

COGNITIO
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANIZATION

Международная исследовательская организация "COGNITIO" с огромной радостью и гордостью представляет вам, дорогие читатели, сборник статей по итогам II международной мультидисциплинарной конференции "Актуальные проблемы науки XXI века". В конференции приняли участие представители стран СНГ, Европы и Азии. Конференция дала возможность, обменяться опытом решения актуальных проблем современного образования, актуализировала основные направления развития науки.

II МЕЖДУНАРОДНАЯ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**"Актуальные проблемы
науки XXI века"**

СБОРНИК
СТАТЕЙ

CiteFactor
Academic Scientific Journals

Scientific Indexing Services

calaméo
publish, share, browse

zenodo

in SlideShare

г. Москва

Часть 2

19/09/2015

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«COGNITIO»**

**II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
(19.09.2015г.)
2 часть**

г. Москва 2015г.

© Международная исследовательская организация "Cognitio"

Сборник статей международной исследовательской организации "Cognitio" по материалам II международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Международная исследовательская организация "Cognitio", 2015. – 168с.
ISSN: 3684-8976

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-
8976

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Международная исследовательская организация "Cognitio"
Электронная почта: public@mio-cognitio.com
Официальный сайт: www.mio-cognitio.com
Администратор конференции - Афанасьева Людмила Ивановна

Содержание ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Андреев Ю. П. ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТАКТНОЙ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ (крп).....	6
Андреев Ю.П. ДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГ ДЕМОНОВ МАКСВЕЛЛА	12
Белоусова Е.В., Гарифуллина А.Р., Шайдуллина А. А. АЛЮМИНИЕВОЕ ДУБЛЕНИЕ ШКУРОК ЛИСЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕИЗОЦИАНАТНЫХ УРЕТАНОВ	15
Булдыгин Р.А. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИТЕРАЦИОННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ПУЧКА 18	
Гришина Е.В., Елисеева Л.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУТНОСТИ ГРАНАТОВЫХ СОКОВ	21
Абросимова Е.В., Мальцев Е.Г. АДАПТИВНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛИНИИ $\lambda=253,7$ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ПИАНИИ РАЗРЯДНОЙ ЛАМПЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ.....	25
Маслова Е. Е., Хуайер А. Ф., Байдюк А.П. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЫБОРА ЦВЕТА СТенок КАМЕРЫ ДАТЧИКА ОПУШНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА.....	30
Мусохранов М.В., Калмыков В.В., Антонюк Ф.И., Савина Ю.А. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОПРЯГАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОЗИЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.....	34
Нгуен В. Ч., Тропченко А.А. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ ВИДЕОДАНЫХ	36
Филина О. А., Назмиев А. И., Гусамов Б. Р. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПРИ РАБОТЕ В ДВИГАТЕЛЯХ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМЕНЫ ИХ	41
Хисамутдинов Р. М., Хисамутдинов М. Р. ДВУНАПРАВЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНОПЛАТФОРМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИТЕМ В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА	44

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Агаджанова А. В. АКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ.....	49
Эльнара Акимова Сейдулла кызы КУЛЬТ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ - МОДЕРНИЗМ	56
Баранникова Т.Б. К РАЗРАБОТКЕ УСЛОВИЙ СОПОСТАВЛЕНИЯ СИНОНИМОВ.....	60
Емельянова Е. В. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЛЕКСИКИ В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ.	62
Ермекбаева Г.С. КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ: ФУНКЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	67

Курбанова З.З. О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ СИНОНИМОВ ЛАКСКОГО ЯЗЫКА В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ И АНГЛИЙСКИМ	70
Ратникова Е.И. THE MOST COMMON MISTAKES MADE BY RUSSIAN-SPEAKING STUDENTS LEARNING FRENCH: AN EXAMPLE OF “LISTEN AND REPEAT” EXERCISE.....	72
Шарина С.И. К ВОПРОСУ ОБ АРХАИЧЕСКОМ ЭПОСЕ ЭВЕНОВ.....	78
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Белоусова Е.А. ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА	81
Билоус Н.М. ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ	86
Бобок В.С. ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ДЛЯ ФОНДОВОГО РЫНКА	93
Гаджиев И.А. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.....	97
Калашников П.В. МОДЕЛЬ БАЛАНСА СОЛИДАРНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РФ	101
Карпасова З. М., Карпасов И. Л. ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ.....	107
Baskanbayeva R.K., Kusainova S.B. PERSONNEL MANAGEMENT AND ITS ROLE IN THE MANAGEMENT OF A MODERN ENTERPRISE.....	112
Саитгареева Р.Ш., Кузяшев А.Н., Богданова О.А., ПОДХОДЫ К РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО, К ПРОЦЕССНОМУ УПРАВЛЕНИЮ.....	114
Титова О. В. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ	119
Усенко В.Д. КЛАССИФИКАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	123
Фадин Н. И. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТРУДОВУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ИНВАЛИДОВ	128
Юсупов М.В., Юсупова Л.В. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА С ЦЕЛЯМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ	133

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Акимова Н.В. КРИМИНАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ДЕСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА.	138
Кулубекова Г.А. POLITICAL, ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE DEVELOPEMNT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE FIRST PART OF XX CENTURY	142
Леонтьев М.Е., Ястребова Т.И. ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	144
Раскина Т. В. ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕРМИНАНТ ЗАКОННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	147
Стоян К. К. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА СОХРАННОСТЬ ГРУЗА.	151
Фарукшин Н. Н. КОНКУРЕНЦИЯ (КОЛЛИЗИЯ) УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ	156
Фарукшин Н. Н. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	158
Халиков Р.М. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ	161

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТАКТНОЙ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ (крп).

Андреев Ю. П.

Независимый исследователь.

Аннотация.

С каждым годом человечество потребляет всё больше энергии. Большую часть энергии получают за счёт сжигания ископаемого топлива. Атомная энергетика после "Фукусимы" вызывает у правительств многих стран недоверие. Другие виды получения альтернативной энергии зависимы от ветра, Солнца и т.д. Но вокруг нас находится огромное количество энергии - это тепло окружающей среды. Охлаждение воды Мирового океана на 1 градус, позволит обеспечить человечество энергией на несколько столетий при нынешнем уровне потребления энергии. Но, согласно второму началу термодинамики, это невозможно. И это роковая ошибка, тормозящая уже много лет развитие альтернативной энергетике. Предлагается альтернативный вариант получения электроэнергии только за счёт тепла окружающей среды.

Ключевые слова: генератор электроэнергии; второе начало термодинамики; контактная разность потенциалов; полупроводниковый диод.

При соприкосновении двух разнородных металлов, между ними возникает крп. Это явление открыл А. Вольта и подтвердил это опытом. Вот как пишет про опыт А. Вольты Сивухин Д.В. [1, стр. 453]

Пока диски не соединены медной проволочкой, то они нейтральны. Но при соединении дисков медной проволочкой между медным и цинковым дисками возникает крп примерно 1 В. Когда проволочку убрали, то разность потенциалов на дисках сохраняется. То есть, имеется заряженный конденсатор. Причём для зарядки такого конденсатора мы не затрачиваем какой-то внешней энергии. Тратим энергию только на замыкание дисков медной проволочкой. Но площадь дисков можно сделать достаточно большой и тогда энергия, накопленная в таком конденсаторе, будет больше энергии, необходимой для работы выключателей. Вроде бы все просто. Разряжаем данный конденсатор на нагрузку в виде, например, повышающего трансформатора и получаем бесплатную энергию. Но этому мешает закон последовательных контактов, также открытый А. Вольта. Вот как это описывает Сивухин Д. В. [1, стр. 450]. Если несколько металлов привести в контакт друг с другом, то крп между крайними металлами не будет зависеть от того, какими промежуточными металлами они разделены. Это означает, что при соединении дисков каким-то третьим металлом, между этим металлом и дисками возникнут дополнительные две крп. В результате суммарная ЭДС в этой цепи станет равной 0 и диски не разрядятся через трансформатор. Чтобы такой источник заработал, необходим проводник, у которого бы не возникало крп при контакте с медным и цинковым дисками. Остаётся только создать такой проводник или его аналог и вечный источник электроэнергии готов к работе.

Допустим, что такой гипотетический проводник создан. Он не создаёт крп при контакте с металлами, но свободно проводит электрический ток, как обычные металлы. В результате может получиться вот такой источник электроэнергии. См. рис. 1

Рис. 1.

1 – медный диск. 2 – цинковый диск. 3 – медная проволочка. 4 - диэлектрик. 5 – повышающий трансформатор. 6 и 7 – выключатели, имеющие между собой механическую связь с помощью изолирующей тяги. Естественно, что выключатель 7 медный, как и сама проволочка 3. А выключатель 6, первичная обмотка трансформатора и соединяющие их проводники сделаны из гипотетического проводника. Причём этот гипотетический проводник не создаёт крп при контакте дисками. Работать будет данное устройство следующим образом. Первоначально выключатели 6 и 7 разомкнуты. Диски не соединены и крп нет. Затем выключатель 7 замыкается, а выключатель 6 разомкнут. Диски соединены медной проволочкой 3 и между ними возникает крп около 1 В. Затем выключатель 7 размыкается, а выключатель 6 замыкается. Так как при контакте гипотетического проводника с дисками дополнительных крп не возникает, то ЭДС получившейся цепи не равна 0 и заряженный до 1 В конденсатор в виде двух дисков разряжается через первичную обмотку трансформатора до 0 В. В результате диски вернулись к первоначальному состоянию. ЭДС цепи становится равной 0 и ток прекращается. При разрядке конденсатора через первичную обмотку течёт импульс тока, который наводит во вторичной обмотке трансформатора импульс повышенного напряжения. Конденсатор из дисков разрядился. Затем выключатель 7 снова замыкается, а выключатель 6 размыкается. Так как диски снова соединены медной проволочкой, то между ними снова возникает крп и диски заряжаются. Конденсатор из дисков снова заряжается до 1 В. Произошел один цикл работы. Для работы выключателей 6 и 7 необходима какая-то небольшая энергия. Энергия, запасаемая конденсатором, зависит от его ёмкости. Чем больше ёмкость – тем больше запасённая конденсатором энергия. Подбирая площадь дисков и толщину диэлектрика, можно сделать конденсатор такой большой ёмкости, что запасённая в нём энергия будет больше, чем энергия, необходимая для работы выключателей 6 и 7 за 1 цикл. То есть, при каждом цикле энергии будет вырабатываться энергии больше, чем тратиться на работу выключателей. Можно порадоваться тому, что как бы создан вечный источник электроэнергии. Остаётся только создать гипотетический проводник, не создающий крп при соприкосновении с другими металлами.

А вот как можно создать аналог гипотетического проводника, не создающего крп при соприкосновении с дисками. Всем знаком полупроводниковый диод. У полупроводниковых приборов металлические выводы соединяются с полупроводником омическими выводами. Такие выводы не создают потенциальный барьер или он очень мал. Поэтому такие выводы не мешают движению электронов. Допустим, есть диод, один вывод которого медный, а другой цинковый. В реальности диодов с такими выводами нет, так как нет необходимости иметь такие выводы. Но сделать такой диод при необходимости не сложно. Медный и цинковый выводы напрямую не соединяются между собой, так как между ними р-n переход из полупроводников и полупроводники. То есть, между медным и цинковым выводами диода не может возникнуть крп. Есть только крп между полупроводниками. У германиевых диодов она примерно 0,3 В. Соединяем медный вывод диода с медным диском через выключатель и обмотку трансформатора. Естественно, что выключатель и обмотка - медные. Соответственно, цинковый вывод диода соединяется с цинковым диском. В результате никаких паразитных крп нет, кроме крп р-n перехода. У выключателя 7 также все детали медные. В результате медный диск может соединяться с цинковым диском через диод и обмотку трансформатора или через медную проволочку. См. рис. 2.

Рис. 2.

8 – полупроводниковый диод. Работает такой источник электроэнергии так же, как и на рис. 1. Выключатель 7 замкнут, а выключатель 6 разомкнут. Диски заряжаются до разности потенциалов 1 В. Затем выключатель 7 размыкается, а выключатель 6 замыкается. В результате электроны переходят с медного диска на цинковый. Обрато они переходить не могут, так как диод пропускает электроны только в одном направлении. В результате конденсатор из двух дисков разряжается через диод и обмотку трансформатора. Только конденсатор из дисков в данном случае будет разряжаться не до 0 В, а до 0,3 В. Затем процесс повторяется. На выходной обмотки трансформатора имеем импульсное напряжение, которое после выпрямления можно использовать для производства полезной работы. Можно подключить небольшой электромотор со шкивом на оси и поднимать блошку на любую высоту. Чего не смогла сделать вертушка Фейнмана с храповиком и собачкой.

Но самый крамольный вот этот вариант. См. рис. 3.

Рис. 3.

R – нагрузка, в виде бифилярной катушки из медного провода. Диски соединены между собой медной проволочкой без выключателя. С противоположной стороны диски соединяются цепью, состоящей из диода и нагрузки. Цинковый вывод диода соединён с цинковым диском. А медный вывод диода через нагрузку R с медным диском. Эту схему можно нарисовать несколько по-другому. Рис. 4.

Рис. 4.

Для простоты нагрузки нет. Медный проводник 1 контактирует с цинковым проводником 2. Здесь крп примерно 1 В. С другого конца проводники соединяются через диод. Цинковый вывод диода соединён с цинковым проводником, а медный вывод – с медным проводником. В этих соединениях крп нет, так как это однородные металлы. В диоде, в месте соединения выводов с полупроводниками, крп также отсутствует, так как это омические контакты. Крп только на p-n переходе 0,3 В. В результате получилась кольцевая цепь, в которой суммарная ЭДС не равна 0. Причём все проводники имеют равные температуры.

Если бы вместо диода был бы проводник из другого металла, то между этим металлом и медью с цинком возникло бы две крп. В результате суммарная ЭДС в таком кольце была бы равна 0 при равных температурах всех металлов и тока бы не было. Но так как в кольце с диодом ЭДС не равна 0, то по этому кольцу постоянно должен течь ток. Спрашивается, за счёт чего он будет течь? В кольце из разнородных металлов суммарная ЭДС равна 0 при равных температурах металлов. Но если один из металлов нагреть, то суммарная ЭДС уже не будет равной 0 и по цепи будет течь ток. Но для этого необходимо использовать тепло от внешнего источника, чтобы нагревать один из металлов.

В случае с диодом процесс будет происходить несколько иначе. Ток не может течь без использования какой-то энергии, иначе это нарушает закон сохранения энергии. В данном случае для генерации тока используется внутренняя энергия одного из металлов. В результате температура этого металла будет понижаться. Вследствие этого крп между металлами будет изменяться и суммарная ЭДС и ток кольца уменьшаться. И при некоторой разности температур ЭДС и ток могут стать равными 0. Я не специалист в этой области, поэтому могу и ошибаться. Но так как температура охлаждённого металла при работе становится меньше температуры окружающей среды, то охлаждённый металл будет постоянно получать тепло от окружающей среды, восстанавливая свою внутреннюю энергию. Поэтому и ток будет течь постоянно, пока тепло окружающей среды будет поступать к охлаждённому проводнику. В обоих случаях для генерации тока используется тепло. Только в одном случае используется тепло от внешнего источника, а во втором случае – тепло окружающей среды.

Но ток в таком кольце постоянный, напряжение небольшое. Поэтому его желательно преобразовать в более высокое напряжение. Например, как в этом варианте. См. рис. 5.

Рис. 5.

Медная проволочка без выключателя постоянно соединена с обоими дисками. Когда выключатель 6 разомкнут, тогда диски заряжаются, так как они соединены медной проволочкой и между ними возникает крп. Когда выключатель замкнут, то диски разряжаются через трансформатор и диод. В результате через обмотку трансформатора будет течь импульсный ток. Соответственно во вторичной обмотке конденсатора наводится повышенное импульсное напряжение, которое после выпрямления может быть использовано.

Но возможен и другой вариант. См. рис. 6.

Рис. 6.

Убирается выключатель 6. А на медной проволочке устанавливается выключатель 7. Тогда диски постоянно замкнуты через диод и трансформатор. Когда выключатель 7 разомкнут, то тока нет, так как цепь разомкнута. Когда выключатель замкнут, то по цепи течёт ток, как на рис. 3. Когда выключатель размыкается, то ток прекращается. Через обмотку также течёт импульсный ток.

На выше описанных вариантах используются механические выключатели. Но это затратно, ненадёжно и на их работу тратится много энергии. Чтобы снизить затраты энергии на работу выключателей, выключатель 6 можно сделать электронным в виде полевого транзистора с изолированным затвором. См. рис. 7.

Рис. 7.

9 – полевой транзистор. Вместо выключателя установлен полевой транзистор 9 с изолированным затвором. Этот транзистор заменяет выключатель. Выводы у транзистора также омические. Вывод затвора роли не играет, так как он изолирован от полупроводника. На затвор полевого транзистора подаётся сигнал на открытие или закрытие транзистора. Возможно, что диод и транзистор можно будет объединить в один прибор. В таком варианте частота работы такого электронного выключателя может составлять сотни кГц. А возможно и выше. Так как полевой транзистор управляется электрическим полем, то затраты энергии у него на включение-выключение минимальны. Энергия тратится только на перезарядку емкости затвора. А эта ёмкость может в сотни тысяч раз меньше ёмкости конденсатора из дисков. Полевой транзистор можно использовать в других вариантах такого источника электроэнергии. К сожалению, электронный выключатель на транзисторе невозможно установить на медной проволочке, так как диски при этом не будут напрямую контактировать между собой. Поэтому и крп между дисками при таком контакте не будет возникать. Хотя, я может не прав, и в будущем какой-то электронный выключатель сделают. А пока выключатель на медной проволочке будет механическим, а на трансформаторе – электронным, на полевом транзисторе.

Вместо двух выключателей лучше установить один переключатель. См. рис. 8.

Рис. 8.

10 - переключатель. В нижнем положении переключатель замыкает диски через медную проволочку 3. В это время диски заряжаются. В верхнем положении диски замыкаются через диод и обмотку. В это время диски разряжаются. В качестве такого механического переключателя можно использовать пьезоэлектрические актуаторы. Частота колебаний таких актуаторов может быть десятки кГц. Можно сделать так, чтобы колебания актуатора происходили на резонансной частоте. Это также позволит снизить энергию, затрачиваемую на работу переключателя. Переключатель также можно сделать по подобию "механического" транзистора. Диски также могут быть изготовлены и из других металлов. Например, вместо цинка можно использовать алюминий, что приведёт только к увеличению контактной разности потенциалов.

Есть ещё и такой вариант разрядки дисков. В данном случае используется автоэлектронная эмиссия [2]. См. рис.9.

Рис. 9.

11 - острый медный катод. Радиус закругления конца катода порядка 1 нм и меньше. 12 - плоский цинковый анод. 13 с сосуд, в котором создан глубокий вакуум. Как и в предыдущих вариантах при замыкании дисков медной проволочкой диски заряжаются. Цинковый положительно, а медный отрицательно. То есть, на медный диск поступили электроны с цинкового диска. Затем переключатель подключает к медному диску заострённый медный катод. Естественно что этот катод получает такой же электрический потенциал, как и диск. Если проводник получил отрицательный заряд, то происходит перераспределение свободных электронов. Эти электроны распределяются по поверхности проводника. В выпуклостях напряжённость

электрического поля увеличивается, во впадинах уменьшается. $E = U/r$. В статье [2] пишется, что у катодов с радиусом закругления 20-50 ангстрем и расстоянием между катодом и анодом 1-2 микрона, автоэлектронная эмиссия возникает при десятках вольт. Но если радиус закругления ещё уменьшить до 1-2 ангстремов, а расстояние между катодом и анодом до нескольких нанометров, то эмиссия возникнет и при разности потенциалов между катодом и анодом 1 В. То есть, результате возникает автоэлектронная эмиссия от крп и электроны будут переходить с медного острейного катода на цинковый анод. Диски разряжаются до какой-то разности потенциалов. Дальше диски снова соединяются и между ними снова возникает крп.

Но возможно, что данный вариант генератора будет работать и без переключателя. См. рис. 10.

Рис. 10.

Диски сразу замкнуты медной проволочкой. Медный острейный катод сразу соединён с медным диском. Между дисками возникает крп. Поэтому также возникает и автоэлектронная эмиссия между медным острейным катодом и цинковым анодом. Происходит переход электронов с острейного медного катода на цинковый анод. Это уменьшает крп между дисками. Поэтому с цинкового диска на медный дополнительно переходят электроны для восстановления крп до первоначального уровня. Электроны с цинкового анода на острейный катод перейти не могут. В результате этих двух процессов установится какое-то динамическое равновесие. Электроны могут переходить с меди на более высокий уровень цинка. Но это состояние нестабильное и электрон опять переходит на более низкий уровень у меди. То есть, через контакт есть движение электронов в обе стороны. Но это движение в одном месте. В случае с острейным катодом этот процесс разнесён в пространстве. С острейного катода электроны переходят на анод, а обратно они переходят через контакт между дисками. То есть, по кругу (цинковый диск - медная проволочка - медный диск - медный острейный катод - цинковый анод - цинковый диск) будет постоянно течь электрический ток. Но так как напряжение мало, то вероятно без переключателя не обойтись. Вместо медной проволочки будет первичная обмотка трансформатора с выключателем. См. рис. 11.

Рис. 11.

Выключатель в данном варианте чисто для того, чтобы ток был импульсный. В качестве выключателя также может быть и полевой транзистор с изолированным затвором. Роль диода играет острейный катод. Поэтому во вторичной обмотке трансформатора будет повышенное импульсное напряжение, которое после выпрямления может быть использовано для питания различных гаджетов.

Данный генератор работает за счёт тепла окружающей среды. То есть, сколько тепла он получит - столько энергии выдаст. Но температура окружающей среды не велика. Да и за счёт охлаждения воздуха много энергии не получить. Или для этого необходимо охладить большой объём воздуха. Поэтому, для увеличения мощности такого генератора для его установки на автомобиль возможен подогрев его от внешнего источника тепла. Например за счёт сжигания природного газа. При этом газ сжигается

в идеальных условиях. Поэтому вредные выбросы от такого сжигания минимальны. А так как тепло напрямую преобразуется в электричество без каких-либо промежуточных этапов, то теоретический КПД такого преобразования будет равен 100%. И цикл Карно к такому процессу неприменим, как и второе начало.

При работе такого генератора ни один физический закон не нарушается. Если не считать второе начало термодинамики, которое вообще-то является постулатом, а не законом. К тому же второе начало больше относится к работе тепловых машин. А данный генератор работает совсем по другому принципу, чем тепловые машины. И цикл Карно тут не применим, как и второе начало. По выражению Канта: «данный а priori, практический императив, неспособный дать никакого объяснения, а также и доказательства своей возможности».

Список литературы:

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 3. Изд-во МФТИ. 2004 г. 656 с.
2. http://psec.uchicago.edu/Papers/autoelectron_emission.pdf

ДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГ ДЕМОНОВ МАКСВЕЛЛА

Андреев Ю.П.

Независимый исследователь.

Аннотация.

Все знают демона Максвелла, который пропускал "горячие" молекулы из одной части сосуда и "холодные" молекулы из другой части. В результате в одной части сосуда газ нагревался, а в другой охлаждался, что нарушало второе начало термодинамики. Но до сих пор не удалось создать действующий аналог этого демона. Японцы создали аналог демона, но только для наночастиц. Для слежения за положением частицы они использовали электронный микроскоп. Это очень сложная конструкция. Но в данной статье будет описан действующий аналог демона Максвелла. Причём этот демон работает с молекулами газа. И к тому же этот аналог очень прост по конструкции и сделать его в современных условиях не составляет большого труда.

Ключевые слова: второе начало термодинамики, демон Максвелла, вечный двигатель второго рода.

Демон Максвелла пропускал молекулы, сортируя их по скорости. Но это достаточно сложная задача. Поэтому упростим задачу для демона. Пусть демон просто пропускает молекулы с одной части сосуда в другую, не обращая внимания на их различия по скорости. С другой части сосуда демон молекулы не пропускает. К дверце подлетает молекула - демон открывает её и пропускает молекулу. Подлетает молекула к дверце с другой стороны - демон её не пропускает. В результате молекулы будут пролетать через перегородку с одной части сосуда в другую. Давление в одной части сосуда уменьшается, а в другой части сосуда повышается. И этот градиент давлений будет постоянно. Соответственно, его можно использовать для производства полезной работы. То есть, и такой демон также будет нарушать второе начало. Для лучшего понимания описание эффузионного потока [1, стр. 353].

Согласно МКТ газов давление на любую поверхность оказывают удары множества молекул. Допустим, демоны существуют и есть перегородка, в которой находятся отверстия с демонами. Пока демоны не работают, то давления газа на обе стороны перегородки равны. С обеих сторон перегородки находится один газ.

Демоны заработали. И эти демоны пропускают молекулы с левой стороны перегородки и не пропускают с правой стороны. В результате часть молекул, которые летят слева в сторону перегородки, в неё не ударяются и пролетают на другую сторону. То есть, эти молекулы не оказывают давление на перегородку слева и поэтому давление газа с этой стороны на перегородку становится меньше. С правой стороны

все молекулы, летящие к перегородке, ударяются и отскакивают от неё. То есть, давление с правой стороны не изменяется. А так как давление слева уменьшилось, то на перегородку будет действовать сила давления газа справа. То есть, демоны уменьшают давление газа с одной из сторон перегородки.

Допустим, у перегородки слева и справа находятся наблюдатели, которые могут фиксировать количество молекул, летящих к перегородке и от неё. Когда демоны не работают, то количество молекул летящих к перегородке равно количеству молекул, летящих от неё. Нет потока газа ни к перегородке, ни от перегородки.

Демоны заработали. Часть молекул слева демоны пропускают через перегородку. В результате наблюдатель слева зафиксирует факт, что к перегородке летит молекул больше, чем от неё. Скорость потока газа равна векторной сумме скоростей всех молекул этого потока. Поэтому к стенке слева будет двигаться поток газа. На перегородку будет действовать некоторая "демоническая" сила.

Наблюдатель справа фиксирует, что к перегородке летит молекул меньше, чем от неё. Так как к молекулам, которые ударяются и отскакивают, добавляются пролетевшие слева молекулы. Что увеличивает количество молекул летящих от перегородки. То есть, от стенки справа также будет двигаться поток газа.

Если давления и температуры с обеих сторон равны, то оба эффузионных потока также равны. То есть, через перегородку в обе стороны пролетает равное количество молекул и в результате можно считать, что через перегородку молекулы как бы не пролетают. Перегородку можно считать непроницаемой, без отверстий. Газ неподвижен.

Если давление газа со стороны А повысится, то больше молекул станет пролетать через перегородку из А в В. Что бы зафиксировали наблюдатели с обеих сторон перегородки? Со стороны А наблюдатель зафиксировал бы, что к перегородке летит молекул больше, чем от неё. Со стороны В наблюдатель зафиксировал бы, что от перегородки летит молекул больше, чем к ней. То есть, результат аналогичный тому, как если бы в перегородке были демоны, пропускающие молекулы из А в В. Но повышенное давление газа всегда будет создавать силу больше, чем "демоническая" сила. Поэтому надо избавиться от этой силы.

Сделать это достаточно просто. В результате на эту конструкцию будет действовать только "демоническая" сила. Остальные силы компенсируются. См. рис. 1.

Рис. 1.

1 - сосуд. 2 - стенка, разделяющая сосуд на две части Г и Д. 3 - мембрана с микроскопическими отверстиями. 4 - вакуумный насос. Это и есть действующий аналог демонов Максвелла. Как он работает?

Мембрана имеет толщину порядка 1 нм и тоньше. Уже есть мембраны толщиной в 1 атом. Размер отверстий также примерно порядка 1 нм. Поэтому через такие отверстия молекулы будут пролетать только поодиночке. Данный аналог находится в разреженной газовой среде. Давление и температура снаружи и внутри обеих частей

сосуда равны. Эффузионные потоки через обе мембраны равны, как описано у Сивухина. То есть, демоны пока как бы не работают.

Включается вакуумный насос 4, который откачивает газ из части Г и создаёт ещё большее разрежение в этой части сосуда, чем снаружи сосуда. При этом больше молекул начинают влетать в часть Г сосуда через верхнюю мембрану, чем вылетать из сосуда наружу. То есть, эффузионный поток молекул снаружи в сосуд больше, чем в обратном направлении. Всё, как у Сивухина. Наблюдатель, находящийся у этой мембраны снаружи зафиксирует, что количество молекул, летящих к мембране, больше, чем летящих от мембраны. Откачанный газ поступает в часть Д сосуда. В результате давление в части Д сосуда становится больше, чем снаружи. Так как давление в части Д сосуда стало больше, то больше молекул начинает вылетать через нижнюю мембрану наружу, чем влетать в него снаружи. Эффузионный поток молекул, как и у Сивухина, больше из части Д сосуда наружу. Наблюдатель снаружи у нижней мембраны зафиксирует, что больше молекул летит от мембраны, чем к ней.

То есть, имеем результат аналогичный тому, как у перегородки, если бы там были работающие демоны. Сосуд можно представить в виде очень толстой перегородки. И если бы наблюдатели находились у перегородки с работающими демонами и у сосуда с мембранами, то они бы не смогли отличить, где демоны, а где их аналог. В результате на сосуд снизу будет действовать некоторая "демоническая" сила, аналогичная силе, которая бы действовала на перегородку с демонами. Эта сила зависит от количества пролетающих через аналог молекул газа. А это зависит от площади мембраны, количества отверстий на единицу площади и давления. А раз имеется аналог демонов Максвелла, то с его помощью возможно создание вечного двигателя второго рода. Вот пример такого вечного двигателя. См. рис. 2.

Рис. 2.

1 - сосуд, который может двигаться влево-вправо. 2 - поршень, также играющий роль стенки, разделяющей сосуд на две части Г и Д. Также поршень играет роль вакуумного насоса. 3 - мембраны. 5 - маховик. Когда сосуд неподвижен, то давления снаружи и внутри равны. на сосуд не действует никакая сила.

Сосуду придали движение влево. В части Г давление понижается и больше молекул влетает через мембрану снаружи в часть Г сосуда. В части Д давление повышается и больше молекул вылетает из части Д сосуда наружу. В результате на сосуд действует некоторая "демоническая" сила, созданная аналогом демонов и действующая по направлению движения сосуда. Но на сосуд также действуют сила избыточного давления F , которая противодействуют силе аналога демонов. Для того, чтобы этот ВД2 заработал, необходимо, чтобы "демоническая" сила превышала силу давления F . Эту силу избыточного давления F создают удары множества молекул газа. Чтобы "демоническая" сила была больше, необходимо чтобы количество пролетающих через сосуд молекул было больше количества молекул, создающих силу F . Этого можно добиться подбором площади мембраны и количеством отверстий на единицу площади мембраны. В результате "демоническая" сила будет больше силы избыточного

давления F . Поэтому после первоначального толчка такой двигатель будет работать бесконечно долго.

Но за счёт какой энергии будет работать такой ВД2? Представим поршень в цилиндре. С одной стороны давление больше. Это избыточное давление будет двигать поршень, пока избыточное давление не исчезнет. При этом газ будет охлаждаться. Скорость молекул уменьшится. То есть, работа по передвижению поршня будет происходить за счёт кинетической энергии молекул газа.

В случае с ВД2 работа также будет происходить за счёт кинетической энергии молекул газа. Молекула, влетающая в сосуд через мембрану, а затем вылетающая из сосуда через мембрану, не оказывает давление на сосуд. Поэтому давление газа со стороны мембраны, через которую влетают молекулы, будет меньше, чем с противоположной стороны. Аналогично, как в случае с поршнем в цилиндре. Аналог демона Максвелла позволяет уменьшать давление газа с одной из сторон. Допустим, разность давлений F_d . Если быть точным, то с одной стороны он наполовину уменьшает давление $F_d/2$, а с другой наполовину увеличивает $F_d/2$.

Всё это касается разреженного газа. Но, если размер отверстий в мембране 1 нм, то этот размер также примерно в 70 раз меньше длины свободного пробега молекул. Поэтому этот аналог демонов Максвелла будет работать и при нормальном, атмосферном давлении. Соответственно и ВД2 также будет работать при нормальном давлении. Возможно даже, что ВД2 для увеличения мощности придётся поместить в сосуд с повышенным давлением и очищенным газом. Это также позволит решить проблему засорения отверстий в мембране.

Литература:

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 2. ФИЗМАТЛИТ. 2005 г.

АЛЮМИНИЕВОЕ ДУБЛЕНИЕ ШКУРОК ЛИСЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕИЗОЦИАНАТНЫХ УРЕТАНОВ

**Белоусова Е.В.,
Гарифуллина А.Р.,
Шайдуллина А. А.**

ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" Казань, Республика Татарстан

ALUMINUM TANNING SKINS FOX WITH NEIZOTSIANATE URETHANE

**Belousova Ekaterina Vladimirovna
Garifullina Alfiya Raisovna
Shaydullina Aigul Anasovna**

*FSBEI HPE "Kazan National Research Technological University"
Kazan, Republic of Tatarstan*

Аннотация

Изучена возможность использования неизоцианатных уретанов в процессе алюминиевого дубления шкур черно-бурой лисы с целью увеличения температуры сваривания и улучшения качества дубящей композиции.

Annotation

The possibility of using neizotsionate urethanes in aluminum tanning hides black - brown fox to increase the temperature of the welding and improve the quality of tanning composition.

Ключевые слова

АЛЮМИНИЕВОЕ ДУБЛЕНИЕ, ЧЕРНО-БУРАЯ ЛИСА, ТЕМПЕРАТУРА СВАРИВАНИЯ, НЕИЗОЦИАНАТНЫЕ УРЕТАНЫ

Keywords

ALUMINIUM TANNED, BLACK - BROWN FOX, TEMPERATURE WELDING, URETHANE NEIZOTSIANATE

Мех всегда являлся главным богатством России и одним из источников дохода в международной торговле. Натуральные изделия из кожи и меха обладают свойствами, которые трудно воспроизвести в синтетических материалах. Особое место занимают гигиенические свойства, а также упругость и высокая прочность.

Дубление является одним из важнейших процессов при изготовлении кожи и меха, который коренным образом изменяет физико-химические и механические свойства сырья, превращая его в выдубленный полуфабрикат. Одним из самых красивых мехов является мех лисицы. При обработке пушнины, в последнее время, используют бесхромовое дубление с использованием полиальдегидов и алюминия. Это позволяет получить более легкие, пористые и воздушные шкурки, обладающие высокими пластическими качествами. Однако такой метод дубления не дает достаточной термостойкости кожаной ткани и долговременного результата. В настоящее время существуют большое разнообразие дубителей для меха, а также додубливающих и наполняющих реагентов для повышения температуры сваривания. Однако альтернативы хромсодержащим дубителям и додубливающим агентам, придающим такие же свойства полуфабрикату не найдены.

В связи с этим в работе исследовано влияние синтезированных неизоцианатных уретанов на основе пропиленкарбоната (ПК) на кожаную ткань шкурок лисицы в процессе алюминиевого дубления с целью увеличения температуры сваривания.

Для обработки шкурок лисы в процессе алюминиевого дубления использовали неизоцианатные уретаны, таких как, уретагликоль – УГ, уретангликоль на основе этилендиамина – УГД и уретанформальдегидный олигомер – УФО при различных концентрациях. Установлено, что целесообразным является использование рабочих растворов концентрацией уретанов 7 г/дм³ [1, стр 280-281].

Процесс дубления контролировали по температуре сваривания кожаной ткани лисы, результаты обрабатывались при помощи программы STATISTICA 6.0.

Наглядно представить результаты можно с помощью графика «ящик-усы» на рисунке 1.

Рисунок 1- График «ящик-усы» по температуре сваривания образцов шкурок лисы алюминиевого способа дубления с применением неизоцианатных уретанов

Продукты модификации ПК содержат первичные гидроксильные и уретановые группы. Уретановая группа обладает самой высокой энергией когезии, опережающей вторую по этому показателю амидную или пептидную группы [2, стр 541-546]. Очевидно, что схожесть строения указанных групп и их энергетических характеристик определяют и высокие показатели межмолекулярных взаимодействий их содержащих компонентов. Кроме того, уретановая группа и соседняя с ней гидроксильная способны к образованию водородных связей с соответствующими группами коллагена.

Из вышеприведенного графика видно, что алюминиевое дубление шкурок лисы продуктами модификации ПК приводит к увеличению температуры сваривания по сравнению с контрольным образцом в среднем на 5°C . Лучшим структурирующим эффектом по отношению к контрольному образцу проявляется в случае использования уретанформальдегидного олигомера, так как по сравнению с остальными разница между температурой сваривания после дубления и после пролежки составляет 7°C .

Содержание влаги влияет на толщину и площадь кожной ткани, на предел прочности, сжатия, плотность и упругоэластичные свойства. Поэтому, согласно нормам ГОСТ 10322-71, сушка была проведена в естественных условиях до конечного значения влагосодержания образцов 10,5%.

Проведенные исследования показали, что применение неизоцианатных уретанов в процессе алюминиевого дубления шкурок лисы позволяет добиться увеличения температуры сваривания, за счет увеличения диффузии дубителя, также частичному структурированию кожной ткани лисы неизоцианатными уретанами, что позволяет повысить качество полуфабриката.

Список используемой литературы:

1. Гарифуллина А.Р. Применение уретановых олигомеров для матричной изоляции наноструктуры коллагена / А.Р.Гарифуллина, Сысоев В.А. // Вестник Казанского государственного технологического университета №5, Казань: КГТУ. – 2011.-С.280-281.

2. Гарифуллина А.Р. Получение уретангликоля на основе этилендиамина и его влияние на кожную ткань меховой овчины в процессе дубления / А.Р.Гарифуллина, Сысоев В.А. // Вестник Казанского государственного технологического университета №11, Казань: КГТУ. – 2010.-С.541-546.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИТЕРАЦИОННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ПУЧКА

Булдыгин Р.А.

аспирант

*Национальный исследовательский
Томский политехнический университет*

COMPARASION OF ITERATIVE RECONSTRUCTION METHODS FOR COMPUTED TOMOGRAPHY WITH PARALLEL BEAM GEOMETRY

Buldygin R.A.

Tomsk Polytechnic University, PhD student

Аннотация:

В настоящее время итерационные методы томографической реконструкции получили бурное развитие. В докладе рассмотрены некоторые такие методы и проведено сравнение результатов их работы.

Ключевые слова:

КТ, томография, итерационная реконструкция, ART, SART, Split Bregman.

Abstract:

Currently, iterative tomographic reconstruction techniques gained rapid development. In the report, some of these methods described and compared.

Keywords:

CT, tomography, iterative reconstruction, ART, SART, Split Bregman.

Одним из методов, позволяющих исследовать внутреннюю структуру объектов без их повреждения является компьютерная томография (КТ). КТ используется в неразрушающем контроле, медицине и других областях. В зависимости от области и методики исследования применяются различные установки, позволяющие выполнить томографию объекта. Для различных типов исследований применяют различные типы установок с различной геометрией пучка. В медицине и неразрушающем контроле широко применяется конический пучок. В данной работе под КТ понимается томографическое исследование, выполненное на синхротроне. Синхротрон используется для генерирования пучка с параллельной геометрией.

При сканировании образца под определенным углом получается проекция, набор проекций соответствует данным, необходимым для реконструкции всего объема. Параллельная геометрия пучка позволяет проводить реконструкцию срезов независимо друг от друга. Набор данных, необходимых реконструкции среза объема, называется синограммой и представляется набором строк взятых со всех проекций на одном уровне.

В первых коммерческих сканерах для восстановления среза использовался итерационный метод, основанный на методе Качмажа. Данный метод основан на законе Бугера-Ламберта-Бера, определяющий ослабление параллельного монохроматического пучка света при его распространении в поглощающей среде. Однако с увеличением разрешающей способности сканеров использование данного метода стало невозможным из-за слишком большой вычислительной сложности. Для разрешения данной проблемы на основе преобразования Радона был разработан

аналитический метод Filtered Back Projection(FBP) требующий на много меньше вычислительных мощностей.

В исследованиях, проводимых на живых организмах крайне важно максимально продлить жизнь образца, уменьшив получаемую им дозу излучения. Эта задача может быть решена с помощью уменьшения числа направлений сканирования образца. Однако FBP опирается на теорему Найквиста-Шеннона и не может обеспечить высокое качество реконструкции с недостаточного числа проекций. Итерационные методы позволяют добиться качественной реконструкции за счет моделирования процесса проецирования и встраивания априорной информации, которая не учитывается аналитическими методами. Однако, как было сказано выше, из-за моделирования проецирования и учёта априорных данных итеративные методы реконструкции крайне требовательны к вычислительным ресурсам. Лишь в последние годы с развитием компьютерной техники, в особенности вычислений общего назначения на графических картах, стало возможным использование итерационных методов для выполнения реконструкции за разумное время (до нескольких десятков минут).

Максимального быстродействия алгоритмов реконструкции возможно достичь только, адаптировав их для выполнения вычислений на графических картах. Интеграцией в уже существующую инфраструктуру и адаптация сложны и затратны по времени. Поэтому была поставлена задача провести сравнение эффективности работы различных итерационных методов реконструкции. Для ускорения процесса прототипирования и оценки методов был выбран пакет Matlab. На языке Matlab были реализованы следующие алгоритмы: ASD-POCS - адаптивный метод, использующий метод SART, включающий в себя задачу минимизации вариация функции (Total Variation, TV) [1, с. 4777–4807]; CGTV – метод сопряжённых градиентов, оптимизированный для задач реконструкции [2, с. 5368-5387]; реализации метода Split Bregman, использующую по отдельности TV регуляризацию(SBTV) или регуляризацию на основе поиска наиболее разреженного представления изображения в домене фреймлетов(SBFR) [3, с. 323-343, 4].

Проводилась оценка качества реконструкции как реальных, так и синтетических данных. В качестве синтетических данных был использован Forbild Head Phantom[5]. В качестве реальных данных использовались томограммы, полученные в рамках изучения сустава *Trigonopterus oblongus*. Данные томограммы были получены «в динамике», таким образом на них присутствует большое количество шумов, артефакты движения, а количество проекций изначально невелико.

Наличие эталонной реконструкции для синтетических данных дает возможность произвести объективную оценку качества восстановления – измерить индекс структурного сходства(SSIM). Результаты работы с реальными данными оценивались субъективно экспертом, ранее использовавшим эти данные в своих исследованиях.

Результаты измерений SSIM представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения SSIM для результатов работы разных алгоритмов

	FPB	ASD-POCS	CGTV	SBFR	SBTV
SSIM	0,38	0,21	0,32	0,39	0,25

Хотя измерение SSIM показывает превосходство только SBFR над FBP, по субъективной оценке, различные алгоритмы показывают схожие результаты на не зашумлённых синтетических данных. Наиболее ярко разница между результатами работы алгоритмов видна на зашумлённых и неполных реальных данных (рис. 1)

Рис. 1. а – результат сегментации изображения, б – результат работы FBP, в – результат работы ASD-POCS, г – результат работы CGTV, д – результат работы SBTv, е – результат работы SBFR

Различные метрики, основанные на сравнении эталонного изображения и реконструкции не применимы на реальных данных ввиду отсутствия эталона. Как было сказано выше, результат восстановления реальных данных, был оценен экспертом, ранее работавшим с ними. По словам эксперта, необходимые для его работы (сегментация изображения - рис.1а) детали больше всего заметны при восстановлении изображения методом Split-Bregman с регуляризацией в домене фреймлетов.

На основе формальной оценки и оценки эксперта для дальнейшей работы был выбран метод Split-Bregman с регуляризацией в домене фреймлетов.

Список литературы:

1. Emil Y Sidky and Xiaochuan Pan Image reconstruction in circular cone-beam computed tomography by constrained, totalvariation minimization // Phys. Med. Biol. – 2008. – №53.
2. Xiaoli Yang, Ralf Hofmann, Robin Dapp, Thomas van de Kamp, Tomy dos Santos Rolo, Xianghui Xiao, Julian Moosmann, Jubin Kashef, Rainer Stotzka TV-based conjugate gradient method and discrete L-curve for few-view CT reconstruction of X-ray in vivo data // Optics Express. – 2015. Т. 23.
3. Tom Goldstein, Stanley Osher The Split Bregman Method for L1-Regularized Problems // SIAM J. Imaging Sciences. – 2009. Т. 2. – № 2.
4. The Bregman Cookbook [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www-rohan.sdsu.edu/~jegilles/BregmanCookbook.html>. – 15.05.2015
5. Günter Lauritsch and Herbert Bruder Head Phantom [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.imp.uni-erlangen.de/phantoms/head/head.html>. – 15.05.2015
6. Astra tomography toolbox [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://sourceforge.net/projects/astra-toolbox/>. – 15.05.2015
7. D. L. Donoho Compressed sensing // Information Theory, IEEE Transactions on. – 2006. Т. 52. – №4.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУТНОСТИ ГРАНАТОВЫХ СОКОВ

Гришина Е.В.,
Елисеева Л.Г.

*ВГБОУ ВПО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова», Москва*

COLOUR OF THE INVESTIGATION AND DETERMINATION HAZE VALUE OF POMEGRANATE JUICE

**E.V. Grishina,
L.G. Eliseeva**

*Plekhanov Russian University of Economics
Moscow*

Аннотация

Статья посвящена вопросам определения подлинности гранатовых соков путем сравнения их цветовых характеристик. Были рассмотрены методы определения показателя мутности гранатовых соков и выявлена взаимосвязь между цветовым различием и значением мутности образцов соковой продукции.

Abstract

The subject of article is a comparative study of determining the authenticity of pomegranate juice by comparing their color characteristics. Methods for determining the haze value of pomegranate juice were considered. Interconnections between a color difference and indicator values of haze of juice products were found.

Ключевые слова

Идентификация, гранатовый сок, мутность, цветовые характеристики, спектроколориметрия, цветовая модель CIE L*a*b*.

Keywords

Identification, pomegranate juice, haze, color characteristics, spectrophotometer, color model CIE L * a * b *.

Цвет лежит в основе ассортиментной и квалиметрической идентификации многих пищевых продуктов.

Цветом называют характеристику светового стимула, создающего определенное зрительное ощущение. Цвет несветящихся непрозрачных предметов обусловлен спектральным составом отраженного от них светового потока, а прозрачных – составом прошедшего через них излучения. Состав светового потока, отраженного или пропущенного телом, зависит от спектрального состава, падающего на него света и отражающей или пропускающей способности тела, которая определяется его химическим составом, дисперсностью и другими физико-химическими свойствами. С этих позиций цвет – специфическая и индивидуальная характеристика, обладающая высокой информативностью при установлении подлинности продукции.

Способность предметов отражать или пропускать те или иные световые лучи характеризуется с помощью спектров отражения или пропускания. Для измерения спектров используют методы оптической спектроскопии: спектрофотометрии или спектроколориметрии. На основе спектров отражения или пропускания можно рассчитать координаты цвета, а также такие цветовые характеристики, как цветовой тон, светлота, насыщенность, которые количественно характеризуют цвет сока и позволяют определять с высокой точностью его разные оттенки [1, с. 328-330].

В таблице 1 представлены цветовые координаты в системе CIE L*a*b* исследуемых образцов неосветленной гранатовой соковой продукции, спектры которых были измерены при разных режимах.

Цветовая модель CIE L*a*b* была разработана в 1976 году. На настоящее время она является международным стандартом.

В этой модели любой цвет определяется светлотой (L) и двумя хроматическими компонентами: параметром a, который изменяется в диапазоне от зеленого до красного, и параметром b, изменяющимся в диапазоне от синего до желтого.

Таблица 1 – Цветовые координаты образцов неосветленной гранатовой соковой продукции

Наименование соковой продукции	Режим	Цветовые координаты					Обозначение цвета в системе Манселла	Наименование цвета ISCC-NBC
		L*	a*	b*	C _{ab} *	h _{ab}		
Noyan	I	4,18	25,81	7,21	26,80	15,61	3.9YR 0.4/9.5	глубокий коричневый
	II	0,00	0,02	0,00	0,02	11,55	4.5YR 0.0/11.0	глубокий коричневый
	III	27,98	6,24	4,63	7,77	36,60	0.4YR 2.7/1.4	темный красный
Grante	I	13,00	40,91	22,42	46,65	28,72	2.0YR 1.3/10.1	глубокий красновато- коричневый
	II	0,53	3,69	0,91	3,80	13,83	4.6YR 0.1/10.2	глубокий коричневый
	III	65,14	3,56	6,73	7,61	62,15	4.2YR 6.4/1.5	светлый красновато- коричневый
Santal	I	37,29	59,74	52,80	79,73	41,47	8.8R 3.8/15.7	чистый красный
	II	28,04	50,44	48,35	69,87	43,79	0.7YR 2.9/13.1	интенсивный красновато- коричневый
	III	73,07	36,81	20,80	42,28	29,47	5.3R 7.3/9.8	интенсивный желтовато- розовый

Примечание: I - режим общего пропускания TTRAN, при источнике освещения D₆₅, на белом фоне; II - режим направленного пропускания RTRAN, при источнике освещения D₆₅, на белом фоне; III – отражение, на белом фоне, при источнике освещения D₆₅.

В данном исследовании спектры пропускания и отражения гранатовых соков измеряли на спектроколориметре Color i5 (X-Rite Incorporated, США), снабженного ксеноновой импульсной лампой, воспроизводящей источник света D₆₅ (ISO 11664-2:2008 CIE S-2/E-2006). Воспроизводимость измерений образцов при стандартном отклонении 0,03 ΔE(L*a*b*) и разбросе показателей 0,15 ΔE(L*a*b*).

Измерения спектров соковой продукции проводили при следующих режимах: общее пропускание как комбинацию направленного и рассеянного пропускания TTRAN; направленное - с исключением светорассеяния RTRAN (ASTM E1348); отражение, в диапазоне длин волн 360-750 нм с интервалом 10 нм, с геометрией измерения d/8 (CIE 15.3-2004). Образцы напитков, помещали в кварцевую кювету с длиной оптического пути 10 мм и устанавливали на белом и черном фоне. Цветовые

координаты определяли с помощью программы «Color iQc» при источнике освещения D₆₅ и положении колориметрического наблюдателя CIE, равным 10° (ISO 11664-1:2008; CIE 014-1/E-2006), в колориметрической системе CIEL*a*b* (ISO 11664-4:2008, CIE S 014-4/E-2007): L* - светлота, a* - красный (+a*)/зеленый (-a*), b* - желтый (+b*)/синий (-b*), C_{ab}* - насыщенность; h_{ab} - цветовой тон.

Полное цветовое различие между образцами выражено в соответствии с рекомендацией CIE (ISO 7724-1:1984) по уравнению:

$$\Delta E_{(L^*a^*b^*)}^* = \sqrt{(L_o^* - L_n^*)^2 + (a_o^* - a_n^*)^2 + (b_o^* - b_n^*)^2}, \quad (1)$$

где L_o*, a_o*, b_o* - цветовые координаты образцов, измеренные в режиме общего пропускания TTRAN;

L_n*, a_n*, b_n* - цветовые координаты образцов, измеренные в режиме направленного пропускания RTRAN.

Цветовые координаты по программе «Color iQc» переведены в систему Манселла, например, (3.9YR 0.4/9.5), и по таблицам (Ж. Агостон, 1982) в систему наименования цвета ISCC-NBC, которые соответствуют данным органолептической оценки.

При анализе полученных данных было выявлено следующее:

- при измерении неосветленной гранатовой соковой продукции в режиме общего пропускания TTRAN полученные колористические характеристики не сопоставимы с фактическим цветом сока. Исключение составляет сокосодержащий напиток Santal;

- спектр сильно мутной гранатовой соковой продукции (Noyan и Grante) в режиме RTRAN на белом фоне практически не определяется;

- цвет гранатовой соковой продукции, отличающейся повышенной мутностью и измеренный в режиме отражения на белом фоне, сопоставим с визуальной оценкой.

Одним из наиболее важных параметров для потребительской оценки прозрачности осветленного гранатового сока является мутность.

Помутнение осветленного гранатового сока сопровождается физико-химическими превращениями, при которых растворенные сухие вещества сока, объединяясь в крупные комплексы, теряют способность к растворению и взаимодействию с рецепторами ротовой полости, что приводит к потере характерных для соковой продукции вкусовых, цветовых и иных потребительских свойств.

Мутность в гранатовом соке может вызываться как химическими (связанными с составом сырья), так и микробиологическими (связанными с гигиеной производства) факторами. Определение мутности важно, поскольку мутность - это простой и неопровержимый показатель изменения качества соковой продукции. Но в то же время, мутность соковой продукции очень трудно определить как понятие. На самом деле, это желаемый или нежелаемый результат содержания коллоидальных частиц в напитке, благодаря таким составляющим как белки, полифенолы, углеводы. Данное понятие можно рассматривать как характеристику относительной прозрачности напитка. В данном случае, измерение мутности - это не прямое определение количества взвеси в жидкости, а измерение величины рассеяния света на взвешенных частицах [2, с. 13-15].

При направленном пропускании света через образец гранатовой соковой продукции против общего пропускания происходит уменьшение пропускания и соответственно изменяется окраска исследуемого образца, что свидетельствует о мутности напитка.

В качестве косвенного метода оценки мутности гранатового сока использовали значения цветового различия $\Delta E_{(L^*a^*b^*)}$, полученные для одного образца при измерении спектра пропускания с включением и исключением доли рассеянного света.

В таблице 2 представлены рассчитанное цветовое различие $\Delta E^*_{(L^*A^*B^*)}$ между цветовыми координатами CIEL*a*b*, измеренными в режимах общего и направленного пропускания с включением и с исключением светорассеяния и значения мутности *Haze* (%) для каждого исследуемого образца гранатовой соковой продукции.

Таблица 2 – Цветовое различие $\Delta E^*_{(L^*A^*B^*)}$ и мутность *Haze* образцов гранатовой соковой продукции

№	Наименование гранатового сока	Цветовое различие $\Delta E^*_{(L^*a^*b^*)}$	Мутность <i>Haze</i> , %
1	Grand	0,55	1,18
2	Grante осветлённый	8,39	20,93
3	Swell	16,39	28,35
4	Я	5,94	14,35
5	Noyan	27,0	100,00
6	Grand сокодержащий	1,27	6,05
7	Анар	1,80	5,00
8	Leyli	11,61	34,95
9	Grante неосветлённый	44,75	99,40
10	Santal	13,85	51,95

На рисунке 1 представлена взаимосвязь между цветовым различием $\Delta E^*_{(L^*a^*b^*)}$ и значением мутности *Haze*(%) образцов гранатовой соковой продукции.

Рисунок 1 – Взаимосвязь между цветовым различием $\Delta E^*_{(L^*a^*b^*)}$ и значением мутности *Haze*(%) образцов гранатовой соковой продукции

Как видно из рисунка 1, для образцов осветленного гранатового сока диапазон значений мутности *Haze* от 1,18 до 34,95%, а $\Delta E^*_{(L^*a^*b^*)}$ – от 0,55 до 16,39%. Согласно коэффициенту детерминации $R^2=85\%$, взаимной изменчивости этих показателей образцов осветленного гранатового сока, прямое рассеяние (*Haze*) связано с теми же коллоидными частицами (по размеру, форме и концентрации), посредством которых и происходит рассеяние света в разные стороны $\Delta E^*_{(L^*a^*b^*)}$.

Таким образом, осветленный гранатовый сок имеет определенную мутность *Haze*, которая влияет на его цвет, поэтому изменение режима измерения приводит к цветовым различиям $\Delta E^*_{(L^*A^*B^*)}$ образца сока. Ввиду этого сопоставлять колористические характеристики необходимо при измерении в одном режиме. Но при этом необходимо учитывать следующее:

- если требуется сопоставить образцы с учетом их мутности, то используют режим пропускания без учета светорассеяния (режим направленного пропускания RTRAN). При этом режиме окраска образцов сопоставима с визуальной оценкой;

- если требуется управлять окраской напитка для достижения соответствия эталону, то необходимо измерять общее пропускание TTRAN (с учетом светорассеяния).

Список использованной литературы

1. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров: учебник/ И.П. Чепурной. – 4 изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 460 с.;

2. Бобожинова Г.А. Колориметрический метод идентификации подлинности и контроля качества напитков: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. тех. наук (05.18.15) / Бобожинова Галина Александровна; ВГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». – Москва, 2014. – 22 с.

АДАПТИВНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛИНИИ $\lambda=253,7$ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ПИАНИИ РАЗРЯДНОЙ ЛАМПЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

**Абросимова Е.В.,
Мальцев Е.Г.**

*ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева», Саранск*

ADAPTIVE RADIATION MATHEMATICAL MODEL $\lambda = 253,7$ LINE WITH PULSE PIANI DISCHARGE LAMPS LOW PRESSURE

**Abrosimova E.V.,
Maltsev E.G.**

VPO "Mordovia State University named after NP Ogareva", Saransk

Аннотация

Статья посвящена разработке адаптивной (настраиваемой) математической модели излучения резонансной линии длиной волны $\lambda=253,7$ нм в разрядных лампах низкого давления. Определены принципы создания модели, ее структура, методы определения неизвестных коэффициентов.

Abstract

The article is devoted to the development of adaptive (customizable) mathematical model of radiation of the resonance line wavelength $\lambda = 253,7$ nm low-pressure discharge lamps. Defined principles of the model, its structure, methods for determining the unknown coefficients.

Ключевые слова

Разрядная лампа, резонансная линия, математическая модель, пускорегулирующий аппарат.

Keywords

Discharge lamp, the resonance line, the mathematical model, control gear.

В настоящее время на цели искусственного освещения в России расходуется до 15 % всей вырабатываемой электроэнергии. Поэтому экономия электроэнергии путём повышения эффективности комплекта люминесцентная лампа – пускорегулирующий аппарат (ЛЛ - ПРА) является важной народнохозяйственной проблемой.

Одним из путей повышения эффективности комплекта ЛЛ – ПРА является переход на питание люминесцентных ламп импульсами тока повышенной (20 – 50 кГц) частоты. Для этого необходимо провести замену традиционных электромагнитных

ПРА на полупроводниковые электронные пускорегулирующие аппараты повышенной частоты (ЭППРА ВЧ).

Питание люминесцентной лампы (ЛЛ) импульсами тока является одним из наиболее интересных способов питания, хотя бы потому, что импульсные электрические и излучательные характеристики ЛЛ несут большое количество информации о динамических свойствах газового разряда низкого давления.

Известно также, что импульсный режим наиболее благоприятный режим работы транзисторов с точки зрения минимальных потерь мощности в них. Исходя из приведенных соображений, в настоящей работе исследовался именно импульсный режим питания ЛЛ. Целью работы является разработка математической модели излучения резонансной линии длиной волны $\lambda=253,7$ нм люминесцентной лампы с целью ее использования для проведения расчетов контура, содержащего ЛЛ и импульсный электронный полупроводниковый пускорегулирующий аппарат (ИЭППРА).

В связи с тем, что современные люминесцентные лампы являются одним из самых массовых источников света и их номенклатура достаточно широка, мы ограничились исследованием наиболее распространенных типов ЛЛ, в числе компактных ЛЛ. Наполнение ламп – аргон и ртуть, давление инертного газа 3ммрт.ст. (400Па).

Математическая модель ЛЛ должна быть максимально простой, пригодной для использования в инженерных расчетах, обладать достаточной точностью[1,2,3].

Для решения поставленной задачи мы использовали математическую модель переменной структуры, которая позволяет в процессе накопления экспериментальных данных, шаг за шагом, усложнять структуру модели и уточнять значения коэффициентов, входящих в уравнения модели. Усложнение структуры модели должно проводиться на основе сравнения экспериментальных и расчетных характеристик ЛЛ, уточнение входящих в уравнения коэффициентов – на базе экспериментальных результатов.

Методика разработки модели люминесцентной лампы включает в себя следующие этапы:

- выбор определяющих параметров модели;
- выбор структуры дифференциального уравнения первого порядка с постоянными коэффициентами для расчета излучательных характеристик ЛЛ;
- определение коэффициентов, анализ точности модели;
- уточнение коэффициентов в уравнениях, определение их зависимости от режимов работы, построение уравнений с переменными коэффициентами;
- анализ точности и проверка адекватности модели.

В качестве основных определяющих параметров математической модели ЛЛ будем считать концентрацию электронов и концентрацию возбужденных атомов в состоянии 6^3P_1 , рассматривая электронную температуру как меру средней энергии электронов, характеризующую частоту столкновения электронов и нормальных атомов, электронов и возбужденных атомов и т.д.[4,5]. Рассмотрим вопрос выбора структуры дифференциального уравнения для расчета излучательных характеристик ЛЛ. Эту структуру можно представить в следующем виде:

$$\frac{d\Phi}{dt} = Q^*(n_e, N_0, N_1, \alpha_i) - S^*(n_e, N_1, \beta_i) \quad (1)$$

где: $Q(n_e, N_0, N_1, \alpha_i)$ - функция, отражающая зависимость скорости образования возбужденных атомов ртути, ответственных за излучение разряда;

$S^*(n_e, N_1, \beta_i)$ - функция, отражающая зависимость скорости разрушения возбужденных атомов и выхода излучения из разряда.

Используя классические представления о механизме образования возбужденных атомов в плазме низкого давления с наполнением ртуть – инертный газ принимаем, что концентрация возбужденных атомов, а конкретно на излучающем уровне 6^3P_1 (поскольку мы рассматриваем именно его из-за доминирующей роли излучения с этого уровня во всем излучении положительного столба разряда), пропорциональна концентрации нормальных атомов ртути, концентрации электронов, а также вероятности возбуждающих соударений нормальных атомов с электронами, причем образование возбужденных атомов происходит непосредственно из нормального состояния в результате ударов 1 рода с электронами и поглощения фотонов, прилетающих в рассматриваемый объем из окружающей массы газа.

На основании вышеизложенного, дадим краткую методику нашего подхода к составлению дифференциальных уравнений для люминесцентной лампы:

- исходя из анализа картины физических процессов в лампе и компонент плазмы, ответственных за ее состояние, выделяем наиболее характерные из них, которые являются основным источником электрической энергии, поступающей в ЛЛ, и излучения ЛЛ, и выбираем их в качестве определяющих параметров;

- выбираем наиболее приемлемую с точки зрения точности и простоты модель расчета электрических параметров ЛЛ;

- выделяем преобладающий процесс образования возбужденных атомов, ответственных за излучение ЛЛ, записываем его аналитическое выражение;

- выделяем преобладающий процесс, с которым связано разрушение возбужденных атомов ртути, на основании этого записываем выражение для скорости протекания этого процесса;

- исходя из равенства скоростей образования и разрушения возбужденных атомов ртути, записываем уравнение динамического баланса излучающих атомов.

Окончательным этапом при построении адаптивной модели ЛЛ будут уточнение коэффициентов модели, определение их зависимости от режимов работы, построение уравнения с переменными коэффициентами, а также всесторонняя проверка ее на соответствие следующим требованиям:

а) точность соответствия модели реальным процессам в ЛЛ;

б) непрерывность модели, т.е. определение границ ее применимости;

в) простота модели;

г) возможность использования в инженерных расчетах реальных режимов работы комплекта люминесцентная лампа – пускорегулирующий аппарат.

Исходя из общих принципов построения модели, принята следующая структура уравнения для расчета концентрации возбужденных атомов ртути на излучающем уровне:

$$\frac{dN_1}{dt} = \alpha_0 \cdot N_0 \cdot n_e - \beta_{10} \cdot N_1 \cdot n_e - \frac{N_1}{\tau_{эф}} \quad (2)$$

Первый член правой части уравнения характеризует процессы образования возбужденных атомов и процессы заселения излучающего уровня 6^3P_1 . Второй член определяет скорость разрушения возбужденных атомов. И, наконец, третий член правой части уравнения зависит от процессов так называемого "пленения" излучения в разряде низкого давления.

Проанализируем это уравнение. Для этого сначала примем следующие допущения:

- поток излучения спектральной линии длиной волны $\lambda=253,7$ нм пропорционален заселенности излучающего уровня 6^3P_1 , т.е. концентрации возбужденных атомов N_1 ;

- средняя концентрация электронов в разряде низкого давления в смеси инертный газ – ртуть пропорциональна приведенной проводимости лампы $g_{л}$.

Первое допущение не противоречит классическим представлениям о физических процессах в разряде. Второе допущение предложено и детально исследовано в [1-3]. На основе этих допущений уравнение можно переписать в виде:

$$\frac{d\Phi_{254}}{dt} = \alpha_{01} \cdot N_0 \cdot g_l - \beta_{10} \cdot \Phi_{254} \cdot g_l - \frac{\Phi_{254}}{\tau_{эф}} \quad (3)$$

Рассматривая математические модели для расчета параметров положительного столба на основе учета физических процессов, происходящих в нем, можно отметить, что определение вероятностей прямых и обратных процессов – задача довольно трудная, и, до настоящего времени, нет абсолютной уверенности в точности определения их численных значений на постоянном токе, не говоря уже о нестационарных режимах. Поэтому мы и решили не пользоваться литературными источниками, а принять эти вероятности постоянными коэффициентами в уравнении, и абсолютные значения этих коэффициентов находить из эксперимента. К тому же, следует заметить, что величина α_{01} , сильно зависит от параметров электрического поля, в то время как величина β_{10} зависит от параметров поля слабо. Тогда, с учетом того, что концентрация нормальных атомов ртути N_0 величина в наших условиях постоянная и не зависящая от параметров электрического поля, уравнение для расчета потока излучения Φ_{254} имеет вид:

$$\frac{d\Phi_{254}}{dt} = M_2(E) \cdot g_l - M_3 \cdot \Phi_{254} \cdot g_l - M_4 \cdot \Phi_{254} \quad (4)$$

здесь: $M_2(E)$, M_3 и $M_4=1/\tau_{эф}$ – неизвестные коэффициенты, определяемые из эксперимента. В первом приближении принимаем, что коэффициент M_2 не зависит от тока лампы, но зависит от градиента потенциала, или, приближенно, от напряжения на лампе.

Для универсализации расчетов нами приведено нормирование потока излучения по номинальному значению $\Phi_{254ном}$. При этом:

$$\Phi_{254}^{омн} = \frac{\Phi_{254}^0}{\Phi_{254ном}} \quad (5)$$

где $\Phi_{254ном}$ – поток излучения линии длиной волны $\lambda=253,7$ нм при номинальном значении тока и напряжения ЛЛ на постоянном токе;

Φ_{254}^0 – поток излучения линии $\lambda=253,7$ нм при значениях тока и напряжения на лампе $I_{ло}$ и $U_{ло}$.

Тогда при $\Phi_{254}^0 = \Phi_{254ном}$, $\Phi_{254ном}^0=1$. Окончательно уравнение (4) для расчета потока излучения можно записать в виде:

$$\frac{d\Phi_{254}^{омн}}{dt} = M_2(u_l) \cdot g_l - M_3 \cdot \Phi_{254}^{омн} \cdot g_l - M_4 \cdot \Phi_{254}^{омн} \quad (6)$$

На втором этапе конструирования модели примем следующие допущения: скорость протекания прямых и обратных процессов зависит от градиента потенциала. Тогда уравнение (6) можно записать в виде:

$$\quad (7)$$

Начальные условия для этого уравнения остаются те же.

Коэффициенты $M_2(u_l)$ и $M_3(u_l)$ определялись используя геометрический смысл производной. Коэффициент M_4 считался известным. Решая систему двух алгебраических уравнений находим значения коэффициентов M_2 и M_3 при $u_l = const$. Если теперь построить зависимость коэффициентов M_2 и M_3 от относительного напряжения $u_l/U_{ло}$, то получается кривая, которая носит экспоненциальный характер. Нами были проведены расчеты коэффициентов M_2 и M_3 в зависимости от напряжения

на лампе $u_l(t)$ и амплитуды тока ($I_m=0,3\div 0,7A$). Найдены аппроксимирующие выражения для зависимостей $M_2=\zeta(u_l/U_{ло})$ и $M_3=\varphi(u_l/U_{ло})$, которые имеют вид:

$$M_2=C_0(u_l/U_{ло})^{c_1} \cdot \exp C_2(u_l/U_{ло}), \quad (8)$$

$$M_3=d_0(u_l/U_{ло})^{d_1} \cdot \exp d_2(u_l/U_{ло}). \quad (9)$$

При этом коэффициент $M_4=\text{const}$ при P_{Ag} , $d_{тр}=\text{const}$.

После обработки результатов оказалось, что значение всех коэффициентов зависят от диаметра трубки (тогда как остальные параметры были примерно одинаковы). Коэффициент M_4 также как и в трубке $d_{тр}=26$ мм в первом приближении можно принять постоянным при $d_{тр}=\text{const}$, но зависящем от диаметра (увеличивается с уменьшением диаметра колбы). Коэффициенты $M_2(u_l)$ и $M_3(u_l)$ зависят от диаметра ЛЛ и от амплитуды тока в импульсе.

В итоге проведенных исследований модель ЛЛ для расчета потока излучения линии 253,7 нм имеет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{ло} = U_{лн} (I_{ло} / I_{лн})^p \\ \frac{dg_l}{dt} = M_1(u_l) \cdot g_l \\ G_l = \frac{g_l}{1 + K_1 (u_l / U_{ло} - 1)} \\ \Phi_{254}^0 = \Phi_{254}^{ном} (G_l / G_{лном})^\gamma \\ \frac{d\Phi_{254}}{dt} = M_2(u_l) \cdot g_l - M_3(u_l) \cdot \Phi_{254} \cdot g_l - M_4 \cdot \Phi_{254} \end{array} \right. \quad (10)$$

Аппроксимирующие выражения для коэффициентов $M_1(u_l)$, $M_2(u_l)$ и $M_3(u_l)$ следующие:

$$a_0(u_l/U_{ло})^2 - a_1(u_l/U_{ло}) - a_2$$

$$M_1(u_l) = \{ \epsilon_0(u_l/U_{ло} - \epsilon_1 + \epsilon_2 \cdot \exp(-\epsilon_3(u_l/U_{ло} - 1)) \}. \quad (11)$$

$$M_2(u_l) = C_0(u_l/U_{ло})^{c_1} \cdot \exp c_2(u_l/U_{ло}). \quad (12)$$

$$M_3(u_l) = d_0(u_l/U_{ло})^{d_1} \cdot \exp d_2(u_l/U_{ло}). \quad (13)$$

Список использованной литературы

1. Краснопольский, А.Е. О дифференциальном уравнении газоразрядной лампы // Светотехника, 1977, №12. – С. 13-15.
2. Краснопольский, А.Е. Дифференциальное уравнение газоразрядной лампы // Варна, 1978. – С. 19-22.
3. Краснопольский, А.Е. Дифференциальная аппроксимация вольт – амперных характеристик люминесцентных ламп // Светотехника, 1978, №12. – С. 10 – 11.
4. А.Е. Краснопольский, Е.Г. Мальцев. Расчет резонансного излучения в ртутном разряде низкого давления. // Светотехника, 1985, №5. С. 24 – 25.
5. Мальцев Е.Г. Экспериментальные исследования излучения люминесцентных ламп при импульсном питании токами повышенной частоты. Проблемы и перспективы развития отечественной светотехники, электротехники энергетики: Сб. науч. тр. IX Междунар. науч.-техн. конф., Саранск, 14 декабря 2011 г. - Саранск: СВМО, 2011. С. 115-118.
6. Мальцев Е.Г., Микаева С.А., Микаева А.С., Овучкова С.А. Генерация ультрафиолетового излучения. «Транспорт, логистика, природопользование-2013». Материалы Междунар. науч-практ. конф. – Ер.: АРМЕНПАК, 2013. С 121-125.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЫБОРА ЦВЕТА СТЕНОК КАМЕРЫ ДАТЧИКА ОПУШНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА

Маслова Е. Е.,

*студентка, кафедра «Стандартизация, сертификация и управление качеством»,
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия.*

Хуайер А. Ф.,

*аспирант, кафедра «Стандартизация, сертификация и управление качеством»,
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия.*

Байдюк А.П.

*доцент, кафедра «Стандартизация, сертификация и управление качеством»,
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия.*

PREREQUISITES FOR THE CHOICE OF COLOUR OF WALLS THE CHAMBER FOR THE DOWN ON COTTON SEEDS SENSOR

Maslova Evgeniya

*student, chair «Standardization, Certification and Quality Management", Platov South-
Russian State Polytechnic University (NPI), Novochoerkassk, Russia.*

Huayer Abdulla Faraj

*post-graduate student, chair «Standardization, Certification and Quality Management",
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novochoerkassk, Russia.*

Baydyuk Andrei

*associate professor, Department "Standardization, Certification and Quality
Management", Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novochoerkassk,
Russia.*

Аннотация

Разработка средства для автоматизации подготовки семян хлопчатника для промышленных целей. В данной работе приводятся экспериментальные методы, определяющие влияния изменения освещенности в производственной среде и выбор цвета стенок камеры датчика, вычисление отношения сигналов от эталонного и контрольного образца семян при различной освещенности и цвете стенок камеры. В результате работы было выбрано настраиваемое оптическое устройство и цвет стенок камеры позволяющий, получать достойные сигналы для фоточувствительных элементов.

Abstract

The development of tools to automatition the preparation of cotton seeds for industrial purposes. This paper presents the experimental methods, determining the effect of lighting changes in a production environment and select the color of the walls of the sensor chamber. Computation from the reference signal and the control sample of seeds with different lighting and color of the chamber walls. As a result, the work has been chosen customized optical device and color of the walls of the chamber allows obtaining decent signals for photosensitive elements.

Ключевые слова: автоматизация; фотометрический метод; отношения сигналов; отражательная способность; датчик.

Keywords: automatition, photometric method; attitude signals; reflectivity; sensor.

Учитывая теоретический анализ, проведенный в [1] необходимо создать

стабильные освещенности обоих проб с возможностью регулировать соотношение этих освещенностей. Согласно известному способу освещения от одного источника света [2] и реализации его на практике, например [3] для датчика была использована оптическая систем с параболическим зеркалом, расположенным за источником света, системой линз и системой зеркал, позволяющий разделять поток на две части (рис.1). В этой системе источника света - галогенная лампа с зеркалом и системой линз перемещалась относительно системы зеркал, что позволяло изменять соотношение световых потоков для каждой камеры (в дальнейшем для проб семян, расположенных в каждой камере). Высота осветительной системы была подобрана опытным путем так, чтобы освещенные площади была приблизительно равны площади окон в каждой камере и, соответственно, между собой.

Таким образом, конструкция оптической систем датчика имела вид, показанный на рис. 1, а сам датчик представлял собой конструкцию, изображенную на рис. 2.

Рисунок 1. Распределение падающего светового потока в оптической системе (вид спереди)

1- Лампа ,2- линза , 3,4- зеркала.

Рисунок 2. Расположение оптической системы на камерах и отражение светового потока (вид сбоку) в них.

1- Оптическая система, 2- камеры, 3- фотозлементы ,
4- окна в камерах , 5- семена.

Первоначально опыты проводились для камер с серыми стенками.

Однако, цвет стенок камеры должен с одной стороны усреднять сигнал, для чего желательно сделать стенки как можно светлее, а с другой – контрастировать с поверхностью пробы, чтобы создавать достаточно большие относительные изменения сигнала, то есть его сделать черным. Поэтому для подтверждения выбора серого

матового цвета были проведены серии опытов.

Цвет стенок определялся экспериментально. Было выбрано четыре цвета: черный, коричневый, серый и белый. Камера при всех цветах имела матовые поверхности. Черный цвет был исключен на стадии предварительного эксперимента ввиду слишком малого сигнала, поступающего на фотопреобразователь. Кроме того, даже если сигнал будет достаточен, необходимо убедиться, что происходит достаточное усреднение сигнала. Результаты предварительного эксперимента приведены в табл.1.

Таблица 1

Зависимость э.д.с. от опущенности в черной камере

Опущенность ,%	5,6	7,1	10,2
Э.д.с,В	0,021	0,024	0,040

Коричневый цвет близок к цвету семени и при опущенностях менее 7% относительное изменение сигнала слишком мало и сравнимо с величиной случайных помех. Результаты проведенных экспериментов сведены в табл. 2.

Таблица 2

Зависимость э.д.с. от опущенности в коричневой камере

Опущенность ,%	5,6	7,1	10,2
Э.д.с,В	0,098	0,103	0,108

Для белых стенок сигнал имеет достаточную величину, но его относительное изменение в зависимости от опущенности незначительно, что не позволяет с достаточной достоверностью судить об изменении именно опущенности. Результаты этих опытов приведены в табл.3.

Таблица 3

Зависимость э.д.с. от опущенности в белой камере

Опущенность ,%	5,6	7,1	10,2
Э.д.с,В	0,403	0,404	0,406

Серый цвет стенок камеры, хотя и уменьшает абсолютное значение сигнала по сравнению с предыдущим случаем, изменение опущенности вызывает изменение двух последних значащих цифр в контролирующем приборе, что на порядок больше, чем при белых стенках. Результаты этих опытов приведены в табл.4.

Таблица 4

Зависимость э.д.с. от опущенности в серой камере

Опущенность ,%	5,6	7,1	10,2
Э.д.с,В	0,272	0,277	0,284

Поэтому дальнейшие опыты проводились в камере с серыми стенками.

Экспериментальные исследования проводились с целью определения стабильности статических характеристик в течение времени и при различном сочетании датчиков одного типа и при различной освещенности (в опытах на чувствительных элементах Ф55). Результаты экспериментов приведены в табл. 5 и графически проиллюстрированы на рис. 3.

Рисунок 3. Изменение отношения сигналов двух пар фотоэлементов в течение 30 суток при различных напряжениях питания источника света.
 1 – 180 В, 2 – 190 В, 3 – 200 В, 4 – 210 В, 5 – 220 В, 6 – 230 В

Таблица 5. Отношение сигналов различных пар фотодатчиков в течение месяца

Н	Лампы ,В	День								
		1	2	3	5	8	10	12	15	30
1	180	1,003	1,003	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,000	1,000
	190	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	210	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,997	0,996
	220	0,999	0,999	0,999	0,998	0,998	0,997	0,997	0,995	0,993
	230	0,997	0,997	0,997	0,997	0,996	0,994	0,994	0,992	0,989
2	180	0,997	0,998	0,998	0,997	0,994	0,994	0,993	0,995	1,008
	190	1,000	1,000	1,000	0,999	0,998	0,998	0,998	1,000	1,005
	200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	210	1,001	1,001	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,997
	220	1,004	1,004	1,004	1,002	1,000	1,000	1,000	1,000	0,992
	230	1,009	1,009	1,009	1,007	1,004	1,003	1,001	1,000	0,989
3	180	0,993	0,993	0,994	0,993	0,993	0,993	0,993	0,992	0,984
	190	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,996	0,995	0,990
	200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,006
	210	1,003	1,003	1,004	1,004	1,004	1,005	1,006	1,006	1,007
	220	1,006	1,005	1,004	1,005	1,006	1,007	1,007	1,008	1,010
	230	1,008	1,007	1,007	1,008	1,008	1,009	1,009	1,009	1,011
4	180	1,004	1,004	1,004	1,005	1,005	1,005	1,007	1,008	1,011
	190	1,001	1,001	1,001	1,002	1,002	1,002	1,003	1,005	1,006
	200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	210	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,999	0,998	0,994
	220	0,999	1,000	0,999	1,000	1,000	0,998	0,996	0,995	0,991
	230	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,993	0,992	0,990	0,987

5	180	0,989	0,989	0,990	0,991	0,992	0,993	0,994	0,993	0,991
	190	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,998	0,997	0,996	0,995
	200	1,000								
	210	1,004	1,004	1,004	1,004	1,009	1,003	1,004	1,003	1,005
	220	1,008	1,007	1,008	1,007	1,006	1,005	1,007	1,007	1,009
	230	1,010	1,010	1,010	1,009	1,008	1,008	1,009	1,009	1,011

Таким образом, опытным путем была подтверждена возможность создания системы для контроля опушенности, показана принципиальная возможность подбора пары датчиков с подходящими статическими характеристиками, которые сохраняются в течение достаточного времени. Был выбран цвет стенок камеры для получения изменения сигнала в достаточном диапазоне.

Список литературы:

1. Байдюк А.П., Хуайер Абдулла Фарадж, Пурецкий К.А. О возможности построения системы автоматического управления многомерным объектом по одной выходной координате // Северо - Кавказский регион, науч. журнал, 2015. Вып. 1(182). С. 129-134.
2. Байдюк А.П., Урманов Д.К. Компенсация погрешностей фотометрического метода определения опушенности хлопковых семян //Тр. Ин-та /электрические методы автоконтроля технологических процессов в хлопководстве, ТИИМСХ, Ташкент, 1985. С.43 – 49.
3. Байдюк А.П. Определение опушенности посевных семян хлопчатника сравнивающим устройством /В сб. Механизация и электрификация хлопководства, Труды ТИИМСХ, 1982 . Вып.125. С.99 – 102

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОПРЯГАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОЗИЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Мусохранов М.В.,

*доцент кафедры технологий машиностроения, канд. техн. наук,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал, Россия, г. Калуга*

Калмыков В.В.,

*старший преподаватель кафедры технологий машиностроения,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал, Россия, г. Калуга*

Антонюк Ф.И.,

*профессор кафедры технологий машиностроения, докт. техн. наук, профессор,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал, Россия, г. Калуга*

Савина Ю.А.

*магистрант кафедры технологий машиностроения,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал, Россия, г. Калуга*

Рассматривается энергия поверхностного слоя как новый инструмент для обеспечения точности позиционирования двух и более деталей. Для создания определенного энергетического состояния контактирующих поверхностей, при котором возникают связи, предложено учитывать влияние операций технологического процесса. Это позволит формировать величину поверхностной энергии деталей с заранее заданными физико-механическими свойствами.

Ключевые слова: позиционирование, трение, схватывание, износ, поверхностная энергия.

В процессе эксплуатации деталей машин поверхности подвержены механическим, тепловым, химическим, электромагнитным и пр. воздействиям. [1]. Для разъемных подвижных сопряжений, в большинстве случаев, необходимо обеспечить малый коэффициент трения. Для неподвижных сопряжений требуется высокий коэффициент трения, который может быть назван коэффициентом сцепления со значением более единицы [2].

Основным средством управления коэффициентом трения, является применение смазок. Главный недостаток которых вытесняемость из зоны контакта. Это приводит к росту трения, возникновению эффекта схватывания, заеданию, что ведет к повышению износа, а в случае прецизионных машин к снижению точности позиционирования.

Процессы заедания и схватывания, нельзя объяснить только физико-механическими свойствами поверхностных слоев деталей и параметрами микронеровностей. А.П. Семеновым была выдвинута энергетическая гипотеза схватывания металлов [3]. Энергетический подход к объяснению схватывания также встречается в работах С.Б. Айнбиндера и Э.Ф. Клоковой, Б.И. Костецкого и др. Мостики схватывания, возникают в результате энергетического взаимодействия двух и более прилегающих поверхностей. Происходит микросварка, обусловленная перетеканием энергии, согласно физической теории, от поверхности с большим уровнем энергии к поверхности с меньшим, для уравнивания системы в целом.

Энергетическое состояние деталей формируется в процессе ее изготовления. С помощью технологического процесса, управляя глубиной поверхностного слоя и создавая определенную структуру, можно задавать энергетический уровень материала. Это позволяет говорить о возможности обеспечения необходимых эксплуатационных и механических свойств. Например, для неподвижного соединения и обеспечения постоянства позиционирования контактирующих поверхностей, создавать такое энергетическое состояние, которое обеспечивало бы как можно большее количество мостиков схватывания.

С другой стороны, огромное значение играют коэффициенты трения в проблеме плавности перемещения в парах трения. Сам характер профиля трущихся поверхностей уже предопределяет наличие так называемых прерывистых колебаний элементов в их относительном перемещении. Поэтому всякое перемещение всегда неравномерно, скачкообразно. Снижение значений коэффициентов трения неизменно увеличит равномерность перемещения. Исследования в области коэффициентов трения, с позиций энергетической теории, могут оказаться существенным вкладом машиностроителей в нанотехнологии.

Для управления величиной коэффициента трения необходимо учитывать физико-механические свойства поверхностного слоя материала деталей. А именно, в процессе технологической обработки запастись ровно столько энергии в теле детали сколько требуется для повышения или уменьшения трения.

Это потребует от технолога при назначении маршрута обработки, выбирать такие операции и режимы, которые будут обеспечивать заданные конструктором параметры не только точности и чистоты поверхности, но и поверхностной энергии.

Список литературы

1. Гиббс Д. В. Термодинамика. Статистическая механика. М.: Наука, 1982 – 584 с.
2. Мусохранов М.В., Антонюк Ф.И., Калмыков В.В. Поверхностная энергия и процесс схватывания контактирующих поверхностей//Наука и образование: Электронное научно-техническое издание. 2014. -№ 11. URL: <http://technomag.bmstu.ru/doc/737377.html> (дата обращения: 12.08.2015)
3. Физика резания и трения металлов и кристаллов. Избранные труды. Кузнецов В.Д. Изд-во «Наука», М., 1977.1-310

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ ВИДЕОДАНЫХ

Нгуен В. Ч.,
Тропченко А.А.

*Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики*

METHODS AND ALGORITHMS FOR REDUCING TEMPORAL REDUNDANCY OF VIDEO DATA

Nguyen Van Truong
Tropchenko Andrey Alexandrovich

*St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics
and Optics*

Аннотация

Алгоритмы сжатия видеоданных используют особенности исходных данных, такие как избыточность информации, плавность ее изменения, а также особенности человеческого восприятия: слабую чувствительность глаза к небольшим искажениям при восстановлении. Эта особенность активно используется алгоритмами сжатия с потерями качества. Устранение временной избыточности использует предположение о том, что за небольшой промежуток времени, соответствующий нескольким кадрам, объекты, присутствующие в видеосцене, изменяются не значительно.

Abstract

Video compression algorithms use, firstly, the features of the original data, such as information redundancy, smoothness of its changes, and secondly, the characteristics of human perception, i.e. weak sensitivity of the eye to a slight distortion when restoring. Algorithms for lossy compression actively use the latter feature. Removal of temporal redundancy uses the assumption that in a short period corresponding to several frames, the objects present in the video scene, change insignificantly.

Ключевые слова

Видеосжатие, пространственная избыточность, временная избыточность, оценка движения, компенсация движения.

Keywords

Video compression, spatial redundancy, temporal redundancy, motion estimation, motion compensation.

Избыточность видеоданных подразделяют на пространственную и временную. Пространственная избыточность или схожесть значений соседних пикселей в кадре подразумевает преобладание низких частот представления сигнала над высокими. Её устранение используется в алгоритмах, основанных на различных видах дискретных преобразований. Устранение временной избыточности использует предположение о том, что за небольшой промежуток времени, соответствующий нескольким кадрам, объекты, присутствующие в видеосцене, изменяются незначительно.

Рассмотрим типичную процедуру сжатия компрессором видеопоследовательности (рисунок 1).

Рисунок 1: Типичная процедура сжатия компрессором видеопоследовательности

Выделяются две основные функциональные единицы: временную модель и пространственную модель. Целью временной модели является удаление избыточности между передаваемыми кадрами. Основной задачей данной схемы является составление кадра – прогноза. В зависимости от промежуточных данных все подходы к анализу движения разделяются на две категории: определение оптического потока или непрерывный подход и соотнесение признаков или дискретный подход.

Несмотря на простоту формулировки, первый метод не отличается практичностью и имеет серьёзные недостатки:

- процесс вычисления оптического потока ресурсоемок из-за множественности итераций для каждого пикселя[1; 2; 3; 4].
- метод существенно увеличивает объем передаваемой информации о движении из-за необходимости пересылать все векторы оптического потока декодеру.

Поэтому в настоящее время алгоритм редко используется и исследуется.

В качестве развития метода соотнесения признаков можно выделить объектный и сегментный подход к анализу движения[5].

При первом подходе возникает ряд трудностей, связанных с необходимостью точного и достоверного описания границ объектов, сегментацией и кодированием контура границы объекта для декодера, кодированием остатка после компенсации движения.

Класс методов на основе сегментного подхода устраняет большую часть недостатков попиксельного алгоритма. Компенсируемой сущностью в нем является прямоугольный блок. Движение описывается двумерным вектором смещения блока. В данном подходе используется предположение о том, что в рамках двух соседних кадров местоположение и форма объектов изменяются незначительно. Тогда это изменение можно скомпенсировать параллельным переносом сегмента на некоторый вектор. Это допущение работает для подавляющего большинства кадров видеопоследовательности, за исключением участков полного изменения кадра при переключении сцены (рисунок 2).

Рисунок 2: Схема работы блочного алгоритма компенсации движения

К основным алгоритмам данного класса относятся алгоритмы: полный перебор (FS), алгоритм «один за раз» (OTA), алгоритм ортогонального поиска (OSA), трехшаговый поиск (TSS), двухмерный логарифмический поиск (TDL), четырехшаговый поиск (FSS), иерархический поиск – метод усредненной пирамиды (MP).

- **Алгоритм FS** (алгоритм полного перебора). Алгоритм предполагает перебор всех возможных вариантов прогноза для блока. Данная схема имеет высокую вычислительную сложность при максимальном качестве прогнозирования и может использоваться в качестве эталона для сравнения[6].

Рисунок 3: Схема работы различных алгоритмов

- **Алгоритм OTA** (алгоритм «один за раз»). Алгоритм прост в реализации, но эффективен в поиске положения оптимального блока. На протяжении начального этапа алгоритма по горизонтали находится блок с минимальным отклонением, затем, начиная с него, минимальное отклонение ищется в направлении вертикали. Обязательным условием расширения области поиска является уменьшение величины отклонения, иначе один из этапов алгоритма заканчивается. Схема работы алгоритма представлена на рисунке 3, где блок А – минимум на горизонтальной стадии, а В – искомый блок

компенсации. Недостатком алгоритма является то, что в нем невозможно предсказать количество обрабатываемых блоков.

- **Алгоритм OSA** (алгоритм ортогонального поиска). Для уменьшения вероятности нахождения локального минимума вместо глобального используют алгоритм ортогонального поиска (рисунок 3). Ряд экспериментов показал, что использование этого шаблона также не устраняет вероятность случайных совпадений. Это приводит к необходимости использования алгоритмов многоточечных шаблонов.

- **Алгоритм TSS** (трехшаговый поиск) был разработан в 1981 году и до сих пор является популярным благодаря своей простоте, надежности и высокой производительности (рисунок 3). Основная проблема алгоритма заключается в удаленности равномерно распределенных точек шаблона, что делает его неэффективным для областей малого движения[7].

- **Алгоритм TDL** (двухмерный логарифмический поиск) требует несколько большего количества шагов, но может быть более точным, особенно в случаях большого размера окна. В отличие от TSS текущий центр области поиска включается в множество кандидатов. Условием уменьшения шага алгоритма является определение центра области блоком наименьшего отличия. На последней стадии алгоритма шаблон изменяется (рисунок 3). Существует множество вариантов этого алгоритма, отличающихся условием смены шага шаблона, причем уменьшение шага вдвое не всегда является оптимальным решением.

- **Алгоритм FSS** (четырёхшаговый поиск) основан на таком свойстве большинства видеопоследовательностей, как ориентированность к центру кадра (рисунок 3.). Данный алгоритм показывает большую надежность с сохранением эффективности для сложных вариантов движения и операций масштабирования. Это делает FSS привлекательной стратегией для выборки блоков в схемах компенсации движения[8].

- **Алгоритм МР** (иерархический поиск – метод усредненной пирамиды). Для уменьшения сложности схемы полного перебора также были предложены схемы грубого иерархического поиска. Это сокращение достигается за счет компенсации на кадре меньшего разрешения[9] (рисунок 4).

Рисунок 4: Схема работы алгоритма МР

Описав основные алгоритмы отбора блоков для сравнения в рамках сегментного подхода к оценке и компенсации движения, мы перейдем к общему анализу недостатков современных алгоритмов сжатия видеоданных.

К настоящему моменту разработан ряд алгоритмов сжатия видеопоследовательностей, описанных в стандартах сжатия видеоданных, на которых основывается подавляющее большинство схем кодирования/декодирования. Среди них особое место занимают MPEG-4 Visual и H.264.

Применение H.264 позволяет значительно снизить нагрузку на сети передачи данных и снизить затраты на приобретение накопителей для хранения видео. К сожалению, сегодня есть факторы, ограничивающие повсеместное распространение стандарта. Находясь на стадии становления, стандарт требует использования высокопроизводительных камер и требует сравнительно больших вычислительных мощностей. Придерживаясь сегментного подхода компенсации движения, разработчики стандарта упускают информацию об общности группы блоков в рамках кадра.

MPEG-4 Visual обеспечивает высокий уровень взаимодействия со структурой объекта, что допускает передачу по сетям с низкой пропускной способностью. Однако сегодня лишь малая часть возможностей стандарта используется. Также имеет место сравнительно меньшая возможность сокращения средней плотности потока данных. Присутствие более заметного блокинг-эффекта при высоких степенях сжатия видеоданных, несомненно, является серьезным недостатком стандарта и требует дополнительных технических средств. При этом на сегодняшний день особой сложностью обладает процесс определения формы объекта прогнозирования в естественных видеосценах.

Исходя из описанных особенностей существующих алгоритмов, можно поставить задачу дальнейшего исследования следующим образом : необходимо разработать метод сжатия видеопоследовательностей, объединяющий достоинства сегментного и объектного подхода в максимизации качества восстановленной видеопоследовательности и минимизирующий их недостатки за счет сокращения вычислительных затрат и уменьшения количества передаваемой информации о движении.

Список использованной литературы

1. Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука. – М.: Техносфера, 2004. – 368 с.
2. El-Sakka, M. R. Adaptive digital image compression based on segmentation and block classification / Mahmoud R. El-Sakka: Ph.D. Dissertation. – Canada, 1997. –121.
3. Healy, D. Digital Video Bandwidth Compression Using Block Truncation Coding / D. Healy, O. Mitchell // IEEE Transactions on Communications. – 1981. – vol. 29. – № 12. – P. 1809-1817.
4. Steele, R. Delta Modulation Systems/ R. Steele. – London: Pentech Press, 1975. –379 p.
5. ISO/IEC 13818-7 Information technology. Generic coding of moving pictures and associated audio information. Part 7: Advanced Audio Coding (AAC), 1997. – 10 p.
6. C.-H. Lee and L.-H. Chen, A Fast Motion Estimation Algorithm Based on the Block Sum Pyramid. *IEEE Trans. Image Processing*, vol. 6, pp. 1587-1591, Nov. 1997.
7. Lai-Man Po, Wing-Chung Ma "A Novel Four Step Search Algorithm For Fast Block Motion Estimation" *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 6, no.3, pp 313-7, June 1996.
8. Th. Zahariadis, D. Kalivas "A Spiral Search Algorithm For Fast Estimation Of Block Motion Vectors" *Signal Processing VIII, theories and applications. Proceedings of the*

EUSIPCO 96. Eighth European Signal Processing Conference p.3 vol. Ixiii + 2144, 1079-82, vol. 2.

9. Kwon Moon Nam, Joon-Seek Kim, Rae-Hong Park "A Fast Hierarchical Motion Vector Estimation Algorithm Using Mean Pyramid" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video technology, vol. 5, no.4, pp 344-351, August 1995.

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПРИ РАБОТЕ В ДВИГАТЕЛЯХ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМЕНЫ ИХ

**Филина О. А.,
Назмиев А. И.,
Гусамов Б. Р.**

*Казанский государственный энергетический университет,
кафедра Электротехнические комплексы и системы,
старший преподаватель, студенты 4 курса*

Аннотация

В статье обосновывается, что бездемонтажная диагностика сможет сократить расходы на остановку и повторный запуск электрооборудования, что является самым затратным. Сокращаются расходы на перевозку и возможно своевременное прогнозирование отказа того или иного узла агрегата.

Ключевые слова Бездемонтажная диагностика, свойство изделия, качественная особенность, эксплуатация, затраты.

Annotation

Locates in the report that bendamustine diagnostics will be able to cut down expenses on a stop and restart of electric equipment that is the most expensive. Expenses on transportation and perhaps timely forecasting of refusal of this or that knot of the unit are cut down.

Keywords Bendamustine diagnostics, property of a product, qualitative feature, operation, expenses.

Оценка износа по изменению выходных параметров сопряжения даёт лишь косвенное представление об износе вследствие того, что выходные параметры сопряжения зависят от большого числа факторов, которые не представляется возможным оценить полностью.

Анализ проб масла производится следующими методами:

- химическим (определяется содержание железа и других продуктов изнашивания в золе сожжённой масляной пробы);
- спектральным (определяют содержание металлических примесей в масле посредством спектрального анализа состава пламени при сжигании его пробы);
- радиометрическим (измерение радиоактивности продуктов изнашивания, содержащихся в смазочном масле, накапливающихся в масляном фильтре). Радиоактивность материала деталей создаётся введением радиоактивных изотопов в металл при плавке или с помощью покрытия деталей слоем из радиоактивных веществ;
- активационным анализом (содержание продуктов изнашивания в масле определяется по их радиоактивности посредством анализа спектров гамма-излучения пробы после облучения её нейтронами).

Масла, работающие в двигателях внутреннего сгорания, претерпевают целый ряд изменений.

Во-первых, они загрязняются посторонними примесями такими, например, как дорожная пыль, которая попадает в двигатель из окружающего воздуха, металлическими частицами, являющимися продуктом изнашивания трущихся поверхностей его деталей, окисью свинца, получающейся в результате сгорания

тетроэтилсвинца, и другими веществами: Это так называемые механические примеси. В масле, работающем в двигателе, они находятся часто во взвешенном состоянии в тонкоизмельченном виде и частично выпадают в осадок на дно поддона картера и стенки других неподвижных деталей.

Во-вторых, в масло, при работе его в карбюраторном двигателе, попадает часть неиспарившихся тяжелых фракций бензина, а также вода, образующаяся при концентрации в картере паров, которые содержатся в отработанных газах. Капельки бензина распределяются в масле, а вода смешивается с маслом и образует водомасляную эмульсию. В зависимости от качества бензина и технического состояния двигателя в масле может накапливаться до 6...10% конденсата бензина. Это снижает вязкость масла и может привести к нарушению жидкостного трения со всеми нежелательными последствиями. В дизельных двигателях происходит выгорание легких фракций масла и увеличение его вязкости, а также конденсация паров воды. Часть воды после остановки двигателя успевает отстояться, часть войти в состав образующихся углеводородных соединений, способствуя повышению коррозионности масла.

В-третьих, в масле накапливаются продукты окисления его углеводородов, в результате чего образуются органические кислоты, смеси и другие более тяжелые смолисто-асфальтовые вещества, а также нагар и лаковые отложения, вызывающие "старение" масла.

В-четвертых, происходит срабатывание и отфильтровывание присадок, количество которых с течением времени заметно уменьшается, следовательно, ухудшаются соответствующие физико-химические свойства моторных масел.

По мере накопления в Масле механических примесей, конденсата топлива, воды и продуктов старения оно темнеет, а его смазочные свойства заметно ухудшаются, что вызывает увеличение изнашивания деталей. Чтобы по возможности предотвратить или, по крайней мере, несколько уменьшить последствия ухудшения эксплуатационных свойств масла, производят его очистку непосредственно в двигателе. Это делают путем прокачивания масла через маслоочистители (фильтры).

Несмотря на наличие маслоочистителей в системе смазки двигателей качество масла в процессе работы ухудшается и его периодически приходится заменять свежим. Это связано с тем, что маслоочистители удаляют из масла в основном твердые примеси и тяжелые смолисто-асфальтовые соединения. Но помимо их в масле происходит постепенное накопление органических кислот, сернистых соединений (сернистой и серной кислот), особенно при работе двигателей на сернистых топливах. Эти и другие соединения не удаляются маслоочистителями и поэтому они ухудшают антикоррозионные и антиокислительные свойства масел. Кроме того, в процессе работы масла в двигателе происходит срабатывание (разделение на составные части) и отфильтровывание присадок. В результате уменьшается их количество в масле, ухудшаются его эксплуатационные свойства. Скорость срабатывания присадок зависит от типа и теплонапряженности двигателя, его технического состояния и условий эксплуатации, качества используемого топлива и многих других факторов.

В заводских руководствах по эксплуатации и в правилах технического обслуживания двигателей устанавливаются сроки смены масла через 6...12,5 тыс. км пробега. Сроки эти определены по результатам стендовых и эксплуатационных (дорожных) испытаний каждой отдельной марки двигателя с испытуемым маслом. Смену масла необходимо производить только в прогретом двигателе. В этом случае масло легко и полностью стекает со всех узлов и деталей двигателя.

Недостатками метода микрометрирования являются: невозможность осуществления измерения износа в процессе работы машины; необходимость, как правило, частичной разборки узла или его демонтажа; громоздкость приспособлений

для непосредственных измерений; невозможность при отсутствии измерительной базы оценки износа, а в ряде случаев и формы изношенной поверхности.

Когда изнашиваются лишь выступы микронеровностей, применяют способ наложения профилограмм, снятых с одного и того же участка, до и после изнашивания.

Метод искусственных баз может быть использован для измерения износа только тех деталей, на поверхности которых допускается нанесение углублений.

Метод имеет ряд недостатков: при вдавливании пирамиды вокруг отпечатка происходит выпучивание материала, в результате чего искажается форма отпечатка; после снятия нагрузки происходит некоторое восстановление углубления, оно изменяет свою начальную форму.

Если измерить износ непосредственно на детали трудно, используют метод негативных отпечатков (слепков).

Он позволяет оценивать малые износы, сокращать продолжительность испытаний, исследовать динамику процесса изнашивания, организовывать автоматизированный и дистанционный контроль качества изделий.

Для исследования физической природы износа инструментов используют массовый износ – масса изношенной части инструмента, которая пропорциональна работе сил трения, затраченной на превращение инструментального материала в продукты изнашивания.

Механические контактные термометры имеют один существенный недостаток: их сигналы не могут быть переданы на значительные расстояния и объединены с другими сигналами в информацию, пригодную для дальнейшей переработки.

Их изготавливают в виде температурных реле (выключателей) или передатчиков температуры (выходные сигналы могут быть пневматическими, гидравлическими или электрическими) или даже в виде механических регуляторов температуры прямого действия (без подвода какой-либо вспомогательной энергии).

Эксперимент рассчитывается по критерию согласия Колмогорова по формуле D_k , где k – общее количество экспериментальных точек.

На основе экспериментальных данных подбираются алгебраические выражения функций $y = f(x)$, которые называются эмпирическими формулами.

После установления параметров A и B получают эмпирическую формулу типа $y = a + bx$.

Литература

1. Диагностика электронных систем. Издательство: НПП НТС Инжекторные Системы. Стр.: 179. – 2008
2. Филина О.А. статья БЕЗДЕМОНТАЖНАЯ ДИАГНОСТИКА ПО АНАЛИЗУ МАСЛА В КОМПЛЕКСЕ ГТУ-КТЭЦ-1. Международная научно-техническая конференция. НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
3. Браун М. Руководство: Диагностика двигателя. Коды неисправностей
4. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. 128 стр. с иллюстрациями, 2003 г.

ДВУНАПРАВЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНОПЛАТФОРМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИТЕМ В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Хисамутдинов Р. М.,

кандидат технических наук, доцент

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,

г.Набережные Челны

Хисамутдинов М. Р.

аспирант

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

г.Набережные Челны

BIDIRECTIONAL INTEGRATION OF MULTIVENDOR INFORMATION SYSTEMS IN AUTOMATION TASKS OF PREPRODUCTION

Khislamutdinov Ravil Mirgalimovich

Candidate of Science, assistant professor

Kazan (Volga Region) Federal University

Naberezhnye Chelny

Khislamutdinov Marat Ravilevich

postgraduate

Kazan (Volga Region) Federal University

Naberezhnye Chelny

АННОТАЦИЯ

Решение данных проблем обеспечит динамичное внедрение интеграции на предприятии за счет использования интеллектуальных агентов и использование базы знаний на основе накопленного опыта и правил. В результате произойдет минимизация ошибок за счет исключения человеческого фактора, исключение ручного труда и повышение эффективности принимаемых решений.

ABSTRACT

Solution to these problems will provide a dynamic implementation of the integration of the enterprise through the use of intelligent agents and knowledge based on experience and rules. The result will be to minimize errors by eliminating the human factor, the exclusion of manual labor and increase efficiency of decision making.

Ключевые слова: разноплатформенные информационные системы, интеграция, эффективность.

Keywords: multivendor information systems, integration, efficiency.

На сегодняшний день существует большое количество автоматизированных информационных систем, внедренных на предприятиях, которые обычно решают отдельные группы задач, связанные с производством, финансами, логистикой и т.д. Эти информационные системы обычно не объединены в рамках корпоративной информационной системы. Так как в них отсутствует поддержка интеграции разноплатформенных информационных систем, отсутствует единый стандарт интеграции, нет заинтересованности разработчиков информационных систем в интеграции, как правило закрытое программное обеспечение. В связи с этим предприятие сталкивается с определенными издержками, связанными с неэффективным использованием ИТ персонала, имеет высокий уровень скрытых потерь, имеет множество ошибок в системе из-за использования ручного подсчета и ввода данных.

Построение автоматизированной интеграционной модели разноплатформенных информационных систем является актуальной проблемой, так как создание единого информационного пространства позволяет предприятию полностью автоматизировать управление бизнес процессами и производством в условиях действующих информационных систем, тем самым избавляя от лоскутной автоматизации и повышая экономическую эффективность предприятия в целом.

Реализация интеграционного модуля разноплатформенных информационных систем предполагает переход от классической стратегии построения единого информационного пространства к более совершенной, что подразумевает избавление от параллельного функционирования информационных систем, которая требует больших вычислительных ресурсов и персонала, а это существенные расходы в долгосрочной перспективе. Большую роль в интеграции составляет грамотное сопоставление соответствующих атрибутов между информационными системами для обмена генерируемыми данными.

В настоящее время интеграцией разноплатформенных автоматизированных информационных систем заинтересованы многие современные предприятия, которые используют различные уровни информационных систем таких, как ERP, PLM, MES, CRM, SCM, HRM и т.д.[4, стр.94]. Задачей интеграции является консолидирование всех уровней управления предприятием в единую цепочку. Данные уровни могут использоваться в совокупности в зависимости от поставленных целей, задач и условий предприятий. Был проведен сравнительный анализ информационных систем, с точки зрения использования интеграционных решений, технологий и стандартов (Таблица 1). В качестве анализируемых систем были выбраны различные информационные системы: ERP-системы SAP Business Suite, ORACLE JD Edwards EnterpriseOne, 1C предприятие, Microsoft Dynamics NAV, Epicor, MES-системы Proficy Plant Applications, Pharis, СПРУТ-ОКП и PLM-система TeamCenter (TCE-PLM).

Таблица 1

Интеграционные решения	ERP-системы					MES-системы			PLM-системы
	SAP BS	Oracle JD	Dynamics NAV	Epicor	1C	Proficy Plant	Pharis	Спрут	TeamCenter
Вызов удаленных процедур <u>XML RPC</u>								+	+
Веб-сервисы CSV,XLS	+						+		
Поддержка технологии SOAP				+		+			
.NET Framework (CIL)			+	+					
Поддержка стандарта семантика RDF					+				
Поддержка стандарта ISA-95						+	+		
Поддержка стандарта ISO 15926									
Поддержка MDM-систем	+	+	+						
Поддержка ESM-систем		+	+						
Открытая структура данных в СУБД			+	+	+		+	+	+

На основе данных анализа можно сделать вывод, что информационные системы используют единичные технологические решения интеграции данных, которые в основном рассчитаны для одноплатформенных информационных систем с идентичной архитектурой [2,стр.4].

Объектом исследования является единое информационное пространство на базе ERP и PLM систем. В данной статье мы рассматриваем интеграцию PLM системы Teamcenter (Siemens) с ERP системой SAP R/3 (SAP AG) [3, стр.589].

PLM включает в себя все, что каким-либо образом связано с жизненным циклом продукта, от первоначальной идеи до разработки технического обслуживания, и даже утилизацию. PLM система Teamcenter (Siemens) имеет значение для бизнес подразделений, непосредственно участвующих в процессе создания продукта: дизайн, разработка, а так же другие сферы деятельности компании такие, как продажи, финансы и бухгалтерский учет. Рисунок 1.

Рисунок 1. Технологический процесс в TCE-PLM.

PLM система должна обеспечить инструментами, которые дают целевую поддержку для разработки продукта и производственных процессов и обеспечения конкурентоспособности компании, позволяя интеллектуально использовать данные об изделии.

Многие компании уже используют программные решения от SAP для эффективного управления основными процессами. Большой объем данных, большое количество различных транзакций способствуют быстрому процессу принятия решений. Программное обеспечение SAP было разработано для удовлетворения этих требований.

В настоящее время интеграция SAP-ERP с TCE-PLM является актуальной задачей для многих предприятий. Работы по формированию базы данных для SAP-ERP выполняются вручную силами большого количества инженеров, что является сдерживающим фактором полномасштабного внедрения SAP-ERP на производстве. В то же время эта информация для формирования БД могла бы быть передана из TCE-PLM. Однако отсутствие интеграции двух систем не позволяет автоматизировать передачу данных из одной ИС в другую. Ручное ведение БД является весьма затратным и приводит к существенным потерям для компании.

В задачах интеграции между ИС в основном акцент делается на обеспечение совместимости данных. При этом требуется создание новых или доработка существующих интерфейсов. Каждый интерфейс имеет множество одинаковых параметров: средства передачи данных, передача и обработка данных в текстовом формате, передача и обработка данных в табличном виде, передача объектов и т.д. (Рисунок 2).

Рисунок 2. Движение информационных потоков данных SAP-TCE

Для интеграции данных ИС необходимо создание двунаправленной интеграционной схемы SAP-TCE. Каждая ИС должна содержать процедуры подготовки данных для передачи, обработки принятых данных и т.д. Отсутствие обратной связи с пояснением характера ошибки является недостатком такой схемы. Так же можно отнести к недостаткам отсутствие контроля, поэтому необходимо формирование интегратора с интерфейсом между участниками процессов обмена данными, который будет обрабатывать считывать и непосредственно готовить данные к передаче.

Для выполнения таких требований предлагается использовать структуру на основе интеллектуальных агентов, представляющие собой программные модули, управляемые протоколом обмена данными и синхронизации состояний бизнес объектов. Такая же схема применима для интеграции трёх или более ИС. Интегратор должен иметь возможность преобразовывать одну форму представления данных в другую, не теряя информации. При передаче информации из одной информационной

системы в другую. Процесс передачи будет происходить за счет передачи данных удобным для передатчика способом, например, это может быть: вызов хранимой процедуры в СУБД; запуск исполнительного файла с параметрами; передача по сети данных; выгрузка интерфейсных таблиц и т.д. [1, с. 41].

Вывод: Анализ результатов первой попытки интеграции TCE и SAP показал возможность автоматического создания и обновления объектов в SAP на основе выгружаемых данных из TCE.

Список литературы:

1. Л.А. Симонова, И.Р. Миннахметов, Е.Ю. Клочков Модель синхронизации и интеграции данных в едином информационном пространстве производства на основе модифицированного алгоритма / КШП. ОМД. 2012 №4. С. 41-47

2. Khisamutdinov, R.M., Khisamutdinov, M.R., Automation System Goals for the Creation and Operation of the Tool// Innovative Mechanical Engineering Technologies, Equipment and Materials-2013, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (Scopus). -2014. -№69. pp1-4.

3. Kugultinov S.D., Khisamutdinov, R.M., Khisamutdinov, M.R., Tool Creation and Operation System Development for Large Engineering Enterprises// World Applied Sciences Journal (WoS). -2014. -№30(5). –pp588- 591.

4. Chemborisov, N.A., Khisamutdinov, R.M., Akhmetzyanov, D.R., Tool management systems // Russian Engineering Research (Scopus). -2010. -№30 (1) –pp.94-96.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

АКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Агаджанова А. В.

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Аннотация

В данной статье предполагается изложить результаты исследования, проведенного нами на материале глаголов эстонского языка. Целью данного исследования являлось создать акциональную классификацию эстонских глаголов, основываясь на методике, предложенной С.Г. Татевосовым (Tatevosov 2002). Спецификой этой методики выявления акциональных классов является то, что временные формы глагола рассматриваются как отдельные единицы, на основании их совокупности можно получить представление о том, к какому акциональному классу принадлежит конкретный глагол.

Для получения искомого результата берутся основная перфективная и имперфективная формы глагола. Им присваиваются следующие ярлыки: *состояние, процесс, вхождение в процесс, вхождение в состояние, мультипликативное действие* (в английской терминологии эти термины звучат как *state, process, entry into state, entry into process, multiplicative process*). Комбинация ярлыков дает представление об акциональном классе, к которому относится глагольная лексема. Для того, чтобы отделить состояние/процесс от вхождений в состояние/процесс, используется тест на сочетаемость с наречиями, значение которых сводится либо к «в течение времени X», либо к «за время X», где первые говорят о длительности действия, выражаемого глагольной словоформой, а вторые – о его завершенности. Действие, выражаемое мультипликативными глаголами, помимо длительности имеет в своей семантике значение многократности, ср., *кашлянуть – кашлять*, где действие, выражаемое глаголом *кашлять*, имеет мультипликативный характер, т.е. состоит из однородных сегментов, формирующих единый процесс.

В нашем исследовании в качестве основной имперфективной формы рассматривался имперфект (в эстонском языке - Простое прошедшее время, формируется посредством прибавления к основе та-инфинитива глагола суффикса *-i/-si-б* ср., *lugema* (читать) – *lugesin* (я читал/прочитал)), в качестве перфективной – перфект (Сложное прошедшее время, образуется при помощи форм настоящего времени глагола *olema* – *быть* и причастия на – *nud* смыслового глагола, ср., *lugema – olen lugenud* (я читал/прочитал)). Как видно из переводов этих глагольных форм, имперфект и перфект могут обозначать завершенное действие. Соответствующее прочтение определяется сочетанием глагола и определенного наречия. В качестве наречия, диагностирующего незавершенные действия, нами было взято такое наречие как *lõpiks* — в конце концов, в качестве маркеров незавершенной ситуации брались наречия *jooksul* – в течение, *terve päeva* – целый день, *iga kord* – каждый раз, *kogu aeg* – все время и другие. Кроме того, в эстонском языке существует такой показатель аспектуального значения как падеж прямого дополнения, который меняется в зависимости от аспектуального значения, закладываемого во фразу: если подразумевается завершенность, то прямое дополнение будет стоять в генитиве/аккузативе, если незавершенность – то в партитиве.

Ср.:

Ta ehitas silda (PART)

Он строил мост.

Ta ehitas silla (GEN)

Он построил мост.

Однако падеж прямого дополнения не может считаться надежным маркером аспектуальности, поскольку, во-первых, далеко не все глаголы транзитивны, во-вторых, порядка 80% транзитивных глаголов допускают только партитивное управление (Tauli 1980), поэтому партитивный объект может встретиться и при глаголе, выражающем завершённое действие.

Существует определенная корреляция между акциональным классом глагола и его способностью присваивать объекту тот или иной падеж. Кроме того, языкам свойственно преобладание тех или иных типов акциональных классов, и это также можно выяснить благодаря тесту на сочетаемость с наречиями, выражающими завершенность/незавершенность действия. Наибольшие различия в составе акциональных классов касаются преобладания в языке так называемых слабых или сильных классов. В слабые классы входят глаголы, перфектив которых способен выражать как завершенное, так и незавершённое действие. К сильным относятся глаголы, перфектив которых выражает либо незавершенное, либо завершенное действие. Обратимся к некоторым результатам нашего исследования, чтобы проиллюстрировать вышесказанное. Материалом послужили примеры, найденный с помощью поисковой системы Google. Глаголы выбирались согласно классификации глагольных предикатов, разработанной Ю.Д. Апресяном (1967).

Таблица 1. Акциональная классификация эстонских глаголов, составленная на основании собранного нами материала.

Перфектив	Имперфектив	Акциональный класс	Глаголы
Вхождение в состояние	Процесс	Сильный завершенный	Ilmuma – появляться Rahunema – успокаиваться Väsima — уставать
Состояние	Состояние	Статив	Tahtma — хотеть Eksisteerima, но там один странный пример есть.. - существования Seisma – стоять
Вхождение в состояние, процесс	Процесс	Слабый завершенный	Kauplema - торговать Võitlema - воевать Otsima - искать juhtima - вести/руководить nokitsema – мастерить murdma – ломать/сломать kiskuma – рвать Lõigama — резать/срезать kratsima – скрести/выцарапать taastuma – выздоравливать kasvama – расти vähenema – уменьшаться särama — блестеть/блеснуть ilmuma – появляться juhtuma – происходить sattuma – попасть/попадать, очутиться looklema – виться
Вхождение	Состояние	Слабый	Istuma — сидеть

в состоянии, Состояние		инцептивно-стативный	teadma — знать/понимать rõõmustama — радоваться/обрадоваться kaaluma – весить
Процесс	Процесс	Незавершенный	Kipitama — щипать sügelema — чесаться kokutama – заикаться haisutama – вонять lõugama – орать rippuma – висеть kestma – длиться võrduma — равняться naerma – смеяться kestma - длиться
Вхождение в состояние, Состояние	Процесс, Состояние	<Слабый инцептивно-стативный	Hoidma!!! - держать
Вхождение в состояние, мультипликативный процесс	Мультипликативный процесс	Мультипликативный	Raputama – трясти Kõhima - кашлять
Вхождение в процесс, Процесс res	Процесс res	<Слабый ингрессивно-незавершенный	Nutma – плакать

Далее приводятся комментарии к Таблице 1.

1. Стативные глаголы ($\{state\}, \{state\}$): обе аспектуальные формы таких глаголов описывают стативные ситуации и, соответственно, им присваивается ярлык Состояние (State). Иное прочтение данных ситуаций невозможно, что было продемонстрировано отсутствием сочетаний с предела наречиями (lõpuks — в конце концов) и большим количеством сочетаний с наречиями длительности (jooksul – в течение).

Приведем примеры с глаголом Tahtma, “хотеть”:

Перфектив

Kuressaares tegi arst sellepärast ,et tahtis iga kord veenduda ,et kõik korras¹.

На Курессааре врач <занимался своей практикой>, потому что каждый раз хотел удостовериться в том, что все в порядке.

Tahtis, tahtis, tahtis ja lõpuks saigi...²

Хотел, хотел, хотел и, наконец-то, получил.

Имперфектив

Koht, mida tahan oma elu jooksul külastada³

Место, которое я хочу посетить в течение своей жизни.

¹ <http://www.omaklubi.net/t384-mitu-korda-teile-raseduse-jooksul-uh-d-tehti-ja-miks>

² <http://maapindonteine.blogspot.ru/2011/10/tahtis-tahtis-tahtis-ja-lopuks-saigi.html>

³

<http://www.pinterest.com/mairekas999/koht-mida-tahan-oma-elu-jooksul-k%C3%BClastada/>

Данный класс оказался весьма немногочисленным, из глаголов, вошедших в исследуемый материал к Стативам относятся всего 3.

2. Класс незавершенных глаголов, Atelic, параллелен стативам, поскольку у глаголов, относящихся к нему обе аспектуальные формы имеют одинаковые ярлыки: ({process}, {process}). Как перфектив, так и имперфектив данных глаголов относятся к процессам, за которыми не следует результирующей стадии. Подобные глаголы также не могут иметь ингрессивную интерпретацию⁴.

В отличие от стативов этот класс оказался довольно многочисленным, он был представлен 25 глаголами, вошедшими в исследуемый материал. Глаголы, вошедшие в этот класс, также не имели сочетаемости с наречиями предела, демонстрируя сравнительную легкость в сочетании с наречиями длительности.

Kipitama - щипать, перен. – проводить время:

Перфектив

Nimelt jah, püharäeval, kipitasin pool päeva toas ja vahtisin aknast välja, kuna ilm ja taevas olid üle keskmise arusaamatus tujus.⁵

Буквально, да, в воскресенье провел пол дня в комнате и смотрел из окна, покуда погода и небо были выше умпостижимого настроения.

Sügelema - чесаться

Перфектив

Ma sügelesin ka, sügelesin kuu enne tähtaega kuni kuu peale sünnitust, just öösel.⁶

Я тоже часалась, чесалась до даты родов и около месяца после рождения, особенно ночью.

3. Сильный завершенный, Strong telic, ({entry into a state}, {process}): обе аспектуальных формы у таких глаголов однозначны: перфектив относится к смене состояния, результатом которой является новое состояние.

Väsima - уставать

Перфектив

Algul keskendusin väga pingsalt üksikutele disainidele, seetõttu olid ootused pildist palju suuremad, aga väsisin lõpuks ning ei jäänud lõpptulemusega nii rahule, kui oleks tahtnud.⁷

Сначала очень пристально сконцентрировался на отдельных конструкциях, поэтому ожидания от картины были намного больше, но в конце концов устал и не остался доволен конечным результатом так, как того хотел.

В настоящем исследовании данный класс оказался достаточно немногочисленным, также глаголы, вошедшие в него, демонстрируют неоднородность в значении. В данном материале этот класс представлен 3 вхождениями.

Ilmita – появляться

Rahunema – успокаиваться

Väsima - уставать

4. Разница между сильными и слабыми завершенными глаголами, Weak telic, ({entry into a state, process}, {process}) касается перфективных форм, которые имеют двойное прочтение. Эти глаголы имеют вариант прочтения, согласно которому процесс, обозначаемый ими, не достигает результирующего состояния.

⁴ [Tatevosov 2003]

⁵ nnamhcier.blogspot.com/2010/05/2705.html

⁶ <http://forum.bonsuna.com/treeningu-ja-toitumise-blogid/noored-emmed-rasedusega-kaasnev-kehavormide-ja-kaalumuuutused/2150/?wap2>

⁷ http://renetdesign.blogspot.ru/2014_06_01_archive.html

Что касается имперфективных форм слабых и сильных незавершенных глаголов, то они имеют одинаковую интерпретацию.

Следует отметить, что разделение на сильные и слабые незавершенные глаголы наблюдается независимо от аргументной структуры глагола и его агентивных свойств — это могут быть одновалентные неагентивные глаголы (*ustavata*), то же самое может происходить и с двухвалентными агентивными глаголами (*nokitsema* - *masterit*, *Lõigata* - *rezat*) Разница становится заметна в сочетании с наречиями длительности.

Согласно результатам полученного исследования, данный класс является наиболее многочисленным, в него вошло около 50 глаголов

Kaupleta - *торговать*

Перфектив

Незавершенный контекст:

Naelsterling kauples **terve päeva** marginaalselt kxrgemal, kuid on viimase paari tunni jooksul tugevate USA andmete peale hakanud tugevalt langema ja kaupleb hetkel 0,50% madalamal \$1,5775 taseme juures⁸.

Фунт торгуется в течение дня незначительно выше, но за последние пару часов после серьезных данных из США начал сильно падать, и в настоящее время торгуется на 0,50% ниже, на уровне \$ 1,5775.

Завершенный контекст:

Lõpuks kauplesin ikka need kaasa⁹.

В конце концов закупил их все с собой.

Murdma - *ломать*

Перфектив

Незавершенное прочтение:

Pärast murdsin **terve päeva** pead, et kuidas ma selle õega siis ikka oleksin pidanud käituma¹⁰.

После ломал голову целый день, как мне нужно было все время вести себя с этой сестрой.

Завершенное прочтение:

Järgisin seda programmi 12 nädalat ja selle perioodi **lõpuks** murdsin 18 tolli (46 cm) piiri¹¹.

Следовала этой программе 12 недель, и к концу этого периода проломил границу в 18 дюймов (46 см).

Глаголы, входящие в этот класс, демонстрировали (в подавляющем большинстве) хорошую сочетаемость как с наречиями предела так и длительности в перфективе/прошедшем времени. Однако, виду большого объема вхождений и неоднородности значений, не все представители этого класса одинаково хорошо сочетаются с наречиями предела.

5. Разница между сильными (в эстонском языке отсутствуют) и слабыми инцептивно-стативными глаголами ({entry into a state, state}, {state}) параллельна разнице между сильными и слабыми завершенными глаголами. Различие касается перфектива, который имеет два варианта прочтения. Первое прочтение указывает на то, что экспериенцер вошел в определенное состояние (*обрадовался*). Второе прочтение этих глаголов представляет собой отсылку к самому состоянию «радоваться», которое длится определенный период в прошлом.

⁸ <http://lhv.delfi.ee/news/4248323?locale=et>

⁹ <http://rus.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=97910>

¹⁰ <http://www.sinamina.ee/ee/noustamine/e-noustamine/postitused/?fid=4&tid=36>

¹¹ <http://www.fitness.ee/print.php?toPrint=article&printID=1445&lang=1>

Интерпретация имперфективов слабых инцептивно-стативных глаголов сходна с сильными: «сидит», «знает» и др. Как говорилось выше, сильные инцептивно-стативные глаголы в эстонском отсутствуют.

В обработанном материале всего 4 глагола составили класс Слабых инцептивно-стативных глаголов:

Istuma — сидеть

teadma — знать/понимать

rõõmustama — радоваться/обрадоваться

kaaluma – весить

Что касается глагола *teadma* – *знать*, то в эстонском он также имеет значение «понимать», что имеет определенные следствия для его акциональной интерпретации.

6. Подгруппа :({**entry into a state, state**}, {**state, process**}).- разновидность Слабых инцептивно-стативных глаголов. Интерпретация прошедшего/перфектива таких глаголов четко соответствует интерпретации глаголов слабого инцептивно-стативного типа. Но, в отличие от них, глаголы наподобие *hoidma* позволяют двойную интерпретацию имперфектива: - как процесса, так и состояния.

В случае с глаголом *hoidma* разница состоит в наличии или отсутствии агентивной составляющей при его употреблении. Либо это можно проинтерпретировать как выражение процесса в одном случае (держать (крепко)) или его результирующей составляющей (содержаться в тексте, в емкости)

Перфектив

Незавершенный

Hoidsin koguaeg paraja vahe, et äkki õnnestub lõpuspurt teha.....aga viimasel kilomeetril venis meie vahe järjest ja järjest pikemaks¹².

Держал все время подходящую дистанцию, и вдруг посчастливилось совершить рывок... но на последнем километре наша дистанция все увеличивалась и увеличивалась.

Завершенный

Kõik see oleks võinud ka 4-5 aastat varem juhtuda, kuid sporditegemine tugevdas südame lihaseid ja lõi pisisoontest võrgustiku, mis hoidis lõpuks suuremate kahjustuste eest.

Все это могло произойти 4-5 годами раньше, поскольку занятия спортом укрепили сердечные мышцы и создали сеть микрососудов, которая в конце концов удержала от серьезных повреждений.

Имперфектив:

Process:

raamatut käes hoidma

*держат книгу в руках*¹³

State

oma mõju all hoidma

*держат кого-то под своим влиянием*¹⁴

7. Ингрессивно-стативный тип по своему значению параллелен инцептивно-стативному в том, что описывают кульминационную точку ситуации, а также новую ситуацию, которая следует вслед за этой точкой. Он представлен в эстонском языке только в слабой разновидности, сильные ингрессивно-стативные глаголы не попали в

¹² <http://jooksonlahe.blogspot.ru/2013/07/uhtjarve-jooks.html>

¹³ <http://eki.ee/dict/evs/index.cgi?Q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C&F=V&C06=et>

¹⁴ Там же

рассматриваемый материал. Среди глаголов, составивших выборку, исследованную в настоящей работе, только один относится к этому классу:

Слабые ингрессивно-стативные глаголы: (**{entry into a process, process}**, **{process}**). Этот класс представлен глаголом *nutma* – плакать.

Перфектив

Завершенный

Ja lõpuks nutsin ma rõõmust, sest suutsin endale selle andestada.

И наконец я заплакала от радости, потому что смогла простить себя за это.

Незавершенный

Lõpuks emaks saanud Reet Roos: nutsin iga kord, kui järjekordne katse rasedaks jääda ebaõnnestus

Ставшая в конце-концов матерью Reet Roos: я плакала каждый раз после неудачной попытки забеременеть.

Имперфектив

Vabastatute pered: me nutame kõik koos rõõmust¹⁵.

Освобожденные семьи: мы все плачем от радости.

Мы не претендуем на окончательный вариант списка акциональных классов глаголов эстонского языка, поскольку, возможно, глаголы, не вошедшие в число исследованных нами, привнесут новые оттенки акциональных значений. Однако предложенный вариант акциональной классификации говорит о важной особенности эстонского языка – преобладания слабых акциональных классов над сильными, что сближает его с таким языком как мари, где также прослеживается эта тенденция.

Список использованной литературы

1. Апресян 1967 - Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М.: Наука, 1967.
2. Tatevosov 2002 - Tatevosov S. The parameter of actionality // Linguistic typology, 2002. Vol. 6. №3. P.317-401
3. Tauli 1980 - V. Tauli V. "Eesti grammatika II. Lauseõpetus" Uppsala, 1980 (inglise keeles 1983)

¹⁵ <http://epl.delfi.ee/news/eesti/vabastatute-pered-me-nutame-koik-koos-roomust.d?id=51299934&com=1&no=0&s=1>

КУЛЬТ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ - МОДЕРНИЗМ

Эльнара Акимова Сейдулла кызы
Доктор философии по филологическим наукам
(канд. филол. наук),
ведущий научный сотрудник Института Литературы
имени Низами НАН Азербайджана

THE CULT OF THE NEW THINKING - MODERNISM

Akimova Elnare Seydulla gizi
PhD, associate professor. Azerbaijan National
Academy of Sciences, Institute of Literature by name of Nizami,
Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

В статье отмечается, что модернизм процесс светского течения. Многие проявления в Азербайджанской поэзии которые указаны все происходящие в мире процессы. Крах добрые надежды на будущее, в связи с человеком, фиаско личности были изложены как основной причиной признаки. В статье исследуется тенденции развития современной Азербайджанской поэзии в годы независимости, направление модернизм были изложены как культ нового мышления.

ABSTRACT

In this article we point out, that modernism trend is phenomenon of world scale. As a matter of fact, it's the mirror of processes, took place in the world, such as crash of human personality, loosing of hopes and disbelief in best future. As for Azerbaijani literature, the influence of war, it's tragic events was very strong here. In this article we pay special attention to decline phylosophy in Azerbaijani poetry and tendency of modernism was interpreted as a cult of new thinking.

Ключевые слова: Модернизм, упадок, поэзия, независимости, литературный направленность

Keywords: Modernism, recession, poetry, literary trends, independence

From this position the literature, created in 1990th became the beginning of quite new historical stage. From other side, the literature of that period can be also characterized as time unit, forming new, objective approach to artistic facts and artistic process, new attitude to historical persons, historical development, it's different stages.

That stage, characterized as transitive one had two contradicitive and dual features, which became later main indexes of that decade. That stage contained from one side the rudiments of soviet past, and while fighting with those rudiments, it tried to express itself in quite new way. So, these signs were the main ones for that decade.

Transitive periods of history are always characerized by their complications, new appraisal of social, artistic and scientific values. As a result, artistic mind, criteria of it's scientific and critical understanding also pass through serious transformations. Such hard times always accompanies by dramatic tension of thinking.

Since 1990th the thinking system began to be defined by new paradigms, which couldn't be connected with scientific-theoretical approaches, aesthetical content, closed culturological system of soviet period. So, the reading of text, functional postulates, connected with it became the dominant in literary fact, in approach to lliterary process in literary study [1, c. 237].

As a result, the process of perception and cognition of modern world began to be regulated by postmodernism. We lived in closed society for a long time and universal outlook system was applied mechanically in our mind, that's why it look like affected imitation. Since 1990th reality of life in Azerbaijan arosed such themes, which couldn't be compared with themes of earlier period.

That chaotic situation formed very much negative condition in society and inflicted most painful wound on man, and ended by destruction of his connections between time, moral values. Global loneliness began to define estrangement, separation from his own "me". The matter of that time, the pictures, fixed in human memory and human dialogue with them couldn't exist together in artisic thought.

In such situation creative activity was very difficult, but it was necessary, because of writers', artists' responsibilty for future cultural development. So, the independence wave of 1990th Azerbaijani literature was met by deep spiritual national pain from one side and rich artistic- aesthetic experience from other side. This participation took place in different way: made some writers include works, written in traditional-realistic and lyrical-romantic style in that process, other writers tried to find new models of world outlook and go with rhythm of new time.

Decadence mood was pressured by censure of 1970-80th and was grown up in social-political aspect. That's the reason, that getting the freedom and independence, decadence was included in activity sphere in order to express the endless depth of human soul, his internal world.

The lyrical-psychological portrait of human, contemporary came as tendency in 1960th for a first time. But in 1970-1980 ordinary life feelings were analysed in new modifications, such as the absurd situation and problem of life end, human loneliness etc. As for literature of 1990th, it was closely connected the social, political events and moral-psychological problems, created by them. As a result this problem, it's different aspects got quite new, very sharp, phylosophical color and in Azerbaijani literature the basis for decadence mood formed.

In that time pessimistic mood, seen clearly in different genres was connected fron one side with tragic reasults of Karabakh problem, and degradation of human factor (in global scale) from other side. Mentioned second factor created attempts to approach to reality of life from new viewpoint, created the necessity to express ideas and thoughts by means of new forms and styles.

So, at the end of XX century liteature returned to modernistic trends, engendered at beginning of XX century. Symbolism, surrealism, existencisalism, postmodernism and other "-isms" began to put in literary practice. The light irony, sharp pathos, the strain of feelings, mode of life, end by tragedy of lyric character, the seach of divine and moral truth, spiritual shocks of human being, suffering because of social oppresing, searching of Divine and Moral Truth -all these moments can be characterized as main indexes both of literature quality and it's matter.

So, the notion "time" display as "present" in main part. The writers faced with tragic and dramatic situations, let them through soul. The social and political problems created transformations in moral-psychological sphere. All of them are necessary for new approach for reflection of entry into new world, new "me", future, for doing it in quite new way. Memory pictures became deformed, lost their traditional content that time. The attempts of adding "new language" and color into them were the main characteristic qualitative index of literature in that time.

New time, independence wave brought much, but destructed much also. All these events, facts were not passed by literature, became the object of literary works. The portrait of Azerbaijan chaged quickly, and it was demonstrated in literature from all sides and aspects. Sharp attitude to society, agresive definition of life events, inclination to epic forms, dramatic plot and eventfullnes, irony and other features are main characteristics of literature in that

time.

While observing literature of last twenty years, we can see that all themes and plots contain the signs of life reality in that time. As a matter of fact (may be this idea will look banal) both beginner writers and experienced ones dedicated life to literature and tried to do it more artistic by means of his imagination and dreams. So, in literary personages, in their characters we see hyperbolized peculiarities of problems, we faced in everyday life, and observed them in different aspects- social, psychological, moral-ethic aspect. The only difference here was demonstrated in style of life material presentation (how to tell, how to write).

Since 90th in Azerbaijani poetry decadence nuances began to intensify. Chaotic situation of 90th, sharpened Karabakh problem, lost territories, negative political processes, the horror of Khodjali genocide deepened the moral emptiness in people's heart and moral regress began .

Moral-spiritual decline spread over all spheres of literary-cultural life in Azerbaijan. The events happened so quickly, that nobody could connect them, find logic of their sequence. 90th were called later the "stage of emptiness", and generated from mood of it and moral decline seemed fatal.

That's why Azerbaijani poetry of independence period is full of sad, melancholic motives, it is characterized by verses and poems, demonstrating moral decline of human heart. That poetry begin by description of social pictures and demonstrated human mood, it's changes under the pressing of new social situation, moral shocks. It was anger because of lost childhood, it was anger of soul, looking for "lost time" (M.Prust), shown in poetic texts.

In these texts we can see the development, motion to lost youth, unfulfilled desires, and hope to best future. It was connected with reality of same content, created by new informative codes, historical and political processes. The youth, grew up to 90th, was particularly impressed by tragic events of 90th. The war, loss of native lands, different executions, violence, genocide, social chaos, moral-ethic degradation- all these facts were too hard, but human life was doomed to stand it.

That's why, the generation, whose youth fall on 90th (period of tragic events and severe tests) had the only mission- to describe human portrait, struggling in grip of local despair. Lev Annenski wrote: " There is not any harmony beyond the limits of childhood: beyond the limits of childhood abstract discourses begin immediately." [2,c.60].

From that point of view, the hero of poetry, based on decadence is a person, lost his belief in life. Such hero doesn't see any perspectives in future (or may be, doesn't want to see them). The reasons, formed such infidelity had both individual, national and universal character, because they were connected with different political processes in the world. As for relation to art, literature, pessimistic mood here was based on disappointment on Enlightenment ideals and decline of Intellect. The belief in Intellect force was shaken.

Global loneliness conditioned human estrangement, separation from his "me". So, the Human of postmodernist period is Human, faced to "social pathology" (F.M. Dostoyevski), left alone and isolated, aparted from society and lost his belief in life.

Such disbelief would predict even the future of Western culture itself: "the expectations on endless progress were untouchable and indisputable till recent time. But now that belief isn't got by everybody. The human beings understand (in main part subconsciously), that one-line development of Western civilization can stop or even perish once, instead of being in progress. [3, c.105]

Interesting fact: since the end of 1990th in poetry "schizophrenic type" began to spread. It was type, brought by modernistic trend. Some investigators, such as Asadova A. characterized "schizophrenic type" as main hero of postmodernism. Investigator wrote: "Esoterism has the aim to develop the human being on level of "perfect human", make him to

create and build for getting the perpetual happiness. But postmodernism pretends, that each human's attempt to create something or perfect himself is senseless, because everything will be destructed in the same moment. As a result, not "perfect person" but "schizophrenic" is formed. [4].

To my mind, this sign can be spread over the modernist literature, its artistic figures also. As it's known, schizophrenia is anxiety, some trouble, creating definite transformations in human mind. Those transformations can have serious influence upon human behaviour, his feelings, his own life and the life of surrounding.

As matter of fact, the word "schizophrenia" means the "decomposition" of conscious. In the same time, it was the old expression, often used in 1990th. Now, the word "schizophrenia" is used in order to define the decomposition of of conscious or double identity of person. Schizophrenia is psychosis, displayed in retreating in himself, indifference to reality, the decomposition of conscious, its orientation inwards.

Schizophrenic is blocked in his own internal life and lives in the world of unreal dreams, thoughts. Such persons perceive the life in their own way. They don't have social interest, they are directed in their own soul, or submerged in love. V.P.Rudnev in his famous book " Dictionary of XX century culture" wrote, that closed mode of life is characteristic for modernists. "... all representatives of modernism have schizoid-autist character. That's why, their character is deep and closed, they are inconstant, petulant, touchy, but whole-hearted inwardly. [5, c.213].

In 1990th poetry some verses were published under the title "modernist poems". Some shades in them, such as jumping from theme to theme, setting the words without any meaning in one line, the senseless and complex expressing form were their main characteristic features. As for hero type of postmodernist poetry, it differed from modernist heroes by his ironic approach, parody image.

This trend (postmodernism) considered the perfection of human nature senseless and needless. Postmodernists mocked the idea of evolution of human by himself, didn't believe in system of search, connected with Intellect. They supported the idea of "games", proclaimed the ideas of "meaninglessness", "death of subject". Intertextuality, irony, parody, de-constructivism were the main characteristic features of postmodernism aesthetic.

In such situation very logic question engender: is it possible to speak about hero in postmodernism or not? It's known, lyric hero is bearer of definite idea, is exponent of definite thoughts and troubles. As for postmodernism, here the character transform here into anti-hero, who rejects all order in life, even God himself.

In the same time, we must take into consideration, the fact, that it's also definite idea, definite position. This idea is based on disbelief in possibility of harmony between strength of Intellect and beauty of Love.

The hero of postmodernist poetry is a person, who lost his belief in life, doesn't see any perspectives or doesn't want to see them. This disbelief is based on results, created by processes, both by national and universal scale.

The complicated matter of time itself, its sharp colors, degradation of ideas, connected with time, inspired the forming of "final" problem in the society and creation of decline philosophy. In poetry such mood ruled in creativity of all poets, independently on their age. The same mood, its influence became the leading one in modern Azerbaijani poetry too.

References:

1. Бергсон Анри. Творческая эволюция. М., Терра - Книжный клуб; КАНОН-пресс-Ц, 2001. – 384 с.
2. Annenski Lev. Грецкие орехи. - Ваку, "Книжный мир", 2011, - 606 с.
3. Рене Генон Кризис современного мира. - Москва, Изд-во "Беловодье", 2004. – 300 с.

4. Асадова Афаг. Хаос и гармония. Постмодернизм и «тасаввуф».- 525 газета, 29 ноября, 2012.
5. Руднев Р. Словарь культуры XX века. - Москва, АQRAF, 1997. – 384 с.

К РАЗРАБОТКЕ УСЛОВИЙ СОПОСТАВЛЕНИЯ СИНОНИМОВ

Баранникова Т.Б.

проф., д. филол. н. Даггоспедуниверситет, проф.

Аннотация

В статье ставится задача уточнения условий сопоставления лексических синонимов. В частности, в ней обозначаются параметры, уровни, единицы, аспекты и основания их сопоставления.

Abstract

The article seeks to clarify the terms of comparison of lexical synonyms. In particular, it designates parameters, levels, units, aspects and the base of their comparison.

Ключевые слова: синонимы, условия сопоставления, параметры, уровни, единицы, аспекты, основания сопоставления.

Keywords: synonyms, terms of comparison, parameters, levels, units, aspects, the base of comparison.

В соответствии со сложившимися принципами сопоставительного метода [6, 3, 2 и др.], выполнение конкретного сопоставительного исследования предполагает соблюдение ряда условий, а именно, выделение параметров, уровней, единиц, аспектов и оснований сопоставления, предопределяемых спецификой изучаемого объекта. Вместе с тем, нельзя не признать, что во многих современных сопоставительных исследованиях упомянутые условия не получают необходимого обозначения. Критика Г.А. Махароблидзе, высказанная еще в 1971 году по поводу отдельных сопоставительных работ и заключающаяся в том, что сопоставление языков и языковых фактов основывается в них чаще всего на интуитивных познаниях исследователей, не выработано твердых критериев подхода [4, с.5], актуальна и для многих современных работ по сопоставительной синонимии.

В настоящей статье ставится задача уточнения параметров, уровней, аспектов и оснований сопоставления лексических синонимов. В выборе параметров сопоставления синонимов различных языков нам представляется целесообразным исходить из концепции В.Г. Гака, нацеленной на разграничение объектов и результатов сопоставления и «выявление универсальных типов схождения и расхождений, охватывающих любые уровни любых языков» [1, с. 33-34]. В соответствии с различными сторонами языкового знака результаты сопоставления, по мнению исследователя, могут касаться формы, семантики и функционирования определенной языковой категории и можно, следовательно, различать структурные, семантические и функциональные категории контрастивности. Сопоставление синонимов по данным параметрам обеспечивает, в нашем представлении, их наиболее полное и разностороннее описание.

При определении уровней сопоставления, имея в виду специфику объекта исследования, следует исходить, прежде всего, из категориальных характеристик лексических синонимов. По своей формальной структуре они представляют собой объединения словесных единиц, и это предполагает, по нашему мнению, необходимость проведения исследования на двух различных уровнях анализа: элементном и системном, а также выделения двух единиц сопоставления: слова на элементном уровне и синонимического ряда – на системном.

Ввиду того, что вопрос о выборе единицы сопоставления имеет, как отмечают

исследователи, «принципиальное значение, ибо адекватное определение такой единицы для того или иного языкового уровня во многом предопределяет плодотворность самого сопоставления» [5, с.90], остановимся на уточнении его некоторых дискуссионных моментов. Первый касается существования слова в двух проявлениях: как единицы лексического уровня языка – лексемы, то есть слова в совокупности всех его значений и форм, и как единицы лексико-семантического порядка – лексико-семантического варианта (ЛСВ) слова, равной по содержанию отдельному значению слова. Единицей сопоставления в нашем понимании следует признать отдельное значение лексемы. Такой подход диктуется следующими соображениями: во-первых, ЛСВ является основной единицей лексической системы языка, поскольку именно на его уровне, а не лексемы, выделяется очерченное лексическое значение, составляющее основное содержание слова; во-вторых, выделение ЛСВ, а не лексемы согласуется с процедурой поиска лексического эквивалента при сопоставлении языков.

Следующий дискуссионный момент связан с признанием словосочетания в качестве единицы сопоставления наряду со словом. По этому поводу заметим, что длительное время составные наименования считались явлением промежуточного характера и не рассматривались в качестве самостоятельной категории. Однако случаи соответствия однословного наименования в одном языке составному наименованию при сопоставлении в другом выступают в качестве аргумента в пользу признания словосочетания равноправной единицей наименования. Ср. русском и английском: *привыкнуть* – *to get accustomed*, *ничуть* – *not a bit* и т.д., в лезгинском и русском: *регъуь хъун* – ‘стесняться’, *темен гун* – ‘целовать’, *чIалахъ хъун* – ‘верить’ и т.д. При этом мы имеем в виду, что составные наименования отличаются как от свободных, так и несвободных словосочетаний (фразеологических единиц). От первых их отграничивают семантическая слитность, воспроизводимость, закрепленность, от вторых – мотивированность. Добавим, что соотношение между однословными и составными наименованиями в разных языках делает их дополнительным объектом сопоставительного изучения. В связи с вышесказанным представляется уместным подчеркнуть, что основной единицей сопоставления мы считаем единицу номинации независимо от ее материального оформления в языке: как однословное или многословное наименование.

Определение основания (базы, *tertium comparationis*) сопоставления признано исследователями одной из наиболее важных и сложных задач сопоставительного исследования. Многие трудности, связанные с применением сопоставительного метода при исследовании языков, обусловлены, по мнению В.Н. Ярцевой, тем, что недостаточно продуманно выбиралась сама отправная точка исследования [7, с. 10-11]. Вопрос о *tertium comparationis* (ТС) считается центральной проблемой контрастивного исследования и в зарубежной лингвистике [8, с. 1233 и другие].

Обоснование оснований сопоставления синонимов проблемно также в связи с тем, что оно должно проводиться с учетом типологии синонимов. Основания сопоставления, приоритетные для сопоставления одних типов синонимов, не актуальны для других.

В заключение выскажем предположение, что привлечение внимания исследователей к поставленным вопросам может оказаться полезным в направлении дальнейшего развития сопоставительного аспекта синонимических исследований.

Литература

1. Гак В.Г. Об универсальных закономерностях контрастивного анализа языков // Типы языковых общностей и методы их изучения. Тезисы докладов III Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам языкознания. М., 1984.
2. Гюльмагомедов А.Г. Сопоставительное языкознание. Хрестоматийное учебное пособие. Махачкала, 2004.

3. Конечкая В.П. Введение в сопоставительную лексикологию германских языков. М., 1993.
4. Махароблидзе Г.А. Проблема сопоставительного анализа неродственных языков (на материале русского и грузинского языков). Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Тбилиси, 1971.
5. Никуличева Д.Н. Моделирование синтаксических групп как метод сопоставительного описания синтаксиса близкородственных языков // Методы сопоставительного изучения языков. М., 1988.
6. Юсупов У.К. Проблемы сопоставительной лингвистики. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1983.
7. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. М., 1981.
8. Janicki K. TC in contrastive sociolinguistics // Linguistics across historical and geographical boundaries. Berlin etc., 1986. Vol. 2.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЛЕКСИКИ В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ.

Емельянова Е. В.

*к.п.н., доцент кафедры психологии, филологии и перевода
Казахско-Русского Международного университета,
Республика Казахстан, г.Актобе*

Аннотация.

В статье автор анализирует использование фразеологизмов и иной национально-специфической лексики в процессе деловой коммуникации в русском и английском языках.

Ключевые слова: национально-культурное своеобразие, фразеологизмы, экстралингвистические факторы, деловой дискурс.

В рамках лингвокультурологического подхода национально-культурное своеобразие деловой коммуникации проявляется в использовании фразеологизмов, которые заключают в себе комплекс наивных представлений носителей языка о том или ином эталоне, стереотипе, концепте национальной культуры. Анализ фразеологизма, каким-либо образом указывающего на определенное понятие духовной культуры, выявляет национально-культурную коннотацию анализируемого понятия, своего рода «штрих к портрету», а анализ совокупности подобных фразеологизмов дает полную картину исследуемого концепта во фразеологической картине мира.

Для правильного понимания фразеологических единиц, встречающихся в высказываниях участников деловой коммуникации необходимо рассматривать их с точки зрения дискурсивного подхода, с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов. Лексика делового дискурса в основном нейтральна. Но нельзя не принимать во внимание и тот факт, что функция воздействия говорящего на собеседника позволяет первому расширять выбор лексических средств и использовать технику директивного общения. Для достижения необходимого эффекта говорящим могут использоваться эмоционально-оценочные и экспрессивно-образные средства, к которым относятся национально-специфическая лексика, в том числе идиоматические выражения и фразеологизмы.

В деловой коммуникации наблюдается достаточно частое использование следующих специфических лексических форм:

1. немаркированные клишированные фразы – Please, feel free to contact us any time you need. - пожалуйста, обращайтесь к нам в любое время, если это необходимо. Does that fit in your objectives? - Соответствует ли это Вашим целям?

2. стилистически маркированные лексические единицы – In answering the question “How do you make globalization work?” Persy Barneyik describes the “global glue”, that keeps the many different people in ABB together [1, с.47]. Отвечая на вопрос «Как вы добиваетесь того, чтобы глобализация давала хорошие результаты?», Перси Барневик описывает так называемый «глобальный клей», который крепко соединяет в компании ABB совершенно разных людей.

3. метафоры, идиоматические выражения – So what we tried to do was flatten the organization, break down the vertical wall, so that an organization can learn, and organization can be quick [1, с.48]. Итак, то, что мы старались сделать, так это выровнять организацию, то есть разбить существующую стену вертикальных (подчинительных) отношений, чтобы работники организации могли усвоить новое, а сама организация стала мобильной.

Много идиоматических и метафорических выражений имеется в газетных и журнальных статьях, рассказывающих о деловом мире, жизни и деятельности людей, принадлежащих к этому миру, в реальной речи деловых людей. В качестве примеров приведем анализ деловой документации и интервью с бизнесменами в популярных изданиях «Time, Newsweek».

While admitting that business activity was teetering on the edge, he insisted it still had not reached “a cumulative unwinding” – Greenspan gobbledygook for a serious recession [2, с.40]. – Допуская тот факт, что деловая активность буквально балансирует на краю, Гринспен настаивал, что она еще не достигла серьезного спада: говоря о спаде, Гринспен использовал свое излюбленное выражение «кумулятивное (совокупное, многократное) раскручивание».

Язык деловой коммуникации не предполагает наличия эмоционально-окрашенной лексики. Принято считать, что язык делового общения буквален, а не метафоричен, что деловые люди, общаясь между собой, не используют идиоматические выражения, фразеологические обороты и другие выразительные средства языка. И, тем не менее, не существует безэмоционального делового общения, активирование эмоции вуалируется идиоматичностью речи. Идиоматичность речи в данном контексте предполагает определенную осложненность способа выражения содержания – осложненность не в смысле максимального усложнения языковых форм как таковых, а «концентрированности выражения и сложности понимания» [3, с. 51]. Образность речи субъекта, желающего косвенно выразить свои чувства, заставляет адресата думать логически, больше размышлять, чтобы понять смысл произнесенного. В речи деловых партнеров обнаруживается имплицитная информация, которую оратор часто заключает в общеизвестном метафорическом высказывании, либо употребляет национально-специфическую лексику.

Так в сфере делового английского языка (биржевые сделки) при вербализации новых понятий появились и узуально закрепились лексические единицы, представляющие собой зооморфные метафоры: bear – (медведь – дилер, играющий на бирже на понижение) и bull - (бык – дилер на бирже, играющий на повышение). На основе данных концептуальных метафор возник ряд фразеологических единиц : bear raid/bear campaign - «налет медведей» - активная продажа ценных бумаг или товаров определенного вида с целью сбивания их цен и последующей покупки на более выгодных условиях, bear rumors - тревожные слухи (на бирже), bull account - обязательства брокера по ценным бумагам при игре на повышение (на бирже), bull-bull - поддержание высоких цен на бирже. Подобные фразеологизмы активно используются как в устной деловой речи, так и в письменной.

В ракурсе когнитивной лингвистики необходимо отметить наличие тенденции, связанной с метафоризацией деловой речи, особенно в устном ее проявлении. В языке деловой коммуникации можно выделить ряд сформировавшихся концептуальных метафор. Так, понимание деловой активности как у англоговорящего, так и у русскоязычного бизнесмена практически идентично: и тот, и другой использует в контексте ведения бизнеса лексические обороты армейской или военной тематики, что позволяет сделать вывод об использовании ими метафорической модели «война». Например: фразеологизм *battle of the brands* - конкуренция существующих на рынке торговых марок; *bury the hatchet* - «зарыть топор», заключить мир; *(be) under arms* - под ружьем, в боевой готовности. Происходит подобное в силу того, что в современном бизнесе представитель другой стороны как конкурент чаще всего ассоциируется с противником, с которым всегда надо быть начеку, чтобы он не застал врасплох, выстраивать определенную стратегию ведения переговоров, придерживаться соответствующей тактики взаимодействия.

Немаловажное место в деловом общении в английском и русском языках занимают и ориентационные метафоры, чаще всего связанные с пространственными понятиями и отношениями. Например: *Climb to the top of the career ladder*. – Высоко подняться по служебной лестнице.

Be at the very bottom of the career ladder. – Занимать низшее положение служебной иерархии.

Речевые особенности английского делового общения, как подчеркивалось ранее, напрямую связаны с особенностями национального менталитета и индивидуально-психологическими особенностями в любой культуре, поэтому мы рассматриваем не только сами черты, но и их проявление в деловом общении.

В плане мотивационно-фоновой сферы англичанам характерны холодность, аскетизм, независимость, эмоциональная сдержанность, отсутствие назойливости и желаний к большим переменам, индивидуализм, имперские амбиции, предусмотрительность, историческая значимость и совершенство.

В плане эмоционально-волевой сферы их отличают отсутствие азарта, эмоциональная холодность, линейнообразное протекание эмоциональных процессов, продолжительность волевых усилий, отсутствие боязни критики, ревностное отношение к своей репутации.

Интеллектуально-познавательная сфера на первый план выдвигает преобладание логики, рационализма и холодной сдержанности над духовностью и эмоциональностью, отсутствие любопытства к чужим личным делам, уважение частной жизни.

Эмоциональная сдержанность англичан на уровне лексики в деловом общении проявляется в языковой сдержанности, речевой недооценке событий, недосказанности, стремлении избегать прямых суждений, резкой критики и неодобрения: речевое оформление носит мягкий характер в виде недомолвок с использованием таких фраз, как: *I'm afraid, I don't disagree, I can't disagree less*.

1. *I'm afraid I cannot agree with your calculations.* 1. Боюсь, я не могу согласиться с вашими расчетами.

2. *I am afraid you've been too economical with the calculated expenses.* 2. Мне кажется, вы не совсем верно указали расчеты по расходам.

3. *I don't disagree with the appointed candidate, I definitely support it.* 3. Я не то, чтобы не согласен с назначением этой кандидатуры, вместо фразы Я определенно за эту кандидатуру.

Третья и четвертая фразы особенно показательны, так как буквальный перевод должен быть «You have presented the wrong calculations of the expenses» и «I definitely support the candidate», что противоречит языковой сдержанности англичан.

Внешнее равнодушие и безразличие, стремление не заметить замешательства партнера сочетается с предусмотрительностью и стремлением успокоить партнера своим спокойствием:

1. *Don't worry, we can talk about the amount* 1. *Не волнуйтесь, мы можем обсудить of general-and-administrative expenses.* *общие управленческие расходы.*
2. *Let's talk over the discount to be applied to* 2. *Что же все-таки можно сделать по the above price? или* *поводу снижения цены? или*
Don't be so disappointed about laytime and *Не расстраивайтесь вы так по поводу demurage.* *нормативного и сверхурочного простоя.*
We can talk it over. *Мы можем это еще раз обсудить.*

Социально-психологические черты англичан охватывают коммуникативно-поведенческую сферу, в которой ярко проявляются спокойствие действий, уверенность в себе, этикетная улыбчивость, терпимость к неудобствам и отсутствие жалоб на них, консерватизм в стиле общения, тяга к простоте, умиротворенность, стремление внести посильный вклад в развитие каждого аспекта жизни общества, благотворительность, умение посмеяться над своими ошибками, преобладание традиционных убеждений над объективными условиями, подозрительность.

Подозрительное отношение к предложению партнера передать право на владение товара от продавца к покупателю (to pass the right of ownership of the goods from Seller to the Buyer) или осуществить оплату в соответствии с контрактом (to affect the payment in accordance with the contract) может проявиться в виде высказываний: Easier said than done (легче сказать, чем сделать), To ride a hobby-horse (опять за свое) либо These are your problems (это ваши проблемы), при этом часто англичане стараются даже не смотреть в глаза партнеру, а смотрят мимо него.

Несмотря на различные точки зрения относительно лексико-грамматического оформления категории вежливости в конвенциональной речи в английской культуре, традиционная вежливость английских деловых партнеров часто видоизменяется только за счет того, что ставят слово please в разное место во фразе, что придает разные акценты: в начале фразы – приглашение к началу обсуждения, в конце ее – просьба пойти на уступки, в середине и с сильным ударением – настойчивость или недовольство действиями партнера или ходом обсуждения, после паузы – выражение агрессивности [4, с. 201]. Малая разговорчивость, бюрократичный подход к решению вопросов и ведению бесед проявляется в обязательном наличии незначительной светской беседы, что отражается во фразах: social talk, to break the ice, to socialize, table talk. Внимание многих исследователей к традиционному стереотипу английской вежливости способствовало появлению разнообразных течений и точек зрения на проблему императивности в стандартных ситуациях [5, с. 201; 6, с. 127; 7, с. 45]. Следует отметить, что ни одна точка зрения не исключает возможности использования императива в различных стандартных речевых ситуациях, их отличие в степени использования императива при воздействии на собеседника.

Особая черта английских деловых людей при обсуждении ценных предложений – императивность при доброжелательном содержании высказывания, то есть высказывание – командное по форме, но приемлемое и приятное по содержанию, например: «Let's discuss our differences» или «Come on. Let's talk it over». – «Да не сердитесь Вы. Давайте обсудим наши разногласия». Культ индивидуализма и отсутствие гостеприимства находят отражение в написании с большой буквы местоимения I – я и в использовании таких фраз, как Dog eats dog (человек человеку

враг), что в деловых отношениях может иметь значение: Кто смел, тот съел, успел - выиграл, сила побеждает, партнеры всегда спорят, дерутся. Другие выражения типа Every man for himself (каждый сам за себя) или Every cook praises his broth (каждый себя хвалит) нередко используются при обсуждении предложений, выдвинутых английской стороной, когда они особенно упорно настаивают на своем решении, например:

The payment of the penalties will be effected on the basis of the Seller's invoices, not on the Buyer's. Here every man for himself.

Оплата штрафов будет производиться на основании счетов продавца, а не покупателя. Здесь каждый сам за себя.

Исторически сложившийся патриархат, уважение к партнеру, главенство лиц мужского пола привело к социокультурной значимости порядка слов в некоторых словосочетаниях, выражающих грамматическую категорию рода, в которых англичане редко ставят на первое место лиц женского пола, например: boys and girls, men and women, gentlemen and ladies; в международной практике распространено обращение ladies and gentlemen, поэтому на крупных форумах, посвященных проблемам нефти и газа, англичане тоже используют именно эту форму, правда, в делегациях деловых людей из этой страны женщин практически не бывает.

Исходя из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что на формирование навыков межкультурной коммуникации в целом и навыков делового общения, в частности наибольшее влияние оказывает так называемая «языковая картина мира», основанная на разнообразии лексических средств и на специфических национально-культурных особенностях, которые находят свое выражение как в вербальном, так и в невербальном поведении коммуникантов.

Межкультурное взаимодействие, в том числе и деловое только тогда будет эффективным, когда в его процессе будут учитываться национально-культурные особенности коммуникантов, нормы речевого и неречевого поведения, особенности языковых картин мира. Вероятно, правомерно говорить о двух типах коммуникативного поведения, проявляющихся на уровне иносоциума в целом (общекультурные нормы: правила и традиции, маркированные своей социокультурной спецификой), и на уровне делового социума (нормы и правила профессионального коммуникативного поведения с присущими им особенностями) [8, с. 121-123].

Литература:

1. Pickford, Crowe 2002, №4
2. Newsweek, 1990, № 11
3. Hinkel E. Simplicity without elegance: Features of sentences in L1 and L2 Academic texts // TESOL Quarterly. Vol. 37. No. 2. 2003. P. 275-301
4. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие) — М.: Слово/ Slovo , 2000.
5. Грушевитская Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов/ Под ред. А.П. Садохина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 352 с.
6. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Постулаты когнитивной семантики // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. — М.: Наука, 1997
7. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М.: Высшая школа, 1989.- 159с.
8. Стернин И.А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996. -С.97-112.

КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ: ФУНКЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Ермекбаева Г.С.

*Магистр филологии, преподаватель кафедры русского языка КазНМУ
имени С.Д.Асфендиярова*

Аннотация

В данной статье описывается коммуникативная направленность разновидности устной речи – монологической, которая выполняет ряд функций, необходимых для реализации общения. Рассматривается функция воздействия как элемент, способствующий осуществлению коммуникативной задачи высказывания.

Монологическая речь - это речь, произносимая одним человеком, в то время как слушатели только воспринимают речь говорящего, но прямо в ней не участвуют. Примеры монологической речи (монолога): речь публичного деятеля, преподавателя, докладчика.

Монологическая речь психологически более сложна для говорящего, чем диалогическая. Она требует целый ряд умений:

- излагать связно;
- излагать последовательно и доходчиво;
- соблюдать нормы языка;
- ориентироваться на индивидуальные особенности аудитории;
- ориентироваться на психическое состояние слушающих;
- контролировать себя.

Монологическая речь - это форма речи, обращенная к одному или группе слушателей (собеседников), иногда – к самому себе; по сравнению с диалогической речью характеризуется развернутостью (что связано со стремлением широко охватить тематическое содержание высказывания), наличием распространенных конструкций, грамматической их оформленностью. Обучение монологической речи проходит в три этапа.

На первом вырабатываются языковые автоматизмы. Выработка навыков быстрого и безошибочного пользования фонетическим, лексическим, грамматическим материалом происходит на основе имитативной, ассоциативной речи, речи-называния, хоровой и условно-коммуникативной речевой деятельности.

На втором этапе учат отбору языковых средств, соответствующих цели коммуникации. В центре внимания при этом находится выражение содержания с помощью адекватного языкового материала. На данном этапе вырабатывается умение свертывать чужое высказывание и использовать преимущественно речевой материал в готовом виде.

Третий этап направлен на развитие умений инициативной речи. Сознание говорящего концентрируется на содержании высказывания. Среди признаков монологической речи выделяются также непрерывность (высказывание не ограничивается одной фразой, а представляет собой сверхфразовое единство), последовательность, логичность речи, относительная смысловая законченность, коммуникативная направленность высказывания.

Как известно, монологическая речь имеет следующие коммуникативные функции:

информативная (сообщение новой информации в виде знаний о предметах и явлениях окружающей действительности, описание событий, действий, состояний);

воздейственная (убеждение кого-либо в правильности тех или иных мыслей, взглядов, убеждений, действий; побуждение к действию или предотвращение действия);

эмоционально-оценочная.

Монологическая речь используется с различными коммуникативными целями: для сообщения информации, для воздействия на слушателей путем убеждения, для побуждения к действию или его предотвращения. При определении видов монологической речи в учебных целях исходят из содержания речи (описание, сообщение, рассказ), степени самостоятельности (воспроизведение заученного, пересказ и самостоятельное высказывание); степени подготовленности (подготовленная, частично подготовленная и неподготовленная речь).

Рассказ является наиболее сложным видом монологической речи. Для него характерна определенная последовательность событий, отражающая причинно-следственные связи между ними. Если описание развивается как бы в одной плоскости и последовательность описываемых явлений в нем не имеет принципиального значения, то в рассказе соблюдение хронологической последовательности обязательно, иначе нарушается сюжетная канва повествования.

Основные разновидности подготовленного монолога – лекция, выступление, сообщение – как правило, готовятся предварительно. Методика обучения языку должна обеспечить обучение всем видам монологической речи. Целью обучения монологической речи является формирование речевых монологических умений:

- 1) пересказать текст, сделать описание, сообщение на заданную тему (или свободную тему), составить рассказ;
- 2) логически последовательно раскрыть заданную тему;
- 3) обосновать правильность собственных суждений, включая в свою речь элементы рассуждения, аргументации. Все названные умения формируются в процессе выполнения языковых и речевых упражнений.

Информативная функция является одной из основных функций монологической речи, поскольку говорящий порождает монолог с целью сообщения определенной информации. Говорящий передает слушателям знания о фактах, явлениях объективной действительности, представляющие определенный интерес для слушателей. Вместе с тем говорящий преследует цель не просто передать слушателям информацию, а убедить их в чем-то или изменить свое представление о чем-то или о ком-то.

Функция воздействия является стержневой функцией любого общения, в том числе и монологического. Данная функция связана со всеми остальными функциями речевого общения и реализуется различными средствами аргументации, использованием различных кодов (внешности, одежды, жестов, мимики и т.д.), средств языка, обладающих экспрессией и эмоциональной оценкой. Таким образом, без учёта функции воздействия монолог может быть не услышан или неправильно понят аудиторией.

Основными психологическими свойствами монологической речи являются такие, как ее эффект, влияние и действенность.

Эффект речи – это оптимальное воздействие на сознание аудитории и достижение цели речи с помощью риторических средств, заключающихся в самой речи.

Влияние речи есть косвенный результат, возникший вследствие осмысления аудиторией содержания речи на фоне других речей и событий. Влияние – это как бы «отодвинутый» эффект, успешное выступление по сравнению с другими.

Действенность речи объединяет совокупность воздействий влияния и эффекта. Действенной называется такая речь, которая вызывает необходимый эффект и оказывает нужное оратору влияние на аудиторию

Человеку, выступающему с воздействующей речью, совершенно недостаточно, чтобы его только понимали. Надо, чтобы его слушали с увлечением, чтобы сказанное запечатлелось в памяти людей, чтобы оно подчинило их мысли. Чтобы добиться того,

чтобы слушателей захватила идея говорящего, важную роль играет степень выразительности речи.

Выразительность речи оратора зависит от некоторых условий:

- 1) самостоятельность мышления автора речи;
- 2) равнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он говорит или пишет, к тому, что он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет;
- 3) хорошее знание языковых средств воздействия на аудиторию;
- 4) систематическая и осознанная тренировка речевых навыков.

Монологическая речь представляет собой своеобразный вид эмоционально-интеллектуального творчества, воплощающего посредством живого слова: она одновременно воздействует и на сознание, и на чувства слушателей. Мастерство построения монологического высказывания состоит в том, чтобы умело использовать обе формы человеческого мышления. В связи с этим, можно утверждать, что при построении монологического высказывания с целью эффективного воздействия на слушателей необходимо учитывать два способа реализации функции воздействия: рациональный и эмоциональный.

Перед выступающим с монологическим высказыванием стоят две основные задачи: 1) донести до слушателей определенное содержание; 2) "подчинить" себе слушателей, заставить их принять предлагаемую позицию, создать определенную эмоциональную атмосферу, чему способствует использование специальных приемов, образность речи.

Воздействие монологического высказывания на слушателей во многом зависит от того, как выступающий знает предмет речи. Необходимость все время придерживаться предмета обсуждения – главная трудность монологического общения. Для эффективного воздействия на аудиторию необходимы знание предмета, целеустремленность и умение.

Преподавателю, владеющему своим предметом на достаточно высоком уровне, не сложно справиться с поставленной задачей воздействия на слушателей, если он сможет последовательно, интересно и эмоционально подать материал. Необходимо уметь использовать законы логики в процессе подбора и отбора фактического материала, разработки плана и композиции выступления, формулировки основного тезиса, обеспечения доказательности и аргументированности речи.

Монологическое высказывание должно быть убедительным, формируя убеждения слушателей. Говорящий должен воздействовать не только на разум, но и на чувства, воображение слушателей, поэтому в качестве второго способа реализации функции воздействия выступает эмоциональный способ. Образность и эмоциональность речи усиливают ее эффективность, способствуют лучшему пониманию, восприятию и запоминанию, доставляют эстетическое удовольствие. Эмоциональный способ включает риторические средства, голосовые характеристики и паралингвистические средства.

Богатство речи обеспечивается разнообразием синонимов, помогающих избежать монотонности, наличием яркой эмоциональной окраски, использованием фразеологических единиц, придающих ей особую выразительность, меткость, образность.

Таким образом, монологическая используется для сообщения новой информации, знаний, новых сведений о предметах и явлениях окружающей действительности в виде повествования, описания, комментирования; для воздействия на слушателей путём убеждения, для побуждения к действию или его предотвращения; для оценки событий, явлений, предметов окружающей действительности, поступков людей, героев произведений и пр. с выражением и обоснованием собственного мнения.

Функция воздействия при монологической речи обеспечивает эффективное влияние на аудиторию слушателей, следовательно, способствует реализации коммуникативной задачи высказывания.

Ключевые слова: речь, функция, коммуникация, монолог, информация, воздействие.

Литература:

1. М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Шукин. 2009. Словарь эпитетов.
- 2.Тарлаковская Е.А. Обучение студентов лингвистического вуза способам реализации функции воздействия монологической речи: Дис ... канд. пед. наук: 13.00.02. – Н.Новгород, 2009.
3. Каверин Б.И., Демидов И.В. Ораторское искусство. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
4. Маклаков А. Г. Общая психология. СПб: Санкт-Петербург, 2001.

О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ СИНОНИМОВ ЛАКСКОГО ЯЗЫКА В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ И АНГЛИЙСКИМ

Курбанова З.З.

Дагестанский госпедуниверситет, аспирант

Аннотация

В задачи статьи входит определение словообразовательных особенностей синонимической лексики лакского языка, представляющей собой один из наименее изученных объектов лакского языкознания. Исследование проводится в сопоставительном аспекте с привлечением материала русского и английского языков. В его результате выявлена специфика словообразовательных структур синонимических пар в сопоставляемых языках и обозначены ее причины.

Abstract

The article points out the word-building features of synonyms in the Lak language, which are one of the least studied objects in the Lak linguistics. The research is conducted in the comparative aspect with the use of the material of the Russian and English languages. As a result, the paper reveals the peculiarities of the word-formation patterns of synonymous pairs in the languages compared and designates its causes.

Ключевые слова: лакский язык, синонимы, словообразовательные структуры, сопоставительный анализ.

Keywords: the Lak language, synonyms, word-forming structures, comparative analysis.

Вопросы источников и словообразования синонимов уже давно находятся в поле зрения лингвистов. Тем не менее, они продолжают оставаться одними из наиболее сложных и недостаточно изученных. Исследователи обычно связывают возникновение синонимов с внешними причинами – заимствованием слов из других языков, а также территориальных, социальных диалектов, архаизацией лексики и др. Подавляющее же большинство синонимов образуется в результате различных внутренних языковых процессов на базе лексико-семантической системы языка. Анализ работ по лексической синонимии, тем не менее, показывает, что долгое время вопросы словообразования синонимов рассматривались исследователями довольно фрагментарно, поверхностно, преимущественно в связи с постановкой других задач, либо в русле исследования отдельных смежных проблем. Изучение поставленной проблемы во многом затруднено ввиду ряда других причин, прежде всего общетеоретического плана, а именно,

отсутствия единых позиций по отдельным кардинальным вопросам как теории синонимии, так и словообразования.

В последние десятилетия особенности словопроизводства синонимов привлекали внимание таких исследователей, как Ю.А. Тхаркахо [1992], Т.Б. Баранникова [2005], С.М. Асланова [2010] и др. Особого внимания может заслуживать диссертационное исследование С.М. Аслановой [2010], в котором синонимы рассматриваются как отдельная лексическая подсистема, обладающая словообразовательной спецификой, и описываются словообразовательные характеристики различных типов синонимов в разносистемных языках: лезгинском и английском.

В задачи настоящей статьи входит определение словообразовательных особенностей синонимической лексики лакского языка, представляющей собой один из наименее изученных объектов лакского языкознания. Исследование проводится в работе в сопоставительном аспекте с привлечением материала иносистемных языков: русского и английского и на основе классификации способов словообразования, включающей морфемную деривацию, семантическую деривацию, образование несвободных словосочетаний, заимствования [Мечковская 2001 и др.].

В соответствии с этой классификацией в лакском языке были выделены словообразовательные структуры синонимических пар *корневое слово – производное слово* (дя «центр» – дязаналу, дянивалу, дянизанну), *простая корневая структура – сложное слово* (оьрчIру «дети» – арс-дуи «сын+дочь»), *семантически производное слово – непереосмысленная лексическая единица* (цIанса 1. темный, мрачный, 2. перен. «невежественный, отсталый» – хансса, аьвамсса «невежественный, отсталый»), *слово – словосочетание* (лехлан «летать» – гьава буллан), *исконная единица – заимствование* (аьрал «армия» – армия). Ср. в русском и английском: *корневое слово – производное слово* (стыд – стыдоба; aunt «тетя» – auntie), *простая корневая структура – сложное слово* (печаль – грусть-тоска; vodka «водка» – fire-water), *непереосмысленная лексическая единица – семантически производное слово* (необразованный – дремучий; money «деньги» – dirt «грязь»), *слово – словосочетание* (заявить – сделать заявление; to smoke «курить» – to have a smoke), *исконная единица – заимствование* (подарок – презент; satellite «спутник» – sputnik).

Анализ показал, что количественная и качественные характеристики выделенных структур в сопоставляемых языках различны. Так, основными источниками синонимов в русском и английском языках, как известно, выступают образование новых слов посредством морфемной и семантической деривации, словосочетаний, а также иноязычные заимствования и проникновение в литературный язык лексики территориальных и профессиональных диалектов, жаргонизмов. В лакском языке, в отличие от этих языков, не распространены синонимические ряды, составные элементы которых восходят к разным территориальным и профессиональным диалектам. Лакский язык не имеет резко отличающихся друг от друга диалектов, как, например, другие дагестанские языки, в частности, даргинский и аварский языки. Диалектные различия в основном сводятся к фонетическим и отчасти лексическим изменениям, и потому говорящие на разных диалектах не испытывают трудностей во взаимопонимании. Достаточно ограниченные функции лакского языка в современной общности его носителей не способствуют развитию синонимии на основе социальных и профессиональных диалектов. Более значительная роль в образовании синонимов на современном этапе развития лакского языка принадлежит заимствованиям, в то время, как в современном английском и русском языках их доля не столь высока.

Синонимия, подытожим, – явление, образующееся в различных языках как общими, так и своеобразными путями. Роль и соотношение указанных источников в конкретных языках и на определенных этапах их развития варьируются. В основе

наблюдающихся сходств и различий находятся, прежде всего, структурно-типологические черты языка, процессы семантического развития и языковые контакты.

Литература

1. Асланова С.М. Словообразование синонимов в лезгинском и английском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2010. 22 с.
2. Баранникова Т.Б. Стилистические синонимы: принципы и методы исследования. Махачкала: ДГПУ, 2005. 232с.
3. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей. М: Флинта, 2001. 312с.
4. Тхаркахо Ю.А. Лексическая и словообразовательная синонимия в адыгейском языке. Майкоп: Книжное издательство, 1992. 184с.

THE MOST COMMON MISTAKES MADE BY RUSSIAN-SPEAKING STUDENTS LEARNING FRENCH: AN EXAMPLE OF “LISTEN AND REPEAT” EXERCISE

Ратникова Е.И.

*МГУ имени М.В.Ломоносова
к.ф.н., доцент кафедры французского языка
для факультета иностранных языков и регионоведения*

Elena Ratnikova

*PhD in Philology,
Associate Professor of the Faculty of Foreign Languages,
Lomonosov Moscow State University*

Abstract

The article presents the results of the experiment carried out at Lomonosov Moscow State University, the Faculty of Foreign Languages and Regional Studies with the aim of identifying the most common phonetic mistakes made by Russian-speaking students in the course of performing “listen and repeat” exercises. The research method elaborated for this purpose allowed to obtain certain representative statistics about the students’ linguistic performance and highlight some common difficulties attending the pronunciation of both vowels and consonants. The implemented study can serve as a basis for further, more detailed research into the issue of pronunciation acquisition when learning a foreign language.

Key words: corpus linguistics, phonetics, French language, listen and repeat exercise, pronunciation mistakes

Аннотация

В статье приводятся результаты экспериментального исследования, выполненного на кафедре французского языка факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова, целью которого является определение наиболее типичных фонетических ошибок русскоязычных студентов, изучающих французский язык как иностранный. Особое внимание уделяется трудностям, возникающим в ходе выполнения упражнения «Слушайте и повторяйте». Используемый в статье метод исследования позволяет получить статистические данные по каждому типу ошибок, как для гласных, так и для согласных звуков. Полученные результаты могут быть использованы в ходе дальнейших исследований произношения русскоязычных учащихся на французском языке, а также разработке учебных пособий по фонетике.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, фонетика, французский язык, упражнение на повторение, фонетические ошибки

With the aim of systemizing the most common difficulties met by Russian-speaking students being taught French phonetics, an experimental study had been carried out at Lomonosov Moscow State University, the Faculty of Foreign Languages and Regional Studies. The objective of the experiment was to identify the main phonetic difficulties experienced by Russian-speaking students in the course of performing “listen and repeat” exercises.

By all evidence, this subject had not been researched extensively enough in the preceding period, despite its importance for designing the university-taught phonetics courses. The findings of such a research effort, it was assumed, would undoubtedly facilitate the preparation of training exercises capable of ensuring quicker and more effective mastering of the accurate identification and, consequently, correct pronunciation of the sounds of a foreign speech.

1. The research subjects

The experiment was conducted on the first-year Russian-speaking students learning French as the second language and having the proficiency level of A1-A2. The number of students was 6, all of them from the same learning group. The recording was made at the end of the first term of the two-term academic year.

2. The material

As the sound material for the study, a recording of French words tending to cause the most typical pronunciation difficulties was used. The recording was produced through gluing together several sound discrimination exercises taken from a phonetics course taught at the university. The sound collage was made with the aid of the computer program Adobe Audition, the total length of the recording being 7min.

The sound collaging procedure ran as follows:

At the first stage, the words expected to pose the most serious difficulties for Russian speakers were selected from the original recording. Further on, a new recording was made, including only the selected words representing the most typical difficulties.

The recorded words were followed by a five-second pause to enable the students to repeat them. The students were asked to repeat, in the absence of any visual support, what they had just heard pronounced by the speaker, with their utterances being recorded in the wav format with a frequency of 16 KHz.

3. The method of research

The research method employed was based on carrying out an auditing analysis of the students' recorded utterances and quantitative analysis of the encountered mistakes.

For this purpose, Excel tables were prepared for registering the students' mistakes (Fig.1). The tables contained all the words that the students had to repeat, along with the criteria for evaluating the correctness of their utterances. These criteria were designed to reflect the principal phonetic processes characterizing the French pronunciation of Russian-speaking students at the first steps of learning, such as palatalization, velarization (for consonants), the absence of nasal resonance when articulating the French nasal vowels.

	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
1	Word	Correct/Incorrect	Syllable	Initial Consonant			Final Consonant	Consonant Quality														
2				Initial Attack	Palatalization	Velarization	Tension easing-off	[p]	[b]	[t]	[d]	[k]	[g]	[m]	[n]	[f]	[v]	[s]	[z]	[ʃ]	[ʒ]	
3				Hard				[mi]	[ny]	[ry]	[ʒir]	[ry]	[min]	[ru]	[ʒi]	[ʀ(ə)]	[tə]					
4	minute		[mi]																			
5			[ny]																			
6	rugir		[ry]																			
7			[ʒir]																			
8	rumine		[ry]																			
9			[min]																			
10	rougi		[ru]																			
11			[ʒi]																			
12	retenu		[ʀ(ə)]																			
13			[tə]																			
14																						

Fig.1: Fragment of the calculating table

Due to the fact that the quality of all French sounds is different from that of the Russian ones, these criteria embraced all the French vowels and consonants, both those having their analogues in Russian and those without them.

4. The auditing analysis

The auditing analysis, carried out by the research team, was run as follows.

Each word was analyzed in two stages; during the initial listening, i.e. general perception, the correctness of the word's pronunciation was to be determined. If the word was pronounced correctly, the auditor put 'zero' in the column Correct/Incorrect and proceeded to the next word. Should the student have made a mistake, then the figure 'one' was placed instead, followed by a new audition with the aim of determining the type of the error made (Fig.2). The tables were filled in in the left-to-right order, with each syllable of the word deemed to have been pronounced incorrectly being analyzed. For each syllable where a mistake was detected, the figure 'one' was placed under the process responsible for the error. If the error was related to a process not listed in the upper row of the table, then it would be entered in the text format into the last column on the right-hand side. For instance, this was the case when one sound used to get substituted with another. This method allowed to easily follow in which syllable and with which sound a mistake was made, whereas the textual comments explained the exact nature of the errors.

A	B	C	D	E	F	V	W	X	Y	Z	AK	AL	AM	AU
Word	Correct/Incorrect	Syllable	Initial Consonant			Consonant Quality				owels Quality			Comments	
			Initial Attack	Palatalization	Velarization	[z]	[ʃ]	[ʒ]	[ʎ]	[ʀ]	[ɛ]	[y]		[ø]
			Hard			[mi]	[ny]	[ry]	[ʒir]	[ry]	[min]	[ru]		[ʒi]
minute	0	[mi]												
		[ny]												
rugir	0	[ry]												
		[ʒir]												
rumine	1	[ry]		1						1		1		[y] comme [u]
		[min]												
rougi		[ru]												
		[ʒi]												

Fig.2: Table fill-in (fragment)

Following the above procedure a summary table was compiled, comprising all the processes and students. The made mistakes were summed up across the processes and the errors were counted for both the vowels and consonants.

4.1. Consonants

As was demonstrated by the quantitative analysis, in the case of consonants the greatest number of mistakes were accounted for by the sonants 'l' and 'r', and by 's' and 'b'. All these sounds have equivalents in Russian (Fig.3).

It was also found that palatalization of a consonant in the first syllable of the word is a process bearing the greatest responsibility for the possible incorrect pronunciation. In second place comes hard attack, and in third velarization. In most cases, these processes affect the first syllable. Velarization of a consonant is more frequently observed in the final syllable.

Fig.3: *Most frequent consonant mistakes*

As far as devoicing is concerned, during the experiment this mistake was made only by one half of the students (once, on average). Therefore, sound discrimination and pronunciation control tend to be realized more effectively for the positions at the end of the word, possibly due to the stressed nature of the final syllable (Fig.4).

Fig.4: *Most frequent initial and final consonant mistakes*

As regards the devoicing of a voiced consonant at the end of the word, rather surprisingly, the incidence of this type of mistake turned out to be quite low, although, possibly, only because it was separate words that were used. For longer units, such as phrases, one may predictably expect a considerably higher frequency of the occurrence of these errors. However, to make a definitive conclusion, further tests will be necessary, involving the use of a more extensive corpus.

4.2. Vowels

In the case of vowels, the greatest difficulties were caused by the nasal ones, absent in Russian, especially the nasal 'a'.

After the nasals, from the point of view of the frequency of the encountered mistakes,

came the vowel [e], followed by the semi-vowel [w] (Fig.5).

Fig.5: *Most frequent vowels mistakes*

When measured according to the number of related mistakes made, the processes affecting the pronunciation of the vowels can be ranked in the following order: the loss of nasality, then diphthongization, and finally, reduction. Therefore, it turns out to be the stressed syllable where the vowels tend to be mispronounced the most often (Fig.6).

Fig.6: *Most frequent vowels processes affecting students' pronunciation*

5. The qualitative analysis

The next stage of the experiment was the qualitative analysis that was based on the results of the quantitative analysis, according to which the major source of the vowel-related difficulties was the nasal vowels.

Owing to their absence in the Russian language, the students often fail to discriminate them as such, for example, perceiving the nasal [ã] as ordinary [a] and consequently also pronouncing them in this way.

There are also other common types of mistakes related to the nasal vowels, such as substituting one nasal sound with another (ex., [ɛ̃] with [ã]) and appending [ŋ] to the nasal sound.

Another significant source of vowel-related mistakes is the combinatory articulation involving the interference of the Russian soft and hard consonants. These are the three main

oppositions where the majority of the students used to make mistakes.

For example, in the word 'mort' due to the incorrect softening of the [m] the students tended to pronounce [œ] instead of [ɔ].

In the same way the sounds were substituted in other oppositions.

[œ] - [ɔ] and [ɔ]- [œ] meurt-mort

[y] - [u] and [u]- [y] rue-roue

[o]-[ø] tableau

There is also a number of errors that are not caused by the combinatory articulation, including the following instances:

- [o] with [u] due to the fact that the French sound [o] is more fronted and more closed than its Russian counterpart, it is often perceived as [u]

- [e] with [i] because the French [e] is more tense and closed, it may be perceived as [i]

- [ə] with [e] as the sound [e] is absent in Russian, it is often replaced with [e]

As for the semi-vowels, they are usually rather poorly discriminated by native Russian-speakers and as a result, when being pronounced, are replaced by another sound, for example [u] is used instead of [w].

In regard to the consonants, it is worth mentioning that apart from being voiced or devoiced, the Russian consonants can also be either soft or hard. The most frequently encountered mistakes are concerned either with their unnecessary softening or hardening, predominantly at the beginning of the word before the following front and back vowels and semi-vowels.

As was shown by the quantitative analysis, the greatest number of consonant-related mistakes were made while pronouncing the sound [l]. This is due to the fact that the Russian [l] is more palatalized than its French counterpart.

Next, as measured by the number of mistakes, came the sound [s]. That was rather unexpected as usually this sound is not considered a note-worthy source of mistakes. However, the students tended to pronounce it as [f]. The exact nature of this phenomenon remains unclear, because it takes place in a wide variety of phonetic contexts, and sometimes the reverse process occurs whereby [f] is substituted by [s]. Therefore, additional research effort will be required to explain it.

Another substantial difficulty with the sound [r] was that it was not accurately discriminated and as a consequence was often mispronounced or even dropped altogether, especially when being next to a nasal sound or a semi-vowel .

These were the main findings of the experiment which allowed to conclude that for Russian-speaking students the perception of vowels is more difficult as compared to consonants when performing 'listen and repeat' exercises. This can be explained by the consonant nature of the Russian language, while the absence of equivalents for most of the vowels is also an obvious reason for the phenomenon.

The conducted experiment was only an initial step in the series of research efforts dedicated to better understanding and describing of the principle difficulties met by Russian-speaking students when learning French phonetics.

It is planned that further on the research will be focusing on comparing the current findings with the results of the next stages of the experiment which will be dealing with the analysis of the same corpus, but already involving the use of visual support and reading tasks. All this is expected to make a significant contribution to developing an effective methodology for teaching phonetics and improving the students' listening skills.

References:

Gak, V.G. (1983) Comparative Typology of the French and Russian Languages, Moscow: Prosveshenie (In Russian).

Rapanovitch, A.N. (1973) French Phonetics. The Course of Normative Phonetics and Diction, Moscow: Vysshaya Shkola (In Russian).

К ВОПРОСУ ОБ АРХАИЧЕСКОМ ЭПОСЕ ЭВЕНОВ

Шарина С.И.

ИГИиПМНС СО РАН, г. Якутск

В статье рассматривается традиционный жанр повествовательного фольклора эвенков *нимкан*, исполняемый одним сказителем - нимкаланом. При изучении сюжетной структуры и поэтики нимканов, записанных от Д.М. Осениной, выявляется, что на основе жанрообразующих признаков и определенных характерных черт данные сказания относятся к архаическому эпосу эвенков.

Ключевые слова: нимкан, нимкалан, эвенский фольклор, архаический эпос, жанрообразующие признаки, характерные черты эпоса.

The article discusses the traditional genre of narrative folklore Evens nimkan executable one narrator - nimkalan. In the study of narrative structure and poetic of nimkan recorded by DM Osenina, revealed that based on specific genre characteristics of these legends are archaic epic of Even folklore.

Keywords: nimkan, nimkalan, Even folklore, archaic epic, genre characteristics, the characteristics of the epic.

Нимкан как основной жанр повествовательного фольклора эвенков представляет собой устойчивую и сложившуюся систему, которая имеет устную форму и с древнейших времен передается от поколения к поколению сказителями. Эталонным считается изложение нимкана сказителем-нимкаланом как прозаическое повествование с диалогами в песенной форме.

Объемные эвенские эпические тексты, собранные у охотских эвенков в 1930-е годы Н.П. Ткачиком, были впервые опубликованы только в 1986 г. [8]. В последующие годы отдельные тексты эвенских эпических сказаний были записаны В.Д. Лебедевым, В.А. Роббеком, А.А. Даниловой и другими учеными. Особый вклад в изучение эвенского эпоса внесен Ж.К. Лебедевой [2, 3].

В настоящее время у малочисленных народов Севера повсеместно отмечается утрата сказительской традиции, специалисты в конце прошлого века уже отмечали эпическую фольклорную смерть у таких тунгусо-маньчжурских народов, как негидальцы, ороки, солоны и др. В настоящее время, по нашим сведениям, на территории Якутии только благодаря единичным нимкаланам, в том числе жительнице с. Тополиное Томпонского района Осениной Дарье Михайловне, у эвенков пока функционирует эпическое исполнение как важный компонент фольклорной традиции эвенков.

Осенина Дарья Михайловна – эвенский нимкалан из рода Годникан, знаток и исполнитель эвенского фольклора, родилась 1 октября 1937 года в Аллаха-Юне в Усть-Майском районе Якутии в семье оленевода. Родители переехали в Аллаха-Юнь из Охотского района Хабаровского края. В 1959 году семья Дарьи Михайловны переселилась в Томпонский район. С малых лет до настоящего времени она работает в оленеводческих стадах. Осенина Д.М. - одна из самых лучших знатоков устного народного творчества эвенского народа. Она является знатоком древних обычаев, традиций эвенского народа, изумительной мастерицей по национальному шитью. Сказительское мастерство она переняла у своего отца, Михаила Михайловича Осенина (1900–1973), который, по ее воспоминаниям, знал несколько десятков нимканов.

Репертуар Дарьи Михайловны весьма широк и разнообразен, в разные годы от нее были записаны следующие нимканы: «Мэ́ннуни», «Ню́ние», «Мэ́тэлэ», «Кагана», «Ую́рдэ, Нэ́лгэни, Иркэ́нмэл», «Хэ́рэгэ», «Химчэ́вул», «Тоса́нь», «Хэ́рэк», «Нэ́рук»,

«Чимчэп», «Дыгэн асаткар» и др. Сегодня в Якутии нимкан как эпическое повествование исполняется только единицами, среди которых Осенина Д.М. является лидером и по количеству, и по объему, и по качеству репертуара исполняемых ею произведений.

Образцы эвенских эпических сказаний Д.М. Осениной присутствуют в научном обороте недавно. Сказание «Мэтэлэ», записанное от Д.М. Осениной, было опубликовано без перевода в пособии Е.Н.Боковой «Эвэды фольклор» в 2002 году [1]. В 2013 году в Германии вышел сборник нимканов Д.М. Осениной, подготовленный известными исследователями Александрой Лаврилье и Деяном Матичем. В сборник вошли 3 нимкана на героическую и мифологическую тематику («Илан бэй» `Три человека`, «Тунҕан асаткар» `Пять девушек`, «Надан кидак» `Семь стерхов`) [5].

Тексты нимканов Д.М. Осениной вполне можно принять и за сказку, и за предание. Но мы относим их к архаическому эпосу на основе выделяемых ниже признаков.

К признакам, определяющим наиболее раннюю стадию появления эпоса и формирование его отличий от других нарративных жанров (сказки и предания) мы относим следующие характеристики текстов:

- Правдоподобность содержания, которая ставит эпос между мифом (заведомая истина) и сказкой (заведомый вымысел);
- Изложение событий, относящихся к категории не виденного, но возможного (воинские сцены, особая эпическая жестокость);
- отсутствие указаний на этническую принадлежность и генеалогию героев;
- Оригинальный способ включения в текст новых персонажей, при котором визуальное появление нового героя предваряется слышимым монологом;
- Минимализм или полное отсутствие поэтических средств: на этом этапе развития эпоса само их отсутствие становится жанровым признаком [7].

Яркой особенностью тунгусского архаического эпоса в сравнении, например, с эпосом тюрко-монгольских народов, является экспозиция новых героев, начинающаяся слышимым монологом, предваряющим визуальное появление данного героя, что свидетельствует об особом отношении к эпическому слову. Возможно, этот тип экспозиции как-то связан с присутствием заповедных слов, служащих для индивидуализации и героев и иногда выступающим как средство маркировки смены героя в диалоге. Эта черта тунгусского эпоса в текстах, записанных от Д.М. Осениной, выдерживается, например: *Тачин десчиддекэн, арай эрэк бэйчэн Чимчэвэлчэн мяламадякан илэ-гул бэй төрэнни исни: «Чипиторо, чипиторо, эрэгэй!»* `Пока лежал, когда этот человек Чимчэвэл начал просыпаться, где-то голос человека послышался: «Чипиторо, чипиторо, ох!»` [5, с. 54]

Для эвенского архаического эпоса не характерны расспросы, касающиеся генеалогии героя, в лучшем случае герой спрашивает: «Дэкине, что ты за человек, Дэкине?» [8, с. 156], что также присуще нимканам Д.М. Осениной, например: Дэне-дэнидо, подруга, откуда ты прибыла? [5, с. 46].

В нимканах Д.М. Осениной, так же, как и в ранних эпических текстах эвенков, ни мифологическое начало, ни этногонические мотивы не отмечаются.

Нимканы, исполняемые Д.М. Осениной, как и другие эвенские эпические сказания, содержат в текстах значительное число сказочных мотивов, что, как мы полагаем, не является жанроводифференцирующим критерием, но выступает как характерная черта правдоподобного повествования, постепенно насыщающегося элементами чисто сказочного вымысла. Тексты нимканов Д.М. Осениной обнаруживают не только значительное количество параллелей в именах героев, в области мотивов и образных средств с другими эвенскими эпическими сказаниями, но

и характеризуются большей степенью подробности в описании костюмов, воинских принадлежностей и др.

Итак, изучение сюжетной структуры и поэтики нимканов Д.М.Осениной позволяет считать их образцами эвенских эпических сказаний, поскольку в них реально прослеживаются как жанрообразующие признаки эпоса, так и характерные черты архаического эпоса.

Литература

1. Бокова Е.Н. Эвенский фольклор. Якутск, Бичик, 2002.
2. Лебедева Ж. К. Архаический эпос эвенов. Новосибирск, 1981.
3. Лебедева Ж. К. Эпические памятники народов Крайнего Севера. Новосибирск, 1982.
4. Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. 2-е изд. М., Наука, 2004.
5. Осенина Д.М. Эвэн нимкарни. Эвенские нимканы Дарьи Михайловны Осениной. Германия, 2013.
6. Путилов Б.Н. Эпос народов Сибири и его историческая типология // Вопросы языка и фольклора народностей Севера. Якутск, НИИЯЛИ, 1972. С.121-142.
7. Шарина С.И., Бурыкин А.А. Эпос восточных эвенков и эпос охотских эвенов: к проблеме общих типологических свойств ранних форм эпоса // Сибирский сборник—4. Грани социального: антропологические перспективы исследования социальных отношений и культуры. Санкт-Петербург, 2014. С 68-79.
8. Эпос охотских эвенов. В записях Н.П.Ткачика. Якутск, НИИЯЛИ, 1986.

ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТРАНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Белоусова Е.А.

Аспирантка

Финансовый Университет при Правительстве РФ,

Аннотация: Научно-технологическая политика Европейского Союза претерпевала ряд изменений, выражающихся как в усилении координации национальных организаций, осуществляющих направляющие, программные и исследовательские функции, так и в создании новых интегрированных структур, придающих синергетический эффект научно-технологическим потенциалам участников.

Ключевые слова: интеграция, эволюция, Европейское Исследовательское Пространство, Рамочные Программы.

Abstract: European research and technological policy experienced a number of changes, from strengthening coordination of national entities performing orientation, programming and research functions to creation of new integrated structures, that give a synergistic effect of scientific and technological potential of the participants.

Key words: integration, evolution, European Research Area, Framework Programmes.

Начиная с 2000 г., с момента формирования цели создания Единого Европейского Исследовательского пространства, активно обсуждался вопрос постановки задач и определения путей достижения данной инициативы. Концепция создания Единого Европейского Исследовательского пространства активизировала споры о возможностях интеграции научно-исследовательской деятельности в странах Европейского Союза.

Стратегическое видение Единого Европейского Исследовательского пространства определяет основные характеристики будущей европейской научно-исследовательской инфраструктуры, а именно: объединённое пространство, которое способствует свободному перемещению исследователей, обмену идеями, социальная направленность исследований, взаимодействие между частными и государственными инвесторами в формате «открытых инноваций», критерии отбора качества проводимых исследований, тесное взаимодействие участников, позволяющее им ощущать себя частью «общества знаний».

Научно-исследовательская деятельность в Европе характеризуется взаимодействием трёх видов организаций:

- организации, выполняющие направляющие функции;
- организации, осуществляющие программные функции;
- организации, непосредственно осуществляющие исследовательские функции.

Такой комплекс организаций охватывает как европейский, так и национальный и региональный уровни.

Под организациями, осуществляющими направляющие функции, подразумеваются политические структуры. Они устанавливают видение будущей системы, определяют институты и стоящие перед ними задачи, методы управления и бюджет создаваемых структур.

Организации, осуществляющие программные функции, являются своего рода посредниками между политическими и научными структурами. Их цель – снабдить исследователей необходимыми ресурсами для работы, но также они направляют

развитие научно-исследовательской деятельности в те области, которые выделенные обществом в качестве приоритетных.

Исследовательская функция включает в себя проведение исследований, построение связей между научными сообществами, организацию взаимодействия в рамках созданных инфраструктур.

В качестве примера взаимодействия трёх видов организаций выделим аналогичные виды на каждом уровне (европейском, национальном и региональном).

На европейском уровне направляющие функции осуществляются «институциональным треугольником», состоящим из Европейского Парламента, Совета Европы, Европейской Комиссией, в частности Комиссией по исследованиям, инновациям и науке. Программные функции в основном осуществляются Еврокомиссаром по вопросам науки и научных исследований. Исследовательские функции находятся в ведении Объединённого научно-исследовательского Центра Европейской Комиссии, но также и других частных и государственных научно-исследовательских организаций, финансируемых из бюджета Европейского Союза.

Выделив основных участников процесса объединения научно-исследовательской деятельности в рамках создания Единого Европейского научно-исследовательского пространства, рассмотрим основные типы взаимоотношений между организациями на национальном и региональном уровне, с учётом выполнения ими аналогичных функций. Так Барр и Гийард (2009) выделяют следующие типы взаимодействия: интеграция, координация и сосуществование.

Интеграция - полная передача выполняемых несколькими субъектами функций и действий одной организации через национальных (или региональных) представителей, участвующих в её управляющем составе. Данная организация обладает значительной степенью автономии, законодательно закреплённым статусом и может быть создана путём преобразования существующей структуры, посредством расширения её полномочий.

Координация – процесс, благодаря которому национальные (или региональные) организации взаимодействуют в рамках создания общих правил и совместного видения. В данном случае они сохраняют свою независимость в выполнении определённых функций, но добровольно принимают решения и действия, руководствуясь общими принципами.

Сосуществование - вид взаимодействия, основанный на наличии независимых организаций, осуществляющих принятия решений, данные организации не взаимодействуют и могут конкурировать между собой. Таким образом, их решения не координируются.

Рассмотрев основные виды взаимодействия и функции организаций, участвующих в процессе создания Единого Европейского научно-исследовательского пространства определим этапы европеизации в области исследований и разработок.

Первый этап: середина 50-х конец 70-х годов XX века. Европеизация как интеграция программных и исследовательских функций в определённых зонах.

В это время процесс европеизации означал создание крупных международных исследовательских инфраструктур, называемых также областями «большой науки», и развивался в двух направлениях:

Межгосударственный уровень – заключение соглашений между заинтересованными государствами с целью создания организаций, осуществляющей интегрированные исследовательские функции. Примером такой организации является Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН), созданный в 1954 г. ЦЕРН совмещает управляющую функцию и контроль за распределением бюджета, в тоже время усиливает взаимодействие между странами-участниками. Эта модель в дальнейшем

была повторно реализована в создании аналогичных исследовательских организаций, к примеру, Европейской Молекулярно-Биологической лаборатории, созданной в 1974 г.

Взаимодействие в рамках соглашений о Европейском Союзе – инициативы, закреплённые в форме соглашений о создании Европейского Союза. Так предпосылки для проведения совместных исследований были представлены в двух основополагающих соглашениях Европейского Союза: Римский Договор, Договор о Евroatоме.

По существу эти соглашения, действующие и сейчас, обозначили начало интеграционной направленности исследований, проводимых в странах Европейского Союза. Помимо интеграции программных функций, они также были направлены на интеграцию исследовательской функции в определённых областях путём создания Объединённого центра ядерных исследований (в дальнейшем Объединённого научно-исследовательского Центра), согласно статье 8 Договора о Евroatоме¹⁶.

Согласно концепции трёх типов взаимодействия в рамках создания Единого Европейского научно-исследовательского пространства, первый этап европеизации можно отнести к интеграции программных и исследовательских функций, в то время как направление развития было скоординировано государствами.

Несмотря на ранние и успешные инициативы в рамках создания Европейского Союза, после 1970-х годов, за исключением Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), не было создано новых крупных межгосударственных исследовательских организаций.

В этот период европеизация в области исследований и разработок была существенно ограничена, она проходила только в тех областях, где были созданы условия для развития «большой науки», а именно в странах учредителях Европейского Союза (Франции, Германии, Италии, Люксембурге, Бельгии, Нидерландах).

Второй этап: конец 1970-х-начало 2000 г.г. Европеизация путём координации деятельности национальных исследовательских структур путём объединения их финансирования.

Начиная с 1980-х годов внимание научного сообщества переместилось с «большой науки» в сторону универсальных технологий (таких как информационные и био-технологии, технологии создания новых материалов), что повлекло за собой изменение потребностей исследовательских организаций, теперь вместо интеграции ради проведения широкомасштабных исследований требовалась координация взаимодействия большого числа участников. 1984 г.- время создания Рамочных европейских программ, целью которых было развитие универсальных технологий и укрепление конкурентоспособности европейского сообщества. Выделяют следующие ключевые характеристики рамочных программ:

- Бюджет Рамочных программ распределяется на конкурсной основе между исследовательскими организациями разных стран;
- Исследования проводятся организациями по принципу создания консорциума;
- Исследования софинансируются Европейской Комиссией и национальными фондами через организации, непосредственно их осуществляющими.

Первая рамочная программа была одобрена 25 июля 1983 г. Она действовала в течение 3-х лет, на ее реализацию из бюджета ЕС было выделено 3271 млн. ЭКЮ¹⁷. С тех пор Рамочные программы стали главным инструментом научно-технической политики ЕС. В них устанавливаются цели научно-технического сотрудничества

¹⁶ The Euratom Treaty Consolidated version, March 2010- Электронный доступ: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_en.pdf

¹⁷ Development of Community Research Commitments- European Commission. Электронный доступ: https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp-1984-2013_en.pdf#view=fit&pagemode=none

государств-членов на заданный период, определяются тематические приоритеты, размер и формы финансового участия ЕС в научно-технических проектах (ст. 130i Единого Европейского Акта)¹⁸.

Бюджет рамочных программ Европейского Союза¹⁹

Рамочная программа, период	Первая (1984–1987)	Вторая (1987–1991)	Третья (1990–1994)	Четвертая (1994–1998)	Пятая (1998–2002)	Шестая (2002–2006)	Седьмая (2007–2013)	Горизонт 2020 (2014–2020)
Финансирование, млрд. экю/евро	3,27	5,35	6,55	13,12	14,87	19,26	53,2	80 (план)

Рассматривая данный период с точки зрения характеристики вида взаимодействия, отметим, что совместные исследовательские проекты финансируются не только из бюджета Европейского Союза, но также дополнительно из национальных бюджетов через организации, участвующие в реализации Рамочных программ. Направляющие и программные функции остаются интегрированными на общеевропейском, наднациональном уровне. В среднем финансирование Рамочных программ из Бюджета Евросоюза составляет порядка 5% общего объема государственного финансирования исследований и разработок в Европе, несмотря на это Рамочные программы существенно изменили направление и структуру европейских исследований.²⁰ Так, начиная с пятой Рамочной программы, постепенно снижалась доля расходов на приоритеты промышленности и увеличивалась доля расходов, направляемых на стимулирование развития исследовательской инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, развивающего новые идеи (2-5%)²¹.

Важной межправительственной инициативой рассматриваемого периода является учреждение программы «Эврика», направленной на финансирование рыночно ориентированных исследований. Финансирование программы осуществляется за счёт следующих источников: национальных бюджетов стран-участниц, частного капитала, а также из средств бюджета Евросоюза, при этом основную роль играет частный сектор. Главной особенностью политики “Эврики” является применение механизма координации. Вопросы стратегии развития программы решаются на высшем уровне, утверждаются проекты, обсуждаются экономические аспекты научно-технологического взаимодействия и способы финансирования проектов.

Третьей значимой инициативой является внедрение исследовательского компонента в систему Европейских структурных фондов, созданных по инициативе Европейской Комиссии в начале 1990-х годов. Европейские структурные фонды проводят политику, направленную на устранение диспропорций между регионами Европы. Начиная с 2000-х годов, Европейские структурные фонды увеличивали объёмы финансирования исследований и разработок в различных регионах Европы.

Второй период показал, что координация исследовательских функций придала более динамичный характер процессу европеизации научно-технологических исследований. Сотрудничество исследовательских организаций на европейском уровне усилилось с момента развития Рамочных программ и таких совместных европейских инициатив как «Эврика». Тем не менее, взаимодействие по принципу интеграции

¹⁸ Единый Европейский Акт - Электронный доступ: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaties_establishing_the_european_communities_single_european_act/treaties_establishing_the_european_communities_single_european_act_en.pdf

¹⁹ Development of Community Research Commitments- European Commission. Электронный доступ: https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp-1984-2013_en.pdf#view=fit&pagemode=none

²⁰ “EU Research Framework Programmes”- European Commission//Horizon Magazin//Special issue//March 2015, p.5

²¹ B.Ardy “The European Union: Economics and Policies”- Cambridge University Press//New York//2011,p.222

сохранялось для направляющих и программных функций на уровне организаций Европейского Союза.

Третий период. Начало 2000-х годов: Европеизация науки и технологий как ускорение координации национальных организаций, ответственных за реализацию направляющих и программных функций.

Декларации в области формирования единой политики Европейского Союза, такие как Лиссабонская Стратегия в 2000г., заложили основы для создания европейского научно-исследовательского пространства и, в дальнейшем, Инновационного Союза. Появились новые возможности для Европеизации научно-технологических исследований путём координации национальных бюджетов организаций, выполняющих направляющие и программные функции.

Что выразилось в создании Комитета Европейского научно-исследовательского и инновационного пространства и выделения в рамках данной инициативы Стратегического Форума по международному научно-технологическому сотрудничеству, введению механизма открытой координации, расширению взаимодействия в сфере Рамочных программ и технологических платформ.

На данном этапе Рамочные программы приобретают новый импульс для развития, Восьмая рамочная программа под названием «Горизонт 2020» продолжает путь к интеграции европейских исследований. так бюджет новой программы достиг 81,6 млрд.евро. Отличительной особенностью Горизонта 2020 является проведение наиболее полной интеграции в сфере инноваций благодаря значительному приросту ресурсов поддержки бизнеса.

Кроме того Европейской комиссией внедряются два крупномасштабных проекта под названием Флагманы Будущих и Развивающихся Технологий, формируются Сообщества Знаний и Инноваций, которые были разработаны Европейским Институтом Инноваций и Технологий. Целью их организации является усиление кооперации между исследовательскими организациями, высшими учебными заведениями и промышленностью.

Эволюция научно-технологической политики Европейского Союза показывает, что одной из основных целей открытой и конкурентоспособной Европы является интегрированное Европейское Исследовательское Пространство, а именно эффективность преодоления инновационных барьеров, связанных с национальными границами. Отметим, что согласно показателям результативности процессов сотрудничества в области науки и технологий, в качестве которых могут быть использованы совместные заявки на патенты стран ЕС, индекс цитируемости, показатели мобильности исследователей, на данный момент не выявляется кардинальных изменений в сторону интеграции участников процесса, не имеющих устоявшихся исторически или географически сложившихся связей, таких как Германия и Австрия, Швеция и Норвегия, Италия и Швейцария, однако Европейской Комиссией было отмечено, что временной период между началом проведения скоординированной политики и получением результата может быть достаточно длительным.

Литература

1. Ardy B.«The European Union: Economics and Policies»- Cambridge University Press//New York//2011
2. Barré R., Henriques L., Pontikakis D, Weber M. «Measuring the integration and coordination dynamics of the European Research Area» Published by Science and Public Policy (2013) 40 (2): 187-205;
3. Chessa A., Morescalchi A., Pammolli F. «Is Europe Evolving Toward an Integrated Research Area?» Published by Science (2013) 339 (6120): 650-661;

4. «EU Research Framework Programmes»- European Commission//Horizon Magazin//Special issue//March 2015: 1-25;
5. «The Lisbon Strategy: an analysis of the methods used and results achieved» European Parliament Report. Available at: <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24270/20110718ATT24270EN.pdf>;
6. Horizon 2020 Available at: <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents>;
7. The Euratom Treaty Consolidated version, March 2010- Электронный доступ: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_en.pdf
8. Development of Community Research Commitments- European Commission. Электронный доступ: https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp-1984-2013_en.pdf#view=fit&pagemode=none;
9. Бедерак Д.А. «Эволюция региональной политики выравнивания уровней экономического развития в Европейском Союзе»//Управленец – 2014. №2(48). – С. 33-38;

ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Билоус Н.М.,

*НУВХП Национальный университет
водного хозяйства та природопользования,
старший преподаватель кафедры финансов и
экономики природопользования*

EVALUATION OF STRATEGIC MANAGEMENT OF STABILITY OF INSURANCE COMPANIES

Bilous Nina Mihailovna

*NUWM «National University
of Water Management, Rivne*

Аннотация

Статья посвящена вопросам системы оценивания устойчивости субъектов страхования жизни «Ромб устойчивости страховщика», которая предусматривает включение специфических для сферы страхования жизни показателей и элементов корпоративной бизнес-модели в стратегическом управлении. Предложенная методика в отличие от существующих позволяет разрабатывать комплексную оценку стратегии устойчивости страховщика с учетом четырех векторов деятельности страховой компании (страховой, инвестиционной, финансовой и другой операционной).

Annotation

Article is devoted to the subjects of sustainability assessment system of life insurance «Rhombus stability of the insurer», which provides for the inclusion of specific spheres of life insurance indicators and elements of corporate business models in strategic management. The proposed methodology as opposed to the existing allows you to develop a comprehensive assessment of the sustainability strategy of the insurer based on the four vectors of the insurance company (insurance, investment, financial and other operating).

Ключевые слова страховая компания, стратегическое управление, Ромб устойчивости страховых компаний жизни, элементы корпоративной бизнес-модели.

Keywords: insurance company, strategic management, Rhombus stability of life insurance companies, elements of corporate business model.

Рынок страховых услуг является одним из необходимых элементов рыночной инфраструктуры, тесно связанным с рынком средств производства, потребительских товаров, рынком капитала и ценных бумаг, труда и рабочей силы. В странах развитой экономики страховое дело имеет широчайший размах, обеспечивая предпринимателям надежную охрану их интересов от неблагоприятных последствий различного рода техногенных аварий, финансовых, инвестиционных, рисков, стихийных и иных бедствий.

Стратегическое управление – это реализация концепции, в которой сочетаются целевой и интегральный подходы к деятельности компаний. Реализация данной концепции позволяет установить дальнейшие цели развития компании, сравнить их с имеющимся потенциалом (возможности) и привести их в соответствие за счет формирования и решения набора стратегических задач. Суть современного стратегического управления устойчивости страховых компаний, заключается в четкой ориентации разработанной стратегии на рыночные услуги и учета рынка, как главного фактора внешней среды, от которого зависит будущее компании.

Задача стратегического управления состоит в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое бы позволило ей поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в долгосрочной перспективе [2].

Так, можно отметить, что устойчивость страховой компании – это комплекс действий (финансового, инвестиционного и организационного характера), направленных на постоянное поддержание баланса между затратами, обязательствами страховщика и ресурсами, необходимыми для их покрытия или выполнения, в результате чего достигается эффективное развитие страховой компании несмотря на изменение внешних и внутренних факторов функционирования экономики [1].

На наш взгляд, выше рассмотренные требования стабильной деятельности страховых компаний можно расширить, еще на несколько категорий, в том числе управление деятельностью по центрам ответственности, проведение бенчмаркинга, внедрение инновационных услуг и новейших технологий, а также усовершенствование **системы оценки устойчивости субъектов страхования жизни.**

Итак, текущая страховая деятельность, которая включает страхование и перестрахование, является ключевой. С точки зрения исследования устойчивости, ее анализ является базовым. Инвестиционная деятельность – это последовательная, целенаправленная деятельность, заключающаяся в капитализации объектов собственности, в формировании и использовании инвестиционных ресурсов, регулировании процессов инвестирования и международного движения инвестиций и инвестиционных товаров, создании соответствующего инвестиционного климата и имеет целью получения прибыли или определенного социального эффекта [1].

Неотъемлемой составляющей развития страховых организаций является финансовая, которая заключается в выпуске акций а также выплате дивидендов акционерам. Оценка результатов финансовой деятельности показывает способность компании находить возможности финансирования на рынках капитала, а также способность компании отвечать по своим обязательствам [4].

По другой, операционной деятельности, не связанной со страхованием, страховщик также получает доходы. Например, доходы от сдачи имущества в аренду; доходы в виде положительного результата пересчета иностранной валюты по

сравнению с ее балансовой стоимостью на конец отчетного периода; доходы в виде безвозвратной финансовой помощи и безвозмездно предоставленных товаров (услуг); доходы от индексации и передачи основных фондов и нематериальных активов; доходы от урегулирования безнадежной задолженности; доходы от реализации прав регрессного требования страховщика к страхователю или другому лицу, ответственному за причиненный ущерб; доходы от предоставления консультационных услуг; штрафы, пени и другие доходы [5].

Экономическое обеспечение внутренних бизнес-процессов страховщика также характеризуется устойчивым состоянием успешной деятельности компании на рынке. Проведенное исследование устойчивости субъектов страхования жизни позволяет сделать вывод, что в широком смысле это понятие следует понимать как стратегию состояния основных функциональных сфер деятельности компании (страховой, инвестиционной, финансовой, другой операционной деятельности), позволяющую ей сохранять стабильный сбалансированный рост.

Для исследования используем основные понятия стратегического плана компании, как составляющей жизнеспособности предприятия. К процессам устойчивости страховой деятельности включаем показатели, характеризующие устойчивость страховых операций и устойчивость страхового портфеля. Характеристики также определяются по каждому виду страховой ответственности. Этот показатель свидетельствует, сколько страховых случаев приходится на каждую тысячу объектов страхования. Для оценки устойчивости как отношение доходов к расходам за тарифный период можно воспользоваться коэффициентом устойчивости страхового фонда.

Коэффициент устойчивости страхового фонда определяется по формуле:

$$K_{yc} = \frac{\sum D + \sum C\Phi}{\sum P}, (1)$$

де $\sum D$ – сумма доходов за отчетный период; $\sum ЗВ$ – сумма средств в резервных фондах; $\sum В$ – сумма расходов за отчетный период.

Рентабельность страховых операций определяется через соотношение чистой прибыли с объемом страховых премий.

Для обеспечения устойчивости операций страхования жизни желательно положительное соотношение как темпов, так и абсолютных размеров прироста взносов и выплат страховых сумм, но решающим все же есть превышение темпов прироста страховых платежей над темпами прироста выплат.

Страховое сторно, характеризующий устойчивость страхового портфеля, определяется как процентное соотношение количества договоров, составляющих сторно (договоры, досрочно прекратили действие в связи с дожитием, смертью и из-за неуплаты страховых платежей, или по личной инициативе страхователя), до расчетного страхового портфеля (количества договоров страхования жизни на конец отчетного периода).

Рассмотрим методику определения показателей устойчивости финансовой деятельности, где показатель дебиторской задолженности определяется как отношение суммы дебиторской задолженности до чистых активов.

Коэффициент общей ликвидности (коэффициент покрытия) – это отношение оборотных активов к текущим обязательствам, который показывает достаточность ресурсов, которые могут быть использованы для покрытия текущих обязательств. Обязательства страховой компании, как уже отмечалось, следует включать полностью с учетом II-V разделов баланса.

Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности – это отношение абсолютно ликвидных активов к текущим обязательствам. Он показывает способность погасить текущие обязательства одновременно (немедленно).

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности - это отношение оборотных активов высокой (срочной) ликвидности к текущим обязательствам.

Поскольку выше приведенные показатели отражают только структуру активов, но довольно ограниченно характеризуют их качество, то считаем необходимым дополнить систему показателей ликвидности коэффициентом ликвидности активов. В данной методике предлагаем этот показатель назвать коэффициентом качественной ликвидности. Коэффициент качественной ликвидности активов (Кл) определяется по формуле:

$$K_l = \frac{[\Sigma(1-K_n) \cdot A_n]}{O}, \quad (2)$$

де K_n – коэффициент риска отдельных видов активов (табл. 1), A_n – значение показателей активов по отдельным статьям баланса, O – страховые обязательства страховщика.

Рентабельность активов определяется как отношение чистой прибыли ко всем активам страховщика. Показатель характеризует эффективность использования совокупного капитала страховщика. Темп роста чистых активов определяется как отношение чистых активов на конец текущего года к чистым активам на конец у предыдущего року. Показатель деловой активности – это отношение поступлений страховых премий на определенную дату текущего года к валюте баланса на эту же дату предыдущего года. Он отражает количество оборотов капитала страховщика за определенный промежуток времени.

Таблица 1

Коэффициент риска отдельных видов активов страховых компаний

Значения показателей активов по балансу	Название актива	Коэффициент риска
A1	Денежные средства	$K_1 = 0,00$
A2	Ценные бумаги	$K_2 = 0,10$
A3	Займы по страхованию жизни	$K_3 = 0,15$
A4	Расчеты с дебиторами	$K_4 = 0,20$
A5	Краткосрочные финансовые вложения	$K_5 = 0,40$
A6	Основные средства	$K_6 = 0,70$
A7	Другие активы	$K_7 = 1,00$

Показатель обеспечения страховщика собственными средствами определяется как отношение объема собственного капитала в страховые резервы. Достаточный объем собственных средств страховщика, свободных от обязательств, является надежным фактором надежности страховой компании.

Коэффициент маржи платежеспособности определяется по формуле:

$$K_p = \Phi Зп / НЗп, \quad (3)$$

де $\Phi Зп$ – фактический запас платежеспособности, $НЗп$ – нормативный запас платежеспособности.

Фактический запас платежеспособности страховой компании определяется суммой чистых активов к нормативным запасам платежеспособности.

Нормативный запас платежеспособности страховщика, занимающегося страхованием жизни, рассчитывается путем умножения общей величины резерва долгосрочных обязательств (математического резерва) на 0,05.

Остальные показатели (коэффициент общей ликвидности (коэффициент покрытия), коэффициент быстрой (срочной) ликвидности, коэффициент абсолютной

(мгновенной) ликвидности, коэффициент автономии (независимости), коэффициент обеспечения долгов, коэффициент финансирования, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент маневренности собственного капитала) определяются в соответствии с методикой [3].

После расчетов, алгоритм предлагаемой методики оценки устойчивости страховщика по страхованию жизни «Ромб устойчивости» состоит из следующих этапов: выходные данные представляются в виде матрицы (a_{ij}) , где по строкам записаны номера показателей ($i = 1, 2, 3, \dots, n$), а по столбцам - названия страховых компаний, рассматриваются ($j = 1, 2, 3, \dots, m$).

По каждому показателю проводится ранжирование страховых компаний в соответствии с эталонным значением. Для компании с лучшим показателем присваивается ранг $a_{ij} = 1$.

Для каждой компании находим сумму мест (P_j), полученных в ходе ранжирования по формуле с учетом весового показателя:

$$P_j = \sum_{i=1}^n (a_{ij} \times (1 + v)) \quad , (4) (4)$$

де a_{ij} – ранг компании, v – вес показателя.

Трансформируем полученную в ходе ранжирования сумму мест (P_j) в длину вектора, что создает ромб устойчивости (рис.1). Ромб устойчивости четыре вектора (B), которые создают его. Итак, длину вектора, что создает ромб устойчивости (B_k), находим с помощью формулы:

$$B_k = 100 - (P_j + n_k - \sum v) \frac{100}{(n_k + \sum v)(m - 1)} \quad (5)$$

де m – количество страховых компаний, принимающих участие в ранжировании, n_k – количество показателей, используемых для оценки за данным вектором, v – вес показателя.

Рисунок 1 Ромб устойчивости страховщика [собственное исследование]

Определив длину всех векторов, создаем ромб устойчивости и делаем соответствующие выводы. Наибольшей устойчивостью характеризуются те страховые

компаний, которые преобладают совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных функциональных сфер, объединенных одной целью, которая предусматривает создание, обеспечение и поддержание общего устойчивого функционирования страховой компании.

По длине векторов можно выделить следующие типы устойчивости страховщика:

75-100 – абсолютная устойчивость деятельности страховой компании;

50-75 – нормальная устойчивость деятельности страховой компании;

25-50 – неустойчивое состояние;

до 25 – кризисное состояние.

Особое внимание следует обратить не только на длину векторов, но и на пропорциональность фигуры ромба, определить «болезненный» вектор и предложить модель устойчивости страховой компании с целью оздоровления.

На основе определенных длин векторов можно вычислить интегральный показатель устойчивости страховой компании по формуле:

$$K_y = \sqrt[4]{B_1 \times B_2 \times B_3 \times B_4} \quad (6)$$

де B_1, B_2, B_3, B_4 – длина векторов, образующих ромб устойчивости страховщика

Для интерпретации результатов интегрального показателя можно использовать выше приведенную шкалу типов устойчивости страховщика.

Результаты апробации предложенной методики «Ромба устойчивости» подтвердила ее значимость и возможность рекомендовать ее к практическому использованию страховщиками. Это позволит страховым компаниям объективно оценить устойчивость, взаимосвязь и влияние отдельно каждой функциональной сферы деятельности на общие результаты; и оперативно принимать соответствующие управленческие решения по улучшению их функционирования (табл., 2).

Для облегчения процесса формирования результирующей бизнес-модели в стратегическом управлении устойчивости страховых компаний и обоснование необходимости трансформационных изменений, необходимо сочетать результаты оценки по методике «ромба устойчивости» (абсолютная устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое состояние, кризисное состояние) и оценки уровня потенциала страховой компании (он может быть оценен как высокий, средний, низкий) и способностью компании к изменениям (они могут быть идентифицированы как высокая, средняя, низкая).

Выводы. Таким образом, предложенная методика позволит повысить качество оценки деятельности страховых компаний по страхованию жизни и способствовать их успешной стратегии развития на рынках страны.

Таблица 2

Элементы корпоративной бизнес-модели в стратегическом управлении страховой компанией по страхованию жизни

Стратегические альтернативы	Варианты соотношения состояния устойчивости, потенциала компании и способности компании к изменениям								
	СабсПвЗв	СабсПвЗс	СабсПвЗн	СнестПсЗ в	Снорм ПсЗс	СнестПсЗс	СнормПнЗ в	СкризПнЗ н	СкризПнЗс
	СнормПвЗ в	СнормПсЗ в	СабсПнЗв	СнестПвЗ с		СнестПвЗ н	СнормПнЗ с	СнормПнЗ н	СабсПнЗс
СабсПсЗв	СабсПсЗс	СнестПвЗ в	СнормПвЗ с	СнормПсЗ н		СнестПнЗ в	СабсПнЗн	СабсПсЗ н	
Основное направление	Поддерживать позицию, инвестировать для роста		Развиваться при благоприятных обстоятельствах		выборочно инвестировать	Стабилизации и увеличения прибыли и рентабельности		Преодоление кризисных явлений,	
Базовая стратегия	интенсивный рост S ₁ , S ₂ , S ₃ , S ₄ , S ₉		Стабилизация, рост S ₂ , S ₃ , S ₄ , S ₆			Выживание, стабилизация S ₅ , S ₆ , S ₇		Выживание, сокращения S ₇ , S ₈ , S ₉	
Доля рынка	Поддерживать или наращивать лидерство		Сохранять положение, выборочно инвестировать в увеличение доли			Поддерживать или умеренно вкладывать средства		Выборочно инвестировать или искать новые рынки	
Страховые продукты	Расширение ассортимента страховых продуктов		Дифференцировать страховые продукты для ключевых сегментов рынка			Выводить с рынка менее успешные страховые продукты		Агрессивно сокращать	
Ценовая политика	Хранить, избирательно уменьшать		Стабилизировать			Агрессивные ценовая политика с целью увеличения прибыли и доли рынка			
Инвестиции	Рост капитала		Выборочно инвестировать			Ограничить капитальные вложения		Привлекать	

Условные обозначения:

Виды стратегий:	Типы устойчивости страховщика:
интенсивного роста (S1),	Сабс – абсолютная устойчивость деятельности страховой компании;
концентрированного роста (S2),	Снорм – нормальная устойчивость деятельности страховой компании;
интегрированного роста (S3)	Снести – неустойчивое состояние;
диверсифицированного роста (S4),	Скриз – кризисное состояние.
экономии (S5),	Уровень потенциала страховой компании
стабилизации (S6),	Пв – высокий,
раскрутки или сдвига (S7),	Пс – средний,
сокращение (S8),	С – низкий.
перехода (S9)	Способность компании к изменениям
	Н – высокая,
	Вс – средняя,
	Зн – низкая.

Управление устойчивостью страховой компании представляет собой процесс, направленный на достижение системой экономических отношений соотношения «доходность - риск – ликвидность», заданного в рамках главной стратегической цели в виде вектора страховой организации.

Выбор компонентов стратегии должно обеспечить долгосрочную целевую сбалансированность всех сторон деятельности и структуры компании.

Список использованной литературы

1. Бойко А. О. Теоретические основы и практический опыт обеспечения финансовой устойчивости страховой компании. Экономические науки . - Серия «Учет и финансы». - В. 7 (25). - Ч. 4. - 2010. – С.5.
2. Дикань В.Л. Стратегическое управление [текст] : учебное пособие / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, И.В. Токмакова, О.В. Шраменко – К. : «Центр учебной литературы», 2013. –С.139-146.
3. Методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности предприятий и организаций, утвержденной приказом Агентства по вопросам предотвращения банкротства предприятий и организаций от 23.02.98 г.. № 22. [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.zakon.radago.vualawsshow45180001.
4. Ширинян Л.В. Организация финансов страховых компаний Украины в современных условиях. Региональная экономика.-2009. № 3.<http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16584/1/18.pdf>
5. Ширинян Л. Рейтинговая система и рейтинг оценка финансовой устойчивости страховых компаний Украины. Научный журнал. Мир финансов. № 2 (11), 2007. - С. 152-163.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ДЛЯ ФОНДОВОГО РЫНКА

Бобок В.С.

кандидат экономических наук

ст. преподаватель кафедры экономики

Российского государственного социального университета.

Аннотация

В статье излагаются основы эффективности рынка акций, а также общие вопросы фондового рынка. Представлена пошаговая методика построения опережающего и диффузного индекса. Изложен теоретический материал трудов К. Френча, Р Уайтлода, М Шове и определена пригодность индексов прогнозирования ,которые учитывают, что уровень доходности акций зависит от состояния бизнеса.

Ключевые слова: акции, прогнозирование, фондовый рынок, дивиденды, цены, диффузный и сводные индексы, эффективность.

Пытаясь прогнозировать динамику фондового рынка, исследователь сталкивается с необходимостью определения его эффективности и рациональности. Проблема эффективности фондового рынка существует на протяжении многих десятилетий и остаётся предметом спора практиков и теоретиков. Первые указывают на наличие рыночной неэффективности, благодаря которой при инвестировании на основе тщательного анализа можно обеспечить более высокую доходность с учётом транзакционных издержек. Вторые, наоборот, настаивают на том, что подобный анализ рынка не способен принести доказательную доходность.

«В странах с развивающейся экономикой к числу которых относится и Россия, наличие слабо эффективного рынка более вероятно, в силу недостаточности развития информационных функций. Исследования российских учёных подтверждают этот

вывод. Так, Е. Дорофеев в рамках модели арбитражного ценообразования (АРТ) рассмотрел АРТ в качестве факторов он использовал объём ВВП, индекс цен, разницу между ставкой рефинансирования и кредитования у крупнейших банков, валютный курс, котировку рынка ГКО-ОФЗ. На временном отрезке 2009-2014 проверялась регрессионная зависимость курсовой стоимости акций от перечисленных факторов. Полученные им результаты, позволили сделать вывод о слабой эффективности российского рынка акций в данный период». [1] Предполагая слабую эффективность рынка акций, нельзя отвергать гипотезу о том, что цены акций формируют в соответствии с рациональным процессом обработки фундаментальной информации. Вместе с тем надо отметить, что в научном сообществе пока не сложилось время в финансовой литературе существуют три направления, представители которых придерживаются разных точек зрения. «В соответствии с первым направлением цены акций чрезмерно реагируют на новости о фундаментальных характеристиках компаний, таких, как, например дивиденды. Р. Шиллер относит данный факт к области иррациональности рынка. В работе М. Зонго и др. показано, что в ценах акций находят отражение и факторы, не являющиеся фундаментальными». [2,3]

«Внимание представителей второго направления сосредоточена на исследовании несовместимости выявленной высокой премии американских акций и результатов стандартной неоклассической модели ценообразования активов. Как выяснили Ю. Фома и К. Френг, такая ситуация связана со снижением ставки дисконтирования [4,5]. «Согласно третьему направлению, прогнозирование цен акций действительно возможно. Например, М. Песаран и А. Тиммерманн показали, что прогнозирующая способность дивидендной доходности, коэффициента P/E и, некоторых других макроэкономических индикаторов изменения бизнес-цикла оказывается более высокой на рынке с явно выраженными трендами, чем на нетрейдовом рынке». [6] Среди классических форм опережающих индексов можно выделить сводный и диффузный индексы. Сводный индекс строится путём объединения исходных опережающих показателей в один индекс. Перед объединением все ряды исходных показателей приводятся к общему масштабу (единой размерности), для чего разница в масштабах и вариабельности показателей выравнивается с помощью стандартизации данных, а в некоторых случаях из усреднения. После этого сглаженные и приведённые ряды данных суммируются в один ряд, который и будет конечным индексом. Далее по мере необходимости вариабельность полученного индекса может быть приведена к вариабельности фондового индекса. Ниже представлена пошаговая методика построения сводного опережающего индекса:

1) для каждого экономического показателя X^i (i – номер показателя) вычисляются симметричные ежемесячные приросты (t -период времени)

$$X_t^i = 200 \times \frac{X_t^i - X_{t-1}^i}{X_t^i + X_{t-1}^i}$$

2) оцениваются среднее значение X_{crv}^i и стандартное отклонение s полученных приростных рядов (n – число месяцев в базисном периоде).

$$X_{crv}^i = \frac{\sum X_t^i}{n}, S^i = \sqrt{\frac{\sum (X_t^i - X_{crv}^i)^2}{n-1}}$$

3) для каждого t – рассчитываются «усреднённый прирост» g_t , а также среднее и стандартное отклонение ряда (m – число исходных индикаторов).

$$S^g = \sqrt{\frac{\sum (g_t - g_{cn})^2}{n-1}}, g_t = \frac{\sum (X_t^i / S^i)}{m}, g_{crv} = \frac{\sum g_t}{n}$$

4) шаги 1-2 выполняются для индекса РТС. Результат среднее Y_{crv} , стандартное отклонение S^y приростного ряда.

5) показатель g корректируется так, чтобы его волатильность была равна волатильности прироста индекса РТС:

$$G_i = g_t \times \frac{S^y}{Sg}$$

б) по рекурсивной формуле рассчитываются значения сводного опережающего индекса Z_t (путём возврата от приростов к агрегату):

$$Z_t = \frac{200 + G_1}{200 - G_1}, Z_t = Z_{t-1} \frac{200 + G_1}{200 - G_1}$$

7) полученный индекс Z приводит к той же базе, что и индекс РТС (сентябрь 2010 г. – 100 пунктов). Для этого все значения Z_t делятся на уровень 2010 г. и умножаются на 100. В итоге сводный индекс имеет ту же базу, что и индекс РТС, а симметричные приросты этих показателей характеризуются одинаковой волатильностью.

Расчёты диффузного индекса менее трудоёмки. Его значение равно отношению числа родов, изменившихся в данный период в позитивную сторону, к общему числу рядов. Как правило, диффузный индекс рассматривается в процентах, отражающих долю компонент, свидетельствующих о позитивном направлении динамики фондового индекса, в их общем количестве. Пошаговую методику построения диффузного индекса можно представить следующим образом:

1) ряды данных показателей выстраиваются так, чтобы изменение индекса РТС прямо зависело от применения показателя. То есть если рост экономического показателя X^i приводит к росту индекса РТС, временной ряд этого показателя остаётся без изменения. В том случае, если рост экономического показателя X^i приводит к снижению индекса РТС, то находятся обратные значения для каждого показателя временного ряда.

2) значение компоненты X_t^i рассчитывается так:

$$X_t^i = \begin{cases} 1, & \text{если } X_t^i - X_{t-1}^i > 0 \\ 1/2, & \text{если } X_t^i - X_{t-1}^i = 0 \\ 0, & \text{если } X_t^i - X_{t-1}^i < 0 \end{cases}$$

3) на заключительном этапе значение диффузного индекса Z_i находится с помощью сложения X_t^i и нормировании их на количество экономических показателей в индексе:

$$Z_t = 100 \times \frac{\sum X_t^i}{m}$$

Полученные значения индекса строятся на графике со шкалой от 0 до 100.

«Идея создания диффузного индекса принадлежит А. Бернсу и У. Митчеллу, которые использовали его для описания и классификации экономических циклов». [7] Оба представленных индекса имеют свои плюсы и минусы, однако для прогнозирования динамики фондового рынка – в большей степени подходит диффузный индекс. «Определяя пригодность различных индексов для целей прогнозирования, следует обратиться непосредственно к способу построения индексов, с тем, чтобы понять, насколько адекватно они могут отражать изменение рыночного риска. В большинстве эмпирических исследований предполагается постоянная линейная зависимость между доходностью рынка акций, представленной индексом рынка, и индикаторами, отражающими рыночный риск. В то же время экономическая теория не даёт однозначного ответа на вопрос о характере связи между риском и доходностью акций. Лишь в модели АРТ предполагается, что она может быть нелинейной. Эмпирическим отражением нелинейной связи стало отчётливое поведение показателя доходности акций. Сгруппированных в соответствии с состоянием бизнес-цикла. Так, М. Шове и С. Лоттер выявили изменение характера связи риска и

доходности в точках изменения фаз бизнес-цикла, в то время, как Ю. Фома и К. Френг, Р. Уайтлоу, М. Шове обнаружили свидетельства того, что уровни доходности акций зависят от состояния бизнес-цикла в котором находится экономика». [8,5] Индекс трендового прогнозирования (ИТП) был разработан в 2002 для определения начала среднесрочных тенденций фондового индекса РТС. Компонентами индекса являются следующие показатели:

- цена российской нефти – смеси марки Urals (сырьевой рынок в Европе).
- рост обеспеченности предприятий собственными средствами (рассчитывается ЦЭК)
- ставка межбанковского рынка по кредитам «overnight» (ЦБ РФ)
- индекс российских облигаций EMVI + Russia (рассчитывается инвестиционным банком J.P. Morgan)

Разработанный индекс подтвердил свою высшую прогностическую способность. Сигналы и прогнозы на базе ИТП оказывались верными. Альтернативные диффузные индексы трендового прогнозирования могут быть сконструированы на основе множества экономических показателей, доказавших высокую способность опережения индекса РТС. Потенциальные компоненты индексов могут быть взяты из нашего исследования опережающих свойств индикаторов российского рынка акций.

Проведённый анализ свидетельствует о том, что прогнозный диффузный индекс может быть использован в практической работе инвестора на фондовом рынке. Однако нельзя забывать, что результативность прогнозной модели может ухудшиться либо она будет вообще не способна распознать тренд. Как показано в работе Д. Алестеда, такое возможно в случае структурных сдвигов в экономике или на фондовом рынке, обуславливающих нарушение выявленных связей. Помимо этого на её результативность может повлиять изменение методологии расчёта опережающего индикатора (например, индекса NBER, каждый использовал Д. Алестед). Наконец, нарушение работы прогнозной модели может быть вызвана применением данной техники большим количеством участников рынка, что исключает вероятность получения дополнительного дохода.

Литература:

1. Дорофеев Е. Влияние колебаний экономических факторов на динамику российского фондового рынка. М.: РПЭИ, 2007.
2. Shiller R. Do Stock Prices Move Too Much to Be Justified by Subsequent Changes in Dividends? – American Economics. Review, 1981., vol. 71. No 3.
3. Zhong M., Darrat A., Anderson D. Do Us Stock Prices Deviate From Their Fundamental Values? Some New Evident. – Journal of Banking and Finance, 2010, vol 27, No 4.
4. Mihra P., French K. The Equity Premium: A Puzzle. – Journal of Monetary Economics, 2005, vol 15, No 2.
5. Fama E., French K. The Equity Premium. – The Journal of Finance, 2002, vol. 57, No 2.
6. Pesaran M. Timmermann A. Predictability of Stock Returns: Robustness and Economic Singnificance. – The Journal of Finance, 2000, vol. 50, No 4.
7. Burns A. Mitchell W. Measuring Business Cycles. New York, National Bureau of Economic Research, 2008.
8. Chauvet M., Potter S. Nonlinear Risk. Working Paper, University of California, Riverside, 1998.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Гаджиев И.А.

*ФГБОУ ВПО Дагестанский государственный
университет филиал в г. Дербент*

FINANCIAL SUPPORT OF OFFICE SUPPLIES OF REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES

Gadgiev I. A.

VPO Dagestan State University branch in the city of Derbent

Аннотация

В статье анализируются состояние обеспеченности финансовыми ресурсами региональных и местных бюджетов для реализации расходных полномочий публично-правовых образований. Определены факторы влияющие на дисбаланс, предложены направления формирования новых механизмов обеспечения финансовыми ресурсами возросшие расходные полномочия местных бюджетов.

ABSTRACT

The article analyzed the state of security of the financial resources of regional and local budgets for the implementation of expenditure responsibilities of public law entities. The factors influencing the imbalance offered towards the formation of new mechanisms to ensure the financial resources increased expenditure powers of local budgets.

Ключевые слова: бюджет муниципального образования, государственные полномочия, земельный налог, земельные ресурсы, местные налоги, институциональное изменение, предметы ведения, доходная часть бюджета.

Key words: the budget of the municipality, state powers, land tax, land, local taxes, institutional change, objects of reference, the budget revenues.

Одним из основополагающих принципов федеративного устройства является разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации [6].

Недостаточное финансовое обеспеченность полномочий и предметов введения ограничивает возможности территориальных органов власти в эффективной реализации управленческих функций, что отрицательно влияет на социально - экономическое развитие территорий, так и удовлетворение общественных потребностей на соответствующем уровне. В этих целях на федеральном уровне принят ряд законодательных актов по вопросам перераспределения властных полномочий и ресурсов от вышестоящих уровней и органов власти к нижестоящим. Объёмы передаваемых публично - властных полномочий и их финансовое обеспечение на данный период не сбалансированы.

В связи с этим возникает необходимость в исследовании финансового обеспечения наделенных публичных полномочий за счет собственных источников региональных и местных образований или засчет вышестоящих бюджетов.

Согласно данным о результатах мониторинга местных бюджетов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2014 года всего за период с 2003 по первое полугодие 2014 года включительно количество обязательных полномочий субъектов РФ по предметам совместного ведения, которые должны осуществляться за счёт

собственных средств бюджетов субъектов, установленных Федеральным законом № 184-ФЗ, увеличилось более чем в два раза - с 41 до 86 [7].

Субъектам Российской Федерации переданы полномочия по вопросам организации оздоровительной кампании детей, ранее осуществляемой за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

Так в связи с осуществляемыми реформами в сфере здравоохранения с 2012 года полномочия по обеспечению оказания медицинской помощи переданы с муниципального уровня власти на региональный уровень.

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 1 января 2014 года с муниципального уровня на региональный уровень власти были переданы определенные полномочия.

При этом средства на реализацию указанных полномочий предусмотрены за счет снижения норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, которые должны были зачисляться в бюджеты муниципальных образований и соответственно, нормативы отчислений от этого налога, зачисляемые в доходы региональных бюджетов, были увеличены на 10%.

Следует отметить, что в регионах устанавливаются различные подходы к решению вопросов передачи государственных полномочий на муниципальный уровень. Так за 2013 году сорок субъектов Российской Федерации увеличили количество переданных на муниципальный уровень государственных полномочий. Однако по Республике Дагестан в 2013 году произошло снижение количества переданных на муниципальный уровень государственных полномочий с 16 до 11 по сравнению с 2012 годом. При этом собственные доходы местных бюджетов, по Республике Дагестан которые являются средствами муниципальных образований для решения вопросов местного значения, увеличились в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 22,4% (соответственно 24879,0; 20320,2 млн. руб.) [4].

За время, прошедшее после принятия Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, было принято около 90 федеральных законов вносящих существенные изменения в Федеральный закон. В целях дальнейшего совершенствования федерального законодательства в части разграничения полномочий между органами федеральной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления был принят Федеральный закон от 18 октября 2007г. N 230 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (с изменениями и дополнениями) в котором предусматривается осуществление органами местного самоуправления ряда новых полномочий, в частности, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, расширении рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия; организация библиотечного обслуживания населения и комплектование библиотечных фондов; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и другие.

Согласно данным отчетности общий объем расходов местных бюджетов в 2013 году составил 3428,9 млрд. рублей, что на 8,3% больше, чем в 2012 году. В то же время расходы на решение вопросов местного значения увеличились с тем же периодом на 9,4% или 212,8 млрд. рублей и составили 2485,1 млрд. рублей [4]. При этом по данным Министерства финансов Российской Федерации в целом по Российской Федерации большинство местных бюджетов исполнены с профицитом (59%). Однако в данных Минфина отражаются фактически произведенные расходы местных бюджетов, но не учитываются (и даже не определены) реальные потребности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В целом по Российской Федерации данные расходы составляют 72,5% в общей сумме расходов местных бюджетов. Расходы на осуществление государственных

полномочий в 2013 году составили 16,5% от всех расходов. По федеральным округам данная структура расходов сохраняется за исключением бюджетов субъектов Северокавказского федерального округа, где доля расходов на решение вопросов местного значения составляет 54,5%, на осуществление государственных полномочий - 37,0 процентов. Так, превышение расходов над доходами по Российской Федерации местных бюджетов составляет 42,2 млрд. рублей при запланированном дефиците 98,8 млрд. рублей (аналогичные показатели 2012 года составляли 27,5 млрд. рублей и 93,3 млрд. рублей) [4].

По вышеназванным данным доля собственных доходов местных бюджетов (определенных в соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса РФ) возросла лишь в 40% муниципальных образований. В среднем по всем типам муниципальных образований 93% налоговых доходов составляют налоги, закрепленные за ними Бюджетным кодексом, и только 7% - за счет отчислений от налогов, закрепленных за субъектами Федерации (налоги на прибыль, на имущество организаций, акцизы) [2].

Следовательно, в связи с возрастающим объемом расходных обязательств муниципальных образований необходимо обеспечить сбалансированность местных бюджетов за счет:

- роста налогооблагаемой базы;
- увеличения числа местных налогов;
- повышения нормативов отчислений в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, а также налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, установленными федеральным законодательством.

Поэтому, на наш взгляд, дальнейшие изменения в налоговом и бюджетном законодательстве должны быть направлены на обеспечение приоритетности формирования доходов региональных и местных бюджетов за счет тех доходных источников, в отношении которых региональные органы власти и органы местного самоуправления имеют необходимые и достаточные полномочия.

Рассмотрим некоторые направления увеличения доходной базы, которые являются в соответствии с Бюджетным кодексом РФ основными доходными источниками региональных и местных бюджетов в частности местные налоги. При всей сложности ситуации в системе финансов муниципальных образований, особенно в условиях нынешнего кризиса, следует признать, что в решении проблемы наполнения доходной части местных бюджетов есть существенные нереализованные резервы.

Так, немалые перспективы финансово - экономического укрепления местного самоуправления связаны с введением налога на недвижимость, который должен заменить местные налоги на имущество физических лиц и земельный налог. По нашему мнению, было бы целесообразно внести изменения в ст. 4 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним», предусматривающие обязательный порядок регистрации права собственности физических лиц на принадлежащее им имущество, а также внести изменения в налоговое и административное законодательство, устанавливающие механизм привлечения физических лиц к ответственности за уклонение от регистрации имущественных прав на объекты недвижимости.

Муниципальные образования имеют потенциально возможные резервы увеличения поступления доходов от использования муниципального имущества. Доходы от использования муниципального имущества являются одним из крупнейших неналоговых доходов местных бюджетов. Одним из факторов, влияющим на поступление доходов от использования муниципального имущества, является сдачи в аренду имущества, переданного органами местного самоуправления в безвозмездное срочное пользование.

Другая важная проблема в недополучении доходов местными бюджетами это использования земельных участков юридическими и физическими лицами-субъектами предпринимательской деятельности без правовых документов (договоров аренды), слабое администрирование налоговых поступлений и соответственно рост недоимки, отсутствие полной базы налогоплательщиков, непринятие мер по регистрации гражданами имущества в собственность. Земельные участки, право собственности, на которые не подтверждено документально, пока не включаются в налогооблагаемую базу.

В законодательных актах РФ предусмотрено значительное число льгот, снижающих поступления в местные бюджеты от земельного налога, являющегося практически единственным значимым местным налогом, хотя за последнее время сокращено количество льгот, но видимо, этого было недостаточно. С другой стороны по ряду экспертных оценок, почти 80% земли в России выведено из налогооблагаемой базы земельного налога, поскольку относится к федеральной собственности (земли запаса, лесной фонд и др.), что лишает муниципалитеты стабильного источника доходов от земельного налога, выпадающие доходы не компенсируются.

Давно предлагается на федеральном уровне разработать методические рекомендации по определению размеров расходных обязательств муниципальных образований, связанных с решением ими вопросов местного значения, исполнением государственных полномочий и реализацией прав для чего необходимо провести оптимизация публичных обязательств их инвентаризацию и анализ финансового обеспечения,

Поступления от регионального налога - на имущество организаций - полностью зачисляются в региональные бюджеты. Установленные федеральным законодательством льготы по налогу на имущество организаций, в частности, в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, обуславливают значительные потери доходов местных бюджетов.

Еще в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию от 25.05.2009 "О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах" (25 мая 2009 г.) было отмечено о необходимости рассмотрения вопроса о разработке механизма компенсации бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам выпадающих доходов в связи с льготами и изъятиями из объекта налогообложения по региональным и местным налогам, установленным федеральным законодательством.[11]

Кроме того, для увеличения налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций было бы целесообразно вернуться к прежнему порядку уплаты налога, т.е. по месту нахождения имущества (как движимого, так и недвижимого), а также четко определить критерии отнесения имущества к движимому и недвижимому при уплате данного налога.

Литература:

1. Аналитический вестник СФ № 13(399) 2010 г.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ(с внесенными Федеральными законами от 18.07.2009 N 181-ФЗ,от 28.12.2010 N 402-ФЗ)
3. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 25.05.2009 "О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах" (25 мая 2009 г.) <http://www.consultant.ru>
4. Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2014 года режим доступа: minfin.ru/common/upload/library/2014/09/arch/monitoring
5. Послание Президента Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года, режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/19825>

6. Конституция Российской Федерации – от 25.03.2008. № 1ФКЗ – 83 с.
7. Федеральный закон от 18.10.2007 № 230-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» режим доступа: <http://www.consultant.ru>
8. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об общих принципах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
10. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 25 декабря 2008 г.)
11. Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" <http://www.consultant.ru/document/cons>
12. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" <http://www.consultant.ru>
13. Федеральный закон от 25 ноября 2008 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием организации местного самоуправления»
14. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/>

МОДЕЛЬ БАЛАНСА СОЛИДАРНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РФ

Калашников П.В.

аспирант 1-го года обучения,

ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет,

MODEL OF THE BALANCE OF THE SOLIDARITY-DISTRIBUTION COMPONENT OF MANDATORY PENSION PROVISION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

Kalashnikov P.V.

First year postgraduate student

Far East Federal University

Аннотация. Описывается построение динамической актуарной модели баланса распределительного компонента бюджета Пенсионного фонда РФ. На основе построения актуарной модели и анализа статистических данных делается долгосрочный прогноз уровня сбалансированности взносов и выплат, связанных с формированием страховой части трудовой пенсии по старости. В ходе исследования проводится анализ методов, позволяющих сократить уровень возникающего дефицита бюджета ПФР в долгосрочном периоде.

Abstract. *The author describes how to build a dynamic actuarial balance model of the distribution component of the budget of the Pension Fund. The author offers a long-term forecast of the level of balance of contributions and benefits (associated with the formation of the insurance part of the labour old-age pension) which is based on the construction of actuarial models and analysis of statistical data. In the study the analysis of methods to*

reduce the level of emerging budget deficit of Pension Fund of Russia in the long term is performed.

Ключевые слова: дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ, актуарный базис, прогноз уровня сбалансированности бюджета ПФР, таблицы смертности.

Key words: budget deficit of the Pension Fund of the Russian Federation, an actuarial basis, the forecast level of budget balance.

Проведение пенсионной реформы в нашей стране сопряжено с рядом системных проблем, прежде всего, с неблагоприятными тенденциями в изменении численности населения, незначительный успех в преодолении которых наметился лишь недавно.

Пенсионная система представляет собой сложный системный объект, для моделирования которого необходимо использовать различные подходы, основанные на применении методов системного анализа и актуарных расчетов [1].

Объектом исследования является пенсионная система Российской Федерации, рассматриваемая в контексте моделирования динамики величины взносов и выплат ПФР по страховой части трудовой пенсии по старости в долгосрочном периоде [2].

Предметом исследования является оценка основных показателей бюджета Пенсионного фонда РФ в части величины взносов и обязательств, используемых для выплаты страховой трудовой пенсии по старости на общих основаниях.

Целью исследования является оценка уровня сбалансированности величины взносов и обязательств ПФР по выплате страховой трудовой пенсии по старости на общих основаниях в долгосрочном периоде.

Задачей исследования является построение модели формирования отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), а также получение интервальных оценок величины взносов и обязательств ПФР по выплате страховой части трудовой пенсии по старости в долгосрочном периоде.

В современных условиях большинство стран мира, использующих солидарно-распределительные системы пенсионного страхования, столкнулись с проблемой обеспечения их сбалансированности в долгосрочной перспективе и сокращения возможного дефицита, обусловленного несоответствием между величиной обязательств и поступающими взносами. Одной из основных причин, обуславливающей данный факт является демографический фактор [3].

Согласно данным демографических прогнозов доля населения нетрудоспособного возраста в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития составит порядка 30 % от общей численности к 2030 г. Наблюдается также значительное увеличение нагрузки пожилыми людьми на трудоспособное население в развивающихся странах. В частности, среди населения стран Латинской Америки доля населения старше трудоспособного возраста будет составлять порядка 16 % к 2030, в Китае – 22 % от общей численности. Для большинства развитых стран является характерным рост пенсионной нагрузки на трудоспособное население, обусловленный ухудшением общей демографической ситуации, а также изменением структуры занятости населения.

Анализ мирового опыта реализации пенсионных схем, построенных по распределительному принципу, позволяет выделить наряду с фактором роста демографической нагрузки на трудоспособное население следующие причины, обуславливающие возникновение дефицита бюджета государственных пенсионных фондов, отход от принципов поддержания актуарного баланса по причине введения различных социальных льгот, ошибки прогнозирования уровня сбалансированности пенсионных схем, отсутствие адекватного учета в пенсионных схемах структуры занятости населения [3].

Задача актуарного оценивания солидарно-распределительной системы пенсионного обеспечения, включает в себя анализ демографических, социально-экономических, а также институциональных параметров (пенсионного законодательства). Каждая из указанных групп параметров в свою очередь подразделяется на широкий спектр подзадач, рассмотрение которых в совокупности позволяет дать прогноз состояния пенсионной системы в целом, а также разработать механизмы для ее эффективного функционирования в краткосрочном и долгосрочном периоде.

Модель Всемирного банка PROST (Pension Reform Option Simulation Toolkit) является одной из базовых актуарных моделей, применяемых для оценки качественных изменений государственной пенсионной системы, построенной по солидарно-распределительному принципу [4].

Основными недостатками данной модели являются: экзогенный характер всех основных параметров, входящих в блок исходных данных, отсутствие дифференциации ставки заработной платы по возрасту, а также универсальный характер описания пенсионной схемы, не позволяющий учитывать особенности российского законодательства в области обязательного пенсионного страхования. Наряду с этим рассматриваемая модель не позволяет учитывать погрешности, существующие в исходных данных и возможные отклонения реальных значений параметров от прогнозных в долгосрочном периоде без проведения дополнительных расчетов.

Все вышеприведенные недостатки базовых актуарных моделей, применяемых международными организациями, свидетельствуют о необходимости создания актуарной модели, адекватным образом описывающей действующую систему пенсионного обеспечения и позволяющей строить достоверные оценки уровня сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ в долгосрочной перспективе. Также разработанная модель должна позволять проводить анализ параметров актуарного базиса с целью уменьшения возможного актуарного дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ в части страховых выплат трудовой пенсии по старости на общих основаниях.

Рассмотрим динамическую актуарную модель для случая, в котором каждый параметр актуарного базиса принимает значение в рамках заданного интервала значений вещественной оси [5]. Необходимость проведения данного расчета обусловлена наличием погрешности в исходных данных модели и сложностью точного прогноза изменений ряда параметров актуарного базиса в долгосрочном периоде. Применение интервальной модификации базовой расчетной модели призвано помочь получить верхнюю и нижнюю оценку уровня сбалансированности выплат по страховой части трудовой пенсии по старости в каждый год расчетного периода, а также интервалы изменения численности пенсионеров и трудоспособного населения.

Графики, иллюстрирующие верхнюю и нижнюю оценку численности пенсионеров в составе мужского и женского населения для каждого года расчетного периода, представлены на рисунках 1, 2.

Верхняя оценка получена как совокупность точек, соответствующих правым концам интервалов значений численности пенсионеров по старости на общих основаниях, вычисленных для каждого года расчетного периода. Нижняя оценка получена как совокупность точек, соответствующих левым концам интервалов значений численности пенсионеров по старости на общих основаниях, вычисленных для каждого года расчетного периода.

Рис.1. Границы интервала прогнозных значений численности пенсионеров в составе женского населения

Рис.2. Границы интервала прогнозных значений численности пенсионеров в составе мужского населения

При анализе графиков можно сделать вывод о росте с течением времени ширины интервалов, соответствующих численности пенсионеров в составе женского и мужского населения, достигающей максимума к концу расчетного периода (2048 г. и 2050 г. соответственно).

График, иллюстрирующий верхнюю и нижнюю оценку величины взносов в ПФР, получаемых от населения занятого в экономике, а также величины обязательств по выплате страховой части трудовой пенсии по старости для каждого года расчетного периода, представлен на рисунке 3.

Верхняя оценка величины взносов получена как совокупность точек, соответствующих правым концам интервалов значений взносов на страховую часть трудовой пенсии по старости, вычисленных для каждого года расчетного периода. Нижняя оценка получена как совокупность точек, соответствующих левым концам интервалов значений взносов на страховую часть трудовой пенсии по старости, вычисленных для каждого года расчетного периода.

Рис.3. Верхняя и нижняя оценка величины взносов в ПФР в долгосрочном периоде

Рис.4. Верхняя и нижняя оценка величины обязательств ПФР по выплате страховой части трудовой пенсии по старости в долгосрочном периоде

Верхняя оценка величины обязательств получена как совокупность точек, соответствующих правым концам интервалов значений обязательств ПФР по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, вычисленных для каждого года расчетного периода. Нижняя оценка получена как совокупность точек, соответствующих левым концам интервалов значений обязательств ПФР по выплате страховой части трудовой пенсии по старости вычисленных для каждого года расчетного периода.

График, иллюстрирующий верхнюю и нижнюю оценку уровня сбалансированности взносов и выплат по страховой части трудовой пенсии по старости для каждого года расчетного периода, представлен на рисунке 5.

Рис.5. Границы интервала значений уровня сбалансированности взносов и выплат по страховой части трудовой пенсии по старости

Верхняя оценка величины уровня сбалансированности получена как совокупность точек, соответствующих правым концам интервалов значений уровня сбалансированности взносов и обязательств ПФР по выплате страховой трудовой пенсии по старости, вычисленных для каждого года расчетного периода.

Нижняя оценка величины уровня сбалансированности получена как совокупность точек, соответствующих левым концам интервалов значений уровня сбалансированности взносов и обязательств ПФР по выплате страховой трудовой пенсии по старости, вычисленных для каждого года расчетного периода.

Наблюдается постепенный рост ширины интервала значений уровня сбалансированности выплат и взносов по страховой части трудовой пенсии по старости в период 2012-2027 г. В период 2028-2039 г. наблюдается сокращение ширины рассматриваемого интервала, обусловленное уменьшением темпа роста обязательств и постепенным ростом величины взносов в ПФР. В период 2040-2050 годов наблюдается рост ширины интервала уровня сбалансированности взносов и выплат в ПФР, достигающий максимума к концу расчетного периода.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о неэффективности действующей системы обязательного пенсионного страхования, а также получить верхнюю и нижнюю оценки значений основных параметров пенсионной системы в долгосрочном периоде.

Список литературы

1. Симоненко В.Н. Сценарий моделирования пенсионной системы в разрезе современного состояния экономики // Вестник ТОГУ. – 2010. - № 4(19). – С. 145-152.
2. Захаров И.Н. Современная практика актуарного оценивания пенсионной системы Российской Федерации // Российское предпринимательство. – 2011. - № 3. – С. 18-24.
3. Дегтярь, Л.С. Мировой опыт пенсионных реформ и реформирование пенсионной системы в России // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. – 2002. № 33(189). – С. 40-71.
4. Хольцман, Р. Обеспеченная старость в XXI веке: пенсионные системы и реформы в международной перспективе / Р. Хольцман. – Вашингтон, : Всемирный банк, 2001. – 28 с
5. Калашников П.В. Исследование сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ / П.В. Калашников. – Saarbrucken, LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 113.

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Карпасова З. М.

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Киров

Карпасов И. Л.

Федеральная служба по тарифам Москва

PROBLEMS OF MODERNIZATION OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM OF RUSSIA

Z.M. Karpasova

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration Kirov

I.L. Karpas

The Federal Tariff Service Moscow

Аннотация

Статья посвящена вопросам модернизации социально-экономической системы России. Вызовы глобального мира, связанные с ускорением технологического развития, усилением конкуренции за интеллектуальные и финансовые ресурсы, изменением климата планеты, старением населения, продовольственной безопасностью, усиливают необходимость ускоренной модернизации социально-экономической сферы на основе инновационной модели экономического роста. Инновационная модель, являясь основой модернизации социально-экономической системы, объединяет два основных интегрированных направления:

–технико-экономическую модернизацию, направленную на технологическое переоснащение экономики;

–модернизацию общества, связанную с обновлением способов и механизмов поддержания и воспроизводства общественных отношений (развитие социальных институтов, социальных и правовых норм).

Только комплексное развитие этих направлений может дать положительный результат.

Abstract

The article is devoted to the modernization of social and economic system of Russia. The challenges of the global world of accelerated technological development, increased competition for intellectual and financial resources, climate change, planet, population aging, food security, increase the need for rapid modernization of social and economic spheres on the basis of an innovative model of economic growth. Innovative model, being the basis of socio-economic modernization of the system comprises two major integrated areas:

Techno-economic modernization, aimed at technological modernization of the economy;

modernization of society, associated with updating the methods and mechanisms for the maintenance and reproduction of the social relations (development of social institutions, social and legal norms).

Only the integrated development of these areas can yield positive results.

Ключевые слова

Модернизация, инновационная модель экономики, инфраструктура, трансфер технологий.

Keywords

Modernization, innovative model of economy, infrastructure, and technology transfer.

Анализ результатов хода реализации принятой стратегии инновационного развития, представленный в социологическом исследовании, отраженном в Открытом экспертно-аналитическом отчете о ходе реализации «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», показал, что за более чем десять предыдущих лет удалось сформировать достаточно развитую инфраструктуру поддержки инновационной деятельности, существенно повысить качество среды для появления и коммерциализации инноваций, начать формировать компетенций инновационной деятельности. В тоже время в отчете справедливо отмечается, что не все стратегические цели удалось реализовать. В качестве основных недостатков указывается на несовершенство созданной инновационной инфраструктуры, низкое качество инновационных проектов, слабое участие бизнеса в реализации инновационных проектов и т.д.[1; 2].

Обобщая результаты анализа, авторы экспертно-аналитического отчета делают вывод, что к моменту исследования созданы условия, способствующие инновациям, которые можно подразделить на три сферы:

Сфера, создающая благоприятные условия инновациям, в которой отмечаются наибольшие успехи.

Сфера, требующая повышенного внимания государства, институтов развития и участников инновационного рынка.

Проблемная сфера, где необходимы быстрые и решительные реформы, требующие совместных усилий государства, бизнеса, образования и науки [2].

Из указанных выводов следует что, мягко говоря, инновационная система не построена, а процессы модернизации социально-экономической сферы России, несмотря на большие финансовые вложения, протекают очень медленно и недостаточно эффективно. Это подтверждают индикаторы достигнутых результатов. Так удельный вес инновационной активных предприятий составляет около 10% от общего количества работающих хозяйствующих субъектов (в Германии-80%; в Финляндии более 50%; в Литве более 30%). Доля экспортной продукции гражданского назначения составляет 0,5% (США -36%, Япония-30%, Германия -16%, Китай-6%). Доля инновационной продукции составляет в РФ 6,1%, при минимально допустимой доле для современной конкурентоспособности 15%. Россия занимает 120 место в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» [2].

Наши исследования показывают, что основной причиной низких темпов перехода экономики на инновационную модель является разбалансированный организационно-экономический механизм взаимодействия элементов инновационной системы во всех ее сегментах (корпоративном, отраслевом, государственном, территориальном). Отсутствие системного подхода на этапе стратегического планирования и контроля в ходе реализации планов создает ситуацию, при которой значительные затраты бюджетных средств тратятся неэффективно и не мотивируют бизнес к участию в ГЧП (государственно — частном партнерстве). Объединение основных организационных и экономических механизмов управления создает их новую категорию – комплексный организационно-экономический механизм, который можно представить как совокупность экономических, мотивационных, организационных, правовых и политических способов целенаправленного взаимодействия субъектов, участвующих в процессе инновационного развития, и воздействия на их деятельность, обеспечивающих согласование интересов взаимодействующих сторон. Не рассматривая всю совокупность элементов организационно-экономического механизма, остановимся, на наш взгляд, на наиболее уязвимых из них. Подчеркнем, что в нашем понимании основной отличительной особенностью формирования организационно-экономического механизма модернизации социально-экономической сферы является системный подход, предусматривающий рассмотрение экономических

и организационных элементов как единого целого. С этим посылом связана необходимость формирования иерархии целей (стратегических, тактических и оперативных), являющихся основой стратегического управления регионального развития. Системный комплексный подход к модернизации социально-экономической сферы предполагает целенаправленное осуществление на всей территории страны. Это проявляется через синхронизацию стратегий развития России в целом, регионов и муниципалитетов. Органически должны интегрироваться в эту систему отраслевые и корпоративные стратегии. Отсутствие такой синхронизации приводит к разбалансированности финансового механизма, а следовательно нерациональному использованию финансовых ресурсов. Опыт показывает, что большинству регионов разработка стратегии заканчивается на региональном уровне, а на уровне муниципалитетов в основном составляется план неких мероприятий на планируемый год, иногда на три года. А ведь именно на уровне муниципальных образований должна решаться основная задача региональной экономической политики - повышение качества жизни населения на основе развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы. Очевидно, что без государственной поддержки решить стоящие задачи муниципалитетам не представляется возможным. Вместе с тем меры поддержки должны быть направлены на более полное раскрытие внутренних источников и резервов самоуправления муниципальных образований, рациональное использование их потенциала. Не случайно руководители большинства муниципалитетов в качестве основной причины отсутствия долгосрочной стратегии развития называют трудности с формированием финансовых ресурсов. Ведь большинство муниципалитетов привыкли жить на дотациях, не заботясь об инвестиционной привлекательности своей территории. Структурные реформы системы управления регионами, проводимые с начала 2000-х годов, направленные на децентрализацию политической и финансовой системы, пока не дали желаемого результата. В 2005–2008 гг. происходила активная передача федеральных полномочий на федеральный и муниципальный уровень, что в какой то мере отразилось на количественных показателях движения финансовых ресурсов. Анализ изменений, происходящих в распределении налоговых доходов между уровнями бюджетов показал, что к 2005 году структура распределения налогов приняла устойчивые очертания. За период 1999- 2011 год доля налоговых доходов местного уровня снизилась в 2,3 раза. За этот же период доля собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов почти не изменилась. Основной рост доходов муниципальных образований произошел за счет трансферов из федерального бюджета. С 1999 по 2005 год объем трансфертов из федерального бюджета возрос в 20 раз, за период с 2005 – 2011 - в 44 раза. Из сказанного следует, что существующий механизм межбюджетных отношений не способствует развитию инвестиционной политики муниципальных образований, так как продолжает носить в основном распределительный характер. Реформирование бюджетной системы в сторону усиления принципа самостоятельности муниципальных бюджетов затянулось и развивается по принципу «шаг вперед, два шага назад». Большая часть (от 60 до 70%) доходной части бюджета муниципальных образований по прежнему формируется за счет безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета. Это формирует иждивенческие настроения и не мотивируют к активной инвестиционной деятельности. Важно, чтобы муниципальные образования региона синхронизировали стратегии своего развития в рамках региональных комплексных Программ с выходом на межмуниципальное, межрегиональное и международное сотрудничество. Разработка и реализация любой Программы, направленной на развитие территории, требует внутри регионального, межрегионального, а иногда и международного сотрудничества. Одним из важных инструментов реализации стратегия является стратегическое планирование.

На региональном уровне стратегическое планирование осуществляется через разработку областных целевых программ, инструментом реализации которых должна являться совокупность инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. Другими словами финансироваться должна не Программа, а проекты, готовые к реализации. Однако на уровне муниципальных образований пока еще этот механизм не отработан должным образом. Известно, что в рамках бюджетной реформы создается механизм частно-государственного партнерства финансирования приоритетных для государства инвестиционных проектов. Но чтобы этот механизм послужил во благо развитию экономики и социальной сферы муниципальных образований необходима целенаправленная работа по созданию условий минимизации рисков для инвесторов, в качестве которых выступает государство или частные инвесторы. В международной практике хорошо зарекомендовал механизм взаимодействия муниципальных образований в рамках организации совместной деятельности в разнообразных формах (Консорциума, договора совместной деятельности и т. п.). С этой точки зрения можно положительно оценить инициативу создания агропромышленного холдинга в форме инвестиционного товарищества, в состав которого могут войти все субъекты агропромышленного кластера (научно-исследовательские и образовательные учреждения, сельскохозяйственные производители, производственные компании, перерабатывающие продукцию сельского хозяйства, сбытовые компании). В рамках Инвестиционного товарищества создается ресурсный центр по проектированию, отбору, продвижению и мониторингу реализации проектов. Координационный комитет Инвестиционного товарищества выполняет роль интегратора деятельности участников. Организационно-правовые документы, формирующие правовую (юридическую) основу его деятельности, создают абсолютную прозрачность в том числе и финансовых отношений. Информация о деятельности Товарищества публична и открыта для все участников и граждан. Очевидно, что формирование современного финансового механизма реализации муниципальных стратегий возможно только при условии наличия подготовленных кадров, способных осознать меняющиеся условия и адаптироваться к ним. Непрерывное обучение становится нормой жизни каждого работника. В рамках непрерывного обучения кадров для инновационной экономики было бы целесообразно сформировать институт технологических брокеров, удачно зарекомендовавший себя в международной практике, как один из наиболее важных механизмов трансфера инновационных технологий [3; 4]. Можно выделить основные компетенции, которыми должен обладать технологический брокер:

1. сбор хороших идей;
2. поддержка хороших идей;
3. генерирование новых возможностей использования старых идей;
4. анализ перспективных концепций.

В какой то мере роль технологических брокеров могут выполнять разнообразные структуры, уже созданные в России (Центры трансфера технологий, Агентства стратегических исследований и т. п.) . Вместе с тем обращает на себя внимание, что указанные инфраструктурные институты носят фрагментарный характер из-за разобщенности информационной составляющей их деятельности. Кроме того, следует отметить недостатки в правовом регулировании деятельности, связанной с трансфером технологий. Так если в России существует общее законодательство, регулирующее отношения в области защиты интеллектуальной собственности, то в США помимо общих законодательных актов, имеющих отношение к правовой охране объектов интеллектуальной собственности, насчитывается более 20 законов и указов Президента США, определяющих процедуры трансфера и коммерциализации технологий [5;6;7;8;9;10;11;12;13;14] и регулирующих взаимоотношения между всеми субъектами этого процесса как в государственном, так и в частном секторах.

Список использованной литературы

1. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р)
План реализации в 2015 - 2016 годах Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение от 6 марта 2015 года №373-pp)
"Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года" (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р)
2. Россия: курс на инновации. Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации «Стратегии инновационного развития российской Федерации на период до 2020 года». Выпуск I. ОАО «РВК» при содействии Министерства экономического развития РФ.—М, 2013
3. Hargadon A. The Best Practices of Technology Brokers; Hargadon A. Sutton R. Technology brokering and innovation in a product development firm // Administrative Science Quarterly. 1997. – Vol. 42, N 4, December.
Hargadon A. Лучшие практики технологических брокеров ; Hargadon A. Саттон Р. Технологические брокеры и инновации в разработке продукции фирмы // Административная Science Quarterly . 1997 - Том . 42 , № 4 , декабрь .
4. Приложение ИМЭМО к русскому изданию ежегодника СИПРИ 2013, раздел «Технологический трансфер в современной инновационной системе России», с.733.
5. Закон о процедурах патентования в университетах и малом бизнесе, 1980 г. University and Small Business Patent Procedure Act of 1980
6. Закон Бай-Доула, 1980г. (Bayh-Dole Act of 1980; Public Law 96-517)
7. Стивенсона-Уайдлера, 1980 г. (Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980; Public Law 96-480)
8. Закон о развитии инноваций в малом бизнесе, 1982г. ("Small Bussiness Innovation Development Act of 1982; Public Law 97-219)
9. Закон о торговых марках, 1984 г. (Trademark Clarification Act of 1984; Public Law 98-620)
10. Закон о национальных кооперативных исследованиях, 1984г. (National Cooperative Research Act of 1984; Public Law 98-462)
11. Закон о трансфере федеральных технологий, 1986г. (Federal Technology Transfer Act of 1986; Public Law 99-502)
12. Всеобъемлющий Закон по торговле и конкуренции, 1988г. (Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988; Public Law 100-418)
13. Закон "О финансировании Национального института стандартов и технологий в 1989 финансовом году (National Institute of Standards and Technology Authorization Act for FY 1989; Public Law 100-519)
14. Закон о национальной конкурентоспособности при передаче технологий, 1989г. (National Competitiveness Technology Transfer Act of 1989; Public Law 101-189)

PERSONNEL MANAGEMENT AND ITS ROLE IN THE MANAGEMENT OF A MODERN ENTERPRISE

Baskanbayeva R.K.,

*Almaty Technological University,
Master of Economics and Business*

Kusainova S.B.

Master of Economics and Business

Annotation: This article considering the technologies of personnel management, which involves the creation of a specific sequence of actions and steps for organizing the process of performance management across the enterprise.

Key words: motivational needs, reorientation, corporate culture, reliability, representativeness, personnel reserve.

In recent years, an increasing number of managers are aware of the important role of staff in business entities and come to the conclusion that only purposeful and constant work with the staff can bring success. The main task of governance is to find such principles and mechanisms that will create an effective system of personnel management, which focuses on mutually beneficial strategic cooperation of organization and employees.

For the construction of an effective personnel management system it is necessary to take into account a lot of information about the object of management - staff. A special tool for obtaining this kind of information is the evaluation of personnel, allowing to define the individual characteristics of the employees, their strengths and weaknesses, motivational needs and potential. In turn, the information obtained allows an individual to provide a more efficient approach to management decisions, relating to employees.

In contrast to the human resource management, personnel management reoriented from the needs of workers to the needs of the organization in the labor force, personnel management priorities determined primarily by the results of the functional analysis of existing and planned jobs, rather than the existing personnel potential of the organization. [1, p. 24]:

At the same time, personnel management is based on what is going on the reorientation of personnel management at the individual work with the personal, that's, from dominating personnel management collectivist values to individualistic. In other words, the dominant are still human resources.

Attention to human resources increases when technical resources are exhausted, or there are new factors of production and social development. Splash of interests in the problems of personnel management in our country coincided with the beginning of the degradation of human resources and with the beginning of the dismantling of the state system of career guidance and employment.

Scientists are increasingly talking about the degradation of human resources. This social phenomenon includes both quantitative and qualitative parameters. Personnel management covers such a broad scope of economic activities of the organization and management that consider all available and used in modern organizational technologies of personnel management in this study is difficult. Therefore we focus our attention on those technologies which are for today's organizations really new and unconventional.

Management technology as an economic category involves the creation of a unified system of methods and tools that allows workers to form a parameter. Generally speaking, using technology and applying it, the organization produces a product consisting of interrelated characteristics of employees to achieve organizational goals.

In connection with this it should be highlighted the characteristics that have to be key parameters in modern staff organization:

- Possession of capabilities for continuous self-development;
- The availability of opportunities for development, along with the organization.

These are the basic parameters which should be allocated to the development of modern technologies of personnel management. To form these parameters should be considered some direction management technology [2, page 54]:

- 1) the tools used for the development of staff;
- 2) the tools used for the organization of the staff with specified parameters
- 3) tools for creating the optimal leadership potential in volume and quantity. Needed to achieve the organization's management;
- 4) presence of not only the staff, but a single cohesive team that will work as efficiently as possible;
- 5) the availability of synergies in the management of personnel, for using the technology of formation of corporate culture;
- 6) management laid down in the staff characteristics.

In today's context of rapid obsolescence of professional skills the organization's ability to constantly improve the skills of their employees is a primary success factor. According to the data of economists qualification of workers becoming obsolete every 10 years, because of this every organization should maintain consistency between the requirements of the modern business and professional development. This will enable faster and more efficiently respond to changes in the country and in the money market, to increase market activity in elements of stability, reliability, representativeness and sober calculation.

There are various forms, methods and approaches to professional development of managerial staff. These include business games, solve specific practical problems, analysis of specific managerial situations, use the discussions as a tool for acquiring new knowledge and the development of optimal variants of administrative decisions, socio-psychological training, software training. Regardless of the nature (practical or theoretical) improvement of qualification to develop retraining methods based on compliance with a number of binding principles. One of the most important elements of service and professional promotion and management of the organization is to create a personnel reserve for managerial staff.

One of the most important elements of service and professional promotion and management of the organization is to create a personnel reserve for managerial staff. Formation of a reserve of personnel is of vital importance for secure of functioning of enterprise, as allows to provide vacancies in the event of death, illness, vacation, business trips and firing workers. Reserve staff - it's part of the staff that runs systematic preparation for employment related job qualifications. Initial data for the formation of a reserve: professional selection of personnel; model jobs: the results of certification of personnel; the philosophy of the enterprise; human (personal) business employees; staffing companies: plans of career. [3, p. 120]

Modern organizations are interested in and contribute the professional growth of its employees at all levels of the hierarchy. However, there is a group of posts, which the organization focuses on. This is - the position of senior management providing exceptional impact on the development of the organization. The ability to identify and successfully prepare them for work in the high post of future leaders - the most important factor of success in the competition.

Therefore, modern organizations create a special system of selection, development and move future leaders (reserve managers) and the management of the system considered as a strategically important task. There is no coincidence that the senior executives are directly involved in the process. In turn, human resource management - one of the key functions that necessarily implemented in any industry with any state. It is not always necessary to create for

this special service or attraction of free funds. But the presence of a clear management technology and operations management of the company to effectively work with the personnel is required. Thus, for an effective personnel management system requires a purposeful managerial influence on personnel, which is provided in the process of personal management.

Literature:

1. Volodko, V.F. Principles of Management: tutorial / V.F. Volodko. - Minsk :, 2010. - 303 p.
2. Nikolaev S.N. Management: textbook / SN Nikolaev, VD Ermokhin; International Association "Agro education." - Moscow: Colossus, 2007. - 246 p.
3. Glukhov V.V. Management: for economic specialties / V.V. Glukhov. - St. Petersburg: Peter Press, 2009. - 405 p.

ПОДХОДЫ К РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО, К ПРОЦЕССНОМУ УПРАВЛЕНИЮ APPROACHES TO REGULATING THE ACTIVITIES OF COMPANIES DURING SHIFT FROM FUNCTIONAL, TO PROCESS MANAGEMENT

Саитгареева Р.Ш.,

доцент;

Кузяшев А.Н.,

доцент ВАК;

Богданова О.А.,

доцент

НОУ ВПО Восточная экономико-юридическая и гуманитарная академия Академия ВЭГУ), г. Уфа

NOU VPO Eastern Economics and Law Humanities (Academy VEGU), UFA

Аннотация

В настоящее время, в основном, на российских предприятиях наблюдается функциональная структура управления. В статье поднимается вопрос об улучшении управления предприятием с применением процессного подхода и функционального управления.

Abstract

At present, mainly at Russian enterprises is the functional management structure. The article raises the question of the improvement of enterprise management with the use of the process approach and functional management.

Ключевые слова: управление, предприятие, подход, бизнес, построение, достижение, результат.

Keywords: management, enterprise, approach, business, building, achieving, result.

До настоящего времени, большинство современных российских компаний имеет четко выраженную функциональную структуру управления, которая все больше теряет свою актуальность. Процессный подход к управлению предприятием, как основа современных подходов к построению систем управления, доказал свою эффективность на многочисленных примерах. Поскольку бизнес - это деятельность, направленная на достижение некоего результата, его можно определить как процесс, то и организовывать его нужно с точки зрения процессов. Внедрение процессного подхода в системно организованный бизнес позволяет значительно повысить результативность деятельности предприятия и его конкурентоспособность, а вот за счет чего, мы и разберем в данной статье.

Вряд ли стоит сразу обрушивать негатив на функциональную структуру управления. Она, как и многое другое в бизнесе, имеет право на существование. Следует лишь заметить, что практика компаний разного уровня показывает, что данная форма управления менее пригодна при нынешних темпах развития бизнеса, однако элементы функциональной структуры вполне неплохо вписываются в процессный подход к управлению.

Бизнес — это совокупность процессов, поэтому управление компанией — это не что иное, как управление бизнес-процессами, которые в ней проходят. Необходимо понять, что развивать бизнес — значит строить и развивать процессы, протекающие в компании.

На процессном подходе основаны многие существующие методики и инструменты стратегического управления с применением ключевых показателей эффективности, системы сбалансированных показателей. Подчинив все существующие в компании процессы миссии и направив их в сторону достижения цели, необходимо наладить управление ими через контрольные точки. Поскольку процессы, существующие в компаниях изначально, только на первый взгляд кажутся полностью подчиненными, подконтрольными и управляемыми. Что такое бизнес-процесс? Это полный цикл действий по созданию и доведению продукта до потребителя, учитывающий существующие внутренние факторы и внешние обстоятельства. При этом схема или модель бизнес-процесса, знакомое многим графическое его описание, показывает взаимосвязь существующих процессов. Это представление бизнес-процесса, где есть исполнитель, действие, описание необходимых показателей и ожидаемых результатов, указание на то, кто, что и от кого получает на входе, что и кому передает на выходе. Сам по себе процесс характеризуется наличием входа и выхода через четкую взаимосвязь, имеет своего владельца, определенную методологию осуществления контроля и обозначенные результаты, получаемые на выходе. Процесс считается выделенным или определенным только тогда, когда мы можем четко ответить на вопросы: «Что должно быть сделано?», «Кто это делает?», «Кто и каким образом контролирует?» Все остальные существующие процессы, не нашедшие ответов на эти вопросы, находятся в подвешенном состоянии и не считаются определенными. Четкое определение процессов должно сделать работу более прозрачной с точки зрения контроля, более эффективной с точки зрения возможности достижения результата. Классическая методология описания бизнес-процесса выглядит следующим образом:

- определение целей описания бизнес-процесса;
- проектирование структуры бизнес-процесса на основе выполняемых операций;
- определение границ бизнес-процесса, входа и выхода;
- определение владельца бизнес-процесса;
- определение ресурсов, необходимых для протекания бизнес-процесса;
- четкое регламентирование процесса, подготовка полного установленного требованиями руководства пакета документов;
- описание бизнес-процесса;
- установление потребителя (внутреннего и внешнего), определение его требований;
- разработка ключевых показателей результативности бизнес-процессов (параметры и показатели);
- определение технологии бизнес-процессов;
- построение системы контроля над процессом на основе возможности достижения определенных показателей;
- построение системы обратной связи от потребителей результатов процесса (внутренние и внешние).

Необходимо ставить задачу создания оптимальной модели процесса, основываясь именно на возможности внесения корректировок и осуществления контроля.

Рассмотрим более подробно основные компоненты, наиболее полно характеризующие процесс. Обычно, владелец бизнес-процесса — это сотрудник компании, очень часто - руководитель отдела, как с непосредственными подчиненными, так и без них, имеющий определенные ресурсы, владеющий информацией о процессе, осуществляющий управление им, устанавливающий взаимосвязь с другими процессами и несущий ответственность за достижение или не достижение намеченного результата.

Руководители подразделений в компании уже есть, они распоряжаются имеющимися ресурсами, имеют определенные полномочия, поэтому автоматически становятся владельцами выделенных процессов. Создавать новых мнимых руководителей означает получить зоны конфликтов, поэтому с момента становления до начала оптимизации владельцами остаются существующие сотрудники.

Владельцем процесса может быть только один сотрудник или лицо, его заменяющее, в противном случае возникают проблемы с ответственностью. Это основано на том принципе, что у одного сотрудника должен быть только один руководитель. В случае, когда невозможно поручить исполнение всего процесса одному человеку, для достижения большего результата процесс разбивается на ряд подпроцессов. Декомпозиция позволяет более детально оценить процесс для тщательной проработки каждого его элемента еще на этапе проведения оптимизации. Чтобы владелец мог влиять на ход процесса и его результаты, ему должны быть выделены все необходимые ресурсы, четко определены полномочия, установлены параметры и показатели, адекватно отражающие его течение. По этим показателям владелец процесса должен регулярно отчитываться перед вышестоящим руководством о результатах своей деятельности.

Считается, что владелец завершил процесс только в том случае, когда получен намеченный результат и потребитель своевременно его получил.

Ресурсы, которыми располагает владелец процесса, позволяют обеспечить его выполнение. Существуют промежуточные и итоговые параметры и показатели.

Внутренний потребитель конкретный сотрудник или отдел, чаще владелец последующего процесса, как правило, использующий результат, полученный на выходе предыдущего процесса, для его последующего преобразования во вход в свой процесс. Внешний потребитель — покупатель или иное лицо, использующее результат деятельности процесса вне рамок организации.

Каждый процесс характеризуется наличием входа и выхода. Входы процесса — все, получаемое владельцем процесса, которое в последующем преобразуется в выходы процесса. Это могут быть, ресурсы, сырье материалы, информация, необходимые для прохождения процесса. Для внутреннего потребителя в рамках одной организации входы одного процесса становятся выходами другого, таким образом, входом считается результат, полученный из предыдущего процесса. В каждом конкретном случае должно присутствовать четкое описание требований, предъявляемых к входным данным вне зависимости от их формы, поскольку входы, как и выходы процесса, не только конкретные товары, детали, узлы, но и документация, а также устно передаваемая информация.

Выходы — результат процесса, соответствующий всем предъявляемым потребителем требованиям и готовый к передаче. При четкой организованности каждого процесса следует учитывать, что на конечный продукт, предназначенный для конкретного внешнего потребителя, а также на продукт, прошедший несколько процессов и предназначенный для внутреннего потребителя, влияет не сама организованность процесса, а взаимосвязь между ними. Граница процессов должна

иметь четкую, не размытую структуру, что позволяет избежать проблем при получении результата.

Формы и методы получения информации -это определенные способы получения обратной связи от потребителя о качестве продукта. Форма получения обратной связи от внутренних и внешних потребителей различна. Если внешний потребитель дает оценку по телефону или заполняя анкеты, то внутренний потребитель регистрирует несоответствия, выявленные в продукте, во внутреннем журнале установленной формы. Должен быть хорошо организован документооборот— документы, регламентирующие протекание каждого выделенного процесса.

Сеть процессов — единая система взаимосвязанных процессов организации. Процессы, проходящие в любой организации, делятся на две группы:

- основные;
- вспомогательные.

Только существующая организационная структура показывает, что находится под управлением, а что нет, что необходимо, а что лишнее, а также, сколько заместителей должно быть у генерального директора.

В отличие от основных, вспомогательные процессы напрямую не связаны с конечным результатом, они лишь обеспечивают работу основных процессов. К вспомогательным процессам относятся: процесс подбора, адаптации, обучения и аттестации персонала, складирование и учет товарно-материальных средств, работа офиса, информационное обеспечение, сервисное обслуживание и многие другие.

Далее рассмотрим, как можно построить, на гипотетическом предприятии, переход от функционального управления к процессному. Поскольку в реальном бизнесе процессный подход в чистом виде встречается крайне редко, следует говорить о необходимости построить процесс управления на матричной основе, при котором один процесс, имеющий своего владельца, затрагивает несколько функциональных подразделений.

Переход от одной системы управления к другой крайне длительный. Основная причина, влияющая на растягивание во времени процесса перехода, заключается в конфликте между владельцами процессов по поводу имеющихся ресурсов и распределения ответственности. Переход длителен в плане внутренней перестройки, но прост со стороны самой перестройки. Начать необходимо со вспомогательных отделов и подразделений. В каждом из них должны быть четко определены входы и выходы, критерии оценки результативности деятельности. Тренировка на вспомогательных службах протекает безболезненно и крайне полезна. Итак, необходимо:

- определить полномочия как владельцев, так и участников процесса;
- установить необходимые и достаточные рамки инициативности;
- определить и перераспределить ответственность владельцев процессов, и хотя они уже существуют, ответственность в функциональной структуре, определена нечетко;
- определить и выделить необходимые ресурсы: на этом этапе распределение финансовых ресурсов должно производиться исключительно в рамках внедрения системы бюджетирования;
- формализовать документооборот;
- прописать форму взаимодействия;
- внедрить отчетность.

После того как каждый процесс будет обладать этими свойствами, считается, что осуществлен переход на матричную систему управления. На первом этапе необходимо создать паспорта процессов и приступить к эффективному управлению самими процессами. В соответствии с международными стандартами качества, данный паспорт процессов должен иметь следующие позиции.

Название: указывается конкретное название процесса (зачастую — наименование процедуры). Название процесса должно быть кратким, отражающим суть выполняемой деятельности, одновременно определяющим результат. Индекс: указывается индекс документа, в данном случае «П» - паспорт процесса. Владелец процесса — установленное лицо, отвечающее за результаты процесса. Вход в процесс - это данные, необходимые для осуществления процесса «Закупки». В нашем случае - это заявки внутренних внешних потребителей- покупателей. Выход из процесса: достигнутый результат - это поступившие на склад товары. Применяемые документы — это документы, регламентирующие порядок прохождения процесса. В зависимости от формализации бизнеса количество данных документов может быть уменьшено или увеличено. Процесс должен контролироваться, иметь ответственных лиц и четко измеряться. Ответственность за оценку результативности в описанном примере несет начальник отдела поставок. Нести ответственность может лицо, его заменяющее.

Периодичность контроля устанавливается индивидуально. В качестве метода мониторинга выбирается анализ, однако, например, при выполнении отдельных видов работ мониторинг может быть следующим: отслеживание этапов выполнения работ с помощью «Заявки на выполнение работ» и реестра продвижения выполнения условий договоров. Обязательно должна быть отчетность. Устная форма отчета о выполнении недопустима. Отчет может быть в электронном или письменном виде в форме служебной записки, утвержденной формы отчета о проделанной работе, или в любом другом виде. В результате перехода к управлению на основе процессного подхода компания значительно сократит количество процессов, по результатам первых шагов заменит их владельцем, а по истечении отчетного периода, произведет оптимизацию процессов и перераспределение полномочий владельцев процессов. После этого работа будет сведена к внедрению изменений, и, следовательно, постоянному улучшению выделенных процессов. Улучшение процессов — это сокращение издержек и повышение их результативности. Сигналами для начала проведения улучшений будут внутренние аудиты, которые можно проводить самостоятельно. По результатам аудитов и выявленных проблем вырабатываются решения по оптимизации, когда в саму оптимизацию вкладываются новые формы управления и методы контроля. Процесс внесения изменений пройдет максимально эффективно, если делать несколько вещей одновременно, чтобы на первом этапе сохранить то самое равновесие между порядком и хаосом.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что никакой бизнес не может быть прибыльным, если он не формализован. Это - одно из главных правил ведения бизнеса. Формализация начинается тогда, когда появляются первые документы, регламентирующие деятельность, а считается законченной и работающей в полной мере, когда по результатам внутреннего аудита остаются исключительно наблюдения и отсутствуют несоответствия. Формализация дает компании возможность повысить управляемость и увеличить ее эффективность деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ

Титова О. В.

*АНОО ВО «Алтайская академия экономики и права»
К.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими процессами*

MANAGING CONFLICT SITUATIONS

Titova Olga V.

*The ANO IN "Altai Academy of Economics and law"
Ph. D., associate Professor in the Department of socio-economic processes*

Аннотация

В статье рассмотрен вопрос управление конфликтными ситуациями и представлены модели, обусловленные предметом конфликта. Для управления конфликтом наиболее рациональным и оправданным является использование всего управленческого механизма воздействия на конфликтную ситуацию и поведение участников конфликта.

Ключевые слова: управление конфликтными ситуациями, предмет конфликта, управленческий механизм, поведение участников конфликта.

Abstract

The article discusses the issue of managing conflict situations and the models, due to the subject of the conflict. To manage conflict in the most rational and reasonable use of all managerial mechanism of impact on the conflict situation and the behavior of the parties to the conflict.

Keywords: management of conflict situations, the subject of conflict management mechanism, the behavior of the parties to the conflict.

При всем многообразии причин возникновения, внешних форм проявления, неоднозначности своих последствий, большой доли чувственного восприятия конфликты в реальной жизни выступают способом общения и взаимодействия людей, действенным инструментом развития любых социальных систем, в том числе и организаций. Конфликты можно разделить на несколько групп по различным основаниям: экономические, идеологические, социально-бытовые, семейно-бытовые, социально-психологические, эмоционально-неврогенные, психолого-педагогические. Конфликты можно классифицировать по масштабам, длительности и напряженности: общие и локальные, бурные быстротекущие, кратковременные, острые длительные, затяжные, слабовыраженные вялотекущие, слабовыраженные быстротекущие. Управление конфликтами - это процесс целенаправленного воздействия на персонал организации с целью устранения причин, породивших конфликт, и приведения поведения участников конфликта в соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений [1].

В настоящее время рассматривают три основные модели поведения личности в конфликтной ситуации: конструктивную, деструктивную и конформистскую.

Конструктивная модель характеризуется тем, что индивид стремится уладить конфликт, нацелен на поиск приемлемого решения, отличается выдержкой и самообладанием, доброжелателен к сопернику, открыт и искренен, лаконичен и немногословен в общении.

При деструктивной модели индивид постоянно стремится к расширению и обострению конфликта, унижает соперника, негативно отзываясь о партнере, проявляет подозрительность и недоверие к сопернику [2].

При конформистской модели индивид ведет себя пассивно, склонен к уступкам, непоследователен в оценках, суждениях, поведении, легко соглашается с точкой зрения соперника, уходит от острых вопросов.

Каждая из этих моделей обусловлена предметом конфликта, условиями конфликтной ситуации, особенностями межличностных отношений и психологического состояния индивидов. Желательной и необходимой моделью является конструктивная. Деструктивная же модель поведения способна превратить конструктивный конфликт в деструктивный и поэтому является нежелательной и вредной, приводящей конфликт в тупик. Конформистская модель поведения способствует агрессивности соперника, а иногда и провоцирует ее. Конформистская модель может играть и положительную роль. Когда противоречия, вызвавшие конфликт, носят несущественный характер, то конформистское поведение ведет к быстрому затуханию и разрешению конфликта.

Немаловажным обстоятельством, определяющим поведение индивида в конфликте, являются особенности индивидуально-психологического состояния конфликтующих сторон. Выделяют пять типов конфликтных личностей: демонстративный, ригидный, неуправляемый, сверхточный, бесконфликтный.

Демонстративный тип личности - хочет быть в центре внимания, любит хорошо выглядеть в глазах других, его отношение к людям определяется тем, как они к нему относятся, ему легко даются поверхностные конфликты, не уходит от конфликтов, в ситуации конфликтного взаимодействия чувствует себя неплохо.

Ригидный тип: подозрителен, обладает завышенной самооценкой, прямолинеен и не гибок, с большим трудом принимает точку зрения окружающих, не самокритичен по отношению к своим поступкам, болезненно обидчив, повышенно чувствителен по отношению к мнимой или действительной несправедливости.

Неуправляемый тип конфликтной личности: импульсивен, недостаточно контролирует себя, ведет себя агрессивно, не самокритичен, не может грамотно планировать свою деятельность или последовательно претворять планы в жизнь, из прошлого опыта (даже негативного) извлекает мало уроков.

Сверхточный тип: скрупулезно относится к работе, обладает повышенной тревожностью, чрезмерно чувствителен к деталям, склонен придавать излишнее значение замечаниям окружающих, сдержан во внешних проявлениях, слабо чувствует реальные взаимоотношения в группе.

Бесконфликтный тип личности: неустойчив в оценках и мнениях, обладает легкой внушаемостью, ориентируется на сиюминутный успех в ситуациях, недостаточно хорошо видит перспективу, излишне стремится к компромиссу.

Процесс развития конфликта проходит три стадии: предконфликтную, конфликтную и послеконфликтную. Управление конфликтом происходит на всех этих стадиях и включает следующие функции: предвидение или прогнозирование конфликта, профилактика или предупреждение конфликта, организация управления конфликтом, урегулирование или разрешение конфликта, оценка последствий конфликта и подведение итогов.

Существует множество методов управления конфликтами.

Внутриличностные методы воздействуют на отдельную личность и состоят в правильной организации своего собственного поведения, в умении высказывать свою точку зрения, не вызывая защитной реакции со стороны оппонента. Часто используется метод передачи другому лицу того или иного отношения к определенному предмету без обвинений и требований, но так, чтобы другой человек изменил свое отношение.

Этот метод позволяет человеку отстаивать свою позицию, не превращая оппонента в противника. Методы позволяют высказать свое мнение о создавшейся ситуации, сформулировать принципиальные положения. Структурные методы воздействуют преимущественно на участников организационных конфликтов, возникающих из-за неправильного распределения функций, прав и ответственности, плохой организации труда, несправедливой системы мотивации и стимулирования работников. К таким методам относят: разъяснение требований к работе, использование координационных механизмов, разработку или уточнение общеорганизационных целей, создание обоснованных систем вознаграждения.

Разъяснение требований к работе является одним из эффективных методов предотвращения и урегулирования конфликтов. Каждый работник должен четко представлять, в чем состоят его обязанности, ответственность, права. Реализация метода производится посредством составления соответствующих должностных инструкций и разработки документов, регламентирующих распределение функций, прав и ответственности по уровням управления.

Использование координационных механизмов заключается в привлечении структурных подразделений организации или должностных лиц, которые в случае необходимости могут вмешаться в конфликт и помочь разрешить спорные вопросы между конфликтующими сторонами. Если сотрудники имеют разногласия по какому-то вопросу, конфликта можно избежать, обратившись к общему руководителю с предложением принять необходимое решение, так как подчиненные обязаны выполнять решения своего руководителя. Разработка и уточнение общеорганизационных целей позволяет объединить усилия всех сотрудников организации, направить их на достижение выдвинутых целей. Создание обоснованных систем вознаграждения также может быть использовано для управления конфликтной ситуацией, поскольку справедливое вознаграждение позитивно влияет на поведение людей и позволяет избежать деструктивных конфликтов. Важно, чтобы система вознаграждения не поощряла негативное поведение отдельных лиц или групп [4].

Межличностные методы предполагают, что при создании конфликтной ситуации или начале развертывания самого конфликта его участникам необходимо выбрать форум, стиль своего дальнейшего поведения, чтобы свести к минимуму ущерб своим интересам. К таким методам относятся: приспособление (уступчивость), уклонение, противоборство, сотрудничество, компромисс, принуждение, решение проблемы. Следует обратить внимание на принуждение и решение проблемы [3].

Принуждение означает попытки заставить принять свою точку зрения любой ценой. Лицо, использующее такой подход, обычно ведет себя агрессивно и для влияния на других использует власть путем принуждения. Стиль принуждения может быть эффективным в ситуациях, где руководитель имеет значительную власть над подчиненными. Недостаток этого стиля заключается в том, что он подавляет инициативу подчиненных, создает большую вероятность того, что не будут учтены какие-то важные факторы, поскольку представлена лишь одна точка зрения.

Решение проблемы означает признание различия во мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти путь действий, приемлемый для всех сторон. Управление конфликтом через решение проблемы осуществляется в следующем порядке:

1. Определите проблему в категориях целей, а не решений.
2. После того как проблема определена, выявите решения, которые приемлемы для обеих конфликтующих сторон.
3. Сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личностных качествах другой конфликтующей стороны.

4. Создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен информацией.

5. Во время общения создайте положительное отношение друг к другу, проявляя симпатию и выслушивая мнение другой стороны, а также сводя к минимуму проявление гнева и угроз.

Как метод решения конфликтов переговоры представляют собой набор тактических приемов, направленных на поиск взаимоприемлемых для конфликтующих сторон решений. Для того чтобы переговоры стали возможными, необходимы определенные условия: существование взаимозависимости сторон, участвующих в конфликте; отсутствие значительного различия в возможностях участников конфликта; соответствие стадии развития конфликта возможностям переговоров; участие в переговорах сторон, которые могут принимать решения в сложившейся ситуации.

Ответные агрессивные действия как методы являются крайне нежелательными для преодоления конфликтных ситуаций. Применение этих методов приводит к разрешению конфликтной ситуации с позиции силы, в том числе с использованием грубой силы, насилия. Однако бывают ситуации, когда разрешение конфликта возможно только данными методами [5].

От эффективности управления конфликтами зависит многое в деятельности организации: масштабы дисфункциональных последствий, устранение или сохранение причин конфликтов, возможность последующих столкновений. Для этого у руководства организации есть принципиальное преимущество, обеспечивающее ему стратегическое лидерство в конфликте и его разрешении: право выработать цели, способы и методы их достижения, обеспечивать их реализацию, анализ результатов.

На практике сложились три направления (способа) управления конфликтами: уход от конфликта, подавление конфликта и управление конфликтом.

Преимуществом ухода от конфликта является то, что решение принимается, как правило, оперативно. Этот метод применяется в случае ненужности данного конфликта, когда он не подходит к ситуации, сложившейся в организации, или очень высоки издержки возможного конфликта. Его также целесообразно применять в случаях:

- банальности проблемы, лежащей в основе конфликта;
- наличия более важных проблем, требующих своего решения;
- необходимости охлаждения разгоревшихся страстей;
- потребности выиграть время для сбора необходимой информации и ухода от принятия немедленного решения;
- подключения других сил для решения конфликта;
- наличия страха перед противоположной стороной или надвигающимся конфликтом;
- когда время надвигающегося конфликта складывается неудачно.

К уходу от конфликта не следует прибегать в тех случаях, когда очень важна проблема, лежащая в его основе, или при наличии перспективы достаточно длительного существования основ данного конфликта.

Подавление конфликта предполагает использование различных методов [6]. Например, метод скрытых действий применяется в случаях, когда:

- стечение обстоятельств делает невозможным открытый конфликт;
- отсутствует желание иметь дело с открытым конфликтом из-за боязни потери имиджа;
- невозможно по тем или иным причинам вовлечение противоположной стороны в активное противодействие;

- дисбаланс сил, отсутствие паритета в ресурсах сталкивающихся сторон подвергает более слабую сторону повышенному риску или вызывает излишние издержки.

Применяемые в этих случаях приемы включают как «джентльменские», так и далекие от них формы воздействия на противоположную сторону. Здесь могут иметь место и кулуарные переговоры, и политика «разделяй и властвуй», и подкуп. Нередки проявления прямого обмана, создания различного рода дополнительных препятствий в форме скрытого и открытого сопротивления «секретным действиям», провоцирования актов саботажа, распространения среди работников негативных настроений по отношению к руководству.

Таким образом, неумение разрядить конфликтную ситуацию на практике, понять ошибки и просчеты может стать причиной постоянной напряженности. Нужно помнить, что конфликтом надлежит умело управлять до того, как он станет настолько сильным, что приобретет деструктивные свойства. Основная причина конфликта в том, что люди зависят друг от друга, каждому нужны сочувствие и понимание, расположение и поддержка другого, нужно, чтобы кто-то разделял его убеждения. Конфликт - это сигнал того, что произошло что-то неладное в коммуникациях между людьми либо появились какие-то существенные разногласия.

Литература

1. Боговиз, А.В. Управление инициативой работников бизнес-структур как фактор повышения эффективности системы управления / А.В. Боговиз, Е.В. Строителева // В сборнике: Модернизация современной экономики: тенденции и перспективы Материалы Международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 26-31.

2. Лобова, С.В. Формирование и использование трудового потенциала в регионах / С.В. Лобова, Е.В. Строителева // Вестник Университета (Государственный университет управления). - 2014. - № 10. - С. 225-229.

3. Мищенко, В.В. Развитие внутрирегионального сельского пространства: методический аспект / В.В. Мищенко, И.В. Мищенко // Вопросы государственного и муниципального управления. - 2011. - № 4. - С. 43-49.

4. Строителева, Т.Г. Практические подходы в использовании систем мотивации труда на промышленных предприятиях / Т.Г. Строителева // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2015. - № 2 (40). - С. 78-81.

5. Строителева, Т.Г. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА / Т.Г. Строителева // Вестник алтайской науки. - 2015. - № 2 (24). - С. 273-276.

6. Титова, О.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ / О.В. Титова // Барнаул, 2014.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Усенко В.Д.

*Алтайский институт финансового управления
старший преподаватель кафедры экономики*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы классификация направлений стратегии социально-экономического развития региона и показано, что современное многообразие целевых программ формируется постепенно из первоначальных

ключевых видов. Программы являются промежуточным этапом на пути достижения конечной цели, удовлетворения конечных потребностей.

Ключевые слова: стратегия, социально-экономическое развитие, целевые программы, ключевые виды программ, долгосрочное развитие.

THE CLASSIFICATION OF STRATEGIES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Usenko Barbara D.

*Altai Institute of financial management
senior lecturer, Department of Economics*

Abstract. In the article the questions of the classification of strategies of socio-economic development of the region and it is shown that a variety of targeted programs is formed gradually from the initial key species. Programs are an intermediate step towards the ultimate goal, meet the needs.

Keywords: strategy, socio-economic development, targeted programs, core programs, long-term development.

Спектр возможностей программно-целевого подхода открывается через призму существующего многообразия программных документов, разрабатываемых на его основе. В зависимости от видовой характеристики целевой программы требуется подбор определенного научного инструментария для организации разработки и управления реализацией разных видов программ. Вот почему весьма важно иметь общее представление о существующем множестве программных документов, а также уяснить место и роль определенного вида программ в этом многообразии.

Теоретические источники открывают некоторую полярность в глубине исследований данного предмета. С одной стороны, в одних научных материалах может упоминаться лишь один-два вида программ, в других они чрезмерно детализированы. Подразделяя программы на межотраслевые, отраслевые и региональные выделяют по различным основаниям более 20 типов только отраслевых программ. Не менее подробно «под управленческим углом зрения» рассмотрено потенциально возможное разнообразие программ в исследовании. В частности дается описание таких программ, как комплексно-связанных и комплексно-дискретных, программ-обоснований и программ - «объектов» управления и др. [1].

История вопроса классификации целевых программ немногим новее истории самого программно-целевого подхода.

Представленное многообразие целевых программ – плод исследований отечественных ученых, которыми были заложены основы метода, ими же были выделены различные виды целевых программ и раскрыты их особенности.

Современное многообразие целевых программ формировалось постепенно, из первоначальных (ключевых) видов [2].

Прежде всего, говоря об исходных видах целевых программ, следует упомянуть о так называемых «народнохозяйственных» программах или «комплексных программах народнохозяйственного развития».

Вполне естественно, что такие масштабные программы сразу же были разнесены по нескольким основным разновидностям, что облегчало их идентификацию, а, следовательно, и работу над ними.

Первый вид – общегосударственные целевые программы, направленные на решение крупных социально-экономических задач долгосрочного характера и охватывающие одновременно различные области производственной и непроизводственной деятельности. К данному виду относили программы охраны

окружающей среды, сближения социально-экономических условий жизни города и деревни, освоения ресурсов океана и космического пространства, механизации и автоматизации обслуживающих процессов в народном хозяйстве и др.

Второй вид – это программы комплексного развития групп взаимосвязанных отраслей (топливно-энергетического комплекса, транспортного, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, металлургических и машиностроительных производств и др.). В данном случае программно-целевой подход позволил осуществить давно назревшую необходимость отработки механизма взаимодействия разрозненных министерств в процессе удовлетворения одной и той же потребности в народном хозяйстве или решения важнейших общих проблем в каждом плановом периоде.

Третий вид – программы комплексного развития научно-технического потенциала страны, применялись для осуществления единой научно-технической политики страны, повышения целенаправленности работы научно-исследовательских и проектных организаций.

Четвертый вид – крупномасштабные региональные программы, были нацелены на хозяйственное развитие региона посредством ускоренного развития определенного территориального объекта (магистрального, ресурсного, энергетического). Примерами подобного программного управления служили освоение нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, зоны Байкало-Амурской магистрали, Саянского, Усть-Илимского комплексов и др.

Пятый вид – объектно-ориентированные организационные и строительные программы, в ходе реализации которых происходило формирование новых производственно-хозяйственных систем в процессе строительства или реорганизации на новом технологическом уровне.

Шестой вид – программы международного сотрудничества, крупнейшая из них была Комплексная программа сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран-членов СЭВ, были и другие программы, включавшие комплекс мероприятий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с капиталистическими и развивающимися странами.

Такое понятие как генеральная программа, которая по определению представляет крупный комплекс мероприятий, обеспечивающий реализацию одной или нескольких генеральных целей развития страны (социальных, экономических и т.п.). Надо сказать, что в практике программирования данный термин не употреблялся, в некоторой степени ему соответствует понятие народнохозяйственной программы [3].

Из приведенной классификации становится понятен принцип деления программ по видам. Как правило, это происходит в соответствии с их целевой ориентацией, характером и природой решаемых в процессе реализации проблем.

Современная классификация целевых программ по видам с одной стороны, демонстрирует определенную историческую преемственность, с другой – является результатом дополнения существовавшей видовой системы с учетом накопленного опыта разработки и применения новых целевых программ.

Так, общегосударственные целевые программы в современной практике программно-целевого управления более знакомы нам как федеральные целевые программы (общефедеральные); программы комплексного развития научно-технического потенциала страны и сейчас упоминаются как научно-технические, но чаще как инновационные [5].

Содержательно программы также определенным образом трансформируются под воздействием: меняющихся вызовов внешней среды и форм воздействия на территориальные процессы со стороны органов управления; исходя из задач, стоящих перед ними; с учетом необходимости стимулирования и привлечения сектора частного

капитала к решению экономических проблем посредством реализации программ различного рода [4].

Видовыми элементами системы целевых программ *по признаку целевой направленности и типу решаемых проблем* являются:

- *экономические программы* - направлены на решение проблем экономической природы, управление экономическими ресурсами и экономическими процессами на территории. К экономическим программам относятся целевые программы, связанные с развитием природных, трудовых, финансовых, земельно-имущественных ресурсов территории, ее промышленного потенциала и предпринимательских инициатив;

- *инвестиционные программы и крупные инвестиционные проекты программного характера* представляют собой стратегическое вложение капитала субъектом инвестиций - реципиентом (предприятие, организация) в строительство крупных производственных объектов, в реконструкцию, модернизацию, обновление основных средств производства, развитие производственной инфраструктуры, расширение производства прогрессивных видов продукции, товаров и оказания услуг, имеющих повышенный спрос на рынке;

- *социальные программы* призваны повышать качество жизни населения, степень удовлетворения материальных и духовных потребностей, способствовать установлению сбалансированной по доходам структуры общества. Социальные программы связаны с развитием здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, регулированием демографических процессов, решением жилищных и коммунальных вопросов населения, поддержкой социально-незащищенных категорий граждан;

- *научно-технические, инновационные программы* являются инструментом развития фундаментальных и прикладных научных исследований, претворения в жизнь достижений науки и техники в целях повышения эффективности и конкурентоспособности отечественного производства, повышения качества и технических характеристик выпускаемых товаров и услуг. К данному виду относятся программы, направленные на развитие научно-технического и производственного базиса для завершения цепочки «фундаментальная разработка-производство-применение»;

- *экологические программы* включают мероприятия по мониторингу экологического состояния территории, по ее оздоровлению в целях бережного использования природных богатств, снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и восстановления возобновляемых природных ресурсов;

- *программы безопасности* направлены на нейтрализацию или уменьшение до определенного допустимого уровня неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды, влияющих на оборонную безопасность страны, экономическую и финансовую безопасность, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программы, принадлежащие данному виду, связаны в большей мере с определением и достижением глобальной конечной цели и являются своего рода *программами-концепциями*.

Механизмом реализации собственно целевых программ (инвестиционных, социальных, инновационных, экономических и программ безопасности) призваны быть *программы-действия* [6]. К ним, прежде всего, относятся:

- *производственные*, направленные на развитие и расширение выпуска определенных видов продукции, товаров, услуг;

- *ресурсные*, способствующие экономному использованию различного рода ресурсов (трудовых, материальных, финансовых, информационных), их комплексному

и многоцелевому применению, вовлечению в хозяйственную деятельность вторичных и нетрадиционных видов ресурсов;

- *структурно-отраслевые*, в основе которых, находятся задачи ускоренного развития определенных видов экономической деятельности, освоения новых производств, что в целом способствует диверсификации и повышению сбалансированности производственной структуры отдельной территории;

- *территориальные (региональные)*, отличительной чертой которых является, прежде всего, объект программирования – территориальное образование того или иного масштаба и ориентирован данный вид программ на проведение комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию региона, исходя из исторических особенностей развития и характера возникших проблем;

- *маркетинговые*, включающие в себя меры по поддержке местных товаропроизводителей и продвижению их товаров и услуг на новые рынки сбыта, по освоению новых сегментов рынка;

- *организационно-управленческие*, являющиеся инструментом преобразования и качественного совершенствования управления экономическими объектами и процессами, модернизацию хозяйственного механизма, улучшение способов организации трудовой деятельности;

- *внешнеэкономические*, представляющие систему элементов государственного воздействия на экономические отношения между странами в интересах развития внешней торговли, использования иностранной рабочей силы, научно-технического и инвестиционного сотрудничества, функционирования свободных экономических зон и совместных предприятий, иностранного туризма и пр.

Определенность объекта действий, на преобразование которого направлены программные усилия, должны, в конечном итоге, обеспечить снятие или ослабление назревшей проблемы. Программы данного вида являются своего рода промежуточным этапом на пути достижения конечной цели, удовлетворения конечных потребностей, которые задают программы-концепции, поэтому организационно они зачастую оформлены в виде одной или нескольких подпрограмм.

Таким образом, разделение целевых программ на виды, группы, классы с точки зрения разных классификационных признаков весьма полезно, но в то же время, достаточно условно. Полезно, потому что позволяет в некоторой степени упорядочить значительную совокупность разрабатываемых и реализуемых целевых программ, выделить специфические черты методов разработки и управления реализацией разных видов программ.

Литература

7. Мищенко, В.В. Развитие внутрирегионального сельского пространства: методический аспект / В.В. Мищенко, И.В. Мищенко // Вопросы государственного и муниципального управления. - 2011. - № 4. - С. 43-49.

8. Строителева, Е.В. Инновационно-промышленный кластер как инструмент реализации отраслевой региональной политики / Е.В. Строителева // Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы : сборник статей Международной научно-практической конференции. - Уфа, 2015. - С. 68-70.

9. Строителева, Е.В. Определение отличительных особенностей региона при оценке его социально-экономического развития / Е.В. Строителева // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2015. - № 2 (40). - С. 85-88.

10. Строителева, Т.Г. Методические подходы к оценке эффективности социально-экономических программ регионов России / Т.Г. Строителева, Л.В. Ятченко // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2013. № 2. С. 43-46.

11. Строительева, Т.Г. Особенности организации социально-экономической деятельности в корпоративном секторе промышленности / Т.Г. Строительева, Г.Г. Вукович // Экономика устойчивого развития. - 2015. - № 1 (21). - С. 160-164.

12. Титова, О.В. Реализация систем показателей трудовой сферы в региональной экономике / О.В. Титова // Тенденции формирования науки нового времени : сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 312-315.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТРУДОВУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ИНВАЛИДОВ

Фадин Н. И.

аспирант ГАУ

«Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы»

г. Москва

Аннотация

Целью исследования, результаты которого представлены в статье, являются институты, институциональные условия и факторы, влияющие на трудовую реабилитацию инвалидов города Москвы. В статье рассмотрены показатели, характеризующие ситуацию в области трудовой реабилитации инвалидов.

Ключевые слова: инвалиды; трудовая реабилитация; трудоустройство; институты; институциональные условия; факторы; программы.

Abstract

The aim of the study, the results of which are presented in the article are institutions, institutional conditions and factors influencing labour rehabilitation of invalids of Moscow. The article describes the indicators characterizing the situation in the field of labor rehabilitation of disabled persons.

Keywords: disabled people; employment rehabilitation; job placement; in-institutions; institutional conditions; factors; program.

Продолжающиеся рыночные преобразования в экономике России приводят к соответствующим изменениям институционального пространства на всех уровнях взаимодействия экономических субъектов. Если на начальных этапах реформирования российской экономики доминирующая роль в процессе рыночной трансформации принадлежала макроинституциональным преобразованиям, нацеленным на создание главных рыночных институтов, то для современного периода развития экономики характерна акцентуация внимания на микроинституциональных элементах экономической системы.

По активности социальной политики Москва занимает особое место среди регионов России. В результате среднедушевые денежные доходы населения столицы более чем в 2 раза выше, чем в среднем по России. Постепенно снижается (но остается по-прежнему очень высокой) дифференциация населения по доходам. Коэффициент дифференциации сократился с 41 раза (в 2007 году) до 26,3 раза в 2014 году. Неуклонно сокращается доля бедных: с 13,5% в 2007 г. до почти 9% в 2014 году (процент соответствует уровню развитых стран) Численность пенсионеров в городе на 2014 год составила 2,79 млн. человек [1].

Москва - лидер среди российских регионов по объемам финансирования социальных программ. На их реализацию в последние годы выделялось от 45% до 51% городских бюджетных средств. Чтобы это оценить в реальных соотношениях, следует отметить, что по объему своего бюджета Москва входит в число первых 3-х мировых лидеров среди мегаполисов.

Задачи трудоустройства инвалидов в г. Москве решаются в рамках профессиональной реабилитации.

Для целей анализа ситуации в области трудовой реабилитации инвалидов следует выделять институты, институциональные условия, а также факторы. В самом общем смысле далее под институтом понимается совокупность формальных (отраженных в праве), а также неформальных повторяющихся общественных отношений и практик, определяющих поведение индивидов и организаций [2; 3]. Инвалиды также могут быть рассмотрены как самостоятельный институт, который применительно к проблеме их трудовой реабилитации, тесно взаимодействует с рядом других структурных образований: экономическими институтами (институтом труда, институтом рынка, институтом производства и т.д.); социальными институтами (институт семьи, институт социального обеспечения, институт здравоохранения и т.д.); политическими институтами (институт государства; институт права; институт государственной политики и т.д.); институтами родства (институт семьи; институт молодежи и т.д.). Совокупность взаимодействующих между собой институтов формирует институциональную среду, которая определяет условия осуществления трудовой занятости инвалидов. Институциональные условия представляют собой нормы, правила и т.п., выступающие как производные от соответствующих институтов, определяющие возможности (благоприятные или негативные) для трудовой занятости инвалидов.

Под фактором понимается движущая сила, воздействующая на объект, процесс и определяющая их состояние [4]. Согласно позиции Б.Г.Клейнера «институты не являются факторами производства в обычном понимании фактора, согласно которому рост объема используемого фактора должен приводить к росту объема производства. Институты скорее относятся к условиям производства, т.е. к инфраструктуре, обеспечивающей согласованное функционирование производственных факторов, акторов и процессов» [5, с. 74].

В числе основных институтов и институциональных условий трудовой реабилитации инвалидов в г. Москве следует выделить: нормативно-правовую базу; государственные, региональные и муниципальные социальные программы; социальную политику; административные органы управления (региональные, муниципальные); специализированные организации, осуществляющие поддержку инвалидов; специализированные организации, осуществляющие трудоустройство инвалидов; общественные организации инвалидов, а также их предприятия; организации, применяющие труд инвалидов; организации медико-социальной экспертизы. Необходимо отметить, что границы разделения элементов институтов и институциональных условий трудовой реабилитации инвалидов в г. Москве достаточно условны, так как они в целом тесно взаимодействуют в рамках решения одной социальной проблемы – защиты прав и поддержки инвалидов.

Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти г. Москвы, определяющие порядок участия инвалидов в трудовой деятельности должны корреспондировать с Конституцией РФ, федеральными правовыми актами в части понятий и основополагающих целей и задач.

В числе федеральных правовых актов, регулирующих условия трудовой реабилитации инвалидов, относятся: Конституция РФ [6], Федеральные законы. [7], государственные и региональные программы и т.д.

Нормативно-правовые акты устанавливают правовые и организационные основы оказания социальной помощи малоимущим и иным категориям граждан, предусмотренным законом. Полномочия РФ в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, также переданы для осуществления органам государственной власти субъектов РФ, которые определяют

размеры, условия и порядок назначения и выплаты социальной помощи малоимущим и иным категориям граждан, а также разрабатывают и реализуют государственные региональные программы оказания гражданам, проживающим на территории субъекта РФ государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, социальных пособий и субсидий.

Одним из подходов для выхода на траекторию устойчивого социально - экономического развития города является принятие и реализация государственных, в т.ч. социальных программ. Первым правовым документом стал Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115 –ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», но он регулировал только вопрос разработки и принятия целевых программ, без особого акцента на методы финансирования.

Сам процесс принятия государственных программ на федеральном и региональных уровнях активно начался в конце 2011 года. В Программе Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года [8] и увязки программно-целевого подхода с ресурсным обеспечением было рекомендовано осуществить на основе совершенствования процессов принятия и реализации бюджетных решений, под жестким мониторингом и контролем выполнения принятых программ. В данной Программе (раздел IX) впервые появились термин и понятие государственной программы как документа более высокого статуса, относительно других видов программ.

Государственная программа – «это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций, достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности» [9].

При принятии ежегодного Закона о бюджете Москвы в нем предусматриваются средства на первоочередные городские государственные программы в области соцзащиты, образования, здравоохранения в сумме более 800 млрд. руб., или 51% расходов. На период 2012 – 2016 гг. принято 16 государственных программ и практически все они полностью или частично носят социальную направленность. Одной, из принятых программ, является Государственная программа – «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 – 2016 годы», на реализацию которой будет выделено свыше 2-х трлн. руб. [10] Все запланированные мероприятия данной программы ежегодно выполняются, положительно влияя на социально-экономические показатели города Москвы. Так, в 2014 году доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, не превысила 10%; почти до 80 % возросла степень доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городских общественных зданий; средний доход неработающего пенсионера – получающего доплату к пенсии возрос на 4,4 тыс. руб.; средняя величина пособия на ребенка в малообеспеченной семье составила 1089 руб., что на 111 руб. выше запланированного и т.д.

В рамках программы намерен комплекс серьезных модернизационных преобразований в системе социальной защиты жителей города. Так, предполагается в 2016 году охватить социальным обслуживанием до 90% пожилых [граждан и инвалидов](#). [Реабилитационные услуги](#) в полном объеме должны получать до 90% инвалидов, а их предоставление им [технических средств и протезно-ортопедических изделий](#) составит [100%](#). Продолжатся работы по переоборудованию [общественных зданий](#) города Москвы для [доступа инвалидов](#) (в настоящее время доступно около 80%, а к 2017 году ожидается до 85%) в рамках мероприятий по доступности городской среды.

Для трудовой занятости инвалидов необходимо повышение их обеспеченности техническими средствами реабилитации. Если в 2010 году в Москве 103,2 тыс. человек нуждались в различных средствах технической реабилитации, а фактически ими были обеспечены 91,2 тыс. человек (или 88,3%), то в 2014 году из 133 тыс. человек, были обеспечены такими средствами около 128-129 тыс. человек (95-97%). Полностью обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации предполагается в 2016 году.

Динамика доли трудоустроенных инвалидов в общем их числе отражена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика доли трудоустроенных инвалидов в общем их числе

Если в 2010 году было трудоустроено 73,1 тыс. инвалидов (48,7%), то к 2017 году предполагается повысить до 84% долю трудоустроенных инвалидов, в общем их числе, обладающих трудовыми рекомендациями.

Несмотря на последствия глобального финансового кризиса, некоторые результаты от реализации городских программ уже видны (это благоустройство городской среды, включая её адаптацию для инвалидов, оснащение современной медицинской техникой учреждений здравоохранения, социальной защиты, ремонт и оборудование большинства городских учреждений, работающих с населением и пр.). Координатором и ответственным исполнителем программ Правительство Москвы определило Департамент социальной защиты населения города Москвы. Общественный эффект, в случае реализации всех мероприятий программ – повышение уровня и качества жизни малообеспеченных нетрудоспособных слоев населения, расширение видов и доступности социальных услуг.

Одним из институциональных условий решения насущных проблем населения является социальная политика [11;12], которая в г. Москве ориентирована на поддержку населения и инвалидов, осуществление мероприятий в целях повышения комфортности, безопасности и качества их жизни. В Москве сформированы региональные условия социальной защиты населения, в том числе и инвалидов, проявляемые в рамках социальной политики в виде правового обеспечения, программ, совокупности планов и отдельных мероприятий. Социальная политика применительно к обеспечению трудовой занятости инвалидов включает ряд основных направлений. Во-первых, создание благоприятных условий для повышения трудовой активности инвалидов, обеспечение регулирования их занятости, развитие трудовых качеств и навыков. Во-вторых, денежно-финансовая поддержка доходов инвалидов посредством системы социального обеспечения. В-третьих, развитие личности, поддержание здоровья в процессе труда. В рамках социальной политики применительно к трудовой реабилитации инвалидов задействованы такие социальные институты, как социальное

страхование, медицинское страхование, пенсионные фонды, образовательные учреждения, бизнес и т.д.

В ходе нашего исследования были выявлены и систематизированы факторы, влияющие на трудовую реабилитацию инвалидов г. Москвы, понимаемые как совокупность социально-экономических, общественных и личностных способов воздействий, движущих сил, способствующих (или затрудняющих) трудовой реабилитации инвалидов. По своей природе факторы, влияющие на трудовую реабилитацию, проявляют себя в виде отношения между субъектами экономики по поводу организации труда инвалидов, наиболее полного и эффективного раскрытия и реализации их человеческого потенциала, выступая способом гармонизации социальных групп общества и ресурсом обновления экономики страны. Выявлены основные факторы организации трудовой реабилитации инвалидов в г. Москве, включающие в себя, организацию труда - совокупность субъектов процесса труда и их связей между собой, а также, факторы социальной инфраструктуры, как проявления институциональных условий, состава институтов и хозяйствующих субъектов, обеспечивающих реализацию социально-экономических отношений и удовлетворение потребностей инвалидов в труде.

Литература

1. Данные Росстата за 2012 – 2013гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
2. Олейник А. Институциональная экономика. - М., 1999.
3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997. – 180 с.
4. Фактор. Экономический словарь. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://enc-dic.com/economic/Faktor-16027.html>.
5. Клейнер Г.Б. К проблеме институтогенеза в переходной российской экономической среде // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 1. /Тезисы докладов и сообщений Четвертого всероссийского симпозиума. . — Москва, 15-17 апреля 2003 г. Под ред. проф. Г.Б.Клейнера. - М.: ЦЭМИ РАН, 2003.
6. Конституция РФ Официальный текст с поправками, 3-е изд. перераб.. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. -144 с.
7. Федеральный закон от 17 июля 1999 г.№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакции Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант плюс.
8. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 N 1101-р (ред. от 07.12.2011). [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.consultant.ru.
9. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 (ред. от 28.03.2014) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации».
10. Государственная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 – 2016 годы». Утверждена постановлением Правительства Москвы от 29.07.2013 № 493-ПП.
11. Волгин Н.А. Социальная политика. – М.: Экзамен, 2008. - 943 с.
12. Смирнов С. Н. Социальная политика. – М.: Государственный университет - высшая школа экономики, 2004. -341 с.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА С ЦЕЛЯМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Юсупов М.В.,
Юсупова Л.В.

*ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет, аспирант, студент
Грозный*

BASIC TOOLS ACHIEVE INTERCONNECTION CHARGES OF THE BUDGET WITH THE GOALS AND PUBLIC POLICY OUTCOMES

M.V.Yusupov,
L.V.Yusupova

*Chechen State University, graduate, students
Grozny*

Аннотация

В статье рассмотрено бюджетирование, ориентированное на результат (БОРы), как один из инструментов обеспечения взаимосвязи расходов бюджета с целями и результатами государственной политики. Авторы склонны считать, что данный инструмент является достаточно эффективным при соблюдении основных условий его применения.

Abstract

In the article Performance-based budgeting (Bora), as a tool to ensure the relationship of budget expenditures to the goals and results of public policies. Authors tend to think that this tool is quite effective in compliance with the basic conditions of its application

Ключевые слова

Федеральный бюджет, бюджетирование, ориентированное на результат, целевые программы, доклады о результатах и основных направлениях деятельности федеральных органов исполнительной власти, реестры расходных обязательств, обоснования бюджетных ассигнований, государственные задания.

Keywords

The federal budget, budgeting, result-oriented, targeted programs, reports on the results and main activities of federal executive bodies, the registers of expenditure obligations, justify budget allocations, government jobs.

Проводимая в последние годы бюджетная реформа России направлена на максимально эффективное управление средствами федерального бюджета в соответствии с приоритетами государственной политики. Хотя явного разделения единого процесса бюджетной реформы на этапы не определено, рассмотрим следующие этапы:

I. 2000 – 2004 гг. – происходит укрепление системы исполнения бюджета; формируется система внешнего контроля за исполнением бюджета.

II. 2004 – 2006 гг. – введение нового принципа формирования расходов бюджетов, путем приведения в соответствие с финансовыми возможностями расходных обязательств административно-территориальных образований.

III. 2006 – 2008 гг. – совершенствование управления общественными финансами при помощи перехода к среднесрочному бюджетному планированию.

IV. 2008 г. – настоящее время – осуществляется практическая реализация механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, с одновременной его автоматизацией; планирование федерального бюджета на 3 года в режиме скользящей

трёхлетки; совершенствование правового положения государственных (муниципальных) учреждений.

До совсем еще недавнего времени наиболее применяемой моделью управления общественными финансами являлось сметное планирование, главная цель которого состояла в обеспечении целевого использования средств на основе индексации затрат по определенным направлениям использования на основе бюджетной классификации. Однако долгий опыт применения такой модели показал ее низкую эффективность, связанную с невысоким уровнем ответственности и инициативы нижнего звена государственного управления, а также к отсутствию заинтересованности в экономии бюджетных средств. В связи с этим возникло решение ввести новую модель управления финансами, кардинально отличающуюся от традиционного бюджетирования, в основе которого лежит сметное финансирование.

Отправной точкой данной бюджетной реформы служит Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 гг., которая направлена на максимально эффективное управление средствами федерального бюджета в соответствии с установленными приоритетами государственной политики. В ходе этой реформы предполагалось сместить акцент с управления затратами на управление результатами, предусмотрев рост ответственности и самостоятельности участников бюджетного процесса. Бюджет в этом случае должен формироваться на основе поставленных целей и результатов их достижения, а бюджетные ассигнования четко соответствовать функциям, оказываемым услугам или видам деятельности.

Таким образом, Концепция реформирования бюджетного процесса стала отправным моментом в регулировании процедуры внедрения бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), в практику финансового среднесрочного планирования на федеральном уровне. В качестве цели этой модели бюджетирования выступает формирование взаимосвязи между расходуемыми финансовыми ресурсами государства и получаемыми результатами. То есть, данная реформа ориентирована на осуществление перехода от финансирования учреждений и органов власти, к оплате предоставляемых ими услуг. Это должно повысить качество оказываемых услуг и привести к экономии бюджетных средств.

Позднее в рамках бюджетной реформы были разработаны и внедрены в российскую практику специальные инструменты БОР, позволяющие не только установить взаимосвязь между показателями результативности деятельности органов власти и ее финансирования, но и оценить динамику качества оказания государственных услуг. К основным инструментам относят целевые программы, доклады о результатах и основных направлениях деятельности федеральных органов исполнительной власти, реестры расходных обязательств, обоснования бюджетных ассигнований, государственные задания. Рассмотрим их более подробно.

Целевые программы включают описание конкретных целей и результатов, которые должны быть достигнуты в соответствии с приоритетами программы социально-экономического развития страны, а также перечень проектов, позволяющих обеспечить достижение целей и их ресурсное обеспечение.

Ежегодное составление докладов о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНДов) федеральных органов власти, характеризующие результаты их деятельности (цели, задачи и показатели результативности) за отчетный период и план мероприятий на среднесрочную перспективу, стало неотъемлемым элементом среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат. Цель создания ДРОНДов повышение степени эффективности внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов, открытости и контролируемости деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Сегодня ДРОНДы органов исполнительной власти в бюджетном процессе дублируют положения государственных программ Российской Федерации и отчетов об их исполнении, являются скорее аналитическими докладами, чем документами, на основании которых распределяются бюджетные ассигнования, также они очень затруднены для восприятия конечным пользователем и сложны для общественного контроля. Кроме того, в докладах отсутствуют эффективное взаимодействие на межведомственном уровне и стимулы к достижению определенных результатов [3; 6].

Таким образом, на современном этапе внедрение данного инструмента БОР в бюджетный процесс до конца не завершено. Для улучшения ситуации, прежде всего, необходимо повысить качество подготовки ДРОНДов, сделав их действенными инструментами интеграции стратегического и бюджетного планирования, основным документом планирования и отчетности органа исполнительной власти.

Внедрение такого инструмента бюджетного планирования, как реестр расходных обязательств, стало возможным после закрепления в БК РФ понятия расходного обязательства. Фактически реестр выполняет роль информационного ресурса, который объединяет сведения о расходных обязательствах, подлежащих финансированию из бюджета.

К настоящему времени реестр расходных обязательств показал себя как действенный инструмент бюджетного планирования. И сегодня работа в рамках реформирования реестра расходных обязательств ведется в направлении повышения степени его использования при составлении проектов бюджетов всех уровней.

Обоснования бюджетных ассигнований (ОБАСы) как инструмент бюджетного планирования позволяют получить информацию о конечных и непосредственных результатах деятельности на этапе планирования бюджета и отчетности о его исполнении [2; 16].

Обоснование объемов бюджетных ассигнований происходит на уровне целевых статей и видов расходов на среднесрочную перспективу с указанием основных факторов, влияющих на их планируемое измерение. В таком документе указываются данные о динамике планируемых бюджетных расходов, проводится анализ факторов, влияющих на отклонение проектировок в плановом трехлетнем периоде по сравнению с предыдущим циклом, а также указывается значение показателя, характеризующего результат осуществления расходов в отчетном и плановом периоде.

Несмотря на несомненные достоинства данного инструмента в переходе бюджетного процесса от управления бюджетными ресурсами (затратами) к управлению результатами, ОБАСы не могут в полной мере реализовать принцип программно-ориентированного бюджетного планирования, поскольку «расписывают» уже имеющиеся бюджетные ассигнования по результатам.

При планировании бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг в качестве основного инструмента предусмотрено использование государственных (муниципальных) заданий.

Появление этого инструмента связано с необходимостью изменения механизмов финансирования оказания государственных услуг, которое предполагает установление взаимосвязанных с объемами бюджетного финансирования требований к качеству и объему оказания государственных услуг.

Таким образом, каждый из инструментов, применяемых в современном бюджетном планировании, призван обеспечить оптимальное и эффективное распределение бюджетных ассигнований между участниками бюджетного процесса. Обеспечение их взаимосвязи в рамках бюджетного процесса является одним из основных направлений дальнейшей бюджетной реформы.

Основные отличия традиционного бюджетирования, в основу которого положен постатейный метод, от БОР представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика традиционной модели и модели БОР

Традиционная модель	Модель БОР
<i>Распределение финансовых средств</i>	
По видам осуществляемых затрат	По программам в соответствии с установленными целями на достижение конкретных результатов
<i>Принципы планирования бюджета</i>	
На основе индексации расходов прошлых лет. Основой для планирования выступает потребность в ресурсах	Основой являются предполагаемые результаты. Планирование осуществляется исходя из мероприятий, позволяющих достичь целей
<i>Период планирования</i>	
Краткосрочное на один год	Среднесрочное на срок не менее 3-х лет
<i>Контроль за исполнением</i>	
Преобладает внешний контроль вышестоящими органами или специализированными ведомствами.	Осуществляется мониторинг деятельности и последующий внешний финансовый аудит.
<i>Ответственность сотрудников за эффективное использование бюджетных средств</i>	
Низкий уровень делегирования ответственности.	Высокий уровень децентрализации и делегирования полномочий.

По сравнению с моделью сметного финансирования, бюджетирование, ориентированное на результат, обладает рядом преимуществ для отдельных экономических субъектов [1; 29].

1. Для правительства позволяет на регулярной основе получать информацию о решении государственных задач, использовать более эффективные методы распределения бюджетных средств, получать экономию средств за счет повышения эффективности работы, осуществлять контроль на основе определения показателей результативности, устранение неэффективных расходов.

2. Для учреждений появляется возможность самостоятельно расходовать бюджетные средства, основной целью которых является достижение результатов.

3. Для общества позволяет четко определить цели, по которым развивается экономика и социальная сфера, а также установить стоимость достижения целей.

Таким образом, переход от сметного финансирования к БОР помог установить четкие правила изменения объема и структуры ассигнований, а также усилить контроль за правильностью расходования бюджетных средств и производить оценку результативности использования как в бюджетном году, так и при завершении каждой бюджетной программы.

Учитывая опыт программного бюджетирования в других странах, в России следовало бы акцентировать внимание на следующем.

1. Создать законодательную основу для многолетнего бюджетного планирования и усиления контроля Федерального Собрания за бюджетным процессом.

2. Повысить качество государственных программ Российской.

3. Усилить ответственность федеральных органов исполнительной власти за реализацию государственных программ.

4. Разработать новый порядок подготовки, принятия и исполнения закона о бюджете.

5. Составить четкий план-график мер по постепенному переходу к программному бюджету.

Таким образом, подводя итог в целом, необходимо отметить следующее [4; 19]:

- бюджетная система любого государства представляет собой совокупность бюджетов государственно-территориальных и административно-территориальных образований, находящихся в определенной взаимосвязи друг с другом на основе принципов, установленных законодательством;
- структура бюджетной системы государства зависит от типа государственного устройства. Российская Федерация имеет трехуровневую структуру бюджетной системы;
- главным звеном бюджетной системы является бюджет, который состоит из определенных частей, основными являются доходная и расходная части;
- особенность расходной части заключается в обеспечении потребностей государственной сферы деятельности, поэтому содержание и характер расходов связаны непосредственно с функциями, осуществляемыми государством;
- государственные расходы призваны удовлетворять наиболее важные потребности общества в области развития экономики и социальной сферы, а также осуществления государственного управления;
- формирование расходов, в том числе региональных бюджетов, осуществляется в соответствии с расходными обязательствами.

Список использованной литературы

1. Березкин Д.И., Захаров К.Е. Модернизация бюджетного законодательства в условиях перехода к программному бюджету / Д.И.Березкин, К.Е.Захаров //Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. – 2013. №1(15). – с. 59
2. Болтинова О.В. К вопросу о повышении эффективности бюджетных расходов в Российской Федерации /О.В.Болтинова //Актуальные проблемы российского права. – 2014. №3. – с.344
3. Восколович Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором: Учебник для вузов / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 г. –с.198
4. Кириллова И.А. Федеральные целевые программы как основа перехода к целевому бюджетированию в планировании расходов бюджета Российской Федерации /И.А.Кириллова //Экономика и предпринимательство. – 2013. №4(33). – с.32

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

КРИМИНАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ДЕСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА.

Акимова Н.В.

*доцент кафедры уголовного права
и криминологии
Всероссийского государственного
университета юстиции,
кандидат юридических наук, доцент
Москва*

CRIMINAL SPHERE AS A DESTRUCTIVE SYSTEM OF SOCIETY.

Natalia Viktorovna Akimova

Associate Professor, Chair of Criminal Law
& Criminal Science,
Russian State University of Justice,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Moscow

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению криминальной сферы общественных отношений и выявлению ее характеристик. Автор считает, что когда преступность достигает крупных масштабов, организационно оформляется, укрепляет внутренние и внешние связи и, в конечном итоге, приобретает в той или иной степени устойчивый характер, то представляется целесообразным говорить о формировании криминальной сферы общества.

Abstract

The article considers the criminal sphere of public relations and identify its characteristics. The author believes that when crime dostiga-et large scale, institutionalize, strengthen internal and external communication and, ultimately, becomes more or less sustainable, it seems appropriate to speak about the formation of the criminal sphere of society.

Ключевые слова

Криминальная сфера, общество, преступность, девиантность, криминальное поведение, правовая политика, сферы общественной жизни.

Keywords

Criminal sphere, society, crime, deviance, criminal behavior, legal policy spheres of public life.

Несмотря на частое употребление и относительную устойчивость выражения «криминальная сфера», в настоящее время оно не имеет ни доктринального, ни официального юридического толкования. По нашему мнению, отсутствие четко разработанного понятийного аппарата является одним из препятствий на пути формирования эффективной политики по декриминализации общественных отношений, которая, в свою очередь, выступает приоритетом правовой политики современной России.

Исходя из этого, определение понятия криминальной сферы общественных отношений и выявление ее характеристик являются одной из актуальных задач, стоящих перед исследователем. Нельзя сказать, что данной проблеме вовсе не уделяется внимание правоведов. В зарубежной и отечественной социально-философской и юридической литературе весьма подробно представлены различные подходы. Однако следует отметить, что представленные в них взгляды относительно криминальной сферы, во-первых, затрагивают исключительно юридический аспект проблемы; во-вторых, чаще всего связаны с отождествлением криминальной сферы и преступности; в-третьих, ограничивают мотивацию криминогенной деятельности преимущественно материальным обогащением. Это, в свою очередь, ограничивает возможности исследования данного феномена. Как справедливо отмечается в литературе [4, с.8], методологические подходы к изучению криминальной сферы общественной жизни исключительно в рамках прикладного, механистического, направлений являются сегодня уже недостаточными, поскольку не решают всего комплекса проблем сложноорганизованного общества XXI века с его конфликтами, противоречиями и заблуждениями. Именно поэтому узкоприкладной и специализированный анализ в такой ситуации малопродуктивен и может иметь лишь вспомогательное значение.

Конструктивное осмысление подобных проблем должно базироваться на соединении системной и частных методологий с учетом взаимодействия всего комплекса социально-экономических, правовых, идеологических, экологических, духовных факторов. Изложенное диктует необходимость комплексного, системно-философского рассмотрения криминальной сферы общества и формулировки системных рекомендаций по нейтрализации ее негативных проявлений на практике.

Общество, как целое, представляет собой продукт взаимодействия людей. Это исторически конкретная система общественных отношений. «Общество, - писал К. Маркс, - не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу» [2, с.214]. Эта система общественных отношений выступает как форма социальной организации их жизни. Как известно, формирование и развитие любого общества происходит в результате возникновения, столкновения и разрешения огромного количества противоречий на различных уровнях его жизнедеятельности. При этом люди - социальные группы, индивиды включаются в существующую систему общественных отношений через свою деятельность. Абстрагируясь от действительности, можно предположить, что разным видам общественных отношений соответствуют и различные виды деятельности - экономическая, политическая, правовая и т. д. Комплекс же общественных отношений, связанный с определенным видом деятельности и взятый в единстве с ней, представляет собой сферу общественной жизни. При этом следует подчеркнуть, что все сферы общественной жизни - экономическая, культурная, политическая, и т. д. - являются естественными структурными элементами общества, так как объективно обусловлены, обеспечивают его жизнеспособность, функциональность и всесторонность. Без любой из перечисленных сфер общество перестанет быть адекватным потребностям человека и потеряет свое предназначение.

При нормальных условиях в обществе складывается определенное организационное пространство, в котором осуществляется взаимодействие различных сфер общественной жизни в целях обеспечения общественного развития, однако в силу ряда объективных причин в общественной жизни происходят и процессы дисгармонии, нарушения относительной стабильности и противопоставления отдельных социальных субъектов системе сложившихся отношений. Истории не известно ни одно общество, в котором люди не совершали бы поступков, противоречащих сложившимся нормам

социального поведения, правилам и ценностям. В социологии такое поведение получило название девиантного (отклоняющегося от социальной нормы).

Как известно, девиантность имеет множество форм (видов) проявления, охватывающих самые различные поступки и действия людей, будучи при этом далеко не всегда негативным явлением. Отчасти, она даже способствует установлению и поддержанию приемлемого поведения, социальных и нравственных границ в обществе. Более того, девиантное с точки зрения закона поведение может быть нормальным с точки зрения моральных норм, и наоборот. Таким образом, это явление содержит в себе как разрушительные, так и созидательные начала. Но если последние полезны для общества, способствуют его развитию, то деструктивные девиации разрушают сложившийся в обществе порядок, сдерживают темпы развития общества, угрожая его стабильности. Примером таких девиаций выступают такие явления, как: алкоголизм, сексуальные отклонения, проституция и т.д., включая криминальное поведение, как крайнюю степень девиантности. Все эти и многие другие явления и процессы составляют аномальную сферу общественной жизни.

Основным дестабилизирующим фактором выступает преступность, составляющая ядро аномальной сферы общественной жизни. Когда преступность достигает крупных масштабов, организационно оформляется, укрепляет внутренние и внешние связи и, в конечном итоге, приобретает в той или иной степени устойчивый характер, то речь уже должна идти о формировании криминальной сферы общества. Как отметил К. К. Горяинов, криминальная сфера стала результатом развития «...деструктивной части развивающегося общества» [1, с.57]. Генетически она неотделима от общества.

Говоря о соотношении позитивной и криминальной сфер общества, нельзя не обратить внимание на то, что криминальная сфера общественной жизни несет и некий положительный момент (в функциональном плане), который заключается в том, что она, а точнее степень ее развития и распространения, отражает общее состояние социума. Иными словами, речь идет о реализации криминальной сферой функции индикатора. Если феномен, отходящий от нормы, процветает, охватывает все сферы общества, влияет на его социально - экономическую, политическую и даже духовную структуры, значит, в этом обществе не все в порядке. В нем скрыто существуют механизмы, способствующие подобному положению вещей. И при коррекции сложившейся ситуации первоочередной задачей будет являться выявление и нейтрализация данных механизмов.

Криминальная сфера по сути своей является альтернативой официально признаваемому обществу, основанному на одобряемой государством, законными институтами гражданского общества, религией системе ценностей и отношений. При этом она находится в непрерывном взаимодействии с иными сферами общественной жизни. По образному выражению А. И. Долговой, она представляет собой «...подструктуру «большого общества», которая существует наряду и во взаимодействии с так называемым «легалистским» или официальным обществом, однако формируется и функционирует на основе тех противоречащих Конституции, закону отношений, норм, систем социального контроля, которые создаются лидерами организованной преступности в процессе развития организованной криминальной деятельности и широкого социального обеспечения криминальных интересов» [3, с.370-371].

Следует отметить, что криминальная сфера общества, в отличие от нормальной сферы, не имеет жизнеобеспечивающей функции. Она, скорее, носит антисоциальный паразитический характер. Ее особенностью является еще и то, что она, хоть и неизбежно взаимодействует с другими функциональными структурами общества, все же находится с ними в отношении дисбаланса, демонстрируя совершенно разные цели, мотивацию, ценностное обеспечение. Охватывая практически все сферы социальной

жизни, криминальная сфера использует их как некий ресурс для удовлетворения своих амбиций, воспринимая общество всего лишь как материал. Если все иные сферы общественной жизни преследуют цель - укрепление общественной системы в целом, поддержания ее как единого организма, воспроизводство общепринятых ценностей, то целью криминальной сферы является укрепление себя самой. Она сохраняет лояльное отношение к социальной среде ровно на столько, на сколько это необходимо для ее собственного существования и жизнеобеспечения в этой среде, не переставая находится с ней в ценностном противоречии.

По сути, криминальную сферу вполне можно назвать антиценностной, поскольку она не направлена на поддержание целостности социальной системы в целом. Ее главная цель - собственное жизнеобеспечение за счет интересов общества.

Криминальная сфера как важный структурный элемент современного общества, занимает в нем все больший удельный вес, оказывая разрушительное воздействие на иные сферы общественных отношений, стимулируя обострение социальных кризисов, негативно влияя на экономические, политические, социокультурные и нравственно-правовые процессы в социуме. В целом этот процесс характеризуется постепенным вытеснением легитимных и легальных общественных отношений их криминальными аналогами и разновидностями. Так, сегодня в различные сферы социальной жизни внедряются нормы поведения криминальных сообществ - так называемые «понятия». Тревожным симптомом является распространение в обществе элементов преступной субкультуры. Из сленга преступников, слова «отморозок», «крыша», «наезд» и др., переместились в обыденную речь, в публикации средств массовой информации, художественные произведения; они активно используются политиками, депутатами, деятелями культуры, руководителями различного уровня.

Масштаб распространения криминальной сферы, глубина ее проникновения в социум, усиление влияния на многие стороны жизни страны, позволяют говорить о криминальной сфере современного общества, как мощной, хорошо организованной социальной структуре, наличие которой уже не вымысел журналистов и представителей правоохранительных органов, а объективная реальность, не считаться с которой невозможно.

Как отмечалось выше, взаимодействие между криминальной и позитивными сферами общества преимущественно носит паразитический характер, то есть криминальная сфера активно поглощает людской ресурс общества (вовлечение новых членов в криминал), финансовый ресурс (присвоение и перераспределение социальных благ), идеологический ресурс (поддержка властных и политических структур), властный ресурс (укрепление собственного влияния как на внутригосударственном, так и на международном уровнях) и пр. При этом криминальная сфера демонстрирует поразительную способность к адаптации, моментально приспосабливаясь к любым изменениям в социальной среде.

Таким образом, современная криминальная сфера уже не просто поглощает ресурсы общества, но и участвует в создании его материальных и даже духовных ценностей. При этом, криминальная сфера общества не преследует цели стать во главе общества, ее цель - обеспечить собственную деятельность, а не принимать на себя обязанности по управлению обществом и связанную с этим ответственность. Криминал интересуют такие полномочия власти, как распределение ресурсов, возможности доступа к информации как особому ресурсу, возможность создавать правовые нормы, то есть принимать и навязывать решения.

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным охарактеризовать криминальную сферу современного общества как мощную, хорошо организованную деструктивную систему общества, обладающую признаками объективности и относительной устойчивости и развивающуюся по определенным законам.

Резюмируя сказанное, автор считает, что одной констатации широкого проникновения криминальной сферы и ее идеологии в российское общество явно недостаточно. Необходимо проведение специального научного анализа этого явления, вскрытие причин и изучение последствий его влияния на российский социум, с тем, чтобы наметить пути по его преодолению и выработке научных практических рекомендаций по минимизации наносимого им ущерба.

Список использованной литературы

1. Горяинов, К.К. Транснациональная преступность. Проблемы и пути их решения / К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк. - М.: Изд-во ВНИИ МВД России, 1997. – 260 с.

2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. – 650 с.

3. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2003. — 572 с.

4. Пашаев Халик Парвиз-оглы. Социально-философский анализ соотношения нормосозидающей и криминальной сфер общественной жизни. Дисс.... канд. филос. наук. /Х.П. Пашаев. Барнаул 2007. –160 с.

POLITICAL, ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE DEVELOPEMNT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE FIRST PART OF XX CENTURY

Кулубекова Г.А.

(Kulubekova Galiya Aidarovna)

докторант PhD (PhD student)

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (L. N. Gumilyov Eurasian national university)

г. Астана, Республика Казахстан (Astana, Kazakhstan)

Аннотация: В статье рассмотрены политические, экономические и правовые аспекты развития транснациональных корпораций в первой половине XX века. Период мировых войн и последующей деколонизации имел большое значение для этих субъектов бизнеса, получивших свое наибольшее развитие в XX веке и ставших в последствии одним из наиболее значимых двигателей современной экономики.

Abstract: This paper is dedicated to political, economic and legal aspects of transnational corporations' development in the first part of XX century. Period of two World Wars and further decolonization had a great impact on these forms of business which developed significantly in the XX century and eventually became one of the main actors in the world economy.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, развитие, XX век

Key words: transnational corporations, development, XX century

The period between two World Wars is characterized by the continued development of transnational corporations but, by comparison with the late nineteenth- and early twentieth centuries, at a slower rate due to the general instability in the world economy during this period [1, p. 12], caused by the war disasters and the Great Depression. Governments tried to deal with the Great Depression through currency controls and higher tariffs, which led to fracturing of the world into separate currency blocs which hindered international trade and investment. Companies still collaborated, but now preferred doing so through international cartels in which separate companies agree on pricing and division of markets among themselves rather than through direct ownership [2, p. 1-2].

The political situation of that period also influenced dramatically the development of transnational corporations. The revolution of 1917 in the Russian Empire and creation of the

USSR brought the huge territory that occupied almost 1/6 of the Earth's inhabited land of 22,4 million sq. km outside the cross-border business flows and closed it for foreign investment. In the late 1920s - beginning of 1930s after the change of political power in the country the foreign concessions that used to take a significant part in the economy of the Russian Empire were forced to leave the region. S. Zakharov mentions among the particular reasons lack of clear monetary and credit policy, continuous government monitoring, unfriendly judicial and local authorities, prejudice against Soviet citizens employed in a managerial work in the concessions, imprecise wording in the concession agreements, which eventually led to a breach of contractual terms and made work of concession companies unprofitable, etc.[3]. Revolutionary government in Mexico took over foreign owned assets in mining, oil, railways, to make them into state-owned enterprises. The growing nationalism made foreign-owned companies targets in many countries[2, p.2]. The changing political situation in the world was not in favor of transnational corporations.

This period is also characterized as a time for transnational corporations to start dealing with the production of arms and military equipment in order to meet the military needs of the countries engaged in wars [4, p. 46]. For example, Mitsui and Co., the first Japanese company of general trade became also a major arms importer [5, p. 325]. Even those transnational corporations that were not engaged in producing military equipment were likely to produce the products needed for military purposes. Such transnational corporations as IBM, Ford, Siemens, Volkswagen, Daimler-Benz and BMW are accused by some researchers for benefiting from war and even slave labor [6, p.16].

During second period of the transnational corporations' growth the XIX century model of international economic relations was broken. The consequences of two World Wars and the Great Depression had enormous impact on the economy and investment. The political situation of that time defined crucially the direction future business development: even though it was not favorable for transnational corporations, it opened a new perspectives which marked the next stage of their growth.

Many researches agree that the next phase of transnational corporations ' development takes its turn in the period after the end of World War II. Peter Muchlinski stresses the important role of the USA in the beginning of this period. American transnational corporations experienced a rapid growth since the end of the Second World War to about 1960, a period when such firms were without any appreciable international competition from countries other than Britain. The USA firms were in a unique position to expand into overseas markets whether through exports or direct investment [1, p.15]. In particular, the USA investment opened for Latin American economies the period of import-substituting industrialization. This meant, in the larger countries of the region, the formation by the middle of the 1950s of a significant manufacturing sector, complete with its entrepreneurial class, professional and technical group and industrial proletariat, as well as the necessary and ancillary government and private financial, marketing and educational agencies. Besides this the USA economy experienced changes in its structure. Government intervention expanded considerably within the USA, contributing to fast development of science and technology, this helped to produce large business conglomerates [7, p.68]. As Polyakov and Shenin noticed The transnational corporations of the third generation were distributors of scientific and technical achievements in science and industry (nuclear energy, electronics, etc.) [4, p.46]. In the middle of the XX century while Europe was still coming over the economic consequences of war the USA economy developed into the most powerful country of the capitalist world.

Some researchers link the beginning of the third period with the collapse of empires and colonial systems [4, p.46]. A significant change in the relationships between transnational corporations and the host countries came with the independence of the colonies. The new states claimed that they were to have the exclusive right to exercise sovereignty over their natural resources. The position of transnational corporations in these countries was not

favorable also because of their involvement in the destabilization of countries and violation of human rights. Consequently in the period following World War II the USA and British investors suffered expropriation and nationalization of their transnational corporations in Algeria, Argentina, Bolivia, Brazil, Burma, Ceylon, India, Indonesia, Iran, Libya, Nigeria, Peru and other newly independent countries [6, p. 20-21].

The above mentioned period of time covers only two phases of transnational corporations' growth while the XX century covered four generations of the transnational corporations. However the short period of time considered in this paper made its own significant contribution to the formation of global capital centralization tendencies and to the integration of production and the global market, and gave an incredible impulse to the development of the transnational corporations.

References

1. Peter Muchlincki, "Multinational enterprises and the law", second edition, 2007, 12 p.
2. M. J. Peterson, "Multinational corporations in transnational accountability. International dimensions of ethics education in science and engineering. Background reading", Version 1, February 2008, 1-2 pp., available at www.umass.edu/sts/ethics, accessed on 31.01.15
3. S. Zakharov, "Concessional policy of the Soviet country in Ural in 1920s", 2000, Yekaterinburg
4. V. V. Polyakov, R. K. Schenin, "Мировая экономика и международный бизнес" ("World economy and international business" in Russian), fifth edition, 2008, Moscow, 46 p.
5. Mitsui & Co, "The 100 year history of Mitsui & Co., Ltd., 1876-1976", translated by T. I. Elliott, 1977, Tokyo, 325 p.
6. Olufemi Amao, "Corporate Social Responsibility, Human Rights and the Law. Multinational corporations in developing countries", 2011, 18 p. http://books.google.it/books?id=QUvOD7ZC7_sC&pg, accessed 29.01.2015
7. Th. H. Moran, "Government and Transnational Corporations", 1993, vol. 7, 68 p., https://books.google.it/books?id=sr7bt7RL_ygC&pg, accessed 21.01.2015
8. official web site of the European Union, http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm, accessed 18.01.2015
9. UNCTC, "Multinational Corporations in World Development", 1973

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Леонтьев М.Е.,

*магистр 3 курса Челябинский институт
экономики и права им. М.В. Ладощина*

Ястребова Т.И.

*Научный руководитель:
к.ю.н., доцент*

THE ISSUES OF DETECTING AND FIXING RIGHTS OF VICTIMS IN THE SPHERE OF COMPUTER INFORMATION

Leontiev, M.E.

*3rd year MSC
Chelyabinsk Institute of Economics and Law. M.V. Ladoshina*

*Supervisor:
candidate of legal sciences, associate professor T.I. Yastrebova*

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблемам выявления и закрепления прав потерпевших в сфере компьютерной информации. Рассмотрены проблемы, возникающие при восстановлении нарушенных прав потерпевших, предложены варианты решения.

ABSTRACT

The article is devoted to the problems of detecting and fixing of rights victims in the sphere of computer information. Considered the problems arising when restoring of the violated rights of victims, offered options to address.

Ключевые слова

Уголовный кодекс РФ, преступления в сфере компьютерной информации, информационные отношения.

Keywords

Criminal Code of the Russian Federation, crimes in the sphere of computer information, information relations.

Преступления в сфере компьютерной информации – это относительно новая разновидность преступлений в нашей стране. Компьютерная информация имеет ряд особенностей, которые делают её уязвимой перед атакой компьютерных преступников. Компьютерные преступления на фоне уличной преступности, остаются почти не замеченными.

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Так говорится в 52 статье Конституции Российской Федерации [1]. Основной задачей Уголовный кодекса Российской Федерации является восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, собственности от преступных посягательств, а также предупреждение преступных посягательств [2]. Анализируя следственную практику по преступлениям в сфере компьютерной информации, не редко встречается формулировка: «неустановленное лицо, действуя из корыстной заинтересованности, с помощью персонального компьютера, находящегося в неустановленном месте, подключенного к сети Интернет, неустановленным способом осуществило неправомерный доступ к файлам». Исходя из этого, следует вывод о том, что нарушенные права потерпевших не всегда могут быть восстановлены.

Роман Игоревич Дремлюга, в своей работе «Интернет-преступность» отмечает, что Интернет дает преступнику возможность охватить неограниченно большой круг лиц по всему миру; кроме того, использование Глобальной сети придает преступнику чувство уверенности в своей безнаказанности и создает трудности в его привлечении к уголовной ответственности [3 с.53].

Отметим, что объектом компьютерных преступлений является информационная безопасность общества. А в качестве дополнительных объектов, могут выступать такие интересы как обеспечение личной жизни, семейной, врачебной, интересы собственности, так же могут быть задеты интересы государства. Например, государственная тайна или защищенность государства.

Из сказанного следует вывод, что в криминалистической методике существуют пробелы при расследовании преступлений в сфере компьютерных технологий, и сети Интернет, а следовательно и безнаказанность лиц причастных к преступлениям. Таким образом «невидимость» компьютерного преступника и одновременно его недостижимость для правоохранительных органов, делает весьма привлекательным охраняемую законом информацию.

Хотелось бы отметить, что не всегда восстановление нарушенных прав личности зависит от суда и правоохранительных органов. Примером этого может выступать лицо, или организация, которые несвоевременно обращаются с заявлением о

нарушенных правах, или не обращаются вообще из-за риска потерять свой авторитет на рынке предоставляемых услуг.

Об этом обоснованно указывает автор статьи «Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний» С.В. Воронцова. В своей статье автор указывает, что банк-эмитент (потерпевший) зачастую скрывает наступившие преступные последствия, так как в настоящее время в условиях жесткой конкуренции банки боясь антирекламы и утечки коммерческой информации, скрывают факты хищений собственных и вверенных им денежных средств и иных злоупотреблений, что нередко ставит их на грань разорения и в итоге ущемляет права и интересы граждан, дестабилизирует экономику страны в целом [4].

Как отмечал в своей работе А.А. Комаров высокая латентность и безнаказанность преступников может повлечь переход традиционных форм мошенничества в интернет, что приведет к снижению выявляемости и раскрываемости деяний, совершенных данным способом [5].

Проблемы квалификации преступлений предусмотренных 28 Главой УК РФ играют немаловажную роль при восстановлении нарушенных прав гражданина и человека. Например: исходя из формулировки в следственных документах, проблемой квалификации преступлений является сложность определения в способе совершения преступления, так как не было установлено, как злоумышленник совершал преступление. Если было задействовано вредоносное программное обеспечение и его распространение, а так же разработка, то в таком случае необходимо сослаться на ст. 273 УК РФ, а если был неправомерный доступ к информации через логин и пароль администратора сервера, то это будет определять ст. 272 УК РФ. Проблематичность квалификации преступлений в сфере компьютерной информации состоит в поиске следов совершения преступлений. Предположим, на сервере компании храниться программный продукт, созданный для коммерческих целей, в здании, где находится серверное оборудование возникает пожар, тем самым уничтожает информацию и оборудование, находящееся в здании. В данном случае проблемой квалификации является установление, был ли это несчастный случай или это было сделано специально, дабы уничтожить информацию, не исключено что первоначально возникновение пожара могло быть осуществлено только для уничтожения оборудования, но не самой информации.

На наш взгляд, первым шагом к восстановлению нарушенных прав потерпевших будет необходимость подбора в отделы правоохранительных органов специалистов в обеих областях, либо подготовка таких специалистов и дальнейшее постоянное и динамичное повышение их квалификации для борьбы с компьютерными преступлениями. Николай Николаевич Федотов в работе «Форензика – компьютерная криминалистика», утверждает: «роль специалистов и экспертов в расследовании компьютерных преступлений является ключевой. Без их участия расследовать такое преступление невозможно. Особенность состоит в том, что экспертно – криминалистические подразделения правоохранительных органов таких специалистов не имеют». [6 с. 25]. Мы разделяем его точку зрения, и считаем, что создание экспертно-криминалистических учреждений подразделений для производства экспертиз по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также научные методики, программные средства и технические устройства для получения и закрепления доказательств совершения компьютерного преступления являются ключевой ролью в расследовании данных преступлений.

Вторым шагом, введение в учебные программы юридических вузов курса лекций по проблемам борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации, а также изучение такого подраздела криминалистики как Форензика. Необходимо выработать систему анализа и сбора данных об источниках угроз в сфере компьютерной

информации, что в свою очередь позволит выявить привлекательные для преступников сектора, а далее создание защищенной многоуровневой системы банков данных оперативно-розыскного, справочного, криминалистического и статистического характера на базе специализированных информационно-телекоммуникационных систем со свободным доступом для правоохранительных органов.

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) – СПС Консультант Плюс.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2015) – СПС Консультант Плюс.
3. Воронцова С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний – СПС Консультант плюс. – 2014.
4. Дремлюга Р.И. Интернет – преступность. Монография – Владивосток издательство дальневосточного университета. 2008. – С 53.
5. Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: автореф. дис. канд. юрид. наук. 2011. – С 16.
6. Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика – М., Юридический Мир 2007. – С 25.

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕРМИНАНТ ЗАКОННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раскина Т. В.

*Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук,
г. Москва*

THE REALITY SOCIO-ECONOMIC AND LEGAL FACTORS AS AN OBJECT OF RESEARCH OF THE DETERMINANTS OF LEGALITY IN THE RUSSION FEDERATION

Raskina Tatyana Vyacheslavovna

*Academy the Prosecutor General's Office of the Russian Federation
Leading Researcher, candidate of legal sciences
Moscow*

Аннотация: на основе научного исследования выделены некоторые основные детерминанты законности, сделан прогноз вариантов их влияния на состояние законности, предложены основные направления совершенствования работы по недопущению ухудшения состояния законности в стране.

Abstract: selected some main determinants of legality, the forecast variants of their influence on the legality has been made, the basic directions of improvement to prevent deterioration of the legality in the country.

Ключевые слова: состояние законности; преступления; иные правонарушения; факторы; государственный контроль и надзор; коррупция; правосознание; законоотворчество.

Key words: legality; crimes; other offences; factors; government control and supervision; corruption; law consciousness; lawmaking.

Состояние законности, как естественного правового режима любого демократического государственно-организованного общества, всегда находится в причинно-следственной связи с международными событиями, внутригосударственными политическими, экономическими, правовыми процессами, духовно-нравственной жизнью общества. Соответственно, происходящие в различных сферах жизни неблагоприятные, деструктивные явления самым негативным образом сказываются на состоянии законности, способствуют увеличению количества преступлений и административных правонарушений (в том числе латентных), гражданских деликтов, дисциплинарных проступков; росту среди населения правового нигилизма; ослаблению государственности.

В ряду детерминант законности одни и те же факторы могут являться как причинами, так и условиями совершения различных по тяжести и степени общественной опасности нарушений. Кроме того, они находятся в тесной взаимосвязи, поддерживая и даже увеличивая силу воздействия друг друга. В связи с этим нейтрализация, блокирование одних негативных факторов способствует ослаблению отрицательного воздействия других, что в целом обеспечивает укрепление режима законности в государстве. Однако для этого необходимо не только обнаружить такие процессы, события, но понять их, оценить, спрогнозировать их способность и возможность оказания влияния на состояние законности. Подобное изучение позволяет заблаговременно выявить зарождающиеся негативные явления и принять криминологически выверенные меры по недопущению ослабления режима законности в стране.

В системе детерминант законности преобладают факторы экономического развития. Как правило, их определяют основные показатели валового внутреннего продукта (далее – ВВП), промышленного и сельскохозяйственного производства, инфляции, безработицы, уровня жизни и т.д.

Применяемые в настоящее время рядом стран в отношении нашего государства политические и экономические ограничения в ряду иных причин оказали негативное влияние на базовые показатели национальной экономики, динамика которых и без того в последние годы не внушала оптимизма. Так, рост ВВП сократился с 4% в 2010 г. до 0,6% в 2014 г., существенно увеличились цены на товары и услуги. При этом некоторые политики и эксперты уверенно прогнозируют дальнейший спад экономики [1, 2, 3, 4, 5], а следовательно – проблемы трудовой занятости, рост инфляции и обусловленные этим различные негативные явления, ослабляющие режим законности в государстве.

В этом трудном положении первостепенное значение приобретает решение задачи продовольственной безопасности страны за счет национального сельскохозяйственного производства. Вместе с тем, его развитие не отличается стабильностью и высокими показателями, что отрицательно сказывается на состоянии трудовой занятости сельского населения, которая и так довольно ограничена, развитии социальной инфраструктуры в сельской местности и в целом на качестве жизни. Довольно сложно решать задачу продовольственного обеспечения людей, чьи размеры среднемесячных номинальных заработных плат из года в год не превышают и половины от средних заработных плат горожан. При этом бытовые условия остаются крайне неудовлетворительными. В среднем по стране немногим более половины домов и квартир в сельской местности обеспечены сетевым газом и центральным водоснабжением [6, с. 11, 177-178].

В 2014 г. в целях улучшения ситуации была несколько скорректирована Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. Были расширены цели и задачи программы и существенно увеличен объем федерального

финансирования развития сельского хозяйства с 1,52 трлн. рублей до 2,12 трлн. рублей. Хочется надеяться, что принимаемые меры будут способствовать улучшению качества жизни на селе, повышению производительности труда. Однако, наступление в ближайшее время желаемого социального эффекта довольно проблематично.

Скорее всего, следует ожидать усиления бедности и безработицы. Причем, есть большая вероятность того, что данные негативные процессы, несмотря на принимаемые государством сдерживаемые меры, будут распространяться во всех регионах. По официальным данным уже сейчас в нашей стране за чертой бедности находятся свыше 15,5 млн. человек – каждый десятый россиянин [7]. При этом общеизвестен факт взаимосвязи бедности со многими асоциальными явлениями, способными оказать крайне отрицательное влияние на состояние законности в государстве. В их числе алкоголизм, наркомания, беспризорность несовершеннолетних и т.п.

Одним из направлений преодоления негативной ситуации, обусловленной в том числе санкционным воздействием ряда государств на российскую экономическую систему, является укрепление хозяйственных, политических, военных, гуманитарных связей Российской Федерации в рамках участия в международном объединении стран: Федеративной Республики Бразилии, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (БРИКС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Вместе с тем, интеграционные экономические процессы, наряду с созданием новых возможностей и перспектив для развития законопослушного бизнеса, открывают пути дальнейшему поступательному движению криминалитета. Ведь именно к сфере экономики всегда и во всех странах прикованы интересы организованных преступных структур, и чем выше могут быть криминальные доходы, тем мобильнее действуют преступники, используя в корыстных целях нерегламентированные (дефектно регламентированные) законом ниши кредитно-банковской, бюджетной, налоговой, внешнеэкономической, инвестиционной и другой, в том числе международной экономической деятельности.

Такие обстоятельства обуславливают необходимость детальной проработки механизма нормативно-правовой регламентации международного экономического сотрудничества и укрепления государственного контроля и надзора за исполнением законов во внешнеторговой, таможенной и иных экономических сферах Российской Федерации в целях недопущения формирования различных преступных схем экономической деятельности, противодействия разрастанию теневой экономики, воспрепятствования лоббированию криминальных финансовых интересов в законотворческой работе.

Вместе с тем, усиление контрольно-надзорных функций не должно создавать необоснованных административных барьеров, ухудшать инвестиционный и предпринимательский климат. Ведь именно на устранение данных явлений, повышение доступности государственных и муниципальных услуг, транспарентность органов государственной власти направлена проводимая уже не первый год административная реформа. Однако неразрешенными остаются главные проблемы контрольно-надзорной деятельности. С одной стороны, сохраняется не обусловленная объективной реальностью чрезмерность требований, а с другой – отмечается слабость и неадекватность контрольно-надзорных мероприятий совершаемым подконтрольными субъектами нарушениям, что, безусловно, не способствует укреплению режима законности в государстве. Необходимость корректировки концепции осуществления контроля и надзора в стране отмечается на самом высшем государственном уровне. В частности, во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 08.02.2014 № Пр-258 ведется работа по разработке проекта соответствующего закона,

направленного на кардинальное изменение контрольно-надзорных функций государства и улучшение состояния законности в рассматриваемой сфере.

Данные преобразования, безусловно, назрели, однако следует учитывать, что в условиях коренного реформирования контрольно-надзорных полномочий государства, существенных кадровых изменений контрольно-надзорных органов всех уровней обязательно встанет вопрос о надежности обеспечения защиты государственных интересов, прав и свобод субъектов предпринимательства и граждан – потребителей услуг и продукции. В связи с этим возрастает роль правоохранительных органов, судейского корпуса, прокуратуры Российской Федерации в профилактике возможных нарушений законов.

При этом важно не допустить роста коррупционных нарушений преступного и непроступного характера, опасность которого может усилиться. Данное обстоятельство наряду с очевидностью факта теснейшей взаимосвязи коррупции со многими масштабными нарушениями в экономической сфере значительно актуализирует необходимость истинной (подлинной), а не декларативной борьбы, и в первую очередь – борьбы с коррупцией политической и экономической элиты. Пока же данное негативное явление остается массовым, системным и высоко латентным, что крайне негативно сказывается на состоянии законности.

Одним из эффективных способов противодействия коррупции является реальное осуществление принципов объективности и законности в каждодневной работе правоохранителей, судейского корпуса, прокуроров, направленной на противодействие криминальным и некриминальным нарушениям законов. Вместе с тем, согласно исследовательским данным ФОМ, проведенным в марте 2014 г., только 34% участвовавших в опросе россиян полагают, что правоохранительные органы хорошо «следят за соблюдением законов». Большинство (51%) считают, что данная работа выполняется плохо. Приведенные результаты исследования общественного мнения в целом свидетельствуют о невысокой оценке эффективности проведенной реформы МВД России, малом доверии правоохранительным и иным органам, призванным защищать разными предусмотренными законом способами права и свободы граждан, что, в свою очередь, негативно сказывается на отношении самой общественности к праву – правовому сознанию. По данным ФОМ, только 46% респондентов признают российские законы в целом хорошими, в то время как 27% считают их плохими. При этом совсем незначительное количество респондентов (11%) характеризуют законы как правильные и, соответственно, подлежащие соблюдению. О том, что нарушения законов происходят вследствие неуважительного отношения к ним граждан, заявили 30%.

В числе причин низкого уровня правосознания недостатки в работе названных выше органов занимают неглавное место. В основном невысокая оценка общественностью действующих правовых регуляторов обусловлена нестабильностью законов, избирательностью норм об ответственности, а также рядом общественно-негативных процессов, в числе которых – катастрофическое экономическое неравенство, нелегитимность приобретения первоначальных капиталов многими успешными сегодня предпринимателями и политическими деятелями, в том числе путем социально несправедливого распределения постсоветской народной собственности, духовно-нравственный кризис общества.

Одним из способов изменения сложившейся ситуации и укрепления режима законности должна стать эффективная правотворческая деятельность. Однако практика разработки нормативных правовых актов в том виде и качестве, в каком она существует сегодня, с этой задачей не справится. На протяжении последних трех лет в стране только федеральных конституционных и федеральных законов было принято свыше 1000, в том числе в 2014 г. – более 500. Большая часть из них были разработаны

в целях внесения изменений в действующие нормативные правовые акты. При этом высочайшая скорость развития современного законодательства не всегда способствует повышению качества документов и улучшению правоприменительной практики.

В настоящее время назрела необходимость однозначного государственного волеизъявления по изменению самой парадигмы законотворчества, устранения правовой неопределенности и конъюнктурности. Этому должны способствовать целенаправленная практика по исключению, недопущению тиражирования законов взамен иных нормативных правовых актов, масштабного принятия отсылочных правовых норм, всемерному повышению профессионализма законодателей.

Приведенные факторы, безусловно, не являются исчерпывающими, однако в ряду детерминант они имеют базовое значение в определении состояния законности в стране и разработке способов его укрепления.

Список использованной литературы

1. Кувшинова О. Минэкономразвития прогнозирует рецессию. URL: <https://www.vedomosti.ru/finance/news/36801861/minekonomrazvitiya-prognoziruet-recessiyu> (дата обращения 11.02.2015).

2. Эксперты: к лету рост цен может ускориться до 20%. URL: <http://itar-tass.com/ekonomika/1747646> (дата обращения 11.02.2015).

3. Трегубова Е. Бесспорная рецессия. Что ждет россиян в условиях экономического спада. URL: http://www.aif.ru/money/economy/chto_zhdyot_rossiian_v_2015_godu. (дата обращения 11.02.2015)

4. Трегубова Е. Какой будет инфляция в 2015 году? Прогнозы экспертов. URL: http://www.aif.ru/money/economy/prognozy_ekspertov_kakoi_budet_infliatcii_v_2015_god_u (дата обращения 11.02.2015).

5. Кузьмин В. Поймать кураж. URL: <http://www.rg.ru/2014/12/23/ministr-site.html> (дата обращения 11.02.2015).

6. Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2013 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. М., 2014. 344 с.

7. Невинная И. Как жить с дешевым рублем. URL: <http://www.rg.ru/2014/12/19/desheviy-rubl.html> (дата обращения – 11.02.2015).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА СОХРАННОСТЬ ГРУЗА.

Стоян К. К.

Магистрант,

Тюменский государственный университет,

г. Тюмень

АННОТАЦИЯ

Автомобильный транспорт является важным звеном экономики России. Главным аспектом ответственности перевозчика по договору перевозки груза является сохранность груза. Нормативное закрепление сохранности груза в перспективе способствует повышению качества перевозки груза на автомобильном транспорте.

ABSTRACT

Road transport is an important part of the economy of Russia. The main aspect of the carrier's liability under the contract of carriage of cargo is the cargo. Regulatory consolidation cargo safety in the long term contributes to the quality of transportation of cargo in road transport.

Ключевые слова: ответственность перевозчика, сохранность груза, договор перевозки груза.

Keywords: the liability of the carrier, safety of cargo, transport contract

Объектом любой перевозки является груз. Сама перевозка понимается как процесс перемещения объекта, то есть груза, в пространстве на возмездной основе, что подтверждается договором перевозки. С момента приема к перевозке на пункте отправления и до момента выдачи на пункте назначения вся товарная продукция носит названия *груз*. [1]. В процессе перевозки субъект, осуществляющий его, т.е. перевозчик является не заинтересованным лицом в объекте (грузе), что выражается в его статусе как маклера.

Перевозка груза осуществляется согласно договору перевозки груза, который является основополагающим документом появления обязательств между субъектами перевозки и фактом регулирования отношений субъектов.

Деятельность перевозчика регулируют правовые акты. Согласно виду перевозки, используется определенный правовой акт. При внутренних перевозках им выступает [2] УАТ и ГНЭТ. При международных [3]–СМР. Каждый из нормативных актов имеет характер императива.

Ответственность перевозчика согласно данным правовым актом презюмируется. Презумпция имеет место быть по причине обязательств, которыми наделяется перевозчик при заключении договора, основой которого является обязанность перевозчика в доставке. Другими словами, перевозчик возлагает на себя ответственность, которая отражается состоянием груза, то есть объекта имеющим как выраженный интерес заинтересованных в нем лиц, так и вещественную ценность данного объекта. На основании сказанного складывается концепция ответственности перевозчика как лица, не имеющего интерес в объекте, то есть грузе, а лица, интерес которого возложен на его состояние в период процесса который зависит не посредственно от перевозчика.

Через анализ концепции данной услуги определяется, что от перевозчика зависит процесс перевозки объекта,- то есть груза из пункта получения им груза в пункт передачи груза лицу уполномоченному в его получении. При этом груз имеет вещественную субстанцию, оцениваемую его состоянием, что непосредственно важно для лиц проявляющим интерес в данном объекте, а значит, перевозка базируется в пространственном перемещении объекта без изменений его качественных и количественных показателей, что будет являться важной задачей для лица, осуществляющего перевозку и важным условием лиц, которые прибегают к данному виду услуг. Следовательно, главным признаком ответственности перевозчика является состояние груза, который формирует условие выраженное нормативно правовой базой как обязательство в сохранности груза.

В области сохранности грузов существует многообразие нормативно-правовых актов, закрепленных на различных уровнях и на различных видах транспорта. Во все правовые документы в области перевозок вне зависимости от вида транспорта, четко определены события, которые обозначаются, как форс-мажорные обстоятельства, которые перевозчик не смог предвидеть и предотвратить. В связи с обозначением данных событий, которыми выступают природно-климатические и политические явления оказывающие воздействия на состояние не только груза, но на водителя и АТС, определены факторы, на которые существует возможность воздействия, имеющие детерминированный характер. Такими факторами выступают технологические операции, которые определены в процессе погрузочно-разгрузочных работ:

- маркировка;
- упаковка;

- размещение груза в кузове;
- крепление груза;
- выгрузка.

В основном данные акты имеют вид методических рекомендаций, инструкций, имеющих рекомендательный характер. Первопроходцами, регламентирования технологии погрузо-разгрузочных работ с точки зрения сохранности груза являются немцы. Данные рекомендации представлены в «Директиве по упаковке груза на транспортных единицах при перевозке всеми видами транспорта по воде и суше» DVI 2700. Данные правила были взяты за основу при создании европейских стандартов EN12195 «Предохранительные устройства для грузов на дорожных автомобилях. Безопасность». Данные стандарты получили большое внимания странами Европы, что отражается в использовании данных стандартов на государственном уровне, хорошим примером служит Австралия. Далее при создании такого вида правил в основном используются последние правила, то есть европейские стандарты. Одним из примеров создания таких правил на основе европейских стандартов является белорусские правила «Правила безопасного размещения и крепления грузов в кузове автомобильного транспортного средства». Странами авторами данного типа документов кроме представленных также являются: Республика Латвия, Финляндия, Великобритания и др.

В РФ на автомобильном транспорте документы такого типа отсутствуют, однако существуют на других видах транспорта. На ЖД транспорте крепление груза регламентируется нормативным актом «ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ В ВАГОНАХ И КОНТЕЙНЕРАХ». Данный документ состоит из 12 глав, в котором наглядным образом представлены схемы, средства и методы крепления груза. Данный акт принят и утвержден МПС России от 27 мая 2003 г. № ЦМ-943. В данном документе объемно изложены все необходимые расчеты, требовательные для определения метода и средств крепежных манипуляций. Так же данный документ содержит точное определение все возможных действий, позволяющих произвести операции по креплению груза. Все манипуляции описываются рядом иллюстраций, которые способствуют наглядному восприятию процедуры. Изложенные вычислительные алгоритмы позволяют определить возможные альтернативы процедуры крепления груза. Данный документ является наиболее авторитетным по содержанию и точности все возможных операций по крепежным манипуляциям, по сравнению с другими типовыми документами на других видах транспорта в России. Так же данный нормативный акт несет в себе формуляры документов и актов являющимися сопутствующими и приводимыми документами в области перевозки и креплению груза на данном виде транспорта.

На морском виде транспорта крепления груза регламентируются «ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ». Данный документ утвержден Приказом Росморфлота от 22 октября 1996 г. № 39 и введен в действие 1 февраля 1997 года. Правила устанавливают общие условия перевозки контейнеров и грузов в контейнерах, а также основные технические требования к размещению и креплению грузов в контейнерах и контейнеров на судне, обеспечивающие безопасность перевозки и сохранность грузов. Правила разработаны с учетом требований международных нормативных документов. Правила обязательны для всех участников морского транспортного процесса, а также для участников смешанных перевозок. В части, не предусмотренной настоящими Правилами, следует руководствоваться Общими правилами перевозки грузов морем, положениями Кодекса торгового мореплавания, нормативными документами по технической эксплуатации контейнеров и их использованию, Правилами морской перевозки опасных грузов и Правилами перевозки грузов в специализированных контейнерах (рефрижераторных,

специальных контейнерах для наливных грузов и др.). Документ носит рекомендательный характер. Состоит из 4 разделов, которые несут разную информацию, в основном это методы обеспечения безопасности при помощи метода крепления, описания природных, технических и иных воздействий на груз. Так же данный документ имеет прикладную информацию, которая представлена классификацией опасных грузов, образцы маркировки, нормы погрузо-разгрузочных операции. Кроме того, документ содержит требования, предъявляемые к креплению груза. Данный документ определяет процедуру крепления как неизбежный процесс влияющий на дальнейшую безопасность как судна, так и окружающей среды.

В 2007 г., в Москве был подписан протокол о намерениях, целью которого должна была стать разработка специального технического регламента «Безопасное размещение и крепление грузов на автотранспортных средствах», после введения которого на государственном уровне к клубу стран, где крепят грузы по единым правилам, должна была присоединиться и Россия. В соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в России статус содержащего будущие требования к креплению грузов документа были определены в качестве «специального технического регламента», а не в виде правил, как в Беларуси. Это должно было придать документу общегосударственное значение и приоритет по отношению к различным ведомственным актам, регулирующим деятельность транспорта [4]. Однако данное продвижение дела не нашло своего завершения. Необходимо отметить существующие ГОСТы (51149-98, 12134-87, 12545-81, 13534-89, 8227-56, 1023-91, 3897-87, 7000-80, 7296-81, 28594-90, 21552-84, 9294-83, 25880-83 и др.), которые косвенно регламентируют перевозку на технологическом уровне отдельных видов грузов, которые выступают, как инструкции и носят рекомендательный характер и не определяют конкретные методики технологии транспортирования груза.

На данный момент существует Приказ Министерства транспорта Российской Федерации №7, от 15 января 2014 г. «Обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовки работников юридических лиц и индивидуальным предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации», в котором определены рекомендации по размещению и креплению груза согласно 5 раздела обеспечения безопасных условий перевозок пассажиров и грузов. Однако данные положения приказа носят строго рекомендательный характер в вопросе сохранности груза в период перевозки и косвенно описывают крепления и расположения груза в кузове транспортного средства.

Сохранность груза во многих зарубежных странах закреплена на государственном уровне. В Германии вопросами транспорта занимается Федеральное министерство транспорта, строительства и городского развития, включающий в себя Федеральную службу по грузовым перевозкам. Данная служба выполняет ряд функций в области различного вида транспорта в том числе автомобильный. Одной из важнейших задач данной службы является безопасность перевозок груза на автомобильном транспорте которая в свою очередь содержит задачу обеспечение сохранности груза при дорожной перевозки. Кроме того, данная служба ежегодно публикует данные статистики, к которым также относятся зарегистрированные нарушения ведущих к несохранности грузов.

Обеспечение безопасности с точки зрения сохранности груза на уровне министерства заключается в нормативно-правовом обеспечении и контроля исполнения

законодательства в области режима труда и отдыха водителя, правильность маркировки, упаковки, размещения и крепления груза.

В США существует Министерство транспорта США – центральный орган государственной власти управления США в вопросе транспорта на всех его видах. До 2003 года в функции Министерства также входило обеспечение безопасности на транспорте. Как следствие, в 2003 году Администрация безопасности на транспорте была передана под управление Министерства внутренней безопасности США. В задачи администрации безопасности на транспорте так же входит контроль уровня несохранности грузов на автомобильном транспорте и обеспечение сохранности груза при дорожной перевозке.

Помимо специальных государственных и общественных органов управления, в различных министерствах США, сенатских комиссиях, комитетах палаты представителей и других организациях созданы многочисленные комиссии, комитеты, бюро занимающиеся вопросами эксплуатации автомобильного транспорта, защиты окружающей среды, борьбы с шумом, сохранности грузов, финансовой отчетности, энергетики, стандартов и др. Изначально данный орган был создан на базе министерства транспорта США, национальное управление по безопасности движения на автотранспорте (НУБД) которое было образовано в 1970 году, в соответствии с Законом о безопасности на транспорте. Функциональные обязанности данного управления: программы, связанные с вопросами по безопасности пешеходов и водителей автотранспортных средств, безопасности использования автомобилей и их оборудования, программы и исследования снижения экономических убытков при авариях на автотранспорте. Так же вопросами безопасности на автомобильном транспорте занимается с 1975г. национальный комитет по вопросам безопасности транспорта (НКБТ).

Во Франции, Министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Франции – отвечает за государственную экологическую политику (сохранение биоразнообразия, климата согласно приложений Киотского протокола, экологический контроль отраслей и т.д.), транспорта (воздушный, автомобильный, железнодорожный и морской), моря и жилищной политики. В области транспортной безопасности ведется статистический сбор данных от субъектов в обязательном порядке по установленной форме. Так же данное Министерство осуществляет деятельность, в рамках безопасности транспорта, направленное на применение европейских стандартов в области сохранности груза и контроль в обеспечении их применения субъектами осуществляющие дорожные перевозки

В Великобритании Министерство транспорта Великобритании ответственно за транспортную сеть Великобритании и ее безопасность. Министерство находится в ведении государственного секретаря по вопросам транспорта. И обеспечивает с точки зрения сохранности груза исполнение законодательства в области безопасности транспорта.

К задачам министерства относятся:

- обеспечение устойчивого экономического роста и повышения производительности за счет надежных и эффективных транспортных сетей;
- улучшение экологических показателей транспорта;
- безопасность и охрана транспорта;
- расширение доступа к рабочим местам, сервисов и социальных сетей, в том числе для наиболее обездоленных людей.

Что касается РФ в вопросе сохранности груза, в рамках безопасности транспорта, то стоит отметить ее участие в Координационном транспортном совещании государств – участников Содружества Независимых Государств (КТС СНГ). КТС СНГ образовано в соответствии с Соглашением о принципах и условиях взаимоотношений в области

транспорта и является органом межгосударственного регулирования деятельности морского, автомобильного и внутреннего водного транспорта, а также общетранспортных вопросов территориях государств – участников СНГ во взаимодействии с другими отраслевыми советами в области транспорта.

В силу значимости автомобильного транспорта для экономики РФ, необходимо создать и закрепить на государственном уровне нормативно-правовой акт в области сохранности груза в аспекте размещения и крепления груза в кузове транспортного средства. Кроме того необходимо обеспечить должный уровень контроля соблюдения данного акта.

Список литературы:

1. Олещенко Е.М. Основы грузоведения [Текст] / Олещенко Е.М., Горев А.Э. – М.: Академия, 2005 – 294 с.
2. Федеральный закон № 259 фз, от 2.04.2008 г. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
3. Конвенция о договоре перевозки груза от 1969 г.
4. Журнал «ГРУЗОАВТОИНФО» № 104 2012 г.

КОНКУРЕНЦИЯ (КОЛЛИЗИЯ) УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ

Фарукшин Н. Н.

*Студент 3 курса кафедры «Юриспруденция»
НОУ ВПО «ЧИЭП им. М. В.Ладощина», Челябинск*

COMPETITION (COLLISION) CRIMINAL LAW

N.N. Farukshin

*3rd year student of the department "Jurisprudence"
KNOW VPO "CHIEP them. MV Ladoshina ", Chelyabinsk*

Аннотация

В статье анализируются нормы уголовного законодательства, регламентирующие различные случаи правоприменительной деятельности, когда необходимо дать правильную правовую оценку преступного деяния возникают некоторые трудности, которые вызваны тем, что преступление, которое совершено, в тоже время попадает под признаки нескольких уголовно-правовых норм УК РФ. Обсуждаются различные проблемы в правоприменительной деятельности, связанные с конкуренцией уголовно-правовых норм.

Annotation

The norms of criminal statute, regulating the different cases of правоприменительной activity, are analysed in the article, when it is necessary to give the correct legal estimation of criminal act there are some difficulties, that is caused by that crime that is accomplished, in too time gets under the signs of a few уголовно-правовых norms of УК of Russian Federation. The different problems in правоприменительной activity, related to the competition of criminally- legal norms, come into question.

Ключевые слова

Квалификация, состав, конкуренция, преступление, норма, устранение, преодоление.

Keywords

Qualification, composition, competition, crime, norm, removal, overcoming

Практическое применение на практике уголовно-правовых норм носит сложный характер. Так как к уголовной ответственности привлекаются лишь те лица, которые совершили деяния, включающие в себя все признаки состава преступления, который предусмотрен в Уголовном Кодексе Российской Федерации[1], весомое практическое значение несет такой основной вид применения уголовно-правовых норм, как квалификация преступлений.

В некоторых случаях правоприменительной деятельности, когда необходимо дать правильную правовую оценку преступного деяния возникают некоторые трудности, которые вызваны тем, что преступление, которое совершено, в тоже время попадает под признаки нескольких уголовно-правовых норм УК РФ. Принимая во внимание, что совершено одно преступление, применению может подлежать лишь одна из норм Уголовного кодекса РФ. Данная ситуация говорит о том, что правоприменитель сталкивается с такой проблемой, как конкуренция норм Уголовного кодекса РФ и он должен решить данную проблему, отдав предпочтение одной из претендующих на применение норм УК РФ.

Я считаю, что главными причинами возникновения конкуренции норм является недостаточное закрепление законодательной техники, множественность правовых норм, по разному регулирующих одно фактическое отношение, отсутствие четко обоснованной уголовной политики, введение понятия без обязательного системного его изложения.

Так, например, несовершенство законодательной техники можно отследить тогда, когда признаки состава преступления фактически предусмотрены не в диспозиции статьи, а в санкции. В статье 213 Уголовного кодекса РФ состав хулиганства содержит только причинение легкого вреда здоровью лица, но почему то этот признак в диспозиции статьи не указывается, а заключается на основании сравнительного анализа санкций статей 213, 115, 112, 111 Уголовного кодекса РФ. Примером множественность правовых норм является появление новых квалифицированных видов убийства, которое сопряжено с похищением человека, разбоем, вымогательством, бандитизмом, изнасилованием, насильственными действиями сексуального характера (п. «в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), которое создает необоснованную конкуренцию норм.

«Возникновение конкуренции норм по - явление отрицательное и нежелательное в праве, которое приводит к созданию конкурирующих противоречащих норм»[2]. Но если такая конкуренция возникает необходимо установить пути и способы ее разрешения. Конкуренция норм имеет правовую природу, и поэтому пути ее разрешения также должны носить правовой характер.

«Устранение и преодоление - вот два основных способа разрешения конкуренции уголовно-правовых норм»[3]. Данные способы в первую очередь связаны с причинами появления конкуренции норм. «Способ устранения разрешает конкуренцию, которая возникла по субъективным причинам, в том случае когда нормы противоречат друг другу. Преодоление является способом разрешения конкуренции норм, которые различаются между собой по содержанию либо иным признакам, которые имеют объективную природу возникновения»[4].

На мой взгляд, важность рассмотрения данной темы, определяется также тем, что итог преодоления конкуренции норм существенным образом повлияет на уголовно-процессуальные аспекты уголовного дела. Так как например, при неправильной квалификации преступления в результате некорректного преодоления конкуренции норм Уголовного кодекса РФ может лишиться обвиняемого гарантированного законом права на постановление приговора без проведения судебного разбирательства по правилам ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации[5]. В соответствии с вышесказанным, правильная квалификация и разрешение проблем конкуренции норм Уголовного кодекса РФ позволят реально оценивать состояние

преступности в стране, а также позволят государству принять правильные меры по предупреждению и профилактике наиболее распространенных и опасных преступлений в стране.

На сегодняшний день можно утверждать, что до сих пор в теории и правоприменительной практике отсутствует определенное понятие содержания конкуренции уголовно-правовых норм при квалификации преступлений.

Также необходимо теоретическое исследование института конкуренции норм Уголовного кодекса РФ, так как на теоретическом уровне на сегодняшний день отсутствует четкая классификация видов конкуренции, которые имеют расхождения в точках зрения ученых по вопросу применения правил преодоления конкуренции. Усложняет ситуацию и тот факт, что наибольшая часть теоретических исследований по данной проблеме основана на уголовном законодательстве, которое действовало до принятия Уголовного кодекса РФ.

Объем уголовных дел с квалификацией содеянного, который вызывает вопросы, остается существенным, несмотря на то, что в уголовном кодексе РФ закреплено положение о правилах преодоления конкуренции общей и специальной норм. Также уголовный кодекс РФ не решает проблему преодоления конкуренции специальных норм, возможность конкуренции между нормами Общей части УК РФ, а также не разъясняет какую норму следует считать общей, а какую — специальной.

Совокупность вышеизложенных фактов подтверждает, что на сегодняшний день проблема конкуренции уголовно-правовых норм продолжает оставаться актуальной и значимой, а положения Уголовного кодекса РФ - требуют определенного совершенствования.

Список использованной литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.03.2012) //Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954; Российская газета, N 48, 06.03.2012;
2. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм /Л. В. Иногамова-Хегай.//Правоведение. -2001. - № 2. - С. 133;
3. Горбунова Л.В. Общая теория квалификации преступлений: Учебное пособие. - Казань, 2004. – С. 98;
4. Горбунова Л.В. Общая теория квалификации преступлений: Учебное пособие. - Казань, 2004. – С. 99;
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.03.2012) //Парламентская газета, № 241-242, 22.12.2001; Российская газета, N 48, 06.03.2012.

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Фарукшин Н. Н.

Студент 3 курса кафедры «Юриспруденция» НОУ ВПО «ЧИЭП им. М. В. Ладощина», Челябинск

ESSENCE AND TYPES OF COMPETITION OF УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ NORMS DURING QUALIFICATION OF CRIMES

Farukshin N.N.

3rd year student of the department "Jurisprudence" KNOW VPO "CHIEP them. MV Ladoshina ", Chelyabinsk

Аннотация

Анализируются основные виды конкуренции, объясняются различия в правилах преодоления конкуренции уголовно-правовых норм в зависимости от ее вида, приводятся примеры конкуренции уголовно-правовых норм.

Annotation

The basic types of competition are analysed, distinctions are explained in the rules of overcoming of competition of уголовно-правовых norms depending on her kind, examples of competition of уголовно-правовых norms are made.

Ключевые слова

Уголовно-правовые нормы, конкуренция, виды конкуренции, конкуренция общей и специальной нормы, соучастие, квалифицированный состав

Keywords

Criminally- legal norms, competition, types of competition, competition of general and special norm, participation, skilled composition

Конкуренция уголовно-правовых норм, возникающая при квалификации преступлений - это один из основных видов конкуренции норм уголовного права.

Уголовный кодекс РФ не содержит понятия конкуренции уголовно-правовых норм, этот термин встречается только в теории уголовного права. Однако правило преодоления конкуренции между общей и специальной нормами, сформулированное теорией права: *lex speciali derogat legi generali* (специальный закон отменяет действие закона общего)[1], прямо закреплено в ч. 3 ст. 17 Уголовного кодекса РФ. Из указанной статьи явствует, что «если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме». Несмотря на то, что понятие конкуренции содержится в теории уголовного права, единообразного толкования понятия конкуренции уголовно-правовых норм нет.

По мнению В.Н. Кудрявцева: «конкуренция уголовно-правовых норм имеется в том случае, когда совершено одно деяние, подпадающее под признаки двух и более уголовно-правовых норм»[2].

В.П. Малковым, под конкуренцией норм в уголовном праве понимается состояние, когда «при квалификации преступного деяния или разрешении иного вопроса, обнаруживается, что на применение к данному конкретному случаю претендуют две или более уголовно-правовые нормы, совпадающие либо расходящиеся между собой по содержанию и рассчитанные на урегулирование с одинаковой или различной полнотой рассматриваемого вопроса, а правоприменительному органу необходимо решить, какая из имеющихся норм обладает приоритетом перед остальными»[3].

На наш взгляд, наиболее точное определение конкуренции уголовно-правовых норм представил А.А. Герцензон, определивший, что «при конкуренции уголовно-правовых норм, имеется наличие двух или нескольких законов, в равной мере предусматривающих наказуемость данного деяния»[4].

Несложно заметить, что единого общего интересующего нас понятия, обозначенного соответствующим термином, ни в теории уголовного права, ни в судебной практике не сложилось. Между тем, из-за недостаточной разработанности системы Уголовного кодекса РФ нередко возникают ситуации, когда одно и то же уголовно-правовое отношение одновременно регулируется несколькими нормами, что свидетельствует о наличии конкуренции уголовно-правовых норм. Вследствие чего, необходимость преодоления конкуренции не всегда соблюдается в следственно-

судебной практике, что не обеспечивает правильного применения уголовно-правовых норм и не способствует соблюдению принципа законности.

В зависимости от того, какой вид связи между нормами Уголовного кодекса РФ, конкуренция норм Общей и Особенной части Уголовного кодекса РФ делится на: конкуренцию специальных норм и общей и специальной норм.

Хотелось бы остановиться и рассмотреть наиболее распространенный вид конкуренции - между общей и специальной уголовно-правовыми нормами на примере п. «б» ч. 2 статьи 105 Уголовного Кодекса РФ и статьи 295 Уголовного кодекса РФ. Общей будет норма об убийстве лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, а норма о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование является специальной.

В соответствии с правилами квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм привлечение к уголовной ответственности за убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга по п. «б» ч. 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ возможно только в том случае, если общественно-опасное деяние виновного не содержит признаков иного состава преступления. Если же установлена ответственность за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, тогда ответственность наступает по специальной норме.

В приведенном случае, нормы Уголовного кодекса РФ предусматривают ответственность за самостоятельные преступления, которые посягают на различные объекты уголовно-правовой охраны, одно из которых является частным случаем другого. Предпочтение в такой квалификации отдается специальной норме независимо от того, предусмотрен ли в ней состав более или менее опасного преступления.

Между тем зачастую, правоприменитель не разграничивает совокупность преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм и, соответственно, не применяет правил преодоления конкуренции, что приводит к неправильной квалификации действий виновного.

Так, «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор Кемеровского областного суда, которым Березанских и Снегирев были осуждены по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 302 УК. Они были признаны виновными в том, что как лица, производящие дознание, принуждали к даче показаний свидетелей с применением насилия и издевательств. Кроме того, являясь должностными лицами, они превысили свои полномочия, поскольку с применением насилия и специальных средств совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Высшая судебная инстанция исключила из приговора указание об осуждении Березанских и Снегирева по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК, указав следующее. Признавая подсудимых виновными в данном преступлении, суд неправильно применил уголовный закон, в нарушение требований ст. 17 УК признал совокупностью преступлений одно действие, предусмотренное общей нормой — ст. 286 УК и специальной нормой — ст. 302 УК. В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК в этом случае содеянное надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 302 УК, а общая норма (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК) подлежит исключению из приговора как излишне вмененная»[5].

И так, судебная практика говорит о том, что не выясняя вопрос о наличии конкуренции уголовно-правовых норм, не применяя правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм, правоприменитель неверно квалифицирует действия обвиняемого.

В связи с этим неверная квалификация правоприменителем действий виновного не только ограничивает права участников судопроизводства, но и не способствует процессуальной и материальной экономии правосудия.

На наш взгляд, понятие конкуренции уголовно-правовых норм и правила ее преодоления необходимо закрепить законодательно по следующим основаниям: во-первых, правоприменитель при квалификации того или иного преступного деяния руководствуется законом, а не теорией права. Следовательно, нормы, необходимые ему для правильной квалификации преступного деяния, должны быть закреплены в уголовном законе.

Во-вторых, содержание понятия конкуренции уголовно-правовых норм и правила ее преодоления и совокупности преступлений в разных статьях Уголовного кодекса РФ позволит правоприменителю правильно применять нормы, которые раскрывают эти понятия.

Совокупность вышеизложенных фактов подтверждает, что на сегодняшний день проблема конкуренции уголовно-правовых норм, возникающая при квалификации преступлений продолжает оставаться актуальной и значимой, а положения Уголовного кодекса РФ - требуют определенного совершенствования.

Список использованной литературы

1. А.Э. Жалинский, доктор юридических наук, профессор — гл. 6, 15, 21 (§ 3); А.Н. Игнатов, доктор юридических наук, профессор — предисловие, гл 1, 2, 4, 5, 7, 8, 21 (§ 6); Т.А. Костарева, кандидат юридических наук — гл. 14, 21 (§ 1, 2, 4, 5, 7) и др.; Уголовное право России, Учебник для вузов. В 2-х томах. Том 1. Общая часть, § 4.

2. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая литература, 1972. - Стр. 240.

3. Малков В.П. Совокупность преступлений. – Казань, 1974. - С.178.

4. Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве. М., 1955.- Стр. 85.

5. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 7. Аналогично определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 93-О04-9 по делу Исиченко, см.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Халиков Р.М.

*аспирант кафедры экологического, трудового права
и гражданского процесса
Казанский Федеральный университет*

FEATURES OF THE CIVIL-LAW RESPONSIBILITY OF COMPANY OF PROPRIETORS OF HABITATION

Khalikov Rouslan

*the post-graduate student of кафедра of the ecological,
labour law and civil process
Kazan Federal university, Kazan*

Аннотация: В статье установлены подходы к законодательному закреплению гражданско-правовой ответственности товарищества собственников жилья. Автор полагает, что целесообразнее установить возможность применения соответствующей гражданско-правовой нормы о субсидиарной ответственности членов кооператива в

пределах невнесённой суммы взноса к вопросам обращения взыскания на имущество ТСН в случае его недостаточности.

Ключевые слова: товарищество собственников недвижимости; юридическое лицо; организационно-правовая форма; управление общим имуществом; договор.

Abstract: Approaches to legislative fastening the civil-law responsibility of company of proprietors of habitation are established. The author suggests to apply civil-law rules about субсидиарной the responsibility of participants of cooperative society within the limits of not brought sum of a payment to questions of the reference of collecting on property of company of proprietors of habitation in case of its insufficiency.

Key words: company of proprietors of habitation; the legal person; the organizational - legal form; management of the common property; the contract.

Действующее жилищное законодательство, выступающее специальной правовой базой для деятельности ТСН, не устанавливает никаких специфических признаков в его юридической ответственности. Нормы ЖК РФ, отсылая к общим положениям гражданского законодательства, не наделяют деликтоспособность товариществ особыми чертами. С одной стороны, это объясняется общим предназначением жилищного права – регулировать лишь отношения, связанные с использованием жилых помещений [5, с. 37]. В этой связи отсутствие специальных свойств в юридическом профиле ТСН является вполне закономерным результатом развития жилищно-правовых норм [3, с. 17]. С другой стороны, без учёта специфики самой природы рассматриваемой организационно-правовой формы невозможно говорить об особенностях юридической ответственности [4, с. 51]. Тем более, специальная правоспособность и некоммерческий характер деятельности товарищества тесно связаны с его возможностью претерпеть неблагоприятные последствия за правонарушения [11, с. 81].

Прежде всего, гражданско-правовая ответственность ТСН вытекает из его отношений с внешними субъектами [9, с. 96]. Вряд ли можно признать проявлением ответственности ликвидацию товарищества по решению его членов даже в тех случаях, когда для самих участников такая мера представляется неблагоприятной. Поэтому нарушение норм жилищного законодательства, устанавливающих квоты на количество членов ТСН в пропорциональном соотношении с количеством собственников помещений в рамках соответствующего многоквартирного дома, не могут рассматриваться как основание подобной ответственности.

Напротив, принудительная ликвидация ТСН по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, является формой выражения гражданско-правовой ответственности, поскольку негативна не только для участников товарищества, но и для самого юридического лица [7, с. 8]. При этом необходимо учитывать, что как у любого отраслевого вида юридической ответственности, у гражданско-правовой ответственности имеются классические условия, при одновременном наличии которых она может быть реализована [6, с. 62].

Подобные условия состоятельны в части применения договорной ответственности ТСН. Однако если говорить о принудительной ликвидации как проявлении гражданско-правовой ответственности товарищества, представляется уместным сказать об ограниченном наборе её условий, которые, в свою очередь, зависят от основания для принятия подобного решения в судебном порядке. Например, вряд ли можно вести речь о таком условии гражданско-правовой ответственности, как наличие вреда, при ликвидации ТСН за осуществление деятельности, не вписывающейся в её учредительные цели [2, с. 43, 47, 82]. Аналогичным образом обстоит дело и с таким условием ответственности, как вина, если товарищество подлежит закрытию в связи с его банкротством [1, с. 22]. При этом неисполнение договорных обязательств зависит не только от добросовестности официальных представителей товарищества – его

органов управления, но и от фактического финансово-хозяйственного состояния самого ТСН.

Таким образом, гражданско-правовая ответственность товарищества, проявляясь в негативных последствиях как для него самого, так и для его участников, не всегда возникает при соблюдении её классических условий. При применении оснований принудительной ликвидации ТСН набор указанных условий ответственности зависит напрямую от конкретного нарушения, послужившего причиной прекращения деятельности товарищества.

В части имущественной ответственности ТСЖ действующее жилищное законодательство также не содержит указаний на его специальный характер, хотя специфика такой ответственности должна напрямую вытекать из особенностей деятельности товарищества и его учредительных целей. Следует отметить, что различные формы потребительской кооперации сопровождаются довольно неоднозначным подходом законодателя к объёму их гражданско-правовой ответственности. Вследствие этого в настоящее время сложилось две основных концепции к восприятию имущественной ответственности некоммерческих кооперативов, которые получили реализацию в их правовом статусе.

Прежде всего, некоммерческие кооперативные объединения граждан подчинены общему цивилистическому представлению об ответственности юридических лиц в целом, в силу которого учредители организации не отвечают по обязательствам своего юридического лица, равно как и сама организация не несёт ответственности по имущественным обязательствам своих участников [8, с. 189]. Такой подход воспринят при определении ответственности жилищно-накопительных кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях.

Субсидиарная ответственность участников кооперативов предполагает распространение долговых обязательств организации на личное имущество её членов в случае недостаточности капитала юридического лица для погашения задолженности. Однако при этом законодательно устанавливаются пределы такой дополнительной ответственности в виде ограничения самой суммы взыскания или установления критерия, по которому определяется равный объём обязательств для каждого участника кооператива [10, с. 91]. Указанная концепция получила реализацию применительно к сельскохозяйственной потребительской кооперации, в которой имущественный баланс поставлен в зависимость от формирования пая каждым членом кооператива. Исходя из этого, в части невнесённой суммы пая (взноса) члены сельскохозяйственного потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность в пределах невнесённой части дополнительного взноса. Аналогичный подход наблюдается в ГК РФ при регулировании субсидиарной ответственности участников потребительских кооперативов, что также получило закрепление в специальных нормах о потребительской кооперации.

Подобный рассогласованный подход к регламентации объёма имущественной ответственности кооперативов и их участников демонстрирует противоречивость современного гражданского законодательства при определении правового статуса отдельных форм потребительской кооперации. При этом становится не вполне понятным, какой из указанных нормативных правовых актов является общим, а какой специальным при определении правового режима деятельности кооператива. Если руководствоваться нормами ГК РФ, ответственность участников всегда носит субсидиарный характер. Если использовать модель отдельных законодательных актов в области кооперации, подход в них не всегда соответствует установленным гражданско-правовым стандартам имущественной ответственности некоммерческих организаций подобного типа. На фоне того обстоятельства, что ГК РФ не допускает наличия конфликтов между собственными положениями и нормами иных законодательных

актов, очевидна необходимость существенного пересмотра указанных противоречий в рамках унификации и консолидации кооперативного законодательства.

ЖК РФ в части регламентации ответственности ТСН воспринял первый подход, вследствие чего товарищество несёт полную ответственность всем принадлежащим ему имуществом по своим долгам, при этом не отвечая по долгам своих членов, а участники товарищества не несут дополнительной ответственности по его обязательствам даже в тех случаях, когда ими не оплачены обязательные взносы и иные платежи, предусмотренные локальными актами ТСН. Представляется, что данная модель гражданско-правовой ответственности не лишена дефектов и не гарантирует внешним субъектам, контактирующим с товариществом по вопросам управления многоквартирным домом, реализацию гражданско-правового принципа полного возмещения вреда. Поэтому целесообразнее установить возможность применения соответствующей гражданско-правовой нормы о субсидиарной ответственности членов кооператива в пределах невнесённой суммы взноса к вопросам обращения взыскания на имущество ТСН в случае его недостаточности.

Список литературы:

1. Богданов Д.Е. Вина как условие гражданско-правовой ответственности (анализ теории и судебной практики) // Российский судья. - 2008. - № 4. - С. 20-22.
2. Богданов О.В. Вред – как условие гражданско-правовой ответственности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Саратов, 2001. – 198 с.
3. Борисова Е.И. Анализ эффективности некоммерческих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М., 2011. – 30 с.
4. Иванов В.В., Григ И.И. Международная практика управления кондоминиумами на основе механизмов креативной экономики // Российский внешнеэкономический вестник. - 2013. - № 4. - С. 46-53.
5. Кицай Ю.А. Актуальные вопросы теории и судебной практики в сфере регулирования деятельности товариществ собственников жилья (по материалам 2012 г.) // Сибирский юридический вестник. - 2013. - № 2. - С. 34-38.
6. Крашенинников М.П. Условия (основания) применения мер гражданско-правовой ответственности // Право. Законодательство. Личность. - 2012. - Т. 14. - № 1. - С. 60-68.
7. Маркин А.В. Негативная юридическая ответственность: догма и логика // Право и государство: теория и практика. - 2011. - № 7. - С. 6-8.
8. Мельникова Т.В. К вопросу о корпоративно-правовой ответственности юридического лица // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. - 2006. - № 2. - С. 187-190.
9. Полетаев В.В. Проблемы выбора способа управления общим долевым имуществом многоквартирного дома: правовой аспект // Вопросы экономики и права. - 2012. - № 48. - С. 94-96.
10. Рябов А.А. Теория риска и ответственность участников юридических лиц // Закон. - 2008. - № 6. - С. 89-96.
11. Фомина Ю.А., Фомин Э.В. Институциональный подход к вопросу управления многоквартирным домом // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. - 2012. - № 2. - С. 79-84.